

al-madama

ARQUEOLOGIA, PATRIMÓNIO E HISTÓRIA LOCAL

ESPECIAL Pág. 31

ARQUEOLOGIA EM PORTUGAL

ARQUEOLOGIA URBANA DE LISBOA Pág. 19

PATRIMÓNIO INDUSTRIAL Pág. 59

AZULEJOS: QUEM OS CUIDA? Pág. 69

Pág. 5

ALMADA MEDIEVAL/MODERNA

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

uma associação em que dá gosto participar!

- Fundado em 1972 por um grupo de jovens estudantes do então Liceu de Almada.
- Associação de Utilidade Pública (D.R. Nº42, 1985/02/20).
- Única associação do concelho de Almada inscrita no Registo Nacional das Associações Juvenis.
- Membro fundador do FORUM Europeu das Associações de Defesa do Património Arqueológico.
- Membro da Sociedade Geológica de Portugal, da Sociedade Pré-Histórica Francesa e do Centro Camuno de Estudos Pré-Históricos (Itália).
- Cerca de centena e meia de sócios - investigadores, professores e estudantes de vários graus de ensino, trabalhadores de profissões diversas, que, em regime de voluntariado, ocupam parte do seu tempo livre em acções de investigação arqueológica, divulgação, estudo, conservação e restauro de património móvel e imóvel, animação cultural, enquadramento e formação de jovens, etc.

FOTOCOPIE E DESTAQUE PELO PONTILHAO

DESEJO propor-me para sócio do Centro de Arqueologia de Almada, para o que envio a respectiva ficha de inscrição.

Nome completo _____

Morada _____

Telefone _____

Idade _____

Habilitações literárias _____

Profissão _____

Actividades da associação que motivem o seu interesse : _____

Data _____

Assinatura _____

Nota: as propostas de candidatura são apreciadas colectivamente na primeira Assembleia Geral realizada após a sua recepção, sendo posteriormente comunicada a decisão ao interessado. Em caso de aceitação, deverá este liquidar a sua quotização anual para conclusão do processo de admissão.

- Jorge Raposo* **4** Editorial
- Armando Sabrosa & Paulo E. Santo* **5** Almada Medieval/Moderna
- Manuel Senos Matias* **13** Prospecção Magnética em Porto dos Cacos
- Júlio R.Carreira & João L.Cardoso* **15** Ocupação Neolítica da Serra do Monsanto
- Clementino Amaro* **19** Arqueologia Urbana de Lisboa - sua evolução
- João L.Cardoso* **23** Acerca de um suporte de lareira de Leceia
- Carlos M. da Silva* **27** Paleontologia em Portugal
- António C.Silva & Teresa Marques* **32** Estrutura oficial da Arqueologia
- Vitor O.Jorge & Teresa Marques* **36** A Arqueologia nas Universidades
- Luis Raposo* **38** A Arqueologia fora das Universidades
- António C.Silva & Teresa Marques* **44** Criação de um Serviço Nacional de Arqueologia
- Adília M.Alarcão* **45** A conservação do Património Arqueológico
- Lino A.Dias* **47** Formação especializada em Arqueologia

- Luis Gouveia & Jorge Raposo* **50** Reportagem: Património e Poder Local
- António C.Nabais* **59** Património industrial, científico e técnico
- Graça Filipe* **63** Indústria da cortiça no concelho do Seixal
- Ana Luisa Duarte & Celso Mangucci* **69** Azulejos: quem os cuida ?
- Manuel Lima* **74** Reserva ecológica no concelho do Seixal

76 Livros **81** Actividade científica **90** Intervenções arqueológicas **96** Notícias **101** Ocaso **106** Dos jornais

CAPA:
Desenho de Armando Sabrosa.
Painela medieval recolhida em Almada.

“al-madan” IIª Série, nº 1, Dez. 1992

Propriedade: Centro de Arqueologia de Almada • Apartado 103 (PRAGAL) • 2801 ALMADA CODEX
Registo de Imprensa: 108998 **ISSN:** 0871-066X **Depósito Legal:** 62057/92 **Director:** Jorge Raposo **Conselho Científico:** Amílcar Guerra, António Nabais, Carlos Marques da Silva, Carlos Tavares da Silva e Luis Raposo **Redacção:** Ana Luisa Duarte, Armando Sabrosa, Francisco Silva, Jorge Raposo e Luis Gouveia **Colaboraram neste número:** Adília Alarcão, Amílcar Guerra, António Carvalho, António C. Silva, António Nabais, António Joaquim, Carlos M. Silva, Celso Mangucci, Clara Camacho, Clementino Amaro, Graça Filipe, Guilherme Cardoso, Isabel Aires, Isabel C. Fernandes, João Cardoso, José d'Encarnação, José Mateus, Júlio Carreira, Lino Dias, Luis Raposo, Manuel Lima, Manuel Matias, Mário V. Gomes, Nuno Bicho, Paula Queiroz, Paulo Espírito Santo, Teresa Marques, Vasco Mantas, Vitor O. Jorge **Secretariado:** Anabela Silva, Elisabete Gonçalves e João Vinagre **Retroversão:** Rita Raposo (francês) e Luis Gouveia (inglês) **Concepção Gráfica, Paginação & Ilustração:** Paulo Buchinho e Jorge Raposo **Fotolito:** Roseta **Impressão:** Tipografia Lugo **Tiragem:** 2.500 exemplares **Periodicidade:** Anual **Apoios:** Câmara Municipal do Seixal, Fundação Calouste Gulbenkian e INAPA.

SOLICITA-SE PERMUTA • ON PRIE L'ÉCHANGE • EXCHANGE WANTED • TAUCHVERKHER ERWUNSCHT • SOLLICITIAMO INTERCAMBIO

Após perto de seis anos de interregno, *Al-madan* volta ao convívio com os seus leitores, num acto que pretende duplamente simbólico: assinalam-se dez anos sobre a publicação do número experimental desta revista e vinte de existência do Centro de Arqueologia de Almada.

Ao longo de duas décadas, com os avanços e recuos inerentes a uma associação amadora, no sentido mais puro do termo (que implica voluntarismo e dedicação), cremos ter cumprido o nosso papel de intervenientes activos na vida cultural local, contribuindo, à nossa dimensão, para o “construir” de uma história regional.

Al-madan regressa com a esperança de que seja hoje mais evidente que antes a utilidade de um projecto com estas características, num momento particularmente conturbado da Arqueologia portuguesa.

Nesse sentido, procurámos fazer uma espécie de balanço deste passado recente, apresentando um conjunto de artigos que, de forma séria e construtiva, abordam aspectos actuais da formação profissional e do enquadramento legislativo e institucional de uma actividade em mudança e parca em consensos.

Damos ainda voz aos que se manifestaram no “caso Luis Raposo”, arqueólogo que ousou tornar público um mal estar generalizado, despoletando uma discussão que, desde que mantida nas questões essenciais, poderá revelar-se extremamente útil.

Vários trabalhos de investigação regional, da Arqueologia, à azulejaria, património industrial ou natural, conferem ainda a *Al-madan* um especial interesse para quantos habitam na Grande Lisboa, justificando o apoio solidário de entidades públicas e privadas.

Infelizmente, numa das absurdas decisões a que já nos vem habituando, a Câmara Municipal de Almada, após um processo negocial que se arrastou por mais de dois anos, esquecendo expectativas criadas e compromissos assumidos, deliberou não apoiar esta edição.

É apenas uma das facetas da realidade, nua e crua, em contraponto à visão côr-de-rosa transmitida pela entrevista que nos concedeu o respectivo Vereador do Pelouro da Cultura.

ALMADA

MEDIEVAL / MODERNA

um projecto de investigação

Armando Sabrosa *

Paulo Espírito Santo *

Ao longo dos seus vinte anos de actividade, o Centro de Arqueologia de Almada (CAA) teve, por diversas vezes, a possibilidade de intervir ao nível do subsolo dos núcleos urbanos mais antigos da cidade. Fundado em 1984, também o Museu Municipal de Almada (MMA) teve a seu cargo algumas destas acções.

Pretende-se com este artigo fazer uma primeira apresentação global, sistemática e coerente, destas intervenções, enquadradas desde 1983 num projecto de investigação lançado pelo CAA. Não se procura a abordagem exaustiva de todos os materiais e dados recolhidos, mas apenas dar letra de forma a algumas considerações sobre um conjunto de sítios arqueológicos maioritariamente inéditos. Esperamos assim poder, de alguma forma, colaborar com todos aqueles que se dedicam ao estudo do núcleo histórico de Almada, debatendo-se por vezes com dúvidas cuja resolução, à falta de fontes escritas, só é possível recorrendo à investigação arqueológica.

Salvo honrosas excepções, as intervenções

arqueológicas que vamos referir foram efectuadas em condições extremas de emergência e precariedade, características da arqueologia urbana que se pratica no nosso País e que poderão, genericamente, ser de dois tipos: as que se executaram 5 minutos antes ou 5 minutos depois da passagem da rectro-escavadora. Obviamente, nenhum deles é conveniente à prática da Arqueologia, pelo que boa parte dos materiais recolhidos carece de adequado enquadramento estratigráfico.

No entanto, não se pense fácil a resolução de problema tão delicado como o da preservação do património arqueológico. A estratégia de reocupação sistemática de certas zonas privilegiadas para o estabelecimento de populações humanas não é invenção do terceiro ou quarto quartel do séc. XX, período em que se verifica, contudo, uma aceleração deste processo, causada pelo desenvolvimento dos meios técnicos disponíveis e pelo crescimento acentuado das comunidades urbanas. Esta dinâmica própria de certos locais é comprovada pela análise de cortes estrati-

gráficos em quase todas as cidades europeias, onde se detectam, por vezes, ocupações quase sem interrupção desde a pré-história até à actualidade - assim sucede, também, na cidade de Almada.

Atendendo à "naturalidade" deste processo, interessa controlá-lo, integrá-lo, minimizando os aspectos destrutivos de que se reveste e

ABSTRACT

First systematic presentation of a group of archaeological sites located in the historic center of Almada. Emphasis on the Medieval and Modern periods.

RÉSUMÉE

Première présentation systématique d'un ensemble de sites archéologiques localisés dans la zone historique de Almada, en soulignant ceux qui se rangent dans les périodes Médiéval et Moderne.

* Membros do Centro de Arqueologia de Almada. Desenhos de Armando Sabrosa.

- 1 - PP 38. Prato, Faiança
 2 - PP 40. Panela, Cerâmica comum
 3 - PP 42. Testo, Cerâmica comum
 4 - PP 44. Testo, Cerâmica comum
 5 - PP 45. Testo, Cerâmica comum
 6 - PP 47. Testo, Cerâmica comum

considerando que, mais grave do que a eliminação física de um achado arqueológico, será o desperdiçar da informação científica que ele nos poderá fornecer. Senão vejamos: uma das descobertas mais comuns em escavações urbanas são os silos medievais, estruturas normalmente piriformes escavadas na rocha base e que se destinavam ao armazenamento (e conservação) dos alimentos (normalmente cereais); depois da sua desafecção a estas funções foram

habitualmente entulhados com lixos domésticos, entre os quais se poderão encontrar valiosas indicações sobre os hábitos quotidianos de quem as construiu e usou, datações *terminus ante quem* para sua utilização, etc. Depois da escavação de uma estrutura deste tipo e do registo de todas as informações que ela nos possa fornecer, a sua existência física limitar-se-á ao material arqueológico recolhido, e a um "buraco" (passe a expressão...) de metro e meio de fundo escavado na rocha. Salvo condições excepcionais, não se pensará num aproveitamento museológico desta estrutura (quando isolada), nem se deixará de permitir a sua destruição se disso depender, por exemplo, o melhoramento do saneamento básico das populações.

Este exemplo, que talvez peque pelo seu simplismo, não é mais do que um ponto de partida para a constatação e aceitação de uma realidade ainda pouco compreendida por muitos: a preservação do património (arqueológico ou outro) não é um entrave ao progresso; cabe-nos, simplesmente, definir (e conjugar) que património queremos conservar e que progresso nos podemos permitir, existindo cada vez mais soluções técnicas para a resolução de situações complicadas de aparente conflito de interesses.

Impõe-se uma reflexão urgente sobre este tipo de questões: a maior parte das estações arqueológicas aqui referidas, para além de outras que escapam ao âmbito deste artigo, foi descoberta em 1981, durante a última grande campanha de melhoramento do saneamento básico de Almada, a qual não foi, como poderia ter sido, devidamente planeada de modo a evitar a destruição de grande quantidade de informações sobre a história deste núcleo urbano.

Volvidos mais de dez anos, quando se prevêem grandes planos de alteração de vias de comunicação, novas urbanizações e infraestruturas, poder-se-á esperar outra atitude para os próximos tempos? Não será nossa obrigação "prever" tais situações (e outras) e tentar minimizar os seus efeitos sobre um património que é de todos nós?

1. S. Paulo

Este arqueo-sítio situa-se no Adro do Seminário de S. Paulo, antigo Convento Dominicano, onde foram identificados pelo CAA, em 1976, na sequência de obras de construção de um parque infantil, vários enterramentos humanos, isolados ou em vala comum, que teriam sido realizados entre os sécs. XVI e XIX. Em 1989, durante o acompanhamento de obras de melhoramento do adro, o MMA identificou ainda, para além de outros enterramentos em vala comum, diversas bolsas de material cerâmico (azulejos, faianças e cerâmica comum) que podem

ser datadas e relacionadas com os estragos causados pelo terramoto de 1755. Foram ainda recolhidos diversas cantarias que teriam feito parte do portal e arcos da Igreja do Seminário, uma vez que se sabe ter o seu altar ruído durante o referido terramoto.

2. Rua Almeida Garret

Situada nas traseiras da R. Almeida Garret, este arqueo-sítio foi descoberto em 1985 quando a Câmara Municipal de Almada aí ergueu um muro de suporte de terras, o que implicou o prévio acerto de um talude existente. Este procedimento pôs a descoberto, em corte, duas bolsas escavadas na argila de base. Numa intervenção conjunta do CAA e do MMA, foram feitos esboços das bolsas e recolhidos alguns materiais, tais como fragmentos de cerâmica comum, faianças brancas, porcelanas chinesas, faianças italianas, uma peça de xadrez (torre) em ébano, moedas de D. Sebastião (1557-1578) e restos de fauna variada.

Dada a riqueza de alguns dos materiais (nomeadamente as faianças italianas e as porcelanas chinesas), cremos tratar-se da lixeira ou fossa de despejos de alguma casa rica das imediações. O material é enquadrável no séc. XVI (fig.1 a 11), datação aferida pelas moedas recolhidas.

3. Rua da Cerca

Em Outubro de 1985, na sequência de obras municipais de saneamento básico o CAA identificou, próximo do Palácio da Cerca, na Rua da Cerca, pequenas bolsas com algum espólio arqueológico datável do séc. XVII.

Recolheram-se então diversos fragmentos de cerâmica comum e vidrada, faiança e várias malhas de jogo em cerâmica (Fig.12 a 14).

4. Rua Heliodoro Salgado

Em Março de 1985 foram abertas fundações para a construção de um prédio na Rua Heliodoro Salgado, tendo o CAA, em colaboração com o MMA, acompanhado a obra, na sequência da qual surgiram diversos fragmentos de cerâmica comum e vidrada, metade de uma escudela de faiança branca decorada a dourado, alguns botões em osso e várias moedas do reinado de D. Afonso V (1438-1481) (fig. 15).

5. Paços do Concelho

Estação arqueológica localizada no edifício dos antigos Paços do Concelho de Almada, no Largo

Luis de Camões, foi intervencionada em 1984, numa acção conjunta do MMA e do CAA.

Numa das zonas escavadas foi identificada uma cisterna abobadada em tijoleira datável do séc. XVII, a qual se sobrepunha um esgoto em caixa de finais do séc. XIX/inícios do séc. XX.

Noutra zona identificaram-se diversas estruturas desconexas (um chão em tijoleira, outro de argamassa esbranquiçada e um forte alicerce) que,

- 7 - PP 37. Faiança
- 8 - PP 39. Taça, Faiança
- 9 - PP 41. Tacho, Cerâmica comum
- 10 - PP 43. Tigela, Cerâmica comum
- 11 - PP 46. Testo, Cerâmica comum

- 12 - RC 3. Testo, Cerâmica comum
 13 - RC 2. Testo, Cerâmica comum
 14 - RC 1. Tacho ?, Cerâmica comum
 15 - MMA 169. Escudela, Faiança
 16 - MMA 24. Bilha, Cerâmica comum
 17 - IM 3. Alguidar, Faiança com decoração a azul
 18 - IM 2. Taça, Faiança com decoração a azul
 19 - IM 4. Testo, Cerâmica comum
 20 - IM 1. Prato, Faiança com decoração a azul
 21 - IM 6. Panela pequena, Cerâmica comum
 22 - IM 5. Panela, Cerâmica comum

pelos materiais recolhidos, foi possível enquadrar no séc. XVII.

Surgiu ainda, escavado na rocha base, um pequeno silo, rodeado por cavidades semelhantes a buracos de poste. Estava completamente entulhado com restos de alimentação, fragmentos de cerâmica (alguns com pintura a branco) e entulhos de construção, pelo que poderá datar-se de época árabe (fig.16).

6. Igreja da Misericórdia

A Igreja da Misericórdia foi edificada em 1564, na actual Rua D. José de Mascarenhas, entre os Paços do Concelho e o Hospital de Almada, ambos entretanto transferidos para outros locais.

Obras efectuadas em 1982 estiveram na origem de uma intervenção arqueológica de emergência realizada nesse mesmo ano pelo CAA. Os trabalhos continuaram entre 1983 e 1985, agora integrados no Projecto Almada Medieval/Moderna.

Foi assim possível identificar duas fases distintas de ocupação daquele espaço: antes e depois da construção da Igreja.

No primeiro período incluem-se três silos e uma estrutura de fundição, que forneceram materiais diversos, como fragmentos de cerâmica comum e

vidrada, escória de fundição, fragmentos de moldes de fundição e várias moedas, com datações entre os sécs. XIII e XVI.

Com a posterior construção da Igreja, várias destas estruturas foram danificadas pela implantação de 17 sepulturas, 6 das quais com lápide, onde, para além do espólio osteológico, foram recolhidos diversos objectos ligados a ritos funerários, como rosários e terços com contas de osso e madeira (fig.17 a 22).

7. Rua Henriques Nogueira

Local escavado em 1990 pelo MMA, na sequência de obras de melhoramento (no âmbito do Projecto RECREIA) de uma casa situada na rua Henriques Nogueira, nas traseiras da Igreja da Misericórdia, na encosta Sul do Castelo.

Foram identificadas diversas estruturas e recolhido espólio que pode atestar a utilização contínua daquele espaço entre o séc. XII e os nossos dias. Poderemos destacar, duas estruturas: um silo, entulhado com restos de cozinha, materiais cerâmicos do séc. XV e várias moedas do reinado de D.Afonso V (1438-1481) e uma outra estrutura (semelhante a um silo) igualmente entulhada com restos de cozinha, cerâmica pintada e duas moedas cunhadas durante o reinado de D.Afonso II (1211-1223) (fig. 23 a 31).

8. Travessa Henriques Nogueira

A Travessa Henriques Nogueira, a meio caminho entre a Igreja de S. Tiago e a Igreja da Misericórdia, situa-se numa zona fulcral para o conhecimento da evolução do núcleo urbano de Almada a partir da Idade Média.

Sítio identificado e escavado pelo CAA em 1981, no seguimento de obras de saneamento levadas a cabo pela Câmara Municipal que puseram a descoberto (e destruíram, parcialmente) 4 silos entulhados com materiais de construção, uma mó em arenito, restos de cozinha (fauna malacológica e mamalógica) e grande quantidade de fragmentos de cerâmica comum e vidrada. Foram ainda recolhidas algumas moedas de D. Fernando (1367-1383) que nos permitem estabelecer uma cronologia de finais do séc. XIV (fig.32).

9. Igreja de S. Tiago

Esta estação arqueológica localiza-se no Largo 1º de Maio, com prolongamento para o Adro da Igreja de S. Tiago. Foi descoberta pelo CAA, em 1981, na sequência de obras municipais de saneamento básico.

Foram identificadas diversas sepulturas, algumas antropomórficas e escavadas na rocha. O espólio exumado documenta um largo período de utilização do espaço, com diversas fases de enterramento entre os sécs. XII e XVI. Recolheram-se moedas dos reinados de D. Sancho I (1185-1211) e de D. João III (1521-1557), alfinetes de cabelo, fragmentos de cerâmica comum, azulejos hispano-árabes e diversos fragmentos de vidro (fig.33 e 34).

10. Rua Rodrigues de Freitas

Sítio localizado entre as ruas Rodrigues de Freitas e Elias Garcia e identificado pelo CAA em 1981, na sequência de obras municipais de saneamento básico.

Recolheram-se, no interior de 4 silos parcialmente destruídos pelas máquinas, diversos fragmentos de cerâmica comum pintada, malhas de jogo, uma moeda de D. Sancho I (1185-1211) e restos de cozinha (fauna malacológica e mamalógica). A cerâmica poderá ser de tradição árabe, enquadrável nos finais do séc. XII princípios do séc. XIII (fig.35 a 37).

11. Travessa do Castelo

Este sítio arqueológico localiza-se na Travessa do Castelo e foi identificado em 1978 no decurso de uma acção de prospeção levada a efeito pelo CAA.

O espólio recolhido (fragmentos de cerâmica comum, vidrada e faiança), é certamente produto de uma deposição resultante do transporte por escoamento de lixeiras existentes a cotas superiores, na encosta do Castelo de Almada, sendo datável de um período compreendido entre os sécs. XIV e XVII (fig.38 e 39).

Nota final

Recentemente os serviços do Museu Municipal de Almada levaram a efeito duas intervenções arqueológicas de emergência na área de Almada Velha, em locais anteriormente identificados pelo Centro de Arqueologia de Almada e apresentados neste artigo.

A primeira foi efectuada junto ao adro da Igreja de S. Tiago e dela resultou a identificação de um silo escavado na rocha de base entulhado com restos de fauna mamalógica e malacológica, tendo-se recolhido ainda vários fragmentos de vasilhas cerâmicas datáveis dos sécs. XIII/XIV.

A segunda, ocorreu entre as Ruas da Cerca e Serpa Pinto, identificando-se uma lixeira com vários níveis de ocupação, desde o séc. XIII ao XVII.

Bibliografia

- ROSSELLO BORDOY, G. (1978), *Ensayo de sistematización de la cerámica árabe em Mallorca*. Palma de Maiorca, Diputacion Provincial de Baleares.
- BARROS, Luis (1982), *Cacilhas - uma experiência de arqueologia urbana*, *Al-Madan* (nº0), pp.34-5.
- BARROS, Luis (1984), *Trabalhos Arqueologicos nos Paços do Concelho de Almada*, *Al-Madan* (nº3), p.27.
- BARROS, Luis, GOUVEIA, Luis e GOMES, M. Fernanda (1984), *Igreja de Misericórdia de Almada*, *Al-Madan* (nº2), pp.79-83;
- BARROS, Luis e AMARO, Clementino (1985), *Fábrica de Salga de Peixe em Cacilhas*, *Al-Madan* (nº4/5), pp.33-4.
- GOMES, M. Fernanda e ANTUNES, L.P. (1986), *Intervenções de Salvamento em Almada - problemas de crescimento e alteração ao traçado tradicional*, *Trabalhos de Arqueologia*, Lisboa, Departamento de Arqueologia/Serviços Regionais de Arqueologia do IPPC, nº 3, pp.69-79.
- TORRES, Cláudio (1987), *Cerâmica Islâmica Portuguesa*, Mértola, Campo Arqueológico de Mértola.
- GOMES, Rosa Varela (1988), *Cerâmicas Muçulmanas do Castelo de Silves*, Silves, Câmara Municipal de Silves.
- SABROSA, Armando e RAPOSO, Jorge (1989), *Arqueologia em Almada: a acção do Centro de Arqueologia*, (comunicação não publicada apresentada às P's Jornadas de Estudo do Concelho de Almada).

- 23 - HN 287. Alguidar, Cerâmica comum
 24 - HN 3. Mealheiro, Cerâmica comum
 25 - HN 289. Púcaro, Cerâmica comum
 26 - HN 288. Panela, Cerâmica comum
 27 - HN 21/10. Jarrinha, Cerâmica comum
 28 - HN 43. Testa, Cerâmica comum
 29 - HN 290. Medida, Cerâmica comum
 30 - HN 230. Copo, Cerâmica comum
 31 - HN 9. Taça, Cerâmica comum
 32 - MMA 6434. Frigideira com quatro asas, Cerâmica comum
 33 - ST 1. Panela, Cerâmica comum
 34 - ST 2. Frigideira, Cerâmica comum
 35 - RF 36. Panela, Cerâmica comum com pintura a negro
 36 - RF 12. Panela, Cerâmica comum
 37 - RF 37. Frigideira, Cerâmica comum com pintura a branco
 38 - CAST 1. Frigideira, Cerâmica comum
 39 - CAST 2. Tacho, Cerâmica comum

23

24

26

25

27

29

28

30

31

32

PROSPECÇÃO

MAGNÉTICA EM PORTO DOS CACOS

*Manuel Senos Matias **

1. Introdução

Muitas vezes o Arqueólogo depara-se com extensas áreas a escavar para as quais não dispõe de recursos adequados. Por isso, na prospecção arqueológica coloca-se o problema de seleccionar as áreas a escavar ou orientar escavações já iniciadas, usando técnicas rápidas, fáceis de aplicar e não destrutivas, tais como os métodos de Prospecção Geofísica. Originalmente a Prospecção Geofísica utilizou-se na busca de petróleo e recursos minerais, mas o seu uso rapidamente se expandiu à pesquisa de água e a estudos relacionados com grandes obras de engenharia civil. Mais recentemente, a prospecção Geofísica encontrou novas aplicações na Arqueologia e em Ciências do Ambiente.

No caso particular da utilização da Prospecção Geofísica em Arqueologia dois métodos clássicos sobressaem, isto é, o método da resistividade eléctrica e o método magnético. Com o método da resistividade mede-se a condutividade eléctrica dos solos, ou melhor, diferenças de condutividade eléctrica nos solos, que podem ser atribuídas a estruturas arqueológicas soterradas, tais como muros, valas, pavimentos, etc.

A prospecção magnética detecta contrastes nas propriedades magnéticas do solo provocados, entre outras causas, pela actividade humana, tais como fogueiras e estruturas que sofreram aquecimento, decomposição de matéria orgânica, etc.

A prospecção magnética é mais rápida e fácil de interpretar que a resistividade eléctrica, mas só deve ser usada em locais libertos de interferência magnética (cabos eléctricos, construções modernas, objectos metálicos, etc).

Em Porto de Cacos realizaram-se escavações arqueológicas que permitiram localizar diversas estruturas, entre as quais fornos romanos. Devido à

extensão da área ainda a escavar foi projectada uma campanha de prospecção magnética com finalidade de localizar áreas favoráveis à existência de mais fornos, e assim orientar futuras escavações.

Os fornos sofreram aquecimento prolongado durante o seu uso e, por isso, adquiriram uma magnetização remanescente, conhecida por magnetização termoremanescente.

Esta propriedade desenvolve-se quando o material de construção dos fornos, normalmente cerâmico, é aquecido a temperaturas relativamente elevadas e depois arrefecido na presença do campo magnético terrestre. Os domínios magnéticos elementares estão inicialmente orientados arbitrariamente e movem-se erráticamente durante o aquecimento.

Contudo, aquando do arrefecimento, muitos domínios alinham-se paralelamente uns aos outros e ao campo magnético terrestre, obtendo-se um corpo magnetizado de acordo com o campo magnético terrestre que existia na fase de arrefecimento.

O campo magnético actual pode ser medido usando magnetómetros portáteis, que se deslocam de ponto de medida em ponto de medida, pelo que é necessário estabelecer uma grelha de medidas sobre

ABSTRACT

Presentation of the results of the first magnetic survey done in the Roman site of Porto dos Cacos, kiln area. A practical example of a powerful instrument of support to archaeological tasks.

RÉSUMÉE

Divulcation des résultats de une première prospection magnétique réalisée sur les ateliers de céramiques romaines du Porto dos Cacos, en tant qu'exemple pratique d'un puissant instrument d'appui aux travaux archeologiques.

** Professor Associado do Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro.*

figura 3

o terreno a prospectar. Uma vez obtidas todas as medidas de campo desenham-se mapas magnéticos, traçando curvas que unem pontos de igual intensidade magnética.

Eventuais anomalias são identificadas, comparadas com resultados teóricos e localizadas no terreno constituindo alvos de futuras escavações.

2. Prospecção Magnética em Porto de Cacos

De seguida são apresentados os resultados de um primeiro mapeamento magnético efectuado em Porto dos Cacos, utilizando magnetómetro tipo fluxgate com uma precisão de leitura de um nanotesla, sobre uma grelha de medida de 1,5 x 1,5 metros. Na fig. 1 apresenta-se parte da área escavada e a área mapeada pelo método magnético, que corresponde ao rectângulo ABCD, de 20 x 50 metros.

Os resultados do mapeamento estão na fig. 2. Este mapa foi obtido após arbitrar um valor zero para o campo magnético na área em questão, subtraindo-se todos os valores medidos daquele valor.

De seguida traçaram-se as linhas de igual valor, de dez em dez nanoteslas. Salienta-se imediatamente uma banda de valores positivos, bordejada a norte por outra de valores negativos.

Esta associação geográfica de polos positivos com polos negativos, de acordo com o norte, indica a presença de magnetismo induzido, como seria de esperar havendo estruturas na região. Mais pormenorizadamente, em primeiro lugar, pode associar-se um polo positivo centrado em 11,28 com um polo negativo em 14,34 e, de seguida, outro polo positivo em 18,20 com um negativo em 19,30.

Este último par corresponde à localização dum forno já escavado, como se pode ver na fig.1. É claro que um forno origina anomalias dipolares, como já foi apontado por outros investigadores (CASAS et al, 1990).

Na fig.3 mostra-se a anomalia provocada por um dipolo magnético induzido. Como se vê a anomalia é constituído por um polo positivo bordejado a norte por um

figura 1

negativo, que são as características dos dados de campo discutidos anteriormente.

Assim, considerando a fig.2, é evidente que o dipolo, positivo em 11,28 e negativo em 14,34, deve corresponder a uma estrutura de grande interesse arqueológico, quicá outro forno, tanto mais que se encontra no mesmo alinhamento que os fornos 2 e 3.

Voltando à fig.1 encontra-se a tracejado a área anómala detectada, que se revela de elevado interesse para futuras escavações.

3. Conclusões

O presente mapeamento levou um dia a ser efectuado e pode ser executado por duas pessoas.

Assim é evidente que: o método magnético é uma técnica de fácil execução e expedita para ser usada em Prospecção Arqueológica; em Arqueologia, o método magnético fornece resultados fáceis de interpretar; quando convenientemente utilizado, constitui um poderoso instrumento guia para futuros trabalhos arqueológicos.

Bibliografia

CASAS, A., PINTO V., GURT J.M., RIERA S. y BURÉS L.,1990. *Aplicacion de la Prospeccion Magnetica en la localizacion de Hornos de cerâmica romana de Naves (Lleida)*, *Geociências*, Rev. Univ. Aveiro, vol. 5, fasc. 1, pp 113-120.

figura 2

TESTEMUNHOS DA OCUPAÇÃO NEOLÍTICA DA SERRA DO MONSANTO

Júlio Roque Carreira

João Luis Cardoso *

1. Introdução e objectivos

As escavações por nós realizadas no povoado pré-histórico de Montes Claros em 1988, evidenciaram a existência de uma ocupação neolítica, bem documentada pelas cerâmicas recolhidas (Cardoso e Carreira, em publicação).

Tais ocorrências levaram-nos a rever os materiais das antigas escavações, de A. do Paço, E. Jalhay e L. Ribeiro, conservados no Museu da Cidade. Destas observações resultou a identificação de um conjunto de artefactos cerâmicos e líticos coerente e integrável no Neolítico.

Tal conclusão era já sugerida pela observação das reproduções fotográficas anteriormente publicadas (JALHAY et al., 1945).

Pretende-se com este trabalho uma atribuição cultural mais específica destes materiais, e bem assim contribuir para um melhor conhecimento da ocupação neolítica desta região, cujo faseamento está ainda por realizar.

Tal caracterização foi completada pelo estudo de cerâmicas de Vila Pouca, recolhidas por I. Moita e conservadas na mesma Instituição.

2. Análise dos materiais

Os materiais não conservam indicações susceptíveis de informar acerca da sua posição estratigráfica. Desta forma, estamos limitados a considerações de índole estritamente tipológica.

2.1. Indústrias líticas

Os artefactos líticos de pedra polida não

serão por ora considerados, atendendo à sua longevidade tipológica, que não garante a sua integração no conjunto cerâmico em apreço. O mesmo não sucede com alguns exemplares de pedra lascada. Dentre estes, destaque para um conjunto pontas de seta de base triangular e aletas laterais, alguns núcleos para lamelas prismáticas e sub piramidais, lâminas não retocadas, denticulados sobre lasca, por vezes relativamente espessos e escassos trapézios com paralelos em contextos do Neolítico recente/final.

2.2. Indústrias cerâmicas

2.2.1. Natureza das pastas

As pastas são em geral finas com elementos não plásticos que não ultrapassam em geral 1 mm. Predominam as colorações castanho alaranjadas a castanho avermelhadas e, menos comumente anegradadas; os núcleos ostentam geralmente colorações idênticas.

2.2.2. Formas

A diminuta dimensão dos bordos torna difícil uma caracterização pormenorizada. No entanto, tanto quanto se pode concluir dos fragmentos conservados, parecem predominar as formas esféricas a hemisféricas, em calote.

Menos frequentemente ocorrem fragmentos integráveis em recipientes de maiores dimensões, em forma de saco ou vasos de carena alta pouco acentuada.

Três pegas exibem uma característica comum, que deve ser salientada: trata-se de uma depressão mediana, pouco frequente em exemplares desta região e que lhes confere aspecto particular. Duas delas exibem perfuração cilíndrica vertical que penetra ligeiramente na parede do vaso.

ABSTRACT

Specific cultural attribution to a group of ceramic and lithic artifacts from the Montes Claros settlement. A contribution to the knowledge of the region's Neolithic occupation.

RÉSUMÉE

Attribution culturelle spécifique d'un ensemble de outils céramiques et lithiques récoltés à Montes Claros: contribution pour une meilleure connaissance de l'occupation néolithique dans cette région.

* Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras. Câmara Municipal de Oeiras.

Estampa 1

Montes Claros: cerâmicas lisas, com decorações plásticas e caneluras largas.

2.2.3. Decorações
 No conjunto das cerâmicas decoradas avulta a técnica impressa, sob forma de impressões cuneiformes ou rectangulares, a par da técnica por incisão. Esta consubstancia-se por linhas incisas associadas a curtos segmentos, oblíquos, preenchendo os espaços intermédios, ou ocorrendo isoladamente em bandas verticais ou faixas horizontais organizadas em espinhado ou “falsa folha de acácia”.
 As decorações plásticas estão presentes em menor número de exemplares. Salienta-se os cordões em relevo, usualmente decorados por impressões ou incisões verticais, bem como os mamilos simples ou múltiplos, por vezes situados perto do bordo ou sobre as carenas. De referir que as pegas perfuradas, antes mencionadas, encerram também elevada carga deco-

rativa, acentuada pelas decorações plásticas de cordões horizontais ou linhas incisas a que estão usualmente associadas.

3. Integração cultural

O estado actual dos conhecimentos sobre o Neolítico estremenho é fragmentário. Apenas o último momento do Neolítico se encontra satisfatoriamente caracterizado, tanto em povoados como em necrópoles, estando representado por taças carenadas e bordos denteados, com exclusão quase total doutras decorações. Tal não parece suceder em Montes Claros.

Aqui, a abundância de cerâmicas decoradas, para além dos tipos anteriormente referidos, impunha a procura de paralelos que permitissem a sua integração cronológico-cultural dentro do Neolítico.

A primeira questão a considerar será a da contemporaneidade das cerâmicas impressas e incisas com as taças carenadas e bordos denteados, também presentes na estação.

Em Olelas, no terreno A, na trincheira de reconhecimento foram recuperados em aparente associação cerâmicas idênticas às de Montes Claros, a par de bordos denteados e taças carenadas (SERRÃO VICENTE, 1958: est. I e II); o mesmo se poderá afirmar relativamente ao conjunto cerâmico da Gruta da Forninha (DELGADO, 1884: pl. XII e XIII).

Procurámos também paralelos com as cerâmicas decoradas do Neolítico antigo evolucionado da região de Sines, nomeadamente Salema e Vale Vistoso. Também aqui algumas semelhanças se evidenciam (SILVA e SOARES, 1982; fig. 5,6 e 7).

Na península de Setúbal o povoado de Encosta de Fonte de Sesimbra, ofereceu, por seu lado, materiais cerâmicos também atribuídos ao Neolítico antigo evolucionado (SILVA e SOARES, 1979: fig. 5,6 e 7), com estreitas afinidades com os *habitats* do litoral alentejano.

Segundo estes autores, os dois vasos globulares decorados em “falsa folha de acácia” da Lapa do Fumo, incluir-se-iam nesta fase. As afinidades com os conjuntos de Montes Claros consubstanciam-se pela importância das decorações impressas evidenciando uma multiplicidade de matrizes, bem como pela frequência de motivos incisos, por vezes associados a decorações plásticas em cordões. Na mesma região, no Alto de São Francisco, foi encontrada uma associação de taças carenadas, bordos denteados e decora-

ções “em falsa folha de acácia” atribuída ao Neolítico final (SILVA e SOARES, 1986: 69). A principal diferença com o conjunto de Montes Claros reside na rarefação de cerâmicas incisas e impressas, bem como de decorações plásticas.

As observações anteriores permitem situar cronologicamente o conjunto de Montes Claros entre os do Neolítico antigo evoluído e os do Neolítico final de Estremadura.

Com efeito, para a globalidade das cerâmicas parece aceitável a sua integração num momento posterior aos conjuntos de Salema, Vale Vistoso (Sines) e Fonte de Sesimbra pela presença de bordos denteados e taças carenadas, e por sua vez anterior ao do Alto de São Francisco onde as cerâmicas revelam uma menor variabilidade e riqueza técnica, mas onde já ocorrem aqueles dois tipos.

Os conjuntos estratigrafados do final do Neolítico dos povoados de Parede (SERRÃO, 1985) e Leceia (CARDOSO, 1989) documentam, justamente, tal empobrecimento de cerâmicas nos quais pontifica a associação taça carenada e bordos denteados.

Dentro do quadro descrito é, assim, com os materiais provenientes do estrato inferior de Olelas que se verificam as maiores analogias.

Em consequência, podemos admitir para o conjunto, em apreço de Montes Claros uma cronologia provisória enquadrável num momento precoce do Neolítico final da Estremadura. A ocorrência das cerâmicas em apreço pode ser interpretada como uma reminiscência das do Neolítico antigo (JORGE, 1990: 128).

Tal hipótese levanta a questão de saber quais as cerâmicas que poderiam nesta região representar o Neolítico médio.

Uma última questão: situando-se como julgamos a camada inferior de Olelas numa fase inicial do Neolítico final não podemos aceitar outra cronologia para o conjunto da cerâmica decorada da Fuminha, cujas semelhanças são flagrantes tanto na forma, como na técnica e temática decorativas.

Tal conclusão encontra-se consubstanciada pelo espólio lítico acompanhando o material cerâmico e onde avultam enxós, objectos de adorno, placas de xisto e micrólitos, pontas de seta e punhais líticos, materiais decididamente do Neolítico final.

Vila Pouca

Ao conjunto de Montes Claros, acrescenta-

mos um fragmento cerâmico proveniente de Vila Pouca (est. 3, nº 9), o qual documenta neste arqueossítio ocupação da mesma época.

4. Conclusão

A revisão dos materiais das antigas escavações de Montes Claros e Vila Pouca conservados no Museu da Cidade conduziram aos seguintes resultados:

a) Confirmaram-se a existência de ocupações Neolíticas em ambos os arqueossítios, já sugeridas pelas referidas reproduções fotográficas anteriormente publicadas e reforçadas pelos resultados entretanto obtidos na escavação por nós realizada em Montes Claros.

Estampa 2

Montes Claros: cerâmicas decoradas por impressões obtidas por puncionamento oblíquo, incisões e motivos plásticos.

Estampa 3

Montes Claros (1 a 8)
Vila Pouca (9)

Cerâmicas decoradas por impressões oblíquas, incisões e motivos plásticos.

b) A tipologia dos materiais cerâmicos, no caso, os mais significativos na atribuição cultural, permite considerar a existência de um primeiro momento do Neolítico final, ainda profundamente marcado pela anterior tradição cerâmica, no denominado Neolítico antigo evolucionado. Tais influências esbatem-se progressivamente e estão já ausentes na parte final do Neolítico da Estremadura.

As indústrias líticas com pontas de seta de base triangular com aletas, micrólitos e núcleos prismáticos e subpiramidais concordam com a atribuição cronológico-cultural proposta.

c) Das considerações anteriores propostas resulta, em consequência, para o importante conjunto cerâmico da gruta da Furninha uma cronologia mais recente do que aquela que tradicionalmente lhe vem

sendo atribuída, ficando em aberto o estatuto e significado do Neolítico antigo evolucionado na região estremenha, particularmente no que toca a possibilidade do seu rejuvenescimento.

Agradecimentos

Agradecemos aos Drs. Irisalva Moita e Paulo Garcia Pereira da Câmara Municipal de Lisboa a possibilidade de observação e estudo dos materiais de Vila Pouca e Montes Claros, conservados no Museu da Cidade de Lisboa.

Bibliografia

CARDOSO, J.L., 1989. *Resultados das escavações realizadas 1983-88*. Câmara Municipal de Oeiras.

CARDOSO e CORREIA (no prelo). *A estação pré-histórica de Montes Claros-Lisboa. Resultado das escavações de 1988*, "O Arqueólogo Português", 4ª série, 7, Lisboa.

DELGADO, J.F. Nery 1884. *La grotte de Furninha a Peniche*. C.R. 9ème session, Congr. Internat. Anthrop. et Archeol. Préhist., Lisboa, 1880.

JORGE, S.O. 1990. *Dos últimos caçadores recolectores*, Nova História de Portugal, 1, Ed. Presença, p.75-101.

MOITA, I. 1967. *O Povoado Neolítico de Vila Pouca (Serra do Monsanto)*, Revista Municipal, Câmara Municipal de Lisboa, 28, p. 48-88.

JALHARY, E., PAÇO, A. do, RIBEIRO, L. 1945. *Lisboa há 4000 anos. Estação pré-histórica de Montes Claros*, Revista Municipal, Câmara Municipal de Lisboa, 20-21, p.17-28.

SERRÃO, E.C. 1983. *A estação pré-histórica de Parede. Documentos inéditos sobre estratigrafia e estruturas (Campanha de 1956)*. "O Arqueólogo Português", 4ª série, 1, p.119-148

SERRÃO, E.C. e VICENTE, E.P. 1958. *O castro eneolítico de Olelas - Primeiras escavações*, Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal, 39, p. 87-124.

SILVA, C.T. e SOARES, J. 1979. *Identificação de uma jazida neolítica em Fonte de Sesimbra (Santana, Sesimbra)*, Setúbal Arqueológica, 5, p. 47-65.

SILVA, C.T. e SOARES, J. 1982. *Des structures d'habitat du Neolithique Ancien au Portugal*, em *Le Neolithique ancien Méditerranéen*, Actes du Colloque de Prehistoire, CNRS, Montpellier, 1981.

SILVA, C.T. e SOARES, J. 1986. *Arqueologia da Arrábida*, Coleção Parques Naturais, 15, Lisboa.

ARQUEOLOGIA

URBANA DE LISBOA - SUA EVOLUÇÃO

*Clementino Amaro **

Lisboa ao ser herdeira de um excepcional património arqueológico resultante da ocupação do seu território desde o período Paleolítico e cimentando-se como núcleo urbanisticamente estruturado a partir do séc.VII a.C., por influência do comércio e de valores culturais vindos do Mediterrâneo Oriental, esta situação acarreta grandes responsabilidades na gestão deste importante património.

A partir, nomeadamente, dos anos trinta e até aos anos sessenta, acontece um conjunto de escavações arqueológicas na sequência da realização de várias obras públicas.

É preciso aguardar-se por 1964 para surgir a primeira escavação programada na cidade.

Após um certo período de adornecimento, os anos 80 voltam a animar-se na sequência da recuperação de edifícios públicos e camarários, reconstrução integral de edifícios na baixa pombalina, melhoria de acessos viários à cidade, renovação da rede de saneamento básico, repavimentação de arruamentos e, finalmente, na sequência da reabilitação de bairros históricos.

Em resultado desta nova dinâmica de intervenção no núcleo histórico da cidade, urge reflectir e redimensionar o papel a desempenhar neste processo pelas várias entidades envolvidas, dada a complexidade de que este se reveste quer ao nível da intervenção no terreno, quer ao nível da investigação que lhe é inerente.

Alguns dados da evolução da Arqueologia na cidade

Lisboa, a Olisipo Romana, não escapa à atenção dispensada pelos homens da Renascença às suas "marcas" da cultura Greco-Latina, organizando importantes colecções de objectos antigos, donde se destacam as inscrições e a estatuária clássica.

Este gosto humanista pelos vestígios esteticamente relevantes prolonga-se até ao séc.XVIII e, entre nós, tem no Teatro Romano de Lisboa, o melhor exemplo de levantamento e inventariação de antiguidades. Aquele aparece em 1797 no decurso da remodelação urbanística da Colina do Castelo. O arquitecto da Casa Real, Francisco Fabri, procedeu ao levantamento do teatro e ao desenho de elementos e Luís António de Azevedo, deixou-nos importante documentação na sua "Dissertação Crítico-Filológico-Histórica",

publicada em 1815. Os interesses económicos imediatos de então, sobrepoem-se aos patrimoniais e culturais e o local foi novamente urbanizado, perdendo-se o rasto do Teatro até à década de sessenta do nosso século.

Tendo sido abordado o historial da arqueologia portuguesa noutra espaço desta revista, referimos apenas alguns achados arqueológicos identificados neste século na cidade e fruto de circunstâncias várias.

As obras de restauro do Castelo de S. Jorge (1934-40) permitiram recuperar catorze

ABSTRACT

Inheritor of an exceptional archaeological heritage, Lisbon faces a new policy of intervention in its historic center. A brief approach to the evolution of archaeological research in the city.

RÉSUMÉE

Lisbonne, héritière d'un patrimoine archéologique exceptionnel, vit aujourd'hui une nouvelle dynamique d'intervention dans son noyau historique: l'auteur présente quelques données sur l'évolution de la recherche archéologique dans la ville.

página anterior:

Armazens do Chiado - fase de escavação da cripta da extinta igreja do convento do Espírito Santo da Pedreira.

em baixo:

BCP - fase de levantamento de peças romanas do interior de uma cetária.

lápides romanas. Foram descobertos vários povoados pré-históricos a partir dos anos quarenta, com a floresta da Serra de Monsanto. No sítio do Poço de Cortes e durante os trabalhos de abertura de uma avenida entre o aeroporto e o Poço do Bispo, em 1944, foi descoberta uma cripta e várias inscrições funerárias. Nas demolições efectuadas no Martim Moniz foi recuperada uma torre da Cerca Fernandina. As obras do Metropolitano na Praça da Figueira revelaram, em 1961, uma importante necrópole romana e os restos do Hospital de Todos os Santos.

Foi preciso chegarmos a 1965 para se proceder à primeira escavação arqueológica programada

denciaram as ruínas do Palácio da Praia, de origem quinhentista e de um cais seiscentista. João Luis Cardoso procedeu à escavação de um pequeno povoado do Bronze Final e Primeira Idade do Ferro na Tapada da Ajuda (1980-81), tendo também como causa uma terraplanagem efectuada no local.

Situação actual

A implementação da Divisão de Salvaguarda e Valorização do Departamento de Arqueologia do IPPC ⁽¹⁾, em Julho de 1990, viabilizou a constituição de equipas que procuraram, ao nível da cidade, dar resposta a três tipos de solicitações:

- programação de intervenções de emergência devidas ao licenciamento de obras na Baixa Pombalina;
- intervenções programadas em monumentos classificados e afectos ao actual IPPAR;
- sondagens arqueológicas prévias em projectos de reabilitação arquitectónica promovidos por G.T.Ls.

1. Quanto às intervenções de emergência, a primeira decorreu em 1991, na Rua Augusta, (BCP), onde se destaca a existência de uma unidade fabril romana de salga de peixe e vestígios de ocupação Islâmica. Seguiu-se, em inícios de 1992, uma intervenção na Rua do Comércio (BNC), com realce para o facto de, no local, o urbanismo só se desenvolver a partir do século XV

(reinado de D. João II), num espaço conquistado ao esteiro da Baixa. Encontram-se em curso (Novembro de 1992) trabalhos no "Mandarin Chinês", ainda na Rua Augusta.

Estas acções têm sido totalmente financiadas pelas entidades promotoras da obra, ao abrigo da Lei 13/85 do Património Cultural Português e sob a coordenação e responsabilidade técnica do Departamento de Arqueologia do IPPAR. Futuramente, este tipo de intervenções poderá ficar ao abrigo da Lei do Mecenato.

2. No tocante a intervenções em edifícios classificados e à guarda do IPPAR, procedeu-se a sondagens arqueológicas, realizadas em 1990/91, no Museu Nacional de Arte Contemporânea (MNAC), instalado no extinto Convento de S. Francisco. Esta acção insere-se no programa de reabilitação da zona do Chiado, para a qual o governo francês ofereceu o projecto de recuperação do MNAC, da autoria do arquitecto Jean-Michel Wilmotte.

na cidade, precisamente no Teatro Romano. Os trabalhos, coordenados por D. Fernando de Almeida e, depois, por Irisalva Moita, foram suspensos em 1967.

Na década de oitenta, algumas iniciativas pontuais não escondem a falta de uma programação e de um projecto no âmbito da arqueologia para a cidade.

Por solicitação do Museu da Cidade, o então recém criado Departamento de Arqueologia do I.P.P.C. e a Faculdade de Letras, (esta, exclusivamente na fase de arranque), coordenaram os trabalhos arqueológicos realizados na Casa dos Bicos (1981-82). Outras acções foram desenvolvidas, como a escavação de duas sepulturas romanas descobertas no decurso da construção de um estábulo no Instituto Superior de Agronomia; acompanhamento das obras no Convento dos Paulistas (1985); registo de achados em obras de saneamento básico realizadas nos arruamentos da Baixa Pombalina; trabalhos arqueológicos no Centro Cultural de Belém (1988-89), onde se evi-

⁽¹⁾ Ao não ter sido criada a Direcção Regional de Lisboa pelo Decreto Lei nº 216/90 de 3 de Julho foi esta Divisão incumbida, a título experimental, de exercer funções de Divisão Regional para a área de Lisboa, por Despacho do então vice-presidente, Dr. Vitor Duarte. Na sequência do actual quadro orgânico do recém criado IPPAR não foi ainda implementada a Arqueologia na Direcção Regional de Lisboa. Assim, esta Divisão continua a prestar directa colaboração àquela Direcção Regional.

Uma outra acção está em curso no Claustro da Sé de Lisboa com resultados surpreendentes, nomeadamente a identificação de um contexto resultante dos contactos comerciais desenvolvidos com o Mediterraneo Oriental, a partir do século VII a.C., registo que se encontrava ausente na cidade. Um momento particularmente bem documentado é o período romano, onde se destaca uma via secundária sob a qual corre um importante esgoto e é ladeada por compartimentos respeitantes à *tabernae*.

3. A primeira experiência de cooperação com um gabinete de Lisboa concretizou-se com o Gabinete do Chiado, no Verão de 1991. Por sua solicitação constituiu-se uma equipa mista de coordenação dos trabalhos formada por uma arqueóloga do Departamento de Arqueologia e outra contratada pelo respectivo gabinete. Os trabalhos arqueológicos decorreram no antigo Convento do Espírito Santo da Pedreira (extintos Armazéns do Chiado), escavando-se uma necrópole em cripta e recuperando-se dois tramos do claustro seiscentista.

Já em 1992, constituiu-se um grupo de trabalho coordenado pelo Gabinete da Mouraria para a concretização de um projecto de reabilitação da Igreja de S. Lourenço e do Palácio da Rosa, que a integra. Trata-se de um projecto multidisciplinar que envolve técnicos ligados às áreas de Arquitectura, Engenharia, Azulejaria, História de Arte e Arqueologia.

Os primeiros resultados desta intervenção, em fase de desenvolvimento, foram divulgados por todas as disciplinas em presença, no Congresso Internacional de História de Arte (24 a 31 de Outubro de 1992), que teve lugar na Fundação Calouste Gulbenkian.

A constituição do Gabinete do Teatro Romano permitiu que a sua equipa de Arqueologia, a partir de 1989, realizasse um conjunto de acções complementares à sua actividade no teatro e que se tornaram imprescindíveis na salvaguarda de testemunhos arqueológicos, nomeadamente em obras de renovação das redes da EDP, EPAL e gás, na rua dos Correios; obras num prédio da rua de S. Nicolau, renovação de uma conduta no largo de S. Domingos; remodelação para galeria de arte, de um prédio dentro da área do teatro romano. Actualmente, esta equipa coordena os trabalhos arqueológicos em dois edifícios sítos nas ruas S. Mamede e Pedras Negras construídos directamente sobre as importantes termas

romanas dos Cácios.

Pensamos ser viável no decurso do evento "Lisboa Capital Europeia da Cultura - 94" a divulgação destas acções e a valorização de alguns destes sítios arqueológicos.

Algumas articulações possíveis dentro dum novo quadro de intervenção / investigação

A cidade é hoje um testemunho material da actividade humana ao longo de várias épocas e onde pontificam bairros de origem Medieval e antigas

aldeias integradas no tecido urbano a partir, nomeadamente, do séc.XIX.

Vicissitudes várias levaram a que este excepcional património entrasse em ruptura e não poucas vezes em colapso total. É neste quadro que a Câmara Municipal de Lisboa lançou um vasto programa de reabilitação e de reequipamento urbanos em vários bairros antigos da cidade através da constituição de gabinetes técnicos locais, que pretendem, assim, através de processos de requalificação socio-cultural e urbana fazer renascer a "urbanidade perdida".

Com a função de enquadrar os GTL's e para ser assegurada uma maior operacionalidade, foi criada em 1990 a Direcção Municipal de Reabilitação Urbana que, de entre as várias competências que lhe foram cometidas, tem as respeitantes ao Departamento do Património Cultural ao nível da salvaguarda e conservação do património artístico, arquitectónico e cultural.

Outras áreas sensíveis da cidade, com realce

Sé de Lisboa - calçada romana e porta de um compartimento de *tabernae* em parte entulhado.

para a Baixa Pombalina, aguardam ainda a constituição do respectivo gabinete ou o simples alargamento da área dos já existentes. No caso específico da Baixa, o projecto "Valis - Valorização de Lisboa" propõe o lançamento de uma OIR (Operação Integrada de Reabilitação), envolvendo C.M.L., Ministério das Finanças, proprietários privados.

É dentro deste novo quadro de referências que se terá que reflectir e articular o papel da Arqueologia dentro de um conjunto de perspectivas e vertentes tais como:

- intervenções de emergência;
- sondagens e escavações arqueológicas programadas;
- trabalhos arqueológicos preventivos;
- escavações em interacção com projectos de reabilitação arquitectónica;
- criação de reservas arqueológicas no subsolo da cidade;
- conservação e restauro de peças arqueológicas e sua musealização;
- projectos de conservação e valorização de sítios arqueológicos;
- divulgação dos trabalhos.

Estes são alguns dos vectores que corporizam o **projecto de investigação do urbanismo anti-**

go e a sua interacção com os aspectos económicos, sociais e culturais do burgo lisboeta.

O u t r o espaço de reflexão diz respeito aos meios logísticos económicos e de pessoal a disponibilizarem-se, bem como, a articulação e os papéis a serem desempenhados pelos potenciais interventores ao nível da autarquia, das universidades e dos serviços centrais e regionais de arqueologia, como vem referido por Luís Raposo num dos artigos integrados neste número.

Perante a actual dinâmica vivida na cidade, ao nível da reabilita-

ção do património edificado, nomeadamente do seu núcleo histórico, urge redimensionar os meios e os instrumentos postos à disposição da Arqueologia; isto atendendo às várias situações críticas em que muitas vezes se encontram os imóveis, o que implica a sua demolição e integral reconstrução, com o subsequente revolvimento do subsolo. Noutros casos há necessidade de se proceder à verificação do estado das fundações, o que leva à realização de prévias sondagens arqueológicas (foi, em parte, o caso da Igreja de S. Lourenço). Situações várias como a renovação do saneamento básico, quer público quer doméstico, e ainda a localização, em cave, de equipamentos diversos, vêm completar este quadro de acções de arqueologia preventiva.

A Lei 13/85 do Património prevê normas de actuação para a Arqueologia Urbana e, embora carecendo ainda de regulamentação, espera-se que possa vir a viabilizar e normalizar as relações entre os vários intervenientes.

Nas conclusões do I Encontro Ibérico de Municípios com Centro Histórico (6 a 8 de Novembro de 1992, em Santarém) os responsáveis municipais recomendaram "*a regulamentação da legislação que reconhece a arqueologia urbana como instrumento de intervenção prévia às acções de reabilitação e renovação dos centros históricos*".

As competências atribuídas à Direcção Municipal de Reabilitação Urbana conferem a este órgão um papel polarizador das mais diversificadas tarefas de requalificação dos bairros históricos da cidade, tarefas estas que poderão englobar, a curto trecho, a componente arqueológica. Para além desta estrutura camarária, também outras podem desempenhar um papel actuante nesta matéria, nomeadamente o Departamento de Património Cultural e o próprio Museu da Cidade.

Assim, uma das fórmulas passíveis de implementação da gestão do património arqueológico, num futuro próximo, poderá passar pelo estabelecimento de protocolos entre as várias instituições e técnicos em geral, entre os quais se destaca a própria autarquia, as universidades e os serviços centrais do Património Cultural.

Igreja de S.Lourenço - silos, com espólio islâmico e enterramentos, no interior de uma capela gótica.

ACERCA DE UM SUPORTE DE LAREIRA DO POVOADO PRÉ-HISTÓRICO DE LECEIA (OEIRAS)

João Luis Cardoso *

1. introdução

Publicámos recentemente (CARDOSO & FERREIRA, 1990) um estudo sobre três artefactos cerâmicos, usualmente designados por “ídolos de cornos”, provenientes do povoado pré-histórico da Penha Verde (Sintra). Defendemos então, tanto pela morfologia, como pelas marcas de combustão que ostentavam à superfície, e ainda por provirem de área habitada - como todos os outros conhecidos - finalidade doméstica, relacionada com o uso do fogo. Tal interpretação tinha sido já defendida por outros antes de nós (PAÇO & ARTHUR, 1954; SAVORY, 1970), por vezes em alternativa à hipótese, mais difundida, de “ídolos de cornos” (KALB & HOCK, 1981/82; SCHUBART, 1985).

A recolha de um objecto integrável em um novo tipo destes artefactos, na campanha de escavações realizada em 1990 no povoado pré-histórico de Leceia (Oeiras), bem como argumentos aduzidos ulteriormente a desfavor dos nossos, embora ignorando-os aparentemente (GONÇALVES, 1991), justificaram a apresentação deste estudo.

2. contexto arqueológico e cronologia

O artefacto em apreço foi recolhido junto à base da face externa da Muralha MM, em contexto correlacionável com a utilização do Lajeado EF, o qual se integra na terceira e última fase construtiva, identificada em Leceia, do Calcolítico inicial da

Estremadura (CARDOSO, 1989), datável nesta estação de cerca 2200 a. C. (datações não calibradas pelo método do 14 C). Tal cronologia é coerente com a dos restantes exemplares estremenhos (exceptuando os da Penha Verde) os quais, sempre que foi possível a determinação em pormenor da idade, indicam o Calcolítico inicial.

3. descrição

Objecto de corpo cilíndrico, alargando para o topo, que é côncavo. Base plana. Na zona central possui uma perfuração diametral, irregular e assimétrica, feita com o dedo, cujas impressões se conservaram parcialmente.

Pasta amarelada, mal cozida e friável. São visíveis, à superfície, que é grosseiramente alisada, abundantes fendas de dissecação.

Interior de fractura de coloração amarelo-acinzentada, evidenciando textura muito porosa e grosseira. Alguns litoclastos de feldspato ultrapassam 10 mm de diâmetro máximo.

Dimensões:

Altura máxima - 90 mm;

Diâmetro máximo - 100 mm;

Diâmetro mínimo (na zona central) - 75 mm;

Diâmetro da base - 80 mm;

Diâmetro da perfuração mediana, à face da peça - 30 mm.

Trata-se de uma peça integrável no conjunto dos chamados “ídolos de cornos”.

A ausência deste atributo não prejudica tal atribuição, visto não ser constante; existem exempla-

ABSTRACT

Discussion and notes about a ceramic artifact of the Estremadura's Early Copper Age, to which the author subscribes the function of "fire place support".

RÉSUMÉE

Notes et discussion sur la découverte d'un outil céramique datable du Calcolithique initial de l'Estremadura, pour lequel l'auteur suggère un caractère fonctionnel de appui de foyer.

* Coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras. Câmara Municipal de Oeiras.

res em que tais protuberâncias não se encontram bem individualizadas ou possuem apenas uma - são, respectivamente, o TIPO 2 e o TIPO 3 da nossa classificação (CARDOSO & FERREIRA, 1990). Porém, no presente exemplar, tal ou tais volumes, que ocupam usualmente a porção superior do corpo destas peças, não se encontram, sequer, esboçados.

Ao contrário, o topo da peça corresponde a uma superfície circular, ligeiramente deprimida, adequada a suporte. Trata-se, pois, de uma forma inédita, que incluímos em um novo tipo da nossa classificação: o TIPO 5, que poderemos assim definir:

Corpo cilíndrico, alargando para o topo, que é circular e ligeiramente côncavo. Presença de perfuração diametral mediana; base plana.

A perfuração diametral existente na parte média, como normalmente acontece, não mostra desgaste.

4. discussão

Na discussão sobre a finalidade destas peças abordaremos, separadamente, os caracteres que consideramos intrínsecos, dos extrínsecos. Recorreremos, para o efeito, aos argumentos aduzidos por GONÇALVES (1991) por ser dos autores que, defendendo opinião contrária à nossa, mais completamente a consubstancia.

Caracteres intrínsecos

Perfuração diametral mediana - a presença deste atributo é considerada decisiva para a atribuição de carga simbólica a tais peças; tal perfuração poderia, nesta óptica, "ser interpretada como o orifício vaginal e, nesse caso, estaríamos perante outra figuração da Deusa-Mãe" (GONÇALVES, 1991, p. 135). O autor acrescenta que desconhece qualquer exemplar sem perfuração efectiva ou indicada. Porém, nenhum da Penha Verde a possui; embora sejam pouco probantes os fracturados, já no exemplar em melhor estado a sua ausência é certa, encontrando-se substituída por uma pega (CARDOSO & FERREIRA, 1990, Fig. 2). Assim, como a pega, é admissível o carácter funcional de tal perfuração, por permitir a deslocação destas peças no seio da lareira, mediante a fixação de uma haste, quando, por estarem sobreaquecidas, o seu manuseamento directo fosse impossível.

É inverosímil que tal operação tenha deixado marcas; nem as curtas deslocações, nem o peso próprio das peças seriam suficientes, pelo que a sua ausência não pode ser considerada como argumento significativo contra tal hipótese de utilização.

Porém, outra hipótese, bem mais simples, se nos afigura mais credível. Considerando o volume e massividade destas peças, uma cozedura susceptível de conferir um mínimo de resistência à pasta só seria possível de atingir caso o calor penetrasse no respectivo núcleo, o que justificaria tais perfurações diametraes, como convinha à adequada dispersão do calor.

A morfologia destas perfurações, atravessando completamente o corpo das peças, não favorece a interpretação de V. Gonçalves. Com efeito, não seria mais aceitável, pretendendo reproduzir a cavidade vaginal, que a perfuração não fosse completa, como sucede em todos os exemplares em que ela existe? O exemplar do Monte do Outeiro (Redondo), a que o autor confere tanta importância, por nele a perfuração se encontrar apenas esboçada dispensá-la, atendendo às suas pequenas dimensões, como o próprio autor salienta (GONÇALVES, 1991, p. 452, Fig. 8.19); trata-se, talvez, do menor exemplar conhecido.

Por último, a posição destas perfurações é

variável; nuns casos situam-se na metade inferior do corpo das peças, noutros (como no presente exemplar) verificam-se na parte média. Tal não é consensual com a posição, constante, que a representação do órgão sexual feminino deveria ocupar, como sucede nos ídolos-cilindro calcólíticos.

Decorações simbólicas - este atributo é valorizado pelo autor (GONÇALVES, 1991, p. 316, 452). Como já anteriormente notámos, a presença de decorações simbólicas não inviabiliza o carácter funcional destes artefactos. Recordemos as placas retangulares de barro perfuradas nos cantos (pesos de tear) que exibem nalguns povoados estremenhos motivos decorativos idênticos aos destes artefactos, designadamente as conhecidas linhas incisas arqueadas, ditas tatuagens faciais sem, por isso, deixarem de ser consideradas objectos utilitários. Curiosamente, é em Vila Nova de S. Pedro que, mais frequentemente, ocorrem peças decoradas, acompanhando o verificado ao nível dos pesos de tear.

À luz do que foi dito, não custa aceitar que a depressão existente no exemplar do Monte da Ribeira, já referido, assumia carácter simbólico, sem que o objecto deixe, por isso, de possuir finalidade prática.

Presença de “cornos” - este atributo, que está na origem da designação, fixada na bibliografia - “ídolos de cornos” - nem sempre, como declara GONÇALVES (1991, p. 315), se encontra presente. Embora o autor não demonstre tal afirmação, ela encontra-se plenamente documentada pelo exemplar agora estudado. Tal facto só salienta a consabida variabilidade morfológica de tais peças a qual, se não inviabiliza a hipótese idolátrica, sugere, antes, adaptação funcional a diversos fins. Peças com uma ou duas protuberâncias poderiam ser utilizadas aos pares, como suportes de recipientes de diversas dimensões, enquanto que exemplares de topo aplanado, ou côncavo, como o de Leceia, funcionariam isolados, como convinha a recipientes de pequenas dimensões.

Tamanho - tal como existem, no Calcólítico ou em qualquer outra época, recipientes de tamanho e tipologia diversos, assim se dispunha de suportes, de diferentes dimensões e formato, adaptados a cada caso. Vimos antes que a variabilidade morfológica pode ser explicada desta forma; o mesmo sucederá com o tamanho, por maioria de razão. Não estamos, portanto, de acordo com a importância conferida a este atributo por GONÇALVES (1991, p. 452), ao negar, aos exemplares peninsulares, pelo seu pequeno tamanho, características funcionais. Ao contrário, todos eles poderiam suportar recipientes de pequenas e grandes dimensões, neste último caso mediante o recurso a vários elementos.

Caracteres extrínsecos

Traços de fogo - “a ausência total de traços de fogo directo ou de terem existido altas temperaturas na proximidade imediata, parece invalidar a ideia que tenham sido componentes de barbecues calcólíticas” (GONÇALVES, 1991, p. 315). Não confirmamos em absoluto tais afirmações. Não só alguns exemplares da Penha Verde conservam marcas de fogo, como outros se podem relacionar directamente com estruturas de combustão (a começar pela Estrutura I. 25 de Santa Justa, escavada pelo autor - GONÇALVES, 1991). É o próprio que dá pistas para tal conclusão ao admitir, mais à frente, nalguns, “a rara existência de sinais de fogo intenso” (GONÇALVES, 1991, p. 452). No entanto, as condições de jazida da generalidade destas peças permitem admitir, em alternativa à utilização como suportes de lareira, a de meros suportes domésticos de recipientes. A ausência, no Calcólítico da Estremadura, dos conhecidos suportes cilíndricos bem conhecidos em contextos habitacionais do Calcólítico do Sudoeste - Monte da Tumba (Alcácer do Sal), por exemplo - poderia ser invocada a favor desta hipótese.

Traços de utilização - o autor considera a “absoluta ausência de traços de uso” (GONÇALVES, 1991, p. 452) para rebater as possibilidades funcionais de tais peças. Sem dúvida que tais marcas não se evidenciam, nem tal seria obrigatório. Anteriormente já discutimos a questão no tocante à zona da perfuração; quanto ao topo, servindo tais peças como suporte de recipientes, o simples apoio destes não produziria mais que ténues marcas, que o tempo se encarregaria de apagar, o que seria facilitado pela fraca resistência da superfície.

Condições de jazida - para além dos caracteres extrínsecos já referidos, as próprias condições de jazida merecem discussão.

Como antes afirmámos (CARDOSO & FERREIRA, 1990), todos os artefactos integráveis na categoria dos “ídolos de cornos” provêm de áreas habitacionais; as escassas ocorrências sepulcrais não correspondem a este grupo de artefactos, mas sim a corniformes, de morfologia claramente distinta, como o exemplar do *tholos* do Escoural, ou o do *habitat* do Possanco - Comporta, este já considerado, explicitamente, distinto dos ditos “ídolos de cornos” (SILVA et al., 1986, p. 63).

Com efeito, tanto na área cultural do Calcólítico da Estremadura, como na do Sudoeste, as ocorrências conhecidas são as seguintes (com asterisco as citadas por GONÇALVES, 1991):

Calcólítico da Estremadura

Pico Agudo (*); Vila Nova de S. Pedro (*); Penedo do Lexim (*); Cabeço da Bruxa (*);

Penha Verde (*); Leceia; Pedrão (SILVA & SOARES, 1975, Est. 18, fig. 234)

Calcolítico do Sudoeste

São Brás (*); Cabeço do Cubo (*); Monte da Ribeira (*); Zambujoso (*); Santa Justa (*); Sala nº. 1 (*); Mangancha (*); Esporão (*).

Esta distribuição, pela já numerosa amostragem disponível, é altamente significativa quanto à ausência em espaços sepulcrais, o que prejudica a hipótese de se tratar de artefactos relacionados com o sagrado. De facto, é precisamente de sepulcros que provêm a larga maioria dos “ídolos” e “amuletos” calcolíticos; apenas uma ínfima parte correspondem a áreas habitadas, exactamente o inverso da situação evidenciada pela distribuição das peças em apreço. Não queremos, porém, afirmar que não existiriam certas peças de carácter mágico-religioso que, pela sua tipologia ou simbologia, seriam excluídas de contextos sepulcrais; nesse caso poderiam estar os chamados “ídolos de cornos”.

5. conclusões

O estudo de mais um artefacto integrável na categoria dos ainda chamados “ídolos de cornos”, recolhido em Leceia, conduziu às seguintes conclusões gerais:

1 - Trata-se de um novo tipo, dentro da tipologia que anteriormente apresentámos;

2 - A morfologia sugere peça de carácter funcional, reforçando conclusão anterior e justificando a designação, então proposta, de “suporte de lareira”;

3 - Da discussão dos atributos patentes pelo conjunto destas peças - de marcada variabilidade morfológica - resulta que nenhum deles poderá ser invocado, decisivamente, para considerarmos significado não doméstico; ao contrário, há indícios de terem tido, de facto, a função proposta ou, mais simplesmente, a de meros suportes de recipientes, já que a relação funcional com estruturas de combustão normalmente não é evidente.

4 - O carácter doméstico e funcional encontra-se reforçado pela sua exclusiva ocorrência em áreas habitadas.

Se entendemos ter aduzido razões válidas a favor do carácter funcional destas peças - discussão que não reputamos espúria, atendendo ao já volumoso número de observações disponível - não ignoramos quantas vezes o sagrado e o profano se encontram indissociavelmente relacionados. É por isso que aceitamos a hipótese de, sem perderem finalidade funcional, que julgamos corresponder ao seu carácter primacial, poderem ser considerados como elementos

protectores das funções com que se encontravam intrinsecamente relacionados. Como já declaramos noutra lugar (CARDOSO & FERREIRA, 1990, p. 9), “*O carácter essencialmente prático de tais objectos não significa que não encerrem - pelas suas funções, estreitamente relacionadas com o mágico fogo e, eventualmente, com a metalurgia e com todo o transcendente a ela associado - um significado mais profundo, traduzido pela forma e decorações, sem contudo ser suficiente para atingirem a categoria de “ídolos” no sentido literal do termo*”. Talvez assim se possa explicar a sua concentração em torno da estrutura de combustão I.25 de Santa Justa, com o que estaremos de acordo com GONÇALVES (1991).

Sabemos que o tema tratado é difícil e o campo fértil para a polémica. Julgamos, todavia, que a serenidade e elegância com que Vitor Gonçalves abordou esta questão no notável trabalho tantas vezes citado, mereceria da nossa parte, por defendermos posição diversa, uma resposta, igualmente honesta e objectiva. Assim seja ela entendida.

BIBLIOGRAFIA

- CARDOSO, J. L. (1989) - Leceia. Resultado das escavações realizadas (1983-1988). Câmara Municipal de Oeiras, 145 p.
- CARDOSO, J. L. & FERREIRA, O. da Veiga (1990) - Três suportes de lareira da Penha Verde (Sintra). Revista de Arqueologia (Assembleia Distrital de Lisboa), 1, p. 5-12.
- GONÇALVES, V. Santos (1991) - Megalitismo e metalurgia no Alto Algarve Orienta. Uma aproximação integrada. Estudos e Memórias (Centro de Arqueologia e História), 1, 566 p.
- KALB, P. & HOCK, M. (1981/82) - Cabeço da Bruxa, Alpiarça (Distrito de Santarém). Relatório preliminar da escavação de Janeiro a Fevereiro de 1979. Portugalia (N. S.), 2/3, p. 61-69.
- PAÇO, A. do & ARTHUR, M. L. C. (1952) - Castro de Vila Nova de S. Pedro. 15ª Campanha de escavações (1951). Brotéria, 54 (3). Separata.
- SAVORY, H. N. (1970) - A section through the innermost rampart at the chalcolithic castro of Vila Nova de São Pedro, Santarém (1959). Actas das I Jornadas Arqueológicas (Associação dos Arqueólogos Portugueses), 1, p. 135-164.
- SCHUBART, H. (1985) - Morro de Mezquitilla. Informe preliminar sobre la campaña de excavaciones de 1982 realizada en el asentamiento fenicio cerca de la desembocadura del río Algarrobo. Noticiario Arqueologico Hispanico, 23, p. 143-174.
- SILVA, C. Tavares da; SOARES, J.; Cardoso, J. L.; CRUZ, C. Souto e REIS, C. A. Sousa (1986) - Neolítico da Comporta: aspectos cronológicos (datas 14 C) e paleoambientais. Arqueologia, 14.
- SOARES, J. e SILVA, C. Tavares da (1975) - A ocupação pré-histórica do Pedrão e o Calcolítico da região de Setúbal. Setúbal Arqueológica, 12, p. 53-162.

PALEONTOLOGIA

EM PORTUGAL

*Carlos Marques da Silva **

A paleontologia sempre exerceu, sobre os não iniciados, um fascínio especial, como uma espécie de “voodoo” científico rodeado por um denso véu de mistério. Os fósseis, seu objecto de estudo imediato, dão corpo a esse mistério. Pedras com formas bizarras, inegavelmente inanimadas, e, simultaneamente, testemunhos palpáveis de vidas pretéritas e mundos desaparecidos, são verdadeiros feitiços cujos espíritos ancestrais só os paleontólogos, seus devotos sacerdotes, logram conjurar.

A realidade é bem menos brumosa, mas nem um pouco menos fascinante. É precisamente esse carácter dual dos fósseis (objectos geológicos *versus* testemunhos de um passado biológico) que confere à paleontologia o seu singular estatuto de disciplina de charneira entre a Biologia e a Geologia.

Tradicionalmente posicionada no domínio das ciências da Terra (em virtude da natureza geológica imediata dos fósseis), a paleontologia encontra-se intimamente ligada à estratigrafia, por via da utilização dos fósseis na datação relativa dos estratos, e, a partir daí, à geologia histórica e a todas as ciências geológicas.

A paleontologia estuda a história da vida, em todas as suas inúmeras facetas, ao longo do tempo geológico. Os resultados desse estudo esclarecem-nos sobre a nossa ancestralidade biológica e povoam-nos a imaginação de criaturas realmente fantásticas, para além de constituírem um dos elementos basilares do conhecimento geológico do Planeta com implicações em áreas tão díspares como a dos recursos energéticos fósseis e a do estudo dos antecedentes climáticos do efeito de

estufa, entre outras.

Ao esforço fundamental da paleontologia para a resolução da intemporal questão: de onde viemos?, há que juntar uma inestimável contribuição para a resposta a outra questão, porventura ainda mais premente: para onde vamos?

Paleontologia em Portugal nos últimos anos

Poucas serão as pessoas que ainda não ouviram falar do dinossauro da Lourinhã ou das pegadas de dinossauro de Carenque. Isto deve-se à crescente frequência com que, nos últimos anos, são abordados temas paleontológicos nacionais, nos mais variados meios de comunicação social. Este facto é, por si só,

positivo (independentemente do sensacionalismo e da falta de rigor de alguns relatos) e indicador claro de que algo de benéfico e revitalizador se está a passar na paleontologia nacional.

Tomando o número de comunicações apresentadas nos II e III Congressos Nacionais de Geologia, realizados em 1986 e 1991, respectivamente, como indicador global (ainda que um pouco simplista) da actividade paleontológica no nosso país, é de assinalar um incremento significativo do número de comunicações da autoria de investigadores nacionais.

No II Congresso Nacional de Geologia, realizado em Lisboa, foram apresentadas quinze comunicações de índole paleontológica, versando (por ordem decrescente do número de comunicações) palinologia do meso-cenozóico (5), micropaleontologia do meso-cenozóico (4), amonóides jurássicos (3), algas jurássicas (1) e macro-restos

ABSTRACT

The evolution of research and popularization in Portuguese Paleontology in the last decade. The role of the National Museum of Natural History (Museu Nacional de História Natural).

RÉSUMÉE

L'évolution de la paléontologie portugaise dans les dernières années, dans ce qu'il concerne la recherche et la divulgation, en analysant l'action du Musée National de Histoire Nature (Museu Nacional de História Natural).

* Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.

Colaborador do Museu Nacional de História Natural (Mineralogia e Geologia) da Universidade de Lisboa.

Membro do Centro de Arqueologia de Almada.

vegetais neogénicos (1). De salientar que quatro destas comunicações foram da inteira responsabilidade de investigadores estrangeiros, não residentes.

Cinco anos volvidos, em 1991, em Coimbra, no III C.N.G., o leque de temas abordados era bastante mais amplo, tendo então sido apresentadas vinte e três comunicações, abrangendo áreas tão diversas como a palinologia do meso-cenozóico (6) e os braquiópodes (1) e amonóides jurássicos (4), passando pelos ostracodos cenozóicos (4), os gastrópodes cretácicos (1) e pliocénicos (1), os nanofósseis calcários pliocénicos (1), os foraminíferos (1) e os roedores quaternários (1), os graptólitos silúricos (1) e, como seria de esperar, os dinossauros (2).

página anterior:

Visita do Prof. Martin Lockley (Univ. Colorado, Denver, EUA) à Praia Grande (Sintra), no âmbito do processo de classificação da jazida de Careneque.

em cima:

Nanofóssil calcário. Cocolitoforídeo, cocosfera de *Coccolithus pelagicus*. Pliocénico de Pombal (aproximadamente 3 milhões de anos).

Da análise nua e crua dos números resulta que, de 1986 até 1991, o número de comunicações de autores nacionais aumentou cerca de 100%. Um aumento verdadeiramente notável, se tomado apenas como valor absoluto. Mas, qual o real significado deste aumento? Terá o número de paleontólogos, nas universidades e nos centros de investigação nacionais, aumentado de maneira correspondente? Será esse número suficiente?

O aumento do número de comunicações traz, realmente, um aumento da produção paleontológica que, por si só, é bastante positivo e muito animador. Novas áreas de investigação foram abertas e outras retomadas após períodos, mais ou menos longos, de inactividade. No entanto, se compararmos o volume de produção nacional com o de outros países europeus, inevitavelmente chegaremos à conclusão de que ele é proporcionalmente modesto e que terá de crescer mais e mais depressa para atingir uma média ideal (como aliás acontece com a investigação científica nacional em geral). Reflexo desta situação é o facto de (ainda) não existirem em Portugal inves-

tigadores em muitas áreas de estudo no seio da paleontologia e existirem muitos grupos de organismos/fósseis, alguns deles bastante importantes, quer estratigraficamente (para a datação dos estratos), quer do ponto de vista paleoecológico (das plantas aos vertebrados, passando pelos invertebrados) que continuam por estudar aprofundadamente.

Por outro lado, para podermos responder a algumas das questões anteriormente levantadas teremos de ter em conta que, actualmente, no nosso país, boa parte da investigação paleontológica, e não só (e, portanto, das comunicações), é desenvolvida por bolseiros, com perspectivas de continuação da sua actividade, a médio e a longo prazo, algo incertas. Esta incerteza resulta da sua própria qualidade de "investigador eventual", sem garantias de emprego ou de continuação do seu trabalho de investigação, após o término da bolsa (de investigação, mestrado, de doutoramento, etc.), dependendo, até lá, da renovação ou não da mesma. Para se ter uma ideia do volume de trabalho de investigação, actualmente realizado por bolseiros, devemos ter em atenção que no congresso de 1986 nenhuma das comunicações foi da responsabilidade de bolseiros, enquanto cinco anos mais tarde quase um quarto das apresentadas são fruto do seu trabalho.

Em suma, embora o número de pessoas envolvidas na paleontologia tenha aumentado, esse aumento é ainda insuficiente, com a agravante de parte dos investigadores serem bolseiros, cuja permanência na investigação é, infelizmente, incerta.

A ausência, no congresso de Coimbra, de comunicações sobre alguns dos temas abordados em Lisboa é, aliás, um indicador, da contingência da investigação paleontológica em Portugal e da dificuldade de, uma vez iniciada, manter uma linha de investigação consequente e produtiva.

O resultado de tudo isto é uma investigação sem continuidade, aos "soluços", tornando-se, frequentemente, necessário retornar à estaca zero ao retomar-se uma dada linha de estudo, pois as pessoas com experiência nesse campo, por uma razão ou por outra, já não estão disponíveis.

Apesar da revitalização de várias áreas de investigação verificada nos últimos anos (quando não mesmo criação), ainda continua a dar-se pouca importância à paleontologia, relegando-a, certamente por ignorância, para a prateleira das ciências inúteis e em vias de extinção.

Existe, com certeza por falta de informação, a tentação de atribuir o que se passa em Portugal à "crise vocacional" que, segundo alguns eminentes investigadores estrangeiros, a paleontologia tem atravessado nos últimos anos. Contudo, contrariamente ao que se poderia pensar, a solução aponta para a

necessidade de reforçar o carácter polivalente da paleontologia, aumentar os seus pontos de contacto com os restantes domínios da geologia e, simultaneamente, desenvolver e aprofundar os seus aspectos de investigação fundamental. Não convém, no entanto, confundir as “dores de crescimento” da paleontologia nacional com o “dente do siso” da ciência internacional, sob pena de matarmos o paciente.

Por um organismo associativo paleontológico

Não se pense, porém, que todos os problemas que afectam a paleontologia nacional são gerados externamente. Alguns deles são internos e um dos mais evidentes, é a falta de comunicação e entrosamento entre pessoas e equipas, trabalhando em diferentes instituições. As razões são múltiplas e nem todas elas simples. Talvez a razão principal seja o facto de, exceptuando áreas clássicas ou mais importantes do ponto de vista estratigráfico, normalmente, apenas existir um investigador em cada área de estudo, o que torna difícil qualquer diálogo técnico mais aprofundado. A isto haverá que juntar a distância geográfica e institucional que separa as diversas pessoas, agravada pela inexistência de uma tradição de associativismo que congregue a pouco numerosa comunidade paleontológica nacional.

Em Portugal, ao contrário do que acontece na maioria dos países europeus, não existe qualquer associação científica de dimensão nacional que, de algum modo, mais ou menos formal, congregue a comunidade paleontológica, uma associação que lhe permita afirmar-se, nacional e internacionalmente, como um todo coerente e organizado e não apenas como o simples somatório das suas partes, mais ou menos desconexas.

Felizmente, neste domínio, têm-se registado alguns avanços importantes no sentido de uma maior aproximação e entendimento, não porque alguma instituição ou pessoa em particular o fomentasse, mas porque as pessoas disso sentiram necessidade. Uma associação portuguesa de paleontólogos poderia ser o meio ideal para promover e dinamizar essa aproximação.

Talvez não seja fácil ajuizar, de imediato, as dificuldades inerentes à criação de uma associação de paleontólogos, nem a real dimensão das vantagens que daí poderão advir. Em contrapartida, algumas desvantagens são evidentes. Primeiro, a inexistência de uma organização associativa condiciona a capacidade de intervenção da comunidade paleontológica portuguesa, nacional e internacionalmente, enquanto todo organizado. Segundo, numa época em que a união europeia está prestes a tornar-se realidade, é

absolutamente imprescindível a existência, a nível nacional, de estruturas, neste caso de carácter científico, capazes de ombrear com as dos nossos parceiros europeus e de com elas tomar parte no processo de integração, assegurando uma união real e mutuamente vantajosa. Caso contrário, teremos, única e exclusivamente, uma “absorção” europeia, com todos os riscos que daí advirão.

Património paleontológico?

Outro aspecto relacionado com a paleontologia, actualmente negligenciado em Portugal, é o da classificação e preservação do património paleontológico. No nosso país, ao contrário do que sucede em relação aos sítios e artefactos arqueológicos, para os quais existe um quadro legal de protecção, as jazidas paleontológicas, salvo raríssimas e honrosas excepções, não estão classificadas e, conseqüentemente, não são contempladas por legislação protectora, o que as torna particularmente vulneráveis.

Caso paradigmático é o das pistas de dinossauro de Carenque, ameaçadas pela construção da Circular Regional Externa de Lisboa, cuja execução, nos moldes em que fora inicialmente projectada, implicava a destruição da jazida. O processo de protecção deste importante conjunto de pegadas de dinossauro, que inclui a mais longa pista contínua do mundo (cerca de 120 m), desencadeado pelo Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa, perante a iminência da sua destruição, é certamente o primeiro caso, no nosso país, de uma acção especificamente orientada no sentido de classificar e preservar uma jazida paleontológica.

Bem diferente, e menos divulgada, é a situação da famosa jazida de moluscos miocénicos de Cacela (Algarve), conhecida desde o século passado e actualmente alvo do apetite voraz de colecionadores e comerciantes menos escrupulosos, que chegam a deslocar-se do estrangeiro, alugando maquinaria pesada, para extracção (e destruição) de fósseis que depois vendem em mercados internacionais.

Isto conduz-nos a outro aspecto que não se encontra minimamente regulamentado, a comercialização de fósseis, em especial dos fósseis de vertebrados. Vivemos num país onde, no tocante a fósseis,

Molusco gastrópode.
Diadora italica. Pliocénico de Pombal (aproximadamente 3 milhões de anos).

tudo se compra e tudo se vende, independentemente do seu interesse científico, da sua origem e do modo como foi obtido.

Portugal não é pródigo em jazidas mundialmente famosas, contudo existe um número apreciável de locais importantes quer do ponto de vista científico,

Aspecto de escavação dos restos fossilizados de um dinossauro.

Porto Dinheiro (Lourinhã), Jurássico Superior (aproximadamente 150 milhões de anos).

quer inclusivé do ponto de vista ambiental e turístico (é frequente existirem jazidas nas arribas litórais, por exemplo) que, caso não sejam devidamente acautelados, correm sérios riscos de se tornarem irrecuperáveis, perdendo o seu interesse. Convém ter presente que muitas jazidas paleontológicas não são renováveis, quando desaparecem é para sempre.

Também neste domínio se faz sentir a falta de uma associação de paleontólogos que servisse, só ou em conjugação com outras entidades, de

catalizador e de referência científica do processo de classificação e preservação do património paleontológico.

Paleontologia no Museu Nacional de História Natural

A investigação paleontológica no Museu Nacional de História Natural da Universidade de Lisboa (Mineralogia e Geologia) remonta a meados do século passado, a Pereira da Costa, autor do notável trabalho "*Gastropodes dos Depósitos Terciários de Portugal*"; belissimamente ilustrado por vinte e oito magníficas litografias, publicado em 1866-67 pela então Comissão Geológica de Portugal da qual era, também, director.

Desde então, a paleontologia sempre constituiu parcela importante do trabalho de investigação desenvolvido no Museu, tendo, durante os anos sessenta, atingido o auge da produtividade.

Em 1978, o mais recente dos incêndios da Politécnica abalou profundamente o Museu. Os seus efeitos foram devastadores: a biblioteca ardeu totalmente, a maioria dos gabinetes pessoais foi consumi-

da pelo fogo, bem como a totalidade dos equipamentos e do mobiliário. Balanço final das perdas de material museológico: 70% das colecções de minerais; 80% das de petrologia e 50% das de paleontologia foram devoradas pelas chamas.

Após o incêndio, a investigação científica no Museu é mínima, limitando-se, em paleontologia, ao estudo de roedores quaternários e a estudos palinológicos do Cenozóico da Orla Ocidental.

Desde meados da década passada, sob a direcção do Professor Doutor A. M. Galopim de Carvalho, tem-se assistido a um verdadeiro renascer da investigação paleontológica no Museu Nacional de História Natural.

O Museu alberga, actualmente, oito investigadores na área da paleontologia, dos quais apenas um faz parte do seu quadro de pessoal. Os restantes são investigadores (1) e docentes (2) do Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências de Lisboa (o Museu, há longa data, faculta a docentes e investigadores do Departamento de Geologia da F.C.U.L instalações, equipamento e pessoal técnico) e bolseiros (4). Também as áreas de estudo se alargaram significativamente. Mantêm-se os estudo de roedores e palinológicos, aos quais se acrescentaram o estudo dos nanofósseis calcários pliocénicos, moluscos gastrópodes pliocénicos, ostracodos e foraminíferos quaternários e dinossauros - estudos osteológicos (restos esqueléticos) e paleoicnológicos (ovos fósseis e pegadas).

De salientar que cerca de dois terços dos paleontólogos a trabalhar sob os auspícios do Museu são jovens em início de carreira estando a preparar as suas teses de mestrado ou doutoramento. Os frutos deste novo impulso da paleontologia no Museu já são visíveis. As inúmeras comunicações apresentadas em congressos nacionais e internacionais e os trabalhos publicados são um bom indicador dessa dinâmica. De referir, a título de comparação, que, das vinte e três comunicações de cariz paleontológico apresentadas no III C. N. G., em Coimbra, dez foram apresentadas por colaboradores do Museu.

Outra das vertentes em que o Museu se tem empenhado é a da divulgação científica de temas paleontológicos e de todas as ciências geológicas em geral. São frequentemente realizadas nas suas instalações conferências e palestras por especialistas nacionais e estrangeiros às quais acorre numeroso público.

Este dinamismo do Museu na área da paleontologia, quer ao nível da investigação, quer da divulgação e sensibilização, tem-lhe permitido desencadear e apadrinhar intervenções de grande vulto, como a recuperação dos restos fossilizados do dinossauro de Porto Dinheiro (Lourinhã) e a classificação e protecção das pistas de dinossauro de Carenque.

E · S · P · E · C · I · A · L

Arqueologia em Portugal

ANTÓNIO CARLOS SILVA • **ESTRUTURA OFICIAL DA ARQUEOLOGIA** p.32

VITOR OLIVEIRA JORGE E TERESA MARQUES • **A ARQUEOLOGIA NAS UNIVERSIDADES** p.36

LUIS RAPOSO • **A ARQUEOLOGIA FORA DAS UNIVERSIDADES** p.38

ANTÓNIO CARLOS SILVA E TERESA MARQUES • **CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA** p.44

ADÍLIA MOUTINHO ALARCÃO • **A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS** p.45

LINO AUGUSTO TAVARES DIAS • **FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA** o papel da Escola Profissional de Arqueologia p.47

ABSTRACT

The official portuguese Archaeological structure: an historical approach, from the first legislation on archaeological findings to the most recent regimental law for the sector.

RÉSUMÉE

Aperçu de la structure officielle de l'archéologie portugaise, depuis la première législation de sauvegarde des trouvailles archéologiques, jusqu'au cadre légal récemment réglementé.

ESTRUTURA OFICIAL DA ARQUEOLOGIA

*António Carlos Silva **

*Teresa Marques ***

1. Um pouco de História

A sobrevivência no território português de numerosos e diversificados vestígios arqueológicos, testemunho de um passado histórico rico e particularmente variado, desde há muito que atraiu a curiosidade e o interesse dos homens públicos do País. A partir do Renascimento, graças à redescoberta da cultura greco-latina, o gosto pelas antiguidades, nomeadamente pelas inscrições, moedas e estatuária clássica, contribuiu para o aparecimento das primeiras colecções e para o nascimento de incipientes preocupações de salvaguarda dos vestígios do passado. Foi, no entanto, no séc. XVIII que surgiram as primeiras acções concretas relativas ao inventário e defesa das "antiguidades nacionais", como consequência directa da criação da Academia Real de História (em 1720). Por iniciativa desta instituição surgiram as primeiras listagens de monumentos e, em 1721, foi publicada a primeira lei portuguesa, determinando medidas de salvaguarda de todos os achados de antiguidades.

Na segunda metade do séc. XIX, a exemplo do que se passou no resto da Europa, vemos finalmente aparecer o moderno conceito de Arqueologia, como uma ciência autónoma e com método próprio, capaz de contribuir para o conhecimento do passado mais remoto da humanidade. Para tal intervieram a aquisição da ideia de uma "Pré-história de longuíssima duração", bem como o conceito de evolução física e cultural, noções que ficaram a dever-se em grande parte ao progresso das ciências

da natureza, em particular da Geologia e da Paleontologia, aplicadas ao estudo do passado. Não foi assim obra do acaso terem sido os geólogos os primeiros pré-historiadores portugueses, contribuindo, aliás, para uma fase brilhante desta disciplina.

A intensa actividade arqueológica do final do século passado acarretou o acumular de espólios, fazendo surgir a necessidade de um Museu Nacional, ideia a que José Leite de Vasconcelos daria corpo em 1893. Paralelamente, com a criação da revista "*O Arqueólogo Português*", em 1895, e a introdução da cadeira de Arqueologia na Faculdade de Letras de Lisboa, factos que também se lhe ficariam a dever, dava-se origem a um importante pólo de investigação arqueológica que, conjuntamente com os Serviços Geológicos de Portugal, consubstanciou durante bastante tempo o enquadramento institucional da Arqueologia portuguesa. No entanto, seria injusto esquecer o contributo fundamental de todo um conjunto de investigadores que, embora exercendo varia-

das profissões, dedicaram á Arqueologia muito do seu tempo e mesmo dos seus bens.

Individualmente ou através de Sociedades e Associações, eles estão na origem de uma tradição de estudo e defesa do património arqueológico nacional, que, face à fragilidade das estruturas estatais, se revelou crucial até aos nossos dias.

De facto, exceptuando a actividade já referida do Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia e dos Serviços Geológicos de Portugal, a administração pública portuguesa só muito recentemente viria a ser capaz de instalar estruturas executivas com capacidade de actuação.

*"[...] a
administração
pública portuguesa
só muito
recentemente viria
a ser capaz de
instalar estruturas
executivas com
capacidade
de actuação."*

* *Arqueólogo. Técnico Superior da Direcção Regional de Évora do IPPAR.*

** *Arqueóloga. Chefe da Divisão de Inventário e Divulgação do Departamento de Arqueologia do IPPAR.*

séc. XX, de abundante legislação e das sucessivas reformas administrativas do chamados Serviços de Belas Artes, estas medidas jamais conseguiram gerar uma estrutura eficaz de intervenção. A classificação dos bens arqueológicos, a partir de 1910, passou a ser a medida preventiva e de salvaguarda mais utilizada, nem sempre com a eficácia esperada. Por outro lado, no campo administrativo, o Estado procurou exercer alguma acção de salvaguarda através de "Comissões" constituídas por "notáveis" que, avaliando as situações concretas, terminavam a sua tarefa em pareceres que raramente tinham possibilidade de concretização. Neste aspecto, a acção da 1ª República pouco se distinguiu da do Estado Novo. O longo período de estabilidade governativa permitiu, contudo, ir ensaiando sucessivas fórmulas de cariz consultivo que, em dado momento, se alargaram mesmo a uma vasta rede de Delegados, espalhados por muitos dos municípios, tendo este facto contribuído para a recolha de muita informação e para a classificação de muitas estações arqueológicas.

2. A Criação do Instituto Português do Património

Tal como nos restantes campos da Cultura, o período que se seguiu às transformações políticas de 1974 permitiu alguma agitação e reflexão nos meios arqueológicos, em particular nas universidades, infelizmente sem grandes consequências imediatas. Contestou-se um certo "baronato" que filtrava o acesso à prática de campo por parte das novas gerações de arqueólogos, mas os grandes objectivos em vista - a recriação de estruturas organizativas, incluindo um Serviço Nacional de Arqueologia - não foram atingidos. Ao nível estatal, os assuntos da Arqueologia continuaram, por algum tempo, a ser tratados pela Direcção-Geral do Património Cultural, organismo entretanto criado na SEC, mas o seu nível de intervenção raramente ultrapassou o âmbito burocrático.

Quando em 1980 surgiu o IPPC (Decreto Regulamentar nº 34/80, de 2 de Agosto), com uma estrutura departamental interdisciplinar, foi possível, ao nível político, fazer passar a mensagem de que era indispensável instalar estruturas com a capacidade operacional necessária à intervenção no terreno. Para a aceitação de tal proposta contribuiu certamente a experiência do Campo Arqueológico de Braga, criado em 1976, na sequência do escândalo da destruição dos vestígios arqueológicos de *Bracara Augusta*. Esta estrutura experimental, além de representar o primeiro grande projecto nacional de Arqueologia urbana, indicou o caminho necessário para a Arqueologia portuguesa. É, em grande parte, à sombra desta experiência que são instituídos em 1980 os Serviços

Regionais de Arqueologia (Decreto-lei nº 403/80, de 23 de Setembro), extensões "no terreno" do Departamento de Arqueologia do IPPC. Esta estrutura, apesar de alguma debilidade técnica face à escassez dos recursos que lhe foram sendo disponibilizados, levaria a cabo, durante os dez anos da sua existência, uma acção que podemos hoje considerar decisiva para um salto qualitativo e quantitativo da Arqueologia portuguesa.

Apoiando-se sempre num órgão consultivo interno, sucessor de anteriores comissões de representatividade nacional, o Departamento de Arqueologia e respectivos Serviços Regionais, para além da execução e coordenação de numerosas intervenções de emergência um pouco por todo o país, exerceram uma acção disciplinadora, contribuindo para uma evidente melhoria técnica das escavações e respectivos registos. Embora com recursos financeiros sempre muito limitados, foi igualmente possível fomentar a actividade científica, na qual as universidades - sem recursos próprios - sempre tiveram um papel preponderante. Por outro lado, e mercê de uma estreita inserção a nível regional, foi possível conquistar para a causa da defesa e valorização do património arqueológico muitas autarquias, algumas das quais viriam mesmo a responsabilizar-se por projectos que, de outro modo, seriam totalmente inviáveis. Outro domínio em que a acção destes serviços conseguiu resultados positivos diz respeito ao campo editorial. Com efeito, dada a reconhecida debilidade da Arqueologia portuguesa neste campo, promoveram-se diversas edições de carácter periódico e apoiaram-se, dentro do possível, iniciativas de outras entidades.

É certo que a acção desenvolvida ficou em diversos campos muito aquém dos objectivos traçados. Em particular, e apesar dos esforços nesse sentido, o indispensável inventário dos sítios arqueológicos, incluído a necessária prospecção sistemática, e o desenvolvimento de acções concretas para a sua conservação e valorização, não atingiram ainda níveis satisfatórios. Por outro lado, nem sempre foi possível congregiar em torno da política desenvolvida o apoio da toda a classe arqueológica, tradicionalmente muito dividida e dispersa. De qualquer modo, parece justo considerar o esforço realizado pelo sector arqueológico do IPPC como globalmente positivo.

3. Legislação

O inadequado enquadramento legal, quer da actividade científica de campo, quer da salvaguarda do património arqueológico, tem-se revelado um dos aspectos a carecer de atenta revisão. Até à publicação da Lei de Bases do Património Cultural Português, em 1985 (Lei nº 13/85), o instrumento jurídico fun-

Arqueologia em Portugal

damental continuou a ser o Decreto nº 20985, de 1932. Para além de regular toda a problemática da classificação do património móvel e imóvel, determinava a necessidade de autorização administrativa para as escavações e salvaguardava os achados ocasionais de ruínas, considerando obrigatória a declaração dos achados. Um regulamento detalhado de trabalhos arqueológicos só viria a ser publicado em 1976. Por outro lado, a publicação da Lei supra-citada, em cuja preparação, quer o Departamento de Arqueologia, quer a Secção de Arqueologia do então IPPC, quer ainda todos os interessados através da discussão pública do projecto de Lei, tiveram significativa intervenção, teve o mérito de introduzir no quadro legislativo português alguns princípios inovadores, de que destacamos:

- a) considerar o património arqueológico, independentemente da sua propriedade, como parte integrante do património nacional;
- b) definir com precisão o conceito de trabalho arqueológico, alargando-o ao meio submerso;
- c) introduzir a figura da "reserva arqueológica" como medida cautelar;
- d) caracterizar a especificidade e importância arqueológica do subsolo das cidades;
- e) introduzir o conceito de "arqueologia preventiva", nomeadamente no caso de grandes obras, públicas ou privadas, incluindo a obrigatoriedade de participação financeira nos trabalhos arqueológicos, por parte das entidades promotoras;
- f) exigir a necessidade do planeamento da actividade arqueológica, em função de critérios de prioridade, tendo em conta possíveis ameaças ou interesse para o avanço dos conhecimentos.

O conjunto destes princípios introduzidos no Direito português exigiam regulamentação específica. No entanto, e apesar de numerosa documentação preparada e apresentada superiormente por diversas instâncias, todos estes aspectos continuam hoje a aguardar a necessária decisão política.

4. Extinção do IPPC e sua substituição pelo Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR)

Contrastando, com a situação descrita, os

actuais responsáveis da SEC têm-se revelado férteis nas alterações das estruturas de gestão e conservação do património cultural português. Infelizmente, estas alterações não têm sido acompanhadas por uma necessária reflexão estratégica, com vista a uma racionalização e máximo aproveitamento dos meios e recursos disponíveis. Os resultados estão à vista, com a total desarticulação e paralisação de serviços que, apesar de todos os condicionalismos, ainda funcionavam com um mínimo de eficácia. De facto, em Julho de 1990 (Decreto-lei nº 216/90, de 3 de Julho), o figurino original do IPPC começou por sofrer profundas alterações, acabando em Junho de 1992 por ser formalmente "extinto" e substituído pelo IPPAR (Decreto-lei nº 106-F/92 de 1 de Junho).

Quando foi criado, em 1980, o modelo estrutural do IPPC obedecia a uma perspectiva integrada das diferentes disciplinas do património cultural, estando-lhe subjacente uma compreensível filosofia interdisciplinar. A cada sector - dos arquivos aos museus, da arquitectura à arqueologia, do restauro ao inventário, da etnografia à musicologia... - correspondia um Departamento e uma Secção do Conselho Consultivo, assegurando-se a coordenação das actividades pela respectiva presidência. Embora aceitável em teoria, esta estrutura apresentava alguns pontos fracos, que se revelaram decisivos no bloqueamento da instituição. Uma excessiva centralização administrativa limitava à partida a capacidade executiva dos departa-

"Os resultados estão à vista, com a total desarticulação e paralisação de serviços que, apesar de todos os condicionalismos, ainda funcionavam com um mínimo de eficácia."

mentos, em particular na área dos museus e dos arquivos, distribuídos geograficamente por todo o país. Por outro lado, a afectação ao IPPC de dezenas de imóveis até então à guarda das Finanças, ainda veio agravar mais a situação, já que, estruturalmente, não existiam os meios logísticos e financeiros indispensáveis à respectiva gestão e conservação.

Naturalmente que esta situação motivou o desmembramento do IPPC e a tomada das medidas de reestruturação já mencionadas. A nível do que restava daquele Instituto, o grande objectivo passou a ser, a dado momento, o da regionalização. Estava em causa, como é óbvio, a capacidade de gestão do património arquitectónico, já que a Arqueologia, como referimos, tinha os seus próprios Serviços Regionais instalados e a funcionar desde 1980.

É neste espírito que deve ser entendida a reestruturação introduzida pelo Decreto-lei nº 216/90.

Para além da pura e simples extinção de alguns departamentos, nomeadamente musicologia e artes plásticas, a grande novidade ressalta na criação de uma pesada estrutura de Direcções Regionais. Os Serviços Regionais de Arqueologia, como seria de esperar, são por sua vez extintos e integrados em algumas destas Direcções, iniciando-se um inevitável processo de desarticulação da sua capacidade operacional, em grande parte motivado pela quebra de ligação com o respectivo Departamento, mas igualmente resultado de uma deficiente implementação das ditas Direcções, sem uma prévia discussão e articulação de competências entre estas as respectivas Divisões Regionais. Aliás, tornou-se evidente que a referida reestruturação não passou de um mero expediente administrativo quando, pouco depois, se começou a anunciar a próxima extinção do IPPC, facto a que o Decreto-lei nº 106-F/92 viria a dar corpo, com a criação do IPPAR.

De facto, com esta última medida consumou-se a redução à sua expressão mais simples do projecto original do IPPC, isto é, a um instituto responsável pelas "obras" no património cultural e pela gestão dos imóveis "classificados" do Património do Estado. É certo que se mantém residualmente a Arqueologia (que pela primeira vez merece as "honras" de figurar no nome de um Instituto público), mas quer na lei, quer sobretudo no espírito que a informa, é notória a sua total subalternização. Área com problemas específicos e com uma metodologia de intervenção muito própria, tudo se encaminha para que as antigas estruturas regionais se transformem em meras secretarias burocráticas ("a extinguirem quando vagarem"), tanto mais que os próprios meios financeiros, sempre reduzidos, atingiram níveis de percentagem em relação às "obras" completamente insignificantes.

5. Órgãos Consultivos

Na actualidade, o único órgão consultivo existente na estrutura oficial da Arqueologia portuguesa é o Conselho Consultivo do IPPAR, definido no decreto-lei que criou aquele Instituto e recentemente regulamentado pela Portaria nº 1008/92, de 26 de Outubro. Nos termos desta Portaria, o Conselho é "o órgão especializado ao qual incumbe emitir pareceres sobre as matérias da competência do IPPAR, que o Presidente entenda dever submeter à sua apreciação", funcionando em duas secções (Arquitectura e Arqueologia). Segundo o art. 8º deste regulamento a secção de Arqueologia passa a ser constituída do seguinte modo: Presidente do IPPAR, Vice-presidentes do IPPAR, Director do Departamento de Arqueologia do IPPAR, Directores Regionais do IPPAR (quando convocados), representante da

Associação dos Arqueólogos Portugueses, representante das Associações de Defesa do Património e cinco individualidade de reconhecida competência, nomeadas pelo membro do Governo responsável pela Cultura.

Este órgão corresponde à sucessão de um outro com a mesma designação, inicialmente regulamentado pela Portaria nº 16/81, de 9 de Janeiro, posteriormente revogada pelas Portarias nº 80/85, de 7 de Fevereiro, pelo Decreto-lei nº 216/90, de 3 de Julho e, actualmente, pela já mencionada Portaria 1008/92, de 26 de Outubro.

O Decreto-lei nº 1/78, de 7 de Janeiro, transferira para o âmbito da SEC/Direcção-Geral do Património Cultural algumas das competências de Junta Nacional de Educação (formalmente extinta pelo Decreto-lei nº 70/77, de 25 de Fevereiro), que foram ao longo dos tempos exercidas por:

- a) 2ª Subsecção (Arqueologia), da 6ª Comissão (Belas Artes) da Junta Nacional de Educação (Decreto-lei nº 26611, de 19 de Maio de 1936);
- b) Comissão "ad-hoc" de Arqueologia (Despacho do secretário de Estado da Cultura de 30 de Março de 1977);
- c) Comissão Organizadora do Instituto de Salvaguarda do Património Cultural e Natural (Despacho do Secretário de Estado da Cultura de 20 de Julho de 1977);
- d) Comissão Nacional Provisório de Arqueologia (Despacho do secretário de Estado da Cultura de 25 de Maio de 1981);
- e) 1ª Secção (Arqueologia) do Conselho Consultivo do IPPC (embora este Conselho tenha sido regulamentado pela Portaria nº 16/81, a 1ª secção apenas começou a funcionar em Março de 1985);
- f) Conselho Consultivo do IPPC, sem funcionamento em secções (Decreto-lei nº 216/90, de 3 de Julho).

Estes órgãos eram, inicialmente, comissões de consulta obrigatória do Ministério da Educação, formadas por pessoas de reconhecido mérito e representatividade nacional na área da Arqueologia. Actualmente, aquele que existe não tem qualquer acesso directo à tutela o que, em nosso entender, seria desejável, tal como uma articulação funcional com outros ministérios, mais rápida a actuante. Daí a necessidade sentida de, paralelamente a este Conselho interno do IPPAR, se constituir um Conselho Superior de Arqueologia que, de algum modo, retome a tradição inicial.

Arqueologia em Portugal

ABSTRACT

The place of Archaeology in the Portuguese University and the resources available. The author defends the integration of field experience in the academic curricula.

RÉSUMÉE

La place de l'archéologie dans les universités portugaise et les moyens dont elles disposent. L'auteur fait la défense d'un enseignement articulé avec l'expérience de terrain.

A ARQUEOLOGIA NAS UNIVERSIDADES

Vitor Oliveira Jorge *

Teresa Marques **

O lugar da Arqueologia nas universidades portuguesas é ainda relativamente restrito, se bem que mostre uma tendência a aumentar. Basta dizer que não existe uma licenciatura em Arqueologia no nosso país. O número de pessoas ligadas às universidades, tendo realizado o doutoramento nesta especialidade pouco mais é do que uma dezena. No entanto, é de salientar que já se iniciou um mestrado de Arqueologia na Universidade do Porto (ano lectivo de 1989/1990) e se pensa iniciar proximamente novos mestrados do mesmo âmbito em outras universidades.

Sem termos a pretensão de ser exaustivos, passamos a apresentar a lista das universidades portuguesas onde se faz Arqueologia.

Universidade do Minho (Braga)

Unidade de Arqueologia constituída por cerca de seis docentes (dos quais dois doutorados), desenvolve a sua actividade em duas vertentes: apoio à comunidade, através de intervenções museológicas (em colaboração com o Museu D. Diogo de Sousa), animação cultural e prospecção arqueológica, solicitadas por entidades públicas e privadas; execução de projectos de investigação, dos quais se salientam o estudo e recuperação da cidade romana de *Bracara Augusta* e o estudo do povoamento da região de Braga e da ocupação humana no vale do Cávado, do Bronze Final à 1ª Idade do Ferro. A Arqueologia é ensinada como parte do Curso de História e Ciências Sociais (onde se contemplam duas variantes: Paleoambientes e Paisagem e Planeamento), existindo no último ano um Seminário naquela área. Prevê-se para 1993/94 a criação de um mestrado em Arqueologia.

* Arqueólogo. Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

** Arqueóloga. Chefe da Divisão de Inventário e Divulgação do Departamento de Arqueologia do IPPAR.

Universidade de Trás-os-Montes (Vila Real)

Unidade de Arqueologia onde apenas existe um investigador, não havendo um ensino específico nesta área.

Universidade do Porto

Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras. Compreende mais de uma dezena de docentes e investigadores (dos quais cinco doutorados), que cobrem os principais períodos, desde o Paleolítico até à Arqueologia pós-medieval. O ensino da Arqueologia é ministrado como uma variante da licenciatura em História, existindo também um Curso de Mestrado na mesma área, desde 1989. Na Faculdade de Ciências, existe um Instituto de Antropologia que possui um museu especializado e um arqueólogo, geólogo de formação. É aqui que funciona a Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, instituição não oficial que possui uma das melhores bibliotecas do País.

Universidade "Portucalense Infante D. Henrique"

Instituição privada, onde existe um Instituto de Arqueologia com quatro docentes, sendo a disciplina ensinada no âmbito de uma licenciatura em História. Recentemente, foi aqui criado um Curso de Património.

Universidade de Coimbra

Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras. Compreende oito docentes (dos quais dois

doutorados), que cobrem os períodos que vão da Pré-História Recente até ao período romano e medieval. A disciplina é ensinada no âmbito de uma variante da licenciatura em História.

Universidade da Beira Interior (Covilhã)

Secção de Arqueologia e de Protecção ao Património recentemente criada, integrada no Departamento de Engenharia Civil. Um único docente (estrangeiro e doutorado da Alemanha) presta aqui serviço.

Escola Superior de Tecnologia de Tomar

Aqui se administra um Curso de Estudos Superiores em Arte, Arqueologia e Restauro, coordenado por dois docentes investigadores, um especialista em Pré-História e o outro em Arqueologia Romana.

Universidade de Lisboa

Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras ao qual se encontram ligados todos os docentes e investigadores desta área (em número de sete, dos quais dois doutorados). Na mesma escola tem funcionado a Unidade de Arqueologia do Centro de História da Universidade de Lisboa, à qual pertencem vários investigadores, alguns dos quais não docentes. O ensino da Arqueologia faz-se através de uma variante na licenciatura em História, estando previsto o próximo lançamento de um mestrado nesta área (a exemplo do que já existe em Pré-Clássicas).

Universidade Nova de Lisboa

A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas administra o ensino da Arqueologia como parte da licenciatura em História, existindo quatro docentes investigadores (dos quais dois doutorados). Nesta Universidade existem mestrados no âmbito das Civilizações Pré-Clássicas e da História de Arte, qualquer deles com ligações à Arqueologia. Também a actividade do Instituto Oriental tem sido dirigida para a vertente arqueológica.

Universidade Lusíada (Lisboa)

Instituição privada onde existe um Centro de Arqueologia e História de Arte ao qual se encontram ligados três docentes desta área (sendo um doutorado). A Arqueologia é ensinada no âmbito da licenciatura em História. Recentemente foi aqui criado um Curso de Museologia e Património.

Universidade Autónoma Luís de Camões (Lisboa)

Instituição privada, onde a Arqueologia é ensinada por seis docentes (dos quais um doutorado), no âmbito da licenciatura em Ciências Históricas. Recentemente foi aqui criado um Curso de Especialização em Arqueologia, no qual colaboram diversos arqueólogos e especialistas em matérias afins.

Universidade de Évora

O Departamento de História e Arqueologia possui uma actividade desenvolvida por dois docentes investigadores (Pré-História Recente Arqueologia Romana), sendo o ensino desta área integrado na licenciatura em História.

Universidade do Algarve

Na Unidade de Ciências Exactas e Humanas, Departamento de Ciências Humanas, existe uma área de Arqueologia com quatro docentes investigadores (dos quais um doutorado), que desenvolvem a sua actividade no âmbito de duas licenciaturas: Estudos Portugueses, Cultura e Expansão Portuguesas; e Conservação e Gestão do Património. Prevê-se a médio prazo a abertura de mestrados na área de Arqueologia e Património.

Universidade dos Açores

A Arqueologia ensina-se aqui no âmbito da licenciatura em História e Ciências Sociais.

Como se vê, é nas universidades clássicas do Porto, Coimbra e Lisboa que se concentra a maior parte dos arqueólogos universitários portugueses. O seu "peso" no conjunto de cada Faculdade é muito relativo, devido ao pequeno número de doutorados. Isto não significa, todavia, que a Arqueologia praticada nestes organismos não goze, na maior parte dos casos, de uma boa reputação, até porque a obrigação de apresentar regularmente provas académicas (as provas de doutoramento continuam a ser consideradas como trabalhos de grande dimensão) se opõe à tendência tradicional de dispersão praticada neste domínio de actividade.

A Arqueologia ensinada nas universidades prestou nos últimos anos, em colaboração com os serviços do património e as autarquias, importantes serviços à comunidade. Em nosso entender é nesta direcção que importa continuar. Seria verdadeiramente absurdo num país em que escasseiam os meios de trabalho, que os serviços de património (nos quais

Arqueologia em Portugal

são concentrados a maior parte dos magros recursos) e as universidades (onde existe uma parte significativa do "know-how") não colaborassem com um objectivo comum: estudar, proteger e valorizar um património constantemente depredado.

É desejável, do nosso ponto de vista, que se instale um diálogo frequente entre todos os arqueólogos portugueses, sejam eles das universidades, dos museus e dos serviços do património. Uma instituição como a Universidade não pode viver debruçada sobre ela própria. Para além de formar escola, deve igualmente lutar pela criação de condições de trabalho para os professores e estudantes: será preciso acompanhar o que se passa fora dos muros universitários, onde estes estudantes, ou pelo menos alguns de entre eles, serão chamados a intervir.

Daqui se depreende que deveriam existir os meios que permitissem uma prática da disciplina no terreno, produzindo-se assim um **ensino articulado**

com a experiência de campo. Isto pressupõe um aumento do pessoal técnico e administrativo dos Institutos de Arqueologia, meios técnicos de deslocação (viaturas), apoio mais significativo à prospecção e à investigação, compatíveis com uma Arqueologia à dimensão do final do séc. XX - o que deverá implicar a criação de uma licenciatura em Arqueologia, que habilitasse profissionalmente ao estatuto de arqueólogo. Dadas as exigências da carreira académica, já não é possível pedir aos universitários que realizem a sua investigação sem lhes dar condições de trabalho em equipa. O "salve-se quem puder" deve, uma vez por todas, cessar.

É urgente, pois, lutar pela dignificação desta profissão tão esquecida (excepto talvez em períodos eleitorais...) que se chama Arqueologia.

ABSTRACT

A brief approach to the role of the institutions and services of the Central and Local Authorities, the public and private entities, societies and independent researchers, in Portuguese Archaeology.

RÉSUMÉE

Les institutions et les services dépendants du pouvoir central et local, des entités publiques et privées, des associations et des chercheurs isolés: un aperçu de son importance dans le milieu archéologique portugais.

* *Arqueólogo. Técnico Superior do Museu Nacional de Arqueologia.*

A ARQUEOLOGIA FORA DAS UNIVERSIDADES

*Luis Raposo **

Tradicionalmente, em grande parte devido à própria história da disciplina e às insuficiências do ensino e da investigação portugueses neste domínio, grande parte da actividade arqueológica nacional realizou-se **fora** (e por vezes **contra**) a instituição universitária. Nas duas últimas décadas, e particularmente na última, a situação indicada tem-se vindo a alterar profundamente. Na razão directa da massificação do ensino superior, com a consequente pressão da procura, aumentou também a oferta universitária tanto em matéria curricular (disciplinas opcionais, "pré-especializações", "variantes de Arqueologia", mestrados e num futuro próximo, muito provavelmente, cursos de doutoramento), como, correlativamente, em número de docentes e

investigadores.

Estamos em crer que este processo de afirmação disciplinar da Arqueologia universitária se encontra ainda no seu início e será de esperar que cresça consideravelmente nos próximos anos, para o que contribuirão as três seguintes variáveis:

a) o aumento do número de docentes, ocupados em regime de exclusividade nas tarefas de ensino e investigação;

b) a melhoria das estruturas de apoio à investigação, através da criação de uma rede de centros de pesquisa que suceda ao limitado, quasi inexistente e pouco democratizado papel que o ex-INIC desempenhou nesta área;

c) a urgente colaboração protocolar entre as universidades, as autarquias e os organismos do

património cultural em amplos domínios que façam transferir para as primeiras competências e práticas ainda hoje (e cada vez mais injustificadamente) exercidas pelos últimos.

Entretanto, encontram-se também já presentes na actualidade os embriões do que inevitavelmente constituirá o refluxo da previsível expansão universitária: começa a constituir-se um “mercado” muito diversificado, que passa hoje pela constituição de equipas nas autarquias e em diversos outros organismos, pela inclusão de arqueólogos em grupos de trabalho vocacionados para a realização de Planos Directores Municipais, Estudos de Impacte Ambiental, etc. Não causará espanto se, a curto ou médio prazo, se vier a constituir uma ou mais empresas de serviços nesta área (que já existem em domínios técnicos adjacentes: desenho arqueológico, topografia, etc.).

A experiência de todos os países que nos estão geograficamente mais próximos (Espanha, França, Itália) não deixa margem para dúvidas acerca do caminho por que passamos hoje e do previsível destino que nos espera. Globalmente julgamo-lo positivo, mesmo se não soubermos evitar os erros que outros já cometeram: feitas as contas, o salto em frente na direcção da profissionalização vale sempre a pena. Mas, sem optimismos nem ingenuidades excessivos, permitir-nos-íamos sugerir a conveniência da aprendizagem decorrente da análise dos aspectos negativos das experiências estrangeiras. A qual poderia manifestar-se por comportamentos tais como:

a) aos serviços da área da Cultura no aparelho de Estado, especialmente aos do Património Cultural, ficaria bem a corajosa lucidez de saber renunciar a competências que, certamente de boa fé, vêm aceitando, em ritmo preocupantemente crescente. A solução mais inteligente a este nível será, por via de regra, a do concurso ou convite a equipas disponíveis (nas universidades e fora delas), tendo em vista a celebração de protocolos que permitam àqueles serviços concentrarem-se naquilo que efectivamente os deve ocupar: o inventário e a carta arqueológica; a gestão dos sítios classificados sob sua guarda directa; em casos-limite, a intervenção de emergência; a manutenção de uma “actividade vegetativa” básica, através da publicação de boletins informativos e séries monográficas nacionais, da organização de congressos e reuniões temáticas do mesmo âmbito, da promoção ou apoio da presença portuguesa em projectos e reuniões científicas no estrangeiro, etc.; enfim, o estímulo à cooperação e mobilização de meios humanos, laboratoriais e financeiros de proveniência interdepartamental;

b) às universidades pedir-se-ia, em primeiro

lugar, que exercessem efectivamente o seu papel de formação académica e promoção das competências - o que, não sendo ainda hoje sempre o caso, constitui a mais poderosa imagem negativa daquela instituição nesta área. Mas pedir-se-lhes-ia também que “antecipassem” o mercado, aproveitando para o efeito a experiência inglesa e alguns aspectos da experiência americana. A formação de agentes preparados para uma intervenção efectiva nas áreas profissionais que começam a surgir; a criação, na esfera universitária, de departamentos (funcionando empresarialmente) vocacionados para a prestação de serviços, poderão constituir elementos disciplinadores da maior importância, pela introdução de padrões de qualidade que de outro modo facilmente tenderiam a ser descurados (como o prova a experiência francesa de uma “Arqueologia a duas velocidades”). Mas, a longo prazo, importa que os docentes e investigadores universitários tenham também a humildade de reconhecer que o melhor bem que podem fazer aos seus actuais alunos não é o de lhes acenar com possíveis e aliantes “bolsas de estudos” e projectos “à tarefa” no âmbito dos respectivos departamentos e centros de pesquisa (onde serão sempre tratados como “carne para canhão”, sem segurança social nem perspectivas profissionais sérias), mas sim o de fazerem tudo o que estiver ao seu alcance para que a profissão de arqueólogo se constitua e alargue.

c) aos arqueólogos (ou candidatos a arqueólogo) não integrados em qualquer das estruturas institucionais atrás referidas recomendar-se-á que mantenham laços de contacto ou até de colaboração com qualquer delas. Mas exigir-se-á sobretudo, sob perigo de descrédito pessoal e, a médio ou longo prazo, da própria Arqueologia, que não se rendam facilmente à sedutora via dos estudos de impacte e dos planos de ordenamento territorial de pacotilha, onde a dimensão arqueológica é geralmente tratada como “parente pobre”. Por muito que isso possa constituir um prejuízo imediato, manda a consciência pessoal, a deontologia profissional e a autenticidade disciplinar que, por exemplo, jamais se aceite colaborar em qualquer estudo de impacte ambiental (a que a lei actualmente obriga, em certas circunstâncias) que não preveja a realização da prospeção sistemática das áreas envolvidas. Não é possível limitar a componente arqueológica deste tipo de estudos à mera pesquisa documental em arquivos e bibliotecas, ou até a uns quantos passeios de fim-de-semana, destinados a visitar aquilo que já se conhece.

Dito isto, que pode constituir uma reflexão introdutória ao propósito do presente texto, poderíamos passar a uma enumeração esquemática dos principais locais onde se faz hoje Arqueologia em Portugal, fora das universidades. Insistimos que não

Arqueologia em Portugal

se trata de uma lista exaustiva e salientamos que o seu propósito, de acordo com a orientação geral dada ao presente "dossier" nesta revista, é tão-só o de fornecer ao leitor menos conhecedor da realidade desta disciplina no nosso país, uma visão abreviada da sua verdadeira dimensão.

Assim, de acordo com um critério baseado na natureza institucional e na vinculação hierárquica dos investigadores, equipas e instituições citados, pode-se enumerar:

1. Instituições e serviços dependentes do aparelho do Estado Central

1.1. Secretaria de Estado da Cultura

IPPAR

(Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, criado pelo Dec.-Lei 106-F/92, de 1 de Junho, em substituição do IPPC)

Não nos cabendo a apresentação e muito menos a análise da legislação que levou à recente criação deste Instituto (tema tratado noutro texto do presente "dossier"), limitamo-nos a indicar as principais linhas da actividade científico-patrimonial levadas a cabo no seu âmbito. A nível central (*Departamento de Arqueologia*) salientam-se intervenções nos seguintes domínios: inventário e carta arqueológica (constituição de um banco nacional de dados e realização de levantamentos em áreas consideradas prioritárias, como é o caso do Algarve, de que nos anos recentes foi publicada uma primeira experiência de carta arqueológica, relativa aos concelhos de Aljezur, Vila do Bispo, Monchique e Lagos, e se espera ainda este ano publicar novo trabalho, sobre os concelhos de Portimão, Silves, Lagoa, Loulé, Albufeira e S. Brás de Alportel); intervenção em áreas sujeitas a projectos importantes de alteração da paisagem, na sequência da celebração de protocolos entre o ex-IPPC/IPPAR e empresas privadas (designadamente na área das celuloses) ou públicas (no caso das redes viárias); intervenções de emergência na área urbana de Lisboa (claustro da Sé, área do Chiado, etc.); intervenções programadas em diversas estações arqueológicas administradas directamente por estes serviços centrais; edição de algumas publi-

cações de divulgação arqueológica (coleção "*Roteiros da Arqueologia Portuguesa*") ou de monografias (série "*Trabalhos de Arqueologia*") (lamentavelmente, a revista "*Informação Arqueológica*" encontra-se muito atrasada, respeitando o último volume publicado ao ano de 1986). A nível das *regiões* (Serviços Regionais de Arqueologia do ex-IPPC e seus sucedâneos), assistiu-se a um enorme trabalho de intervenções de emergência, de valorização de sítios arqueológicos, de colaboração com as autarquias locais, promovendo em muitos casos a constituição de gabinetes próprios, etc. No seu conjunto, a actividade dos serviços centrais e regionais do ex-IPPC/IPPAR representou um salto qualitativo muito importante para a Arqueologia portuguesa, no início dos anos 80, sem prejuízo do cres-

cimento preocupante de sintomas negativos, há medida que o tempo passou (assunção crescente de competências; falta de publicação dos resultados das respectivas intervenções; em certos casos, algum espírito burocrático e "controleiro"; enfim, progressivo isolamento institucional relativamente às restantes vertentes da actividade arqueológica).

IPM

(Instituto Português de Museus, criado pelo Dec.-Lei 278/91, de 9 de Agosto)

No âmbito do IPM, pode considerar-se a existência de um museu nacional (*Museu Nacional de Arqueologia do Doutor Leite de Vasconcelos*), um museu monográfico (*Museu*

Monográfico de Conimbriga), um museu regional exclusivamente de Arqueologia (*Museu D. Diogo de Sousa*) e vários museus regionais mistos, onde a Arqueologia ocupa lugares bastante diversos. Dos três museus indicados, o primeiro é obviamente o mais importante em termos históricos, tendo sido afecto à área da Cultura em 1980, aquando da criação do ex-IPPC, depois de durante algumas décadas e em processo de degradação acelerada ter estado subordinado à Universidade Clássica de Lisboa. Objecto de uma profunda remodelação iniciada naquela data e preliminarmente concluída há três anos (quando se procedeu à sua reabertura, com uma galeria permanente subordinada ao título "*Portugal: das Origens à Época Romana*"), ele encontra-se em vésperas de comemorar o centenário da sua fundação (1893), cir-

"Aos arqueólogos [...] exigir-se-á sobretudo [...] que não se rendam facilmente à sedutora via dos estudos de impacte e dos planos de ordenamento territorial de pacotilha."

cunstância que lhe permitirá talvez iniciar um novo e necessário ciclo da sua existência, tanto ao nível do aproveitamento dos seus espaços, como no plano da sua orientação em matéria de exposições e enriquecimento do seu acervo, pelo estudo das suas colecções e a obtenção de outras novas, na linha do que desde a sua criação foi a acção dos seus sucessivos directores e quadros técnicos.

Também os outros dois museus citados passaram por ou encontram-se em fases de grande transformação. O Museu Monográfico de Conímbriga, reaberto ao público em 1985, foi totalmente remodelado, constituindo o melhor exemplo português nesta área: uma unidade museológica, onde para além da dimensão mais visível das suas exposições (Museu e ruínas adjacentes), se encontram serviços laboratoriais exemplares na área do restauro e conservação de bens arqueológicos. O Museu Regional D. Diogo de Sousa, está ainda em fase de lançamento, estando actualmente em construção o respectivo edifício, obra de raiz situada no núcleo histórico de Braga. Recentes notícias sugeriram a sua eventual transferência para a Câmara Municipal de Braga, o que não deixa de causar grande inquietação em todos os observadores.

Ministério da Educação

Para além das Universidades e dos Institutos, Unidades ou Centros de Arqueologia a elas ligados, situa-se ainda neste departamento governamental a única instituição relacionada com a cooperação no domínio da Arqueologia entre Portugal e os países do terceiro mundo, e especialmente as ex-colónias portuguesas em África, Ásia e na América. Trata-se do *Centro de Pré-História e Arqueologia do Instituto de Investigação Científica Tropical*, que edita a revista "Leba".

Ministério da Indústria

No âmbito deste departamento situam-se os *Serviços Geológicos de Portugal*, herdeiros da antiga Comissão dos Trabalhos Geológicos, fundada em 1848 e responsável por um dos mais ilustres períodos da pesquisa arqueológica pré-histórica portuguesa, na segunda metade do séc. XIX. Adoptando perspectivas de trabalho muito ligadas à metodologia da Geologia geral, e especialmente da Geologia do Quaternário, esta instituição deu origem ao longo do séc. XX a uma verdadeira escola, cujos trabalhos se encontram registados nomeadamente na sua revista, as "Comunicações dos S.G.P." e a que se ligam nomes tais como os de G. Zbyszewski ou H. Breuil. Hoje, os estudos de Arqueologia nos S.G.P. encontram-se em franco e aparentemente irreversível declí-

nio. Ainda no âmbito do mesmo ministério, merece referência a instalação, no Instituto de Ciência e Engenharia Nucleares (ICEN), e em grande parte por insistência da comunidade científica da Arqueologia, de um *Laboratório de Carbono 14*, o único existente em Portugal.

Ministério do Ambiente

Nos últimos anos tem havido um crescente interesse desta área do aparelho do Estado pela Arqueologia. No entanto, esse interesse tem-se situado principalmente ao nível da aquisição pontual de serviços na área dos *Serviços de Parques, Reservas e Conservação da Natureza*, sendo ainda raros os lugares profissionais de arqueólogo criados neste âmbito. Merece destaque a situação relativa às seguintes áreas: Costa de Sudoeste, que possui uma equipa de Arqueologia e tempo inteiro; Gerês e Sintra-Cascais, que possuem cada uma um arqueólogo, embora não ocupado exclusivamente neste domínio disciplinar; também a Ria Formosa já possuiu um arqueólogo.

Ministério da Administração Interna

Neste ministério existem também alguns serviços de Arqueologia ao nível dos *Gabinetes de Apoio Técnico às Autarquias* ou dos gabinetes de assessoria directa das *Assembleias Distritais* e dos representantes do poder central nas regiões - os governadores civis. Tal é o caso de Lisboa, onde se deu já início à publicação de uma "Revista de Arqueologia". Muito mais importante foi a criação, inicialmente no âmbito desta estrutura de poder, mas hoje dela desvinculado, de um *Museu de Arqueologia e Etnografia* na cidade de Setúbal, editor da revista "Setúbal Arqueológica" e centro de uma intensa actividade de pesquisa.

2. Instituições e serviços dependentes do poder local

O importante reforço do poder local democrático (desde 1974), principalmente ao nível das Câmaras Municipais, constitui um notável desenvolvimento recente de estrutura do Estado em Portugal. Neste âmbito, têm-se multiplicado as iniciativas de índole arqueológica, frequentemente traduzidas na criação de *gabinetes de Arqueologia* e de *museus* (hoje em número de mais de meia centena). Espalhados um pouco por todo o País, e normalmente muito ligados às aspirações e sensibilidades locais das populações, este tipo de estruturas exclusivamente arqueológicas ou mistas deverão certamente conti-

Arqueologia em Portugal

nuar a ampliar-se no futuro. Já hoje elas constituem uma considerável parte do financiamento e dinamização da investigação arqueológica portuguesa, mesmo quando dirigidas por investigadores provenientes de outras disciplinas. A experiência deste muito variado sector tem sido algo contraditória, uma vez que têm ocorrido casos de intervenções e projectos de menor justificação científica, assim como se tem verificado a falta de qualidade de algumas intervenções de campo, para já não falar numa certa anarquia no plano museológico do País. No entanto, globalmente ele parece muito positivo, como o demonstram os quatro exemplos que passamos a apresentar, por nos parecerem, cada um à sua maneira, significativos deste tipo de sector. Talvez o caso mais conhecido seja do *Campo*

Arqueológico de Mértola o que se justifica plenamente pela sua ampla concepção, que inclui uma vertente museológica (com vários núcleos), de investigação (com equipas e laboratórios já instalados) e editorial (salientando-se neste caso a revista "Arqueologia Medieval"), especialmente nos períodos tardo-romano, árabe e medieval. Igualmente merece referência a experiência da *Câmara Municipal de Sintra*, com um museu e serviços próprios de Arqueologia, que editam a revista "Sintria". Também importa salientar o caso do *Museu de Arqueologia de Silves*, recentemente inaugurado na sequência de um projecto integrado de escavações arqueológicas, conservação e restauro de materiais e publicação de resultados (através da revista "Xelb"). E finalmente poderia ser mencionado o caso da *Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão*, onde se constituiu um gabinete de Arqueologia muito bem equipado e direccionado no sentido dos estudos paleoecológicos, principalmente ao nível da componente vegetal dos ambientes antigos.

3. Empresas públicas e privadas

Uma única experiência importante foi até hoje feita em Portugal nesta área. Trata-se da constituição no início dos anos 70 do *Gabinete de Trabalhos Arqueológicos do Complexo de Sines*. Através da actividade dessa unidade de Arqueologia foi possível proceder a uma prospecção sistemática

de uma vasta área, tendo como resultados, por exemplo, o melhor conhecimento em toda a Península Ibérica dos *habitats* de ar livre do Neolítico Antigo litoral. Hoje, o exemplo de Sines parece ter sido esquecido. Verdade se diga, também não tem havido da parte dos poderes centrais e regionais da Cultura a perspectiva (ou a vontade) de incentivar este tipo de experiências, mesmo quando manifestamente possíveis. Pelo contrário, a opção tem sido a de celebrar protocolos, revertendo para os próprios serviços públicos de Arqueologia as competências (assim como o ónus social) das intervenções em áreas sensíveis administradas ou até de propriedade de grandes empresas.

4. Associações e outras instituições privadas

Mantém-se na Arqueologia portuguesa um grande número de entidades associativas privadas, entre as quais algumas das mais antigas associações científicas do País. Entre elas a *Associação dos Arqueólogos Portugueses*, com sede em Lisboa, fundada em 1863 e editora da revista "Arqueologia e História" (cuja publicação se reiniciou recentemente). Trata-se, formalmente, da única instituição nacional representativa dos arqueólogos portugueses, ainda que a sua actividade tenha progressivamente diminuído (não obstante as tentativas de revitalização ocorridas nos últimos anos, designadamente através de organização de reuniões científicas, entre as quais as IV Jornadas Arqueológicas, com a rápida publicação das respectivas actas). Carência especialmente

"Espalhadas um pouco por todo o País [...] estruturas exclusivamente arqueológicas ou mistas [...] constituem uma considerável parte do financiamento e dinamização da investigação arqueológica portuguesa."

sentida nesta Associação tem sido a sua falta de sensibilidade e agilidade para a defesa da Arqueologia, enquanto disciplina científica e profissional, circunstância que em parte decorre da própria amplitude de interesses e formações dos seus membros. Daí as sugestões e tentativas para a remodelação dos estatutos daquela Associação ou a criação de alguma outra, especificamente consagrada aos aspectos deontológicos e profissionais da Arqueologia.

No norte do País, merece destaque a *Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia*, fundada em 1918, editora da revista "Trabalhos da S.P.A.E." e objecto de uma notável dinamização nos

últimos anos.

Algumas outras instituições tradicionais ou deixaram de funcionar regularmente ou foram em diversas ocasiões dinamizadas, sem contudo atingirem níveis de actividade muito significativos. Citemos, a título ilustrativo, a Secção de Pré-História da Sociedade de Geografia (relançada nos últimos tempos), a Sociedade Martins Sarmento, etc.

Para além das associações tradicionais, devem referir-se algumas outras de constituição mais recente e âmbito mais especializado (caso da APEQ - Associação Portuguesa de Estudo do Quaternário) e principalmente o grande número daquelas que estão ligadas à própria iniciativa de particulares, tanto no âmbito autárquico, como na sequência do movimento popular dos anos 80 em defesa dos patrimónios culturais locais, movimento reunido nas chamadas "*Associações de Defesa do Património*" (consideradas pela primeira vez como "parceiros sociais" pela Lei do Património Cultural Português, de 1985). Entre os muitos exemplos deste tipo, pode referir-se o *Centro de Arqueologia de Almada*, editor desta revista. Um caso especial, quer pela intensa actividade e composição alargada, quer pela edição que há mais de 10 anos mantém da revista semestral "*Arqueologia*", é o do *Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto*, cuja origem se prende também com a acção de dinamização de alguns professores da Universidade daquele cidade. Podem já hoje considerar-se inestimáveis os contributos deste grupo para a Arqueologia portuguesa, dos quais os menores não serão certamente os da dinamização de sucessivas gerações de jovens e os da promoção de debates regulares acerca do estado dos conhecimentos e perspectivas de estudo de diferentes períodos cronológico-culturais.

5. Pessoas singulares; investigadores isolados

Grande parte da Arqueologia portuguesa, até muito tarde, foi feita por investigadores isolados, muitas vezes sem uma formação académica de grau superior, ou especificamente histórica. Autores como Gordon Childe ou Mortimer Wheeler, por exemplo, assim como, mais recentemente, Leroi-Gourhan ou David Clarke, foram introduzidos em Portugal à margem da instituição universitária e, de um modo geral, à margem da chamada "Arqueologia oficial". Sendo certo que grande parte da investigação produzida por este tipo de investigadores revestiu as características da falta de meios e de perspectivas de pesquisa, do amadorismo e dispersão que naturalmente lhes são próprios, a eles se deve não obstante parte significativa dos conhecimentos actuais da Arqueologia portu-

guesa.

Hoje a sua contribuição para o conjunto da Arqueologia portuguesa é sensivelmente menor do que num passado recente. Em todo o caso, continua a ainda a constituir uma parte significativa da disciplina, especialmente ao nível da notícia de novas descobertas e das monografias locais, servindo para alimentar numerosas revistas de carácter misto e um sem número de reuniões científicas e patrimoniais que vão ocorrendo por todo o País, frequentemente a pretexto da comemoração de um qualquer acontecimento. Como já tem sido notado, a proliferação, talvez excessiva e algo caótica deste tipo de encontros resulta em grande parte da debilidade existente na organização daquelas que deveriam constituir, pela sua regularidade e credibilidade, os pontos privilegiados de encontro de todos os agentes (profissionais e amadores) ligados à actividade arqueológica: os Congressos Nacionais de Arqueologia. A exemplo do que acontece em Espanha, seria talvez oportuna a constituição de um secretariado permanente para a organização deste tipo de congressos, a funcionar sob o impulso directo dos serviços centrais executivos da Arqueologia na Secretaria de Estado da Cultura e debaixo da orientação científica de um organismo de consulta que urge criar: um Conselho Superior de Arqueologia.

Arqueologia em Portugal

ABSTRACT

A proposal for the implementation of a National Archaeological Service, as a service to coordinate the activities of the different entities involved in portuguese archaeological heritage.

RÉSUMÉE

Proposition de création d'un Service National d'Archeologie (Serviço Nacional de Arqueologia), en tant qu'organisme de coordination de l'activité des plusieurs entités qui interviennent dans le patrimoine archeologique portugais.

CRIAÇÃO DE UM SERVIÇO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

*António Carlos Silva **
*e Teresa Marques ***

É hoje do domínio público que a importância das questões do Património na actualidade não se compadece já com o projecto que presidiu à criação do ex-IPPC. A magnitude dos problemas e tarefas, o carácter multifacetado das mesmas, com implicações em quase todos os domínios da administração pública, fizeram a pouco e pouco do IPPC uma estrutura pesada, demasiado centralizada e com níveis de eficácia muito limitados.

Esta situação levou, como já se indicou no primeiro capítulo deste "dossier", num primeiro momento, à autonomia de sector importante do património Cultural - as Bibliotecas e Arquivos - e, mais recentemente, à extinção pura e simples de departamentos responsáveis por áreas importantes do Património - Música, Etnologia, Artes Plásticas - sem que se vislumbre ainda como assumirá o Estado a gestão desses valores.

Finalmente, foi criado o Instituto Português de Museus (IPM), o que mais acentuou o desmembramento do ex-IPPC como entidade gestora do Património Cultural.

A existência de um Instituto do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), eventualmente articulado com algumas estruturas do âmbito do restauro há muito centralizadas num serviço dependente, o Instituto José de Figueiredo, provoca necessariamente interrogações sobre o futuro da Arqueologia, sector que, apesar de um dinamismo reconhecido, jamais conseguiu, face ao tamanho das "Obras" e dos "Museus", contrapartidas orçamentais condignas com esse mesmo dinamismo. No IPPAR a Arqueologia arrisca-se a ser encarada apenas como "disciplina auxiliar" dos projectos de recuperação do Património (função que não enjeita e até reivindicada), esquecendo-se que a sua actuação tem, antes de mais,

um vasto campo de intervenção específica.

Há cerca de dois anos foi elaborada para apreciação superior um proposta de criação de um **Serviço Nacional de Arqueologia**, no âmbito da SEC, que, face ao exposto, se mantém actual. Esta proposta formula soluções concretas e precisas que valorizam:

- a economia de meios humanos e financeiros;
- a articulação entre todos os sectores que de algum modo têm a ver com esta área;
- a regionalização e a operacionalidade dos serviços de intervenção;
- a definição do estatuto do arqueólogo e respectiva carreira profissional;
- acções de formação de pessoal técnico e auxiliar.

A um Serviço Nacional de Arqueologia (SNA) competiria em primeiro lugar o exercício técnico-administrativo das competências e atribuições que, no âmbito da legislação do Património sobre esta área, dizem respeito à SEC, cabendo-lhe igualmente a gestão do património arqueológico imóvel do Estado.

O SNA, mais do que um simples órgão executivo-burocrático da administração pública, deveria assumir-se como **organismo de coordenação** da actividade das diversas entidades que, de algum modo, tenham interferência significativa no património arqueológico nacional.

Pretende-se igualmente, em tempos de desburocratização, uma estrutura simples e ligeira, onde se privilegie a eficácia operacional e a facilidade de articular a comunicação entre diferentes organismos e serviços. O objectivo é, em última análise, face à magnitude dos problemas, aproveitar ao máximo as estruturas existentes, evitando sobreposições inúteis e

* *Arqueólogo. Técnico Superior da Direcção Regional de Évora do IPPAR.*

** *Arqueóloga. Chefe da Divisão de Inventário e Divulgação do Departamento de Arqueologia do IPPAR.*

não desperdiçando oportunidades, nomeadamente no que diz respeito aos financiamentos públicos (nacionais ou comunitários) e privados.

Importaria assim, como base programática de uma política governamental na área da Arqueologia, o seguinte:

A. Redefinir todo o enquadramento estrutural dos serviços de Arqueologia da SEC: regionalização, áreas e competências de intervenção, definição do estatuto de arqueólogo e respectiva carreira profissional.

B. Procurar uma maior compreensão e colaboração dos diferentes organismos da administração pública, com interferência no território nacional, para a necessidade de prevenção e salvaguarda dos bens arqueológicos, sobretudo os afectados pelas grandes obras públicas e pelas intervenções urbanísticas nos

centros históricos.

C. Elaborar planos de prioridades e procurar os meios financeiros adequados para a concretização de projectos de conservação e valorização das principais estações arqueológicas do país.

D. Definir formas de articulação interdepartamental, tendo em conta uma política de investigação arqueológica, envolvendo universidades e organismos oficiais de investigação científica e técnica, estabelecendo sistemas de apoio financeiro necessários à investigação arqueológica, aspecto de qualquer política de promoção do Património.

E. Desenvolver linhas de acção no campo de divulgação do património arqueológico, quer através dos próprios serviços, quer através de entidades privadas, associações e outras.

A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO E A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS

ABSTRACT

An academic curriculum on conservation of archaeological heritage, with emphasis on the one offered at the Higher School of Conservation and Restoration (Escola Superior de Conservação e Restauro).

RÉSUMÉE

La formation curriculaire dans le secteur de la conservation du patrimoine archéologique, en relevant l'action de l'Ecole Supérieure de Conservation et Restauration (Escola Superior de Conservação e Restauro).

Adília Moutinho Alarcão *

Em Portugal, a formação curricular na área da Conservação iniciou-se apenas em 1980, datando também desse momento, fecundo em matéria legislativa, a definição das carreiras do sector e a organização dos Serviços Regionais de Arqueologia que, durante a última década, deram a esta disciplina uma dimensão e uma dinâmica até então desconhecida e às quais se deve a difusão dos modernos conceitos de preservação, conservação, restauro e valorização do património arqueológico.

O enquadramento institucional em que se desenvolveram os primeiros cursos de formação, não só na área de bens arqueológicos mas também nas restantes áreas patrimoniais abrangidas pelo decreto Lei 245/80 de 22 de Julho, conferia aos técnicos um certificado de habilitação profissional sem equivalên-

cia académica o que manifestamente os tem prejudicado e, por arrastamento, limitou muito o alcance dos esforços dispendidos.

Para ultrapassar a situação criou-se, pelo Decreto-Lei 431/89 de 16 de Dezembro, a Escola Superior de Conservação e Restauro que é uma instituição de ensino superior politécnico, integrada no sistema educativo nacional, com competências próprias nos domínios da formação, e da investigação e divulgação de conhecimentos.

Em matéria de formação assegura, desde que foi criada, o curso superior de Conservação e Restauro (Código 7610 113) cuja frequência e respectiva aprovação, no final do estágio, confere o grau de bacharel. De posse desse diploma, o técnico tem uma formação genérica, equilibrada em termos de informação teórica e exercício prático, que lhe asse-

* Directora do Museu Monográfico de Conímbriga.

gura a capacidade de diagnosticar e desenvolver uma atitude crítica perante novos métodos e produtos bem como a pré-especialização numa de áreas tão diversas como pintura, têxteis, documentos gráficos, escultura, metais, cerâmica e vidro, bens arqueológicos.

Do patamar do bacharelato pode o técnico candidatar-se à obtenção do diploma de estudos superiores em Conservação e Restauro que constitui habilitação equivalente ao grau de licenciatura para todos os efeitos legais, em termos académicos e profissionais. Podem incidir as especializações sobre qualquer das áreas de pré-especialização praticadas pela Escola e ainda sobre aspectos de alteração e tratamento de estruturas e edifícios.

A especificidade dos cursos e do seu campo de aplicação, e as limitações financeiras que caracterizam o mercado de trabalho aconselham a que seja muito restrito o número de candidatos seleccionados em cada ano. Para o bacharelato, o número fixado é de 15; os cursos de estudos superiores especializados encontram-se ainda em estudo, não estando determinado o seu início.

Tradicionalmente, porque nem sequer havia consciência de que a degradação dos objectos e das estruturas é essencialmente um problema físico-químico de interacção entre materiais e meio ambiente, e também porque o património privilegiado era o artístico, a intervenção restauradora foi invariavelmente confiada a artistas - preferencialmente pintores e escultores - e a artífices.

Nos anos 80 e durante os três primeiros anos de funcionamento da Escola, abriu-se a candidatura ao maior leque possível de formações básicas, sem perder de vista a importância fundamental que nelas desempenha a química. De ano para ano, a experiência reafirma que - não sendo garantia exclusiva de sucesso - a posse de bases sólidas naquela disciplina se mostra indispensável: sem ela, mesmo que não experimente grandes dificuldades em cumprir o programa curricular, o aluno tende a marginalizar a atitude científica, instalando-se a pouco e pouco na postura do restaurador tradicional, aparentemente mais gratificante no imediatismo dos resultados e na economia de meios.

Os conceitos actuais recomendam, todavia, que o trabalho de restauro (no sentido literal do termo) seja reduzido ao indispensável para a estabilidade física do objecto (ou estrutura) e a sua compreensão ou fruição estética. Nesta perspectiva, a aptidão e competência artísticas são necessárias mas só por si não suficientes e, nem sequer, preferíveis.

Procurando conciliar as exigências científicas da Conservação com regras prescritas pelo Ministério da Educação, a partir de 1993 inclusivé, o

recrutamento far-se-á de entre candidatos oriundos dos 1º e 5º grupos do ensino secundário, sendo-lhes exigido um dos seguintes pares de disciplinas: matemática/química; matemática/biologia; desenho/ química.

A capacidade vocacional para a profissão de Conservador/Restaurador é avaliada através de uma prova de desenho, descrição e comentários estético e histórico sobre o motivo desenhado, e de uma entrevista alargada que inclui testes específicos dirigidos à sensibilidade, à acuidade sensorial, à habilidade manual e à criatividade do candidato.

As escolas profissionais podem ser encaradas como outra fonte de recrutamento. No caso particular da arqueologia, em que existe uma relação tão íntima entre o acto de descobrir e o acto de preservar, será de encorajar as candidaturas desses técnicos profissionais, competindo às escolas que os formam assegurar-lhes a necessária formação nas disciplinas exigidas pelas condições e pelos critérios de admissão.

Se uma série de razões que se prendem simultaneamente com a necessidade de atitude científica, a pedagogia e as tendências dominantes no ensino e no emprego, recomendam o recrutamento entre jovens sem experiência prévia no campo da conservação e do restauro, não pode esquecer-se que tal experiência pode ser um ponto de partida tão negativo (por maus hábitos adquiridos) como positivo, na medida em que desenvolveu no candidato capacidades de observação e destreza e lhe conferiu conhecimentos técnicos e maturidade.

Privilegiando estas eventuais vantagens, a maior parte das experiências de ensino da Conservação, em outros países, dirige-se a pessoas com mais de vinte e menos de trinta anos, possuidoras de experiência profissional na área em que pretendem especializar-se.

Embora ainda em estudo, os cursos de estudos superiores especializados, já referidos, deverão contemplar este ponto de vista, indispensável a esse nível de formação.

FORMAÇÃO ESPECIALIZADA EM ARQUEOLOGIA

o papel da Escola Profissional de Arqueologia

*Lino Augusto Tavares Dias **

A riqueza arqueológica de Portugal é reconhecida pelos especialistas nacionais e estrangeiros que, ao longo do séc.XX, se têm dedicado à investigação no nosso País.

De acordo com a legislação portuguesa, que, neste âmbito, é muito semelhante à da generalidade dos países, qualquer trabalho em Arqueologia, particularmente o que exige escavação, tem que ser desenvolvido sob a responsabilidade de um Arqueólogo com reconhecida capacidade técnica e científica, depois de devidamente autorizado. Em Portugal esta autorização é concedida pelo membro do Governo que tutela a área da Cultura, tendo por base um processo elaborado e informado pelo IPPC, actual Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR).

Neste esquema legal se inserem todos os Arqueólogos que trabalham em Portugal.

A única excepção a este processo de autorização é o de casos de manifesta emergência para salvamento de vestígios e espólios arqueológicos. Pela sua especificidade, estas acções eram da exclusiva responsabilidade dos Serviços Regionais de Arqueologia do IPPC.

A estes Serviços competia também; o estudo e a gestão dos sítios arqueológicos afectos ao estado; a proposta de classificação e inventariação; a fiscalização e o acompanhamento de trabalhos arqueológicos; a conservação e valorização de monumentos; a elaboração e desenvolvimento de planos regionais de salvaguarda e investigação; o incentivo à formação.

Perante as vastas responsabilidades que lhe estavam cometidas, foram estes Serviços Regionais que, entre 1980 e 1991, sentiram a necessidade de definir as carreiras e as formações específicas e especializadas dos Técnicos que os compunham.

Necessidades similares eram também crescentemente sentidas noutras instituições, museus de

Arqueologia, gabinetes municipais, associações especializadas e, até, em alguns gabinetes e unidades universitárias

Com as Universidades a garantirem a formação académica para quem desejasse enveredar pela carreira de Arqueólogo, era manifesta a falta de formação de Técnicos intermédios especializados e de Operários qualificados.

Promovidos pelo Serviço Regional de Arqueologia da Zona Norte (IPPC) surgem, em 1987 e 1988, as primeiras experiências na formação de "operários de manutenção de estações arqueológicas", no âmbito dos planos do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A estes operários foi dada uma formação técnica que englobava as vertentes de escavação, conservação/manutenção, higiene e segurança no trabalho, e uma formação sociocultural que englobava o Português e a História. Com esta formação, procurou-se perspectivar uma nova e rentável forma de tratar as estações arqueológicas, propondo-se, para as grandes estações, a extinção e simultânea transformação da figura do guarda.

No entanto, continuava a faltar na Arqueologia a formação de Técnicos intermédios.

Em 1989, o Ministério da Educação, através do Gabinete de Educação Tecnológica, Artística e Profissional (GEATAP), cria as Escolas Profissionais como alternativa de formação técnica e profissional, abrindo aos jovens perspectivas de inserção qualificada no mundo do trabalho através de um sistema dinâmico de qualificação de quadros intermédios inseridos numa política de desenvolvimento local, regional ou sectorial.

Nas escolas profissionais é privilegiada a flexibilidade das componentes sociocultural, científica, técnica/tecnológica e prática, articuladas com a formação em contexto de trabalho.

Estavam reunidas todas as condições para

ABSTRACT

The role of the Archaeological Professional School (Archaeological Area of Freixo) in the specialized professional training of the 90's.

RÉSUMÉE

Lrôle de l'École Professionnel d'Archeologie (Escola Profissional de Arqueologia) - zone archéologique du Freixo - dans la formation spécialisée des années 90.

** Arqueólogo. Director da Escola Profissional de Arqueologia.*

que a Arqueologia portuguesa e as instituições que de forma profissional a ela se dedicam, vissem um dos seus principais anseios concretizados, o da formação inicial e contínua de técnicos especializados.

De acordo com programas e conteúdos por nós delineados, tendo como promotores o Ministério de Educação (GETAP) e a Secretaria de Estado da Cultura (IPPC), é criada a **Escola Profissional de Arqueologia**, sediada num edifício da Área

quência deste curso são exigidos: o 9º ano de escolaridade (habilitação mínima), bem como um conjunto de condições cuidadosamente analisadas ao longo do processo de candidatura e de entrevistas de selecção.

Curso estruturado em disciplinas e em módulos, com a duração de 3 anos, permite, quando concluído, obter o diploma do 12º ano e a certidão profissional de Assistente de Arqueólogo. Deste modo, o jovem que conclui o curso, para além da habilitação académica que lhe permite prosseguir estudos no ensino superior, está também habilitado com uma profissão vocacionada para as distintas tarefas da investigação em Arqueologia, da salvaguarda, defesa e valorização do Património Arqueológico.

O Assistente de Arqueólogo, **sempre sob a supervisão do Arqueólogo**, executa tarefas específicas de campo e de laboratório, entre as quais se contam: escavação, recolha, inventariação e tratamento de materiais arqueológicos, topografia, desenho e fotografia.

A turma que iniciou a formação no ano lectivo 1990/91 é constituída por alunos provenientes de todo o País, com excepção do Algarve e das Ilhas. A que iniciou o curso no ano lectivo 1992/93 inclui também alunos de todo o País, incluindo a Região Autónoma da Madeira.

A Escola Profissional de Arqueologia conta com a colaboração de especialistas para leccionarem as diferentes áreas, pelo que, apesar da sua curta existência, orgulha-se de ter um elevado índice de proficiência.

O plano curricular (esquema anexo) prevê uma carga horária de 1.200 horas anuais que neste curso se desenvolvem entre Setembro e Julho, contemplando disciplinas

com diferentes cargas horárias e cujo desenvolvimento ao longo dos anos é meticolosamente preparado.

Os programas, alguns deles ainda em fase experimental, desenvolvem-se em sistema modular, permitindo uma permanente análise e avaliação. A docência de Técnicas de Arqueologia é garantida por um grupo de docentes que garantem as diferentes valências, quer sejam de desenho, fotografia ou topografia, quer sejam de escavação, estratigrafia, prospecção ou outros.

A formação em contexto de trabalho é uma das vertentes que mais incentivamos. Tal tem levado os alunos a participarem, como convidados activos, em escavações de emergência dos ex-Serviços e Divisões Regionais de Arqueologia do IPPC, em acções de limpeza e manutenção de sítios arqueológi-

COMPONENTES DE FORMAÇÃO		DISCIPLINAS	CARGAS HORÁRIAS ANUAIS			
			1º (10º)	2º (11º)	3º (12º)	TOTAL DISC.
SOCIOCULTURAL	PORTUGUÊS	100	100	100	300	
	LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS	100	100	100	300	
	ÁREA DE INTEGRAÇÃO	100	100	100	300	
CIENTÍFICA	QUÍMICA E FÍSICA APLICADAS	100	100	100	300	
	HISTÓRIA	100	100	100	300	
	COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DOS METAIS	100			100	
	MÉTODOS QUANTITATIVOS		100	100	200	
TÉCNICA, TECNOLÓGICA E PRÁTICA	ARQUEOLOGIA TEORIA E MÉTODOS	100			100	
	TÉCNICAS DE ARQUEOLOGIA	200	250	300	750	
	TÉCNICAS LABORATORIAIS	150	100		250	
	PRÁTICAS DE ARQUEOLOGIA	150	250	300	700	
TOTAL HORAS ANO/CURSO		1200	1200	1200	3600	

Arqueológica de Freixo, monumento nacional com 32 hectares de terrenos classificados, um grande potencial arqueológico situado numa região que permite abordar, directamente sobre o terreno, todas as valências científicas, técnicas e até comportamentais inerentes a esta formação.

Escola especializada, com um projecto educativo inovador vocacionado para as áreas da Arqueologia e Património, procura acompanhar as correntes actuais na perspectiva da formação técnica específica e também na formação humana e cívica do cidadão.

Tendo em atenção as realidades do País, e depois de inquéritos e estudos, programou-se o lançamento, de 2 em 2 anos, de uma turma do **Curso de Assistente de Arqueólogo**. Aos candidatos à fre-

cos afectos ao Estado e em escavações integradas em Projectos de Investigação.

A disciplina de Práticas de Arqueologia absorve uma carga horária significativa e, atendendo à legislação Portuguesa que regulamenta os trabalhos arqueológicos, desenvolve-se sob a responsabilidade do Director da Escola, um Arqueólogo.

Nos anos lectivos 90/91/92, a prática de arqueologia foi desenvolvida preferencialmente na área arqueológica de Freixo, conforme programação plurianual, mas também se realizaram trabalhos em Panóias (Vila Real), em vários sítios pré-históricos e medievais de Trás-os-Montes, na citânia de Santa Luzia (Viana do Castelo) e no salvamento de uma *villa* romana em Felgueiras.

Visitas de estudo a sítios arqueológicos, instituições e exposições em Portugal, Espanha, França e Itália, procuram complementar as vertentes teórica e prática da formação.

Para além de outros cursos de nível 3 a lançar programadamente em próximos anos lectivos, a Escola Profissional de Arqueologia está a preparar acções de curta duração para reciclagem e aperfeiçoamento, as quais permitirão garantir actualização dos conhecimentos e especialização a todos que queiram continuar a aprofundar os seus **saber e saber fazer**.

Através do "gabinete de serviço à comunida-

de", a Escola está também disponível para a prestação de serviços vários em Arqueologia.

Como autor da ideia e do projecto da Escola Profissional de Arqueologia e como seu director nomeado, não resisto a dizer que esperamos, especialmente com a conclusão do 1º curso de Assistente de Arqueólogo em 1993, contribuir para o apetrechamento humano e técnico das instituições que, de modo profissional e com objectivos concretos, se dedicam a trabalhos na área da Arqueologia, e especialmente no âmbito da investigação.

Esperamos também contribuir para profícuos trabalhos em Arqueologia e para a simplificação da estrutura funcional, já que propomos uma reestruturação meticulosa dos conteúdos funcionais, que em simultâneo racionalize as capacidades socioculturais e técnicas dos especialistas, e reduza o número de carreiras.

Julgamos também poder contribuir para uma "reflexão global" sobre a investigação e as outras preocupações essenciais e candentes na Arqueologia nacional, particularizando a regionalização.

Queremos, afinal, que a Escola Profissional de Arqueologia cumpra os objectivos para que foi criada.

Arqueologia em Portugal

Quando se desenvolvem múltiplos projectos de desenvolvimento regional e se elaboram Planos Directores Municipais, procurámos iniciar esta nova série com um trabalho de avaliação regional, com o distanciamento crítico que o interregno de publicação de Al-madan nos proporciona.

Para tal recolhemos depoimentos de responsáveis autárquicos de Alcochete, Moita, Almada, e Seixal (outros concelhos contactados não mostraram interesse na divulgação das suas posições), a quem inquirimos sobre aspectos relacionados com a identificação, estudo e protecção do património construído, cultural e natural, prioridades e critérios de intervenção, serviços colocados ao dispor da população, etc.

Pretendemos fazer o ponto da situação, definir os traços gerais da evolução registada recentemente e perspectivar as linhas de força para o futuro da região.

Das opiniões, justificações e insuficiências fica o registo.

texto de Luis Gouveia e Jorge Raposo
fotos de Francisco Silva

Vereador José Jorge Ferreira (J.J.F.) - Alcochete é uma vila antiga, com grandes tradições, muitos anos de história e bastante interessante no seu conjunto arquitectónico. Desde o início dos anos 80, quando assumimos a autarquia, os planos de actividades reflectiram sempre a preocupação com o património, dado que havia casos de degradação avançada. Daí para cá muito tem sido feito.

Posso dar uma série de exemplos.

A primeira grande preocupação foi o centro histórico definido pelo Plano Geral da Vila de Alcochete: as Barrocas e a zona ribeirinha. A Câmara Municipal de

ALCOCHETE

▶ 51

Vereador José Manuel Fernandes (J.M.F.) - Neste mandato temos concretizado muitos projectos que tinham sido equacionados anteriormente.

Um deles é o da Biblioteca, orçada em cerca de 220 mil contos.

Outro projecto em curso e que foi muito solicitado pela população é o da Casa da Cultura, localizado na Baixa da Banheira. Além de um núcleo da biblioteca, incluirá um auditório, salas de ensaio para teatro, um centro de artesanato, uma oficina de artes, vídeo e cinema e um núcleo museológico de arqueologia, em liga-

MOITA

▶ 53

Vereador António Matos (A.M.) - Os últimos anos caracterizaram-se pela passagem da constatação à inventariação e levantamento do património existente, mais do que em acções concretas de recuperação, restauro e reutilização.

No que respeita ao património rural a CMA tem inventariado um sem número de quintas.

A nível do património edificado avançou-se quer a nível de núcleos históricos quer de edifícios autónomos. Estamos a recuperar o Palácio da Cerca, o Solar dos Zagalos e o Núcleo Histórico de Almada. Estão também em estudo outros núcleos históricos como o da

ALMADA

▶ 54

Vereador Alfredo Monteiro (A.M.) - O Seixal sempre esteve muito ligado ao Tejo. Foi em redor da baía que os antigos núcleos de habitação se desenvolveram e é também aí que se encontram os elementos patrimoniais a preservar.

Nos últimos 20 anos, com a Ponte sobre o Tejo e com a Siderurgia Nacional, o concelho teve uma explosão demográfica que elevou de 30 mil para 130 mil o número de habitantes. Isto coloca o problema da necessidade da preservação do legado histórico, harmonizando-o com a integração destes milhares de pessoas portadoras de outras formas de estar.

SEIXAL

▶ 57

ALCOCHETE

Alcochete (CMA) criou o Gabinete Técnico Local (GTL) que fez um levantamento exaustivo. Falou com todos no sentido de recuperarem as suas casas. Abriu um fundo, uma espécie de RECREIA local, que permitiu apoiar alguns trabalhos. Depois surgiu a “campanha da cal e do pincel”.

Al-Madan - Em que moldes funcionou essa campanha ?

J.J.F. - A Câmara fornecia a cal, de graça, como forma de incentivar a população a manter as tradicionais casas caiadas.

Desenvolvemos também uma campanha contra os alumínio, que foi muito difícil.

Responsável pela área Socio-Cultural, Fernanda Zeverino (F.Z.) - Havia pouca consciencialização da população em relação à necessidade de preservar o Património. A autarquia teve também de enfrentar essa batalha de educação das pessoas.

J.J.F. - Com o aparecimento da Operação Integrada de Desenvolvimento da Península de Setúbal (OID) apresentámos um projecto para a recuperação do centro histórico, sendo a primeira intervenção na Ponte-Cais, o *ex-libris* da vila.

De seguida temos a Igreja da Misericórdia, cujas obras decorrem ainda, um projecto dispendioso elaborado pela CMA. Só a recuperação do retábulo e das pinturas do tecto está orçada em perto de 30 mil contos. Essa igreja irá ter uma sala para o Museu de Arte Sacra do concelho.

Quais os outros projectos em curso ?

J.J.F. - A Câmara também participou na recuperação da capela de S. Sebastião (Quinta do Valbom), no edifício sede da Sociedade Imparcial 15 de Janeiro (Alcochete), na Igreja da Senhora da Vida (intervenção já concluída) e no pórtico do Convento de S. Francisco. Estes dois últimos foram classificadas como “monumentos de inte-

resse concelhio”. De interesse nacional são a Igreja Matriz e o Pelourinho.

Outro investimento importante foi a recuperação de um barco. Alcochete é uma vila ribeirinha, muito ligada aos transportes fluviais e de facto estes barcos desapareceram de um momento para o outro. Encontra-se no Museu Naval que engloba também um pequeno estaleiro.

A CMA apoiou também a construção da sede nacional da Reserva Natural do Estuário do Tejo, com a cedência de um terreno por um preço simbólico. Um centro de investigação e observação, com salas para exposições e debates que dará sequência a uma cooperação que levou às escolas uma maior divulgação do património natural desta região.

Avizinha-se uma época de crescimento acelerado para toda a zona sul do estuário do Tejo. Que medidas foram tomadas para controlar e direccionar o desenvolvimento urbano e industrial previsível ?

J.J.F. - O nosso concelho tem um tamanho razoável, superior aos de Seixal ou Almada. A zona urbana é fácil de definir, mas a maior área é rural. A CMA já tinha alguns instrumentos de planeamento - os planos gerais de Alcochete e São Francisco - e tinha um plano de reconversão da zona sul, onde há uma área de clandestínos.

O PDM tem aqui a preocupação do ordenamento do território, principalmente com a questão da nova ponte sobre o Tejo. Estamos bem apetrechados para controlar o eventual crescimento.

Mesmo com a pressão que a nova ponte poderá provocar ?

J.J.F. - Sim. Aliás a ideia que temos é que de facto está a haver um controlo muito rigoroso por parte do poder central em relação à especulação imobiliária aqui nesta zona.

Hoje as autarquias estão mais bem preparadas do que quando foi feita a outra ponte.

E a autarquia tem meios para enfrentar essa situação ?

J.J.F. - Vai ter. Além disso existe ainda a CCR (Comissão Coordenadora Regional) que controla a própria autarquia.

A equipa de trabalho nesta área é constituída por técnicos locais ?

J.J.F. - São técnicos exteriores contratados pela Câmara mas que funcionam muito ligados aos técnicos locais. Preocupam-se em definir concretamente quais as zonas industriais, as áreas de expansão urbana, aquelas onde os investimentos turísticos devem ser montados, etc.

Quando há intervenções de maior nível que impliquem grandes mexidas nos núcleos históricos, a nível do subsolo, a autarquia faz acompanhar esses trabalhos ?

J.J.F. - Tudo isto depende dos eleitos. Uma equipa preocupada com essas questões é importante. A intervenção na área do saneamento já foi feita. As artérias principais foram todas remodeladas e houve algum acompanhamento.

Qual a ligação entre os serviços de obras e saneamento e a área sociocultural ?

J.J.F. - Na realidade não existem vias formais de contacto, mas atendendo à dimensão dos serviços ele é fácil de estabelecer.

No âmbito do PDM foi feito um levantamento arqueológico sistemático no concelho ?

F.Z. - Quando da apresentação do PDM chamei a atenção para o facto de haver alguns sítios de interesse arqueológico e pus-me à disposição da equipa para participar naquilo que fosse necessário. Penso que é uma área a melhorar.

Fale-nos um pouco do Museu e do seu historial ?

J.J.F. - O projecto museológico já vem dos anos 80, quando a CMA comprou uma pequena vivenda que foi posteriormente adaptada para museu.

Tivemos uma boa ajuda de técnicos da região, em colaboração com o serviço de acção cultural da Câmara, num esforço para reunir ali as coisas mais interessantes do concelho. O Museu Sede tem salas representativas das mais variadas áreas de intervenção: o ambiente, a história da vila e do concelho, e o Porto dos Cacos.

Desde a sua descoberta, em 1984, o Porto dos Cacos permitiu desencadear um grande trabalho de investigação que, graças ao apoio do Centro de Arqueologia de Almada (CAA) e da Câmara do Seixal, transformou a história desta região.

O Museu tem contado com a participação da população ? De que forma esta usufrui da sua existência ?

J.J.F. - A população participou na própria montagem do Museu com várias ofertas. Mas a nossa preocupação é divulgar as coisas no seu próprio local. A muitas das actividades representadas no Museu dedicamos núcleos próprios: o Museu Naval com o barco e os estaleiros, as salinas, em processo de recuperação e que poderão ser visitadas a partir do próximo ano, o Museu de Arte Sacra na Igreja da Misericórdia, etc..

O Museu Sede oferece uma visão geral, particularizada depois nos vários núcleos.

Tem havido ligação entre o Museu e as escolas ?

J.J.F. - Sim. O grande trabalho que tem sido feito visa

o ensino. Os serviços culturais fazem mesmo com que haja uma participação muito grande das escolas do concelho no Museu.

F.Z. - A animação do Museu está condicionada pelo problema de quadros. Nós temos muitas dificuldades económicas mas precisamos de admitir mais quadros para pôr em prática os projectos de animação Museu/Meio com as colectividades, as escolas, enfim...

O Museu, para além de mostrar os objectos, tem também a função de os preservar. Existem reservas, condições de tratamento e conservação ?

J.J.F. - Não temos grandes condições. Contamos com o apoio do CAA e vamos fazendo o que se pode. Muitos materiais estudados esperam oportunidade e espaço para serem expostos. Mas tecnicamente estamos mal apetrechados.

Quais são os planos de expansão do Museu ?

J.J.F. - Está prevista a ampliação do Museu Sede e a criação de outros pequenos museus. Actualmente existem o Museu das Salinas, o Museu da Arte Naval, o Museu da Tauromaquia, a estação arqueológica do Porto dos Cacos, e no ano que vem talvez montemos o Museu de Arte Sacra.

Para além das instalações existe ainda o problema dos recursos humanos...

J.J.F. - Sim porque teremos dificuldade em acompanhar esta dinâmica com o actual quadro de pessoal.

Mas a expansão para novos espaços implica também criar melhores condições de trabalho...

J.J.F. - Grande parte do orçamento da Câmara tem sido dedicado à área cultural embora não tenha dúvidas em reconhecer algumas limitações. Por vezes quem observava o plano de actividades, encontrando para a área cultural umas centenas de milhares de contos, criticavam-nos isso. Viam a cultura como um espectáculo. Mas não. Toda aquela verba era dedicada à recuperação e à construção. A Câmara sente-se hoje aliviada dos grandes gastos, podendo começar a apetrechar-se melhor tecnicamente para que caminhemos para um futuro mais risonho.

MOITA

ção com outros núcleos museológicos já existentes no concelho, onde se enquadram também os três barcos típicos que recuperámos e que transportavam todos os produtos (lenha, carvão, hortaliças)) para Lisboa antes de existir a Ponte 25 de Abril.

No projecto de museologia industrial inclui-se a recuperação da fábrica de cortiça, com o apoio da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial e do Museu do Trabalho de Setúbal. O edifício está muito mal conservado e a CMM adquiriu-o, aí implantando de imediato alguns serviços. A parte museológica vai ser concretizada com o apoio das escolas e do Grupo de Amigos do Museu que tem realizado vários trabalhos. O Museu tem um projecto que vai sendo posto em prática conforme as disponibilidades.

Al-madan - Esse trabalho traduz-se em exposições de carácter temporário ?

J.M.F. - De momento tem uma exposição fixa realizada pelos alunos das escolas secundárias da Moita e da Baixa da Banheira sobre o ciclo da cortiça.

A fábrica mantém o processo tradicional de laboração ?

J.M.F. - O equipamento está lá quase todo. Houve algumas peças vendidas ao exterior, outras eram da Caixa Geral de Depósitos, entidade a quem comprámos o equipamento em hasta pública. Tudo está a ser recuperado dentro de um projecto de arqueologia industrial muito concreto.

Ainda nesta área saliento o moinho de maré de Alhos Vedros, em recuperação. Temos já um protocolo assinado com o moleiro. No piso térreo manter-se-á a zona de moagem e no segundo piso teremos uma área de museu com uma exposição sobre o ciclo do pão.

Na área do património histórico temos um pequeno Centro Histórico urbano, na Moita, a cargo da Divisão de Administração Urbanística, que o preserva. De referir também as duas vilas rurais de Alhos Vedros e Sarilhos, uma zona de marítimos que tem as suas raízes bem preservadas, principalmente nos aspectos típicos virados essencialmente para o mar.

Portanto essa área está delimitada como núcleo histórico ?

J.M.F. - Ainda não está qualificada a nível de património regional mas no PDM, já concluído, a zona encontra-se assinalada, o que dá garantias de salvaguarda.

Existe regulamentação para salvaguarda dos núcleos históricos ? De que forma se procede à sua observância ?

J.M.F. - Sim. A Divisão de Gestão Urbanística zela por que se mantenha o mesmo género de arquitectura. Controla a construção de novas casas e as modificações

nas existentes, na perspectiva de as dotar de melhores condições de habitabilidade.

Nesses núcleos existem alguns edifícios ou conjuntos de carácter histórico mais importante ?

J.M.F. - No nosso concelho não possuímos grandes monumentos a não ser as igrejas de Alhos Vedros e da Moita, já classificadas como património de interesse regional e nacional.

O cais de Alhos Vedros, que inclui um palacete do tempo de D. João IV, foi este ano classificado como património regional, na sequência de um processo de levantamento histórico que levámos a efeito na região.

Mantemos também a preservação do sistema ecológico e do património da Quinta do Esteio Furado, para a qual temos um projecto que respeita a preservação da reserva ecológica ligada ao estuário do Tejo.

Trata-se de uma urbanização ?

J.M.F. - Não. É a recuperação para um empreendimento turístico de luxo, uma área de lazer, aproveitando a construção original.

Sendo um concelho ribeirinho, a Moita deve ter um plano para a preservação e animação da sua faixa litoral...

J.M.F. - A edilidade está a fazer grandes investimentos em áreas de lazer e na preservação do ambiente. O parque da zona ribeirinha da Baixa da Banheira, além de zonas verdes, vai ter piscinas de ar livre, restaurante, pistas de bicosse, lago artificial para barcos de recreio, uma pequena marina, um cais de acostagem, um coreto, quatro campos de ténis e quatro campos polivalentes.

Fale-nos um pouco dos serviços que a autarquia põe ao dispor das populações. Disse-nos que existe o Museu da Cortiça mas de momento ele não está aberto ao público...

J.M.F. - Pode ser sempre visitado com o acompanhamento de uma técnica superior, encarregue do projecto.

Temos outra historiadora que está ligada aos barcos típicos, ao moinho de maré e também a um projecto de recolha de história do concelho.

Em Alhos Vedros existe um grupo de jovens da Cooperativa de Animação Cultural (CACAV) que também procede a recolha de material sobre a história da região.

Existe um arquivo histórico no concelho ?

J.M.F. - Ainda não, mas estamos a equacionar esse problema.

Os documentos recolhidos estão a ser sistematizados e postos à disposição da população em forma de publicações ou exposições ?

J.M.F. - É isso que temos estado a fazer. Editámos este ano uma brochura comemorativa dos 300 anos de elevação a vila. Sobre Alhos Vedros e após a realização de um encontro de história local, em Dez de 1991, há matéria suficiente para uma publicação. O Município está totalmente aberto a este tipo de projectos.

Tudo isso tem um papel importante junto das escolas como forma de divulgação...

J.M.F. - Certamente. Mantemos uma ligação estreita com o ensino, privilegiando o Básico, que é da responsabilidade da autarquia. Fazemos reuniões com os professores das 25 escolas primárias do concelho no início do ano lectivo de forma a planificar uma intervenção conjunta. Este ano a recepção aos novos alunos foi feita no Moinho de Maré e incluiu uma sessão de animação sobre a importância do próprio moinho e das actividades com ele relacionadas.

Mencionou a existência de um núcleo de arqueologia. Como vai funcionar e que tipo de material possui ?

J.M.F. - Será instalado na Casa da Cultura, na Baixa da Banheira. Não vai ser um grande núcleo museológico mas é à medida das nossas necessidades. Em Alhos Vedros, a vila mais antiga do concelho, foram ultimamente feitas escavações pela CACAV e por um técnico do Museu de Almada.

Em poucas palavras, o que considera ser a originalidade da Moita em relação a outros concelhos da zona ?

J.M.F. - A Moita tem aspectos muito próprios.

Por exemplo, nos festejos da vila vemos que os aficionados das touradas criam entre si uma família muito grande que não encontramos em outros lados. As gentes do Rosário são disso prova. Vivem em comunidade, com uma linguagem própria muito difícil para os de fora. Em Sarilhos regista-se o mesmo fenómeno e a rivalidade entre estas duas povoações é conhecida desde o tempo em que andavam com os barcos no mar e se provocavam uns aos outros.

Depois temos Alhos Vedros, onde persistem as fábricas de cortiça que são uma tradição muito antiga implantada por algarvios.

Portanto toda esta zona é diferente e estamos a desenvolvê-la tendo em conta a dinâmica gerada pelas próprias populações, sem perder de vista a integração dos nossos projectos na área metropolitana de Lisboa.

Não queremos que a Moita seja um oásis mas, ao mesmo tempo, desejamos manter a identidade cultural e histórica de toda a região.

Mutela.

Há que referir também a aquisição da Igreja de S. Sebastião que, logo que esteja resolvido o processo de realojamento dos actuais moradores, se destina a ser recuperada.

Falou-nos de levantamento de património edificado e da sua salvaguarda. De que forma este património foi considerado nas opções do PDM ?

A.M. - Quando se fala de desenvolvimento cultural relacionado com o PDM colocam-se alguns problemas, embora este adiante algumas linhas de orientação relativamente às questões do património. Uma delas é a melhoria do meio ambiente.

Existe a preocupação de criar condições de preservação do ambiente natural onde ele tem elevada qualidade como é o caso da região ribeirinha, dos vales da Sobreda e das praias - da Trafaria à Fonte da Telha. Isto aponta para o desenvolvimento de infraestruturas para um turismo de qualidade contrariando a tendência actual da massificação.

Pretende-se criar mecanismos que garantam uma forte contenção de novas expansões. Na zona ribeirinha estamos a tentar fazer precisamente isso: as unidades industriais de grande porte são de difícil remoção mas é importante pôr na ordem do dia a discussão desse problema.

A devolução dessa zona às populações é uma questão essencial do ponto de vista de qualquer conceito de desenvolvimento moderno.

Claro que isto tem implicações a nível nacional, impossíveis de resolver apenas pela CMA.

E a autarquia tem poder de intervenção nesse tipo de decisões ?

A.M. - Não. O poder reside noutras instâncias da Administração Central. Envolve o Porto de Lisboa, a Direcção Geral de Portos, ministérios, Secretaria de Estado dos Recursos Naturais, o que dificulta a resolução de problemas de património natural.

Para quando está prevista a conclusão dos projectos

← 50

ALMADA

ALMADA

que referiu ?

A.M. - Almada Velha, assim como o Solar dos Zagalos e o Palácio da Cerca estarão prontos no primeiro semestre de 1993.

Que formas de reutilização estão previstas para esses dois edifícios ?

A.M. - No Palácio da Cerca vai ser instalado um Centro de Arte Contemporânea (CAC), com um Centro de Documentação especializado, uma ampla sala de exposições e espaços de convívio e animação cultural a utilizar, de forma permanente, pela cidade.

Para o Solar dos Zagalos o objectivo é mais aberto, pretendendo-se um centro multi-disciplinar de actividade cultural. Estão previstos *ateliers* de artesanato tradicional, exposições, concertos, etc. Este trabalho vai ser facilitado pela integração no local da Escola Profissional de Musica que tem, além das actividades de formação, as de animação que vão tirar partido dos jardins e salões do Solar. A capela vai ser recuperada e aberta ao público. Está prevista também a inclusão de uma pequena unidade de turismo de habitação.

Quem vai gerir esses equipamentos ?

A.M. - Nós vamos geri-los mas queremos encontrar soluções de co-gestão com outras instituições de cariz cultural. No caso dos Zagalos era mesmo desejável que a gestão das vertentes do trabalho cultural fosse realizada com outros agentes, o que é valido também para o CAC, com ligação a instituições que trabalham no domínio das artes plásticas e belas-artes.

Há algum projecto de reutilização da Igreja de S. Sebastião ?

A.M. - Temos estudos a nível técnico mas está tudo ainda um pouco atrasado porque falta concluir o processo de realojamento dos moradores.

Falemos um pouco da recuperação em curso na Zona Histórica. A que níveis estão a ser feitas as intervenções ?

A.M. - O que está a decorrer é sobretudo a nível das fachadas e coberturas de forma a corrigir as diversas patologias que os edifícios apresentam. Estão também a ser intervenções imóveis que se encontravam em ruína técnica, pretendendo-se criar boas condições de habitabilidade. Os proprietários e inquilinos, com o auxílio da CMA, recorrendo ao RECRUA, podem e devem continuar um trabalho de recuperação.

A CMA apoiará a continuação das obras de recuperação ? Existe alguma regulamentação para futuras obras nesses edifícios ?

A.M. - A Câmara dará apoio técnico. O acompanhamento será sempre assumido pelos seus serviços

(Gabinete dos Núcleos Históricos), garantindo que não se adultere todo aquele património.

Existem projectos de intervenção para outras áreas igualmente definidas como núcleos de interesse, casos da Mutela e do Ginjal ?

A.M. - A Câmara fez diversos estudos de núcleos históricos como Romeira/Mutela, Porto Brandão e Trafaria. Temos os estudos, a carteira de projectos e estamos prontos a avançar com as obras desde que sejam garantidas condições de financiamento. Não pretendemos que estas sejam feitas por entidades exteriores mas que as financiem significativamente tal como fizeram para o Centro Histórico de Almada, que contou com um apoio de 70% de fundos europeus. A CMA cobriu os 30% restantes pois os proprietários desta áreas tem poucas possibilidades económicas.

No caso da zona ribeirinha, a situação é muito complicada porque a tutela do Porto de Lisboa tem o seu quê de imperialista. Têm sido feitos vários contactos com a AGPL, a Secretaria de Estado das Reservas Naturais e outras instituições no sentido de encontrar uma formula onde todos se reconheçam. Mas a AGPL não manifestou nenhum empenho especial e até tem inviabilizado os projectos.

A zona está dependente da decisão governamental quanto à expansão do porto de Lisboa

A CMA está a desenvolver estudos que consideram vários cenários, embora a nossa vontade seja devolver aquela área à população, com actividades de lazer, desporto, turismo e educação.

Nas intervenções nos núcleos históricos tem sido considerado o potencial arqueológico da zona ?

A.M. - Quando se detecta algum elemento que possa apresentar interesse do ponto de vista arqueológico interrompem-se as obras para os necessários trabalhos de registo. A equipa do Museu Municipal realizou uma pequena intervenção, em frente do Palácio da Cerca, vindo a descobrir umas cisternas que pensamos integrar no imóvel em remodelação.

Não há conhecimento de trabalhos arqueológicos que não tenham sido executadas por necessidade de avançar com as obras.

A CMA não tem, portanto, um programa sistemático de levantamento prévio de zonas a intervir ?

A.M. - Exacto. Num concelho com um tão grande volume de obras que tocam o terreno, como o de Almada, seria necessário um trabalho gigantesco prévio ao desbravamento das vias e à entrada das máquinas no terreno. Julgo que esse trabalho é feito mas não com a extensão desejável. Os nossos serviços do Museu têm um conjunto de intervenções ao longo do ano que procuram

acautelar a eminência desse tipo de situações. Mas não há o "bater" sistemático do terreno que seria aconselhável. O país devia estar dotado de instituições e dispositivos legais que obrigassem a isso. Penso que Almada tem uma posição modelar já que está muito bem dotada para esse fim. Há uma intervenção destacadíssima por parte da CMA, no domínio da arqueologia: no sentido de regulamentar, de prevenir e de intervir. Mas tenho consciência que, ainda assim, essa acção é reduzida para as necessidades.

Existe algum tipo de ligação entre os serviços camarários que permita uma melhor informação sobre as áreas que se prevê sejam afectadas pela construção ?

A.M. - Há essa informação, o que pode é o mecanismo de intervenção por vezes não ter eficácia. As obras são decididas e tratadas em sessão de Câmara e as actas e deliberações formalmente do conhecimento de todos.

Na quinta do Almaraz e em Cacilhas foram feitas escavações arqueológicas que envolveram os serviços do Museu Municipal. Qual o futuro desses locais ?

A.M. - A CMA não pretende levar a efeito intervenções com carácter sistemático na Quinta do Almaraz. A situação está sem alterações e o projecto urbanístico previsto para a zona terá de respeitar o património ali existente.

Mas aí encara a necessidade de um trabalho arqueológico prévio e não apenas acompanhamento das obras de construção civil ?

A.M. - Aí Julgo que sim. Aliás isso é válido para tudo. Quando temos elementos que façam supor a existência de vestígios arqueológicos, a intervenção far-se-á antes do desencadear das obras de construção civil.

E em relação a Cacilhas ?

A.M. - A situação esteve durante muitos anos pouco adequada do ponto de vista de imagem urbana. A Câmara não teve possibilidades de conferir àquela estação a dignidade e funcionalidade pedagógica que ela merecia e houve uma ampla movimentação que a pressionou a alterar o aspecto das protecções que existiam sobre a estação arqueológica. Neste momento, ela foi colocada numa "redoma" até estar em condições de ser reutilizada do ponto de vista educativo. Está tapada respeitando as orientações técnicas para este tipo de operações.

O futuro da estação tem de ser enquadrado em função daquilo que vier a ser o largo de Cacilhas, um estudo que está a ser feito e depende da decisão sobre a nova travessia do Tejo.

Pensa então que foram asseguradas todas as condições para que, quando a "redoma" for retirada, as

estruturas estejam ...

A.M. - Pelos elementos que tenho creio que as condições técnicas foram integralmente respeitadas.

As pessoas continuam a desconhecer o Museu de Almada. Para além das intervenções de emergência que mencionou, que outras tarefas tem desempenhado o MMA ?

A.M. - Essa é uma questão importante que nos leva a pensar sobre o que se fez durante estes anos. Há muito trabalho sério que não tem efeitos imediatos e talvez seja esse o caso do desenvolvido pela equipa do Museu. Julgo, no entanto, que fica muito bem à CMA fazer alguma auto-crítica, porque o trabalho realizado devia ser mais conhecido.

Este ano iniciou-se um processo que visa aproximar mais a CMA e os seus serviços de Museu das pessoas, das escolas e dos estudantes. O Núcleo de Arqueologia, anteriormente no Convento dos Capuchos está, transitivamente, no Olho de Boi mas vai mudar para a Cova da Piedade, para a antiga Escola José António Gomes. Essa escola está a ser transformada e em Dezembro abrirá como Núcleo de Arqueologia, com uma exposição (durante um ano) orientada para a história do concelho.

O Núcleo Naval é também uma outra área de trabalho, com uma média de mil visitantes por mês. Não é um número gigantesco mas já é significativo.

Podemos então dizer que a partir de Dezembro vamos ter dois núcleos razoavelmente fortes e onde a CMA vai apostar bastante no sentido de dar resposta às necessidades e expectativas de consumo informativo das populações e das escolas.

Portanto, vai haver museu, as pessoas vão senti-lo. O ano de 93 é o ano da entrada em funções.

Temos ainda um terceiro núcleo a funcionar, que é o núcleo de História da Água, na Central Elevatória do Cristo-Rei.

Para além disso, o Solar dos Zagalos terá também uma actividade que faz fronteira com o Museu, com exposições de carácter regular.

O Serviço Educativo está ainda em fase embrionária, existindo já um pequeno centro de documentação aberto ao público. A partir do próximo ano teremos capacidade de produzir textos, organizar visitas guiadas, etc.

O centro de documentação de que falou recolhe que tipo de informação ?

A.M. - Sobretudo no âmbito da arqueologia naval,

ALMADA

embora tenha outras informações de carácter regional. Tem sede no Olho de Boi e vai ter um catálogo em breve. Dará apoio a estudantes e professores.

Um processo que se arrasta há anos é do Arquivo Histórico. Qual a sua situação actual ?

A.M. - Temos de admitir que não avançámos muito em relação ao Arquivo Histórico de Almada. É um arquivo de grande riqueza e que já devia estar aberto aos investigadores. No entanto, no próximo ano vão estar disponíveis duas salas do investigador que permitirão o acesso a alguma da documentação.

Estão a ser garantidas as condições necessárias à conservação do espólio ?

A.M. - Reconheço que o local não é ideal mas, tanto quanto as condições físicas e materiais o permitem, estão a ser respeitadas as normas de conservação.

Sabendo-se da existência de vários projectos para o

Palácio da Cerca e atendendo às reconhecidas necessidades de espaços para o Arquivo Histórico, Museu, etc, que razões levaram à implantação de uma nova valência como o Centro de Arte Contemporânea, a qual representa um esforço financeiro considerável ?

A.M. - Não tenho conhecimento de que a CMA tivesse projectos para utilização daquele espaço com outra vocação que não a que está em curso. A carência é tanta que certamente outras ideias podiam ser ali implementadas. A CMA aceitou este projecto porque pensa que ele faz falta. Almada-Seixal é uma grande metrópole de 400 mil pessoas onde nada existe nesta área, pelo que o CAC é uma opção que corresponde a uma necessidade, embora reconheça a legitimidade de outros pontos de vista.

◀ 50

SEIXAL

Esta preocupação, embora patente desde 1974, tomou forma com a criação, há 10 anos, do Ecomuseu Municipal. É um projecto que desde sempre procurou empenhar as populações e as instituições locais, nomeadamente as escolas, procurando integrar a investigação do património nos projectos escolares.

Procuramos preservar não apenas os monumentos mas também os testemunhos de actividades locais. Os núcleos populacionais antigos como o Seixal, Amora, Arrentela e Paio Pires, os moinhos de maré, os portinhos, os estaleiros, também o património natural que inclui os sapais, as quintas rurais, uma extensa mancha de pinhal... Tudo isso é alvo de preocupações e de um programa sequencial de preservação.

Falou dos núcleos históricos. Eles foram objecto de definição e regulamentação ?

A.M. - Foi criado um regulamento de protecção dos núcleos urbanos antigos, com um Gabinete de Gestão que constitui uma estrutura nova vocacionada para a intervenção nessas zonas, recuperando de uma forma global o seu valor patrimonial, sempre que possível com incentivos aos respectivos moradores.

Estamos a estudar projectos que serão propostos para a 2ª fase de atribuição de Fundos Estruturais mas que se inserem num plano mais vasto da recuperação da baía. Começámos com alterações à rede de saneamento que desviaram 70% das descargas directas, a que se irão juntar os benefícios da entrada em funcionamento das estações de tratamento de águas residuais de Corroios e de Fernão

Ferro.

Ao nível de intervenções pontuais, para além dos moinhos, também as fábricas da Mundet e de Lanifícios da Arrentela, os estaleiros da frente ribeirinha da baía natural do Seixal, a antiga seca do bacalhau, a Ponta dos Corvos, são polos de interesse onde vamos intervir.

Em 93 iremos lançar um concurso de ideias para a elaboração de um plano de ordenamento da baía. Sabemos que envolve meios financeiros elevados e que não poderemos contar com o apoio do poder central. Vamos ter de apelar ao sector privado. Já temos contactos quanto à possibilidade da construção de uma marina que pode vir a ser um importante pólo de dinamização desta área.

É também a altura propícia para que se aprofunde a reflexão sobre o que vai ser a EXPO'98 e o seu impacto nas margens do Tejo.

O Património Rural tem especificidade própria, não podendo ser delimitado como o foram os núcleos urbanos. Que medidas estão a ser tomadas para a sua preservação ?

A.M. - O PDM teve o cuidado de definir uma política de ocupação de espaço tendo em conta o património. Para além da preservação da reserva ecológica e agrícola visa-se a constituição de uma zona tampão de não-construção em redor da baía.

Em termos das quintas a preservar saliento a Quinta da Fidalga, o Palácio de Cheira Ventos, etc.

O Parque Natural da Quinta do

Brasileiro/Rouxinol, que envolve o tratamento da zona envolvente do Moinho de Maré de Corroios e a integração da olaria romana é um outro projecto de relevo.

Estamos também a preparar a nossa candidatura à próxima fase dos fundos estruturais para a recuperação do Moinho Novo dos Paulistas e do edifício da antiga sede da Sociedade Filarmónica União Arrentelense. Vamos passar à 2ª fase de recuperação do estaleiro da Arrentela, actual Núcleo Naval do Ecomuseu, que passa pela sua reconstrução parcial, além do restauro de mais um barco tradicional, desta vez um varino, vocacionado para uma dimensão turística.

E no que respeita à Arqueologia ?

A.M. - Para nós a estação arqueológica romana é uma prioridade. Tem sido possível realizar campanhas anuais graças à colaboração de diversas instituições e cabe aqui, antes de mais, referir o Centro de Arqueologia de Almada (CAA), que tem permitido o enquadramento no terreno e o prosseguir deste trabalho de investigação.

A CMS ainda não tem técnicos nesta área ?

A.M. - Não mas é uma questão em que estamos a reflectir apesar das grandes dificuldades que advêm da criação de novos lugares e estruturas.

Em relação à arqueologia o PDM vai também ser um instrumento importante, porque vamos criar estruturas que permitam uma melhor resposta nesta área, garantindo o acompanhamento de novas urbanizações ou outras intervenções no terreno.

Portanto está previsto no âmbito do PDM o acompanhamento de grandes projectos de intervenção a nível do solo ?

A.M. - Previsto e regulamentado. Estamos atentos a este problema.

Já este ano fizemos mais uma intervenção na quinta de S. João (com a colaboração da Universidade de Aveiro e do CAA), como antes havíamos feito na fabrica de garrafas de vidro da Amora, na Igreja Paroquial de Corroios e nos Paços do Concelho.

Naturalmente penso que isto passa por alargar a colaboração com instituições como o CAA (com quem estamos já a preparar um protocolo) e também com estabelecimentos do ensino superior.

Qual tem sido o papel da Comissão Municipal de Património ?

A.M. - Essa comissão correspondeu a um momento próprio na sequência da criação do Ecomuseu. Penso que estamos já numa outra fase e que as competências dessa comissão foram ultrapassadas pela dinâmica dos factos. Temos de encontrar outras formas de participação municipal.

Gostaríamos, e para terminar, que nos falasse dos serviços que a CMS põe à disposição da população na área do património e história local.

A.M. - O Ecomuseu está estruturado em diversos núcleos que só por si desenvolvem uma relação especial com o município. O Núcleo Sede com uma exposição permanente sobre a história do concelho, um espaço dinâmico em termos de divulgação de actividades. Tem presentemente uma exposição sobre os espaços rurais do concelho do Seixal, da qual se editou o respectivo catálogo.

Os outros núcleos são o Núcleo Naval, com os barcos tradicionais e o Moinho de Maré de Corroios.

Queremos que o Moinho seja um espaço reutilizado com grandes potencialidades formativas - são 50 mil visitantes por ano. A zona de exposição no segundo piso vai ser vocacionada para a divulgação do nosso trabalho de investigação, mas também para a realização de outras actividades de ordem cultural.

Em termos de serviços públicos salientamos a área de extensão educativa e o Arquivo Histórico Municipal que tem funcionado no Museu.

Um museu com a dinâmica do vosso necessita urgentemente de novas instalações. Isso com certeza está previsto...

A.M. - Essa preocupação já não é de agora. Claro que as instalações do Núcleo Sede não correspondem à nossa dinâmica. Trata-se de uma situação provisória. Temos um projecto para a Quinta da Trindade. Foi elaborado um estudo prévio e apresentámos a sua candidatura aos fundos de desenvolvimento regional, que não foi aceite por motivos de ordem financeira.

Trata-se de uma dificuldade para a qual não temos tido apoio.

Quais as iniciativas previstas na área editorial ?

A.M. - Este ano vamos proceder à reedição de algumas obras que se encontram esgotadas. Temos em preparação uma outra que resultará de um trabalho de investigação a nível da recolha de história de arte. Editámos brochuras de todos os núcleos e específicas do património náutico e natural.

Num outro âmbito, assumimos a edição das actas das I^{as} Jornadas sobre a Romanização dos Estuários do Tejo e Sado, aguardada para o início do próximo ano.

Estamos a trabalhar numa edição específica da área cultural e que desejamos constitua um espaço aberto, não apenas à CMS e suas actividades, mas também à participação das escolas e instituições do concelho. Este projecto está já discutido e vamos lançá-lo no primeiro semestre do próximo ano.

PATRIMÓNIO

INDUSTRIAL, CIENTÍFICO E TÉCNICO

António Castanheira Nabais *

“Existe a arqueologia da arte, porque não há-de existir a arqueologia da industria.”⁽¹⁾

1. Definição

Assiste-se, hoje, ao alargamento em extensão do conceito de património, devendo-se esse horizonte mais vasto, em grande parte, ao estudo e conservação dos testemunhos da indústria, das técnicas e da ciência. De facto, não só se expandiu o objecto de estudo e de protecção do património, com também se envolveram, activamente, novos intervenientes na salvaguarda, recolha, pesquisa, conservação e restauro, valorização e divulgação de bens culturais: desde proprietários e empresários até aos quadros técnicos e aos operários. Estes desempenham, aqui, um papel fundamental para o conhecimento real e global do património industrial, nos aspectos, quer técnicos quer sociais e culturais. Esta disciplina do património só é viável com a pluri e multidisciplinaridade, onde exista o envolvimento de operários, engenheiros, historiadores, antropólogos, sociólogos, arquitectos, entre outros especialistas, de acordo com a natureza do objecto de estudo.

Com efeito, o património industrial ⁽²⁾ compreende todos os testemunhos móveis (objectos, máquinas, instrumentos, ferramentas, equipamentos, arquivos, desenhos, documentos iconográficos, ...) e imóveis (edifícios, sítios armazéns, ...), bem como os bens imateriais, nomeadamente o *saber-fazer* tecnológico e as tradições. De facto, o património industrial é constituído por todos os testemunhos, que tiveram uma relação directa ou indirecta com os fenómenos ligados à industrialização, incluindo os que se encontram a nascente e a jusante das actividades de produção.

Uma questão, porém, se levanta. As fronteiras que permitem marcar o momento onde acaba o artesanato e começa a indústria são bastante difíceis de estabelecer. Será que, cronologicamente, o patri-

mónio industrial deve estar ligado apenas ao período da grande industrialização, que resultou da revolução industrial ou revoluções industriais (dos séculos XVIII e XIX), ou deve-se conceber a história das indústrias humanas, em geral, desde as origens, privilegiando os grandes centros industriais ou considerados como tais em cada época, no interior de cada civilização?

Embora de forma sucinta, pode-se dizer que o património científico é constituído pelo conjunto de marcas e de testemunhos materiais deixados

ABSTRACT

Definition, history and present state of the industrial, scientific and technical heritage in Portugal, where the author suggests considerable changes have occurred.

RÉSUMÉE

Définition, histoire et actualité du patrimoine industriel, scientifique et technique portugais, où l'auteur considère l'occurrence de changements profonds dans la dernière décennie.

⁽¹⁾ Sousa Viterbo - *Archeologia Industrial Portuguesa*. Os Moinhos, in *“O Archeologo Portugues”*, vol. II, 1896, p.193.

⁽²⁾ A expressão “arqueologia industrial” é mais utilizada pelos países anglo-saxões, enquanto que a de “património industrial” foi consagrada internacionalmente pela Conferência de Estocolmo, que a integrou na designação do T.I.C.C.I. (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage).

* Investigador de história regional. Museólogo. Técnico Superior do Instituto Português de Museus.

página anterior:

Máquina a vapor, na fábrica de pólvora de Vale de Milhaços.

em baixo:

Núcleo do Moinho de Maré de Ecomuseu Municipal do Seixal.

pela História das Ciências, enquanto que o património técnico compreende uma gama de actividades de ordem material, que visando intervir sobre a natureza, o homem executou e realiza na actualidade. A especificidade do património técnico reside numa zona intermédia entre as ciências e as indústrias. Compreende fenómenos da industrialização, da produção, da invenção e da criatividade. Incluem-se, aqui, os lugares e os objectos relacionados com as realizações de ordem experimental, que estão ligados à transmissão e conservação do saber, às peças únicas ou exemplares raros (protótipos, modelos ...), aos documentos manuscritos e impressos...

2. História

O interesse pela salvaguarda, recolha, estudo e divulgação do património científico, técnico e industrial não é, em Portugal, um assunto recente.

Cabe aqui, antes de mais, referir o valioso património do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra, que, com a Europalia, em 1991, mereceu o seu devido destaque ⁽³⁾, apesar de continuar à espera de um melhor tratamento museológico, quer na apresentação quer na divulgação e no acesso do público. Esta preocupação foi já manifestada pelo Prof. Dr. Mário Silva, primeiro director do Museu Nacional da Ciência e da Técnica, quando em 1976, em carta dirigida ao Reitor da Universidade de Coimbra acerca do Museu Pombalino de Física, afirmava: "... e tendo [...] obtido informações sobre o estado de abandono em que se encontra, é com a maior satisfação que venho oferecer à Universidade a dedicada colaboração deste Museu, na manutenção e arranjo do antigo

Gabinete de Física Experimental, permitindo que esteja aberto ao público" ⁽⁴⁾. Para avaliar a importância deste acervo museológico, basta dizer que o Gabinete de Física da Universidade de Coimbra possuía o mais completo núcleo de peças para o estudo da Física Experimental que existia na Europa e, portanto, no mundo, ultrapassando de longe o da Universidade de Pádua que era, antes do nosso, o mais rico ⁽⁵⁾.

No século XIX, tomaram-se várias posições perante a protecção e valorização deste tipo de património. Vamos agora referir apenas alguns exemplos, tais como a criação do Conservatório de Artes e Offícios, de Lisboa, em 1836, logo seguida pela criação do Conservatório Português de Artes e Offícios, no Porto, em 1837, por Manuel da Silva Passos. Estes conservatórios, que não atingiram os objectivos para que foram instituídos, tiveram uma curta duração. Anos mais tarde, o Decreto de 20 de Dezembro de 1864 criou museus tecnológicos como estabelecimentos auxiliares dos institutos industriais, *compreendendo modelos, desenhos, instrumentos, diferentes productos e materiaes, e todos os objectos proprios para illustrarem o ensino industrial*. Verifica-se, então, que estes museus eram fundamentalmente didácticos.

A protecção e valorização dos bens técnicos e industriais tornou-se uma preocupação não só para os bens móveis como também para os imóveis. No que respeita a estes últimos, pode-se citar o núcleo industrial quatrocentista-quincentista dos fornos de biscoito do Vale de Zebro. Assim, em 1838, António Lopes da Costa e Almeida, após a avaliação do estado de conservação do estabelecimento, que compreendia os fornos de biscoito e o moinho de maré de oito casais de mós, solicitou uma "*visitoria em forma*", de modo a proceder-se à sua reedificação e, ao mesmo tempo, propôs a sua "classificação" como monumento histórico ⁽⁶⁾.

Na segunda metade do século XIX, outras iniciativas se tomaram, desde a criação de museus industriais, em Lisboa e Porto, e a publicação de trabalhos sobre esta matéria, em revistas e jornais, nomeadamente da autoria de Sousa Viterbo, que no seu valioso estudo "*Os Moinhos*" aplicou pela primeira vez, em 1896, a expressão *arqueologia industrial*. No último quartel do século passado, o campo dos estudos sobre as questões da técnica e indústria alargou-se a outras áreas, nomeadamente à actividade naval com trabalhos de elevada qualidade de Lopes Mendonça, José Cândido Correa, Celestino Soares,

⁽³⁾ Les Mécanismes du Genie. Europalia. Dr. Robert DE SMET, 1991.

⁽⁴⁾ In "*Publicações do Museu Nacional da Ciência e da Técnica*". N. 6, Coimbra, 1976, p. 60.

⁽⁵⁾ Rómulo de Carvalho, História do Gabinete de Física da Universidade de Coimbra. Coimbra, Universidade de Coimbra, 1978, p.33.

⁽⁶⁾ A primeira classificação de um imóvel industrial só se verificou em 1984.

João Braz de Oliveira, Baldaque da Silva, entre outros.

No século XX, sobretudo a partir da segunda metade, várias iniciativas se desenvolveram nos domínios do património científico, técnico e industrial: desde a criação do Museu dos CTT, do Museu Nacional da Ciência e da Técnica (1971), Núcleos Museológicos da CP, Museu da Ciência, em Lisboa, até à constituição de associações, nomeadamente, a Associação Portuguesa dos Amigos dos Moinhos, a Associação de Arqueologia Industrial da Região de Lisboa (7), Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, entre outras, que se interessam por esta temática.

Vale a pena recordar a finalidade do Museu Nacional da Ciência e da Técnica, uma vez que pretendia preencher um vazio no campo do património nacional: *“Não se destina a ter um carácter meramente estático e passivo, mas propõe-se ser dinâmico e actuante na vida nacional; um centro activo de ensino; uma verdadeira escola, dirigido aos portugueses do nosso tempo, onde estudantes, investigadores e eruditos tenham à mão o que é necessário para os elucidar sobre o Passado, a fim de que, compreendendo o sentido dos antecedentes, deles possam tirar o que interessa para o Presente e lhes abra horizontes para o Futuro”* (8). O mesmo autor, em 1976, a propósito da vocação do Museu Nacional da Ciência e da Técnica, afirmava: *“O que interessa é procurar no Passado o que nele ainda haja de vivo e útil ao homem de hoje, é dar-lhe a forma de uma experiência humana assimilável.*

O Museu Nacional da Ciência e da Técnica terá, pois, que ser selectivo para ser útil, recolhendo o que o Passado nos legou para estudo da sua evolução para o Presente e perspectivas para o Futuro” (9). No entanto, verificou-se que o Museu não cum-

priu a sua vocação, esperando-se que se encontre a saída adequada para tomar o rumo inicialmente proposto pelo Prof. Dr. Mário Silva.

3. Actualidade

Na última década, muitas empresas e autarquias realizaram exposições subordinadas à ciência, técnica e indústria. De facto, a conservação de máquinas e equipamentos técnicos tornou-se uma prática bastante generalizada em muitos estabelecimentos fabris - grandes ou pequenos - verificando-se que ainda se encontram guardados variadíssimos materiais técnicos desactivados, quer nos armazéns fabris quer nos alpendres das casas agrícolas. De qualquer modo, nos últimos anos, o “ferro velho” enriquece o volume da sucata com peças valiosas, que seriam úteis para a explicação do fenómeno da industrialização portuguesa e da evolução tecnológica.

Mas o verdadeiro movimento de recolha, conservação, estudo e divulgação do património científico, tecnológico e industrial iniciou-se há cerca de dez anos com a intervenção de empresas, autarquias, museus e associações de defesa do património cultural com o objectivo de reunir novos materiais para a construção da história portuguesa, em especial, da época contemporânea. Deste modo, as iniciativas culturais e científicas,

em cima:

Museu das Construções Civas (Lisboa).

em baixo:

Museu da Água de Manuel da Maia, da EPAL.

no âmbito do património industrial, científico e técnico, começaram a multiplicar-se, de norte a sul do País, até às Regiões Autónomas.

Vamos, no entanto, referir algumas experiências e algumas medidas, que se situam no campo do património científico, tecnológico e industrial: classificação pela primeira vez, em 1984, de edifícios industriais, como Imóveis de Interesse Público (Bairro Grandela, Edifício da Antiga Escola Industrial do Marquês de Pombal, Edifício da Antiga Fábrica dos Tecidos de Seda - Amoreiras/Lisboa - Garagem Auto - Palace, 10 Moinhos de Maré no concelho do Seixal), criação do Museu do Ferro de Moncorvo, reabilitação do mercado Ferreira Borges

Museu da Electricidade
(Central Tejo - Lisboa).

para fins culturais, no Porto, organização do Ecomuseu do Seixal com Núcleos de âmbito industrial, criação de Núcleos Museológicos do Caminho de Ferro, reorganização do Museu da Água de Manuel da Maia, na Estação Elevatória dos Barbadinhos (Prémio do Conselho da Europa em 1990), criação do Museu da Electricidade (1990), na Central Tejo, Museu da Sociedade Portuguesa de Explosivos - SPEL, Museu Santos Barosa da Fabricação do Vidro, na Marinha Grande (1991), Museu da RTP (1979), Museu da Rádio (1991), Museu da Fábrica de Cimento de Maceira-Liz (1991), Museu Rural e do Vinho do Concelho do Cartaxo, Museu dos Baleeiros nas Lajes do Pico, Museu do Vinho dos Biscoitos, na Terceira, entre outros em organização (como o Museu do Trabalho a ser instalado numa fábrica de conservas, em Setúbal), exposições temporárias em vários pontos do país, das quais se destacou a "Exposição de Arqueologia Industrial - Um Mundo a Descobrir - Um Mundo a Defender", cursos de formação (ex. Universidade do Minho, AAIRL, Curso de Pós-Licenciatura de

Museologia Social...),....

No entanto, surgiu uma grande inovação no campo da museologia portuguesa com o interesse das empresas em reconstruir a sua identidade através do recurso à história, dando origem, primeiro, aos diferentes museus de empresa, e, numa segunda fase, à criação da Associação Portuguesa de Empresas com Museu (1992) com o objectivo de se constituir como *forum* de discussão e reflexão sobre temas e problemas específicos dos museus de empresas.

4. Conclusões

Através das diferentes iniciativas efectuadas no âmbito do património industrial, científico e técnico, durante a última década, inaugurou-se uma nova etapa na história da salvaguarda e valorização do património cultural, alargando-se, assim, a cultura industrial. Por outro lado, levou-nos à conclusão de que é necessário efectuar o inventário geral do património científico, técnico e industrial, com a participação de equipas pluridisciplinares, onde o operário se deve juntar aos técnicos.

De facto, o operário é senhor de um conjunto de conhecimentos, adquiridos pela longa experiência e domínio da máquina, dos instrumentos técnicos e dos espaços fabris, que são necessários para o estudo da cultura material técnico-científica. Por outro lado, o operário é fundamental para intervir na conservação e restauro dos objectos industriais. Igualmente, só o operário poderá fornecer os elementos necessá-

rios que ajudem a explicar a vivência nos espaços que ficam exteriores à fábrica, mas que estão relacionados com ela: a habitação operária, a colectividade, os espaços sociais, o transporte diário ...

A criação de museus de empresas veio, em grande parte, dar uma solução, a organização, por especialidades, do património industrial, científico e técnico, e, ao mesmo tempo preservando-o "in situ". Deste modo, é garantida uma melhor gestão e é assegurada a descentralização dos museus.

De qualquer modo, sente-se a necessidade de promover a reflexão e o estudo aprofundado sobre este campo do património, através de equipas pluridisciplinares, de modo a encontrar soluções inovadoras, quer para a salvaguarda e reutilização dos imóveis industriais, quer para a organização de exposições, museus ou núcleos museológicos. As experiências existentes e o *forum* dos museus de empresa serão um bom ponto de partida! Vamos ao trabalho!

ABSTRACT

An approach to the history of cork industry in Seixal: the example of Mundet which was, until recently, one of the biggest cork factories in the world.

RÉSUMÉE

Une approche de l'histoire de l'industrie du liège dans la commune de Seixal, mettant en évidence le cas de Mundet, une des plus grandes entreprises mondiales du secteur.

BREVE ABORDAGEM À HISTÓRIA DA INDÚSTRIA DA CORTIÇA NO CONCELHO DO SEIXAL

*Graça Filipe **

História local e preservação do património industrial

A importância da indústria da cortiça na vida das populações do concelho do Seixal, nomeadamente desde a primeira década do nosso século até à década de oitenta, constitui motivo para aprofundarmos o estudo da sua problemática, ao nível do estabelecimento, desenvolvimento, estagnação e recessão das fábricas corticeiras na região e especificamente no Seixal. Por outro lado, é a própria paisagem que desperta a nossa atenção e apela à urgente preservação de importantes documentos da história local na sua vertente industrial, indissociável das significativas mudanças sociais e culturais operadas no concelho.

O processo que temos vindo a destacar na nossa investigação é o que envolve aquela que foi a maior empresa do sector corticeiro na Margem Sul e,

durante muitos anos, no país e mesmo a nível mundial - a Mundet. Conhecendo aspectos importantes da existência de algumas das suas unidades fabris, designadamente as do Seixal e de Amora, compreendemos quanto mudou a vida, não só das populações destes dois núcleos urbanos mas do Concelho do Seixal em geral, a partir da elevada absorção de mão-de-obra pela preparação, transformação e comércio da cortiça.

O presente artigo, com carácter de síntese, baseia-se em anteriores estudos parcelares sobre a indústria corticeira no concelho do Seixal, que pretendemos prosseguir e completar no futuro.

Indústria corticeira: factor de mudança

Outrora, a cortiça roubou os braços à pesca e às quintas agrícolas. Entre a chegada dos carregos dos montados e a azáfama das fragatas ou das camionetas escoando os produtos, famílias quase inteiras

em cima:

Panorâmica da fábrica da Mundet na vila do Seixal (1957).

O espaço industrial acompanha o do núcleo urbano e marca determinantemente a paisagem.

** Historiadora e Museóloga.*

deram vida às fábricas, na preparação e transformação da cortiça.

Tornou-se comum dizer que o Seixal é inseparável do rio - o Tejo. Os seus esteiros tornaram-se condicionante dos modos de viver das populações. A situação geográfica sempre tem sido determinante no processo de transformação da região do Seixal. Quer em função do rio - desenvolvendo-se as actividades relacionadas com a vida fluvial e marítima -, quer em função da proximidade de Lisboa - cumprindo a sua função abastecedora e sofrendo os problemas do crescimento e desequilíbrio inerente a um rápido desenvolvimento.

Desde finais do século passado que as actividades relacionadas com o rio e a agricultura foram dando lugar à industrialização. É precisamente neste contexto que caberá analisar, a vários níveis, os efeitos causados pela concentração de capitais (nomeadamente estrangeiros) e de mão-de-obra na transformação da cortiça, num conjunto de empreendimentos de grande relevo no panorama industrial português, até à década de 50. A partir de então, a par do rápido crescimento demográfico e aumento da área urbana, diversos factores modificaram o rumo da industrialização regional, alterando-lhe decisivamente a sua fisionomia - física e social -, subalternizando cada vez mais o diálogo entre as comunidades e o rio, num processo, diríamos, de acentuada descaracterização da identidade local. Dá-se, então, irrecuperável, a já antes adivinhada recessão da indústria da cortiça no concelho do Seixal, em certa medida mais marcada ainda que no conjunto da Margem Sul.

A cortiça e a industrialização

A partir de finais do século XIX a Margem Sul do Estuário do Tejo tornou-se um importante pólo de desenvolvimento da indústria corticeira portuguesa. O concelho do Seixal - bem como o do Barreiro - assumiu um papel particularmente relevante nesta industrialização, em virtude de ocupar uma posição privilegiada, próximo das principais áreas de implantação do sobreiro, beneficiar da existência de mão-de-obra abundante e da grande proximidade das instalações portuárias de Lisboa.

Neste processo foi da maior importância a intervenção de grandes empresas estrangeiras, não só detentoras de capitais como de conhecimentos tecnológicos na área da transformação da cortiça, os quais foram por esta forma introduzidos em Portugal, provenientes ou através, por exemplo, dos EUA, de Inglaterra ou de Espanha.

O factor geográfico parece-nos assim, no caso do Seixal, decisivo para a implantação da indústria corticeira. Os esteiros do rio tornaram-se as vias

de acesso das fragatas no seu percurso entre o *términus* dos ramais ferroviários que traziam a matéria-prima e o porto de Lisboa, por onde era exportada a cortiça preparada (prancha) ou transformada (produtos).

A indústria das rolhas de cortiça foi então, com a das conservas de peixe, um dos dois sectores da indústria portuguesa vocacionados para a exportação.

Em 1897 já existiam estabelecimentos fabris no concelho do Seixal trabalhando a cortiça ⁽¹⁾. Em 1906 estabelecia-se no Seixal a fábrica Mundet - sucursal da Mundet de Palamós, na Catalunha, Espanha. Em 1911 foi instalada a fábrica C.G. Wicander, sucursal da Wicander de Goteborg, na Suécia.

Para além da absorção da mão-de-obra local proveniente de actividades tradicionais, como a agricultura e a pesca, a instalação destas duas grandes fábricas provocou a atracção de alentejanos do litoral e algarvios para iniciarem novas profissões na indústria corticeira, designadamente como prensadores, quadradores, rabaneadores, raspadores, recortadores, rolheiros - sendo esta última categoria desempenhada tanto por homens como mulheres ⁽²⁾. A Mundet deverá ser tomada como exemplo, pois empregava em 1913, 430 operários.

Em 1917 as fábricas de cortiça que constavam do inquérito industrial eram 218, espalhadas por 24 distritos ⁽³⁾. O Seixal era já importante pela concentração de mão-de-obra. Em 1930, das 432 fábricas de cortiça portuguesas, 111 localizavam-se no distrito de Setúbal, 3 delas no Seixal, mas detendo elevada percentagem de trabalhadores corticeiros ⁽⁴⁾.

Em fase de crescimento a Mundet concentrava elevado número de trabalhadores. Quando a empresa era reconhecida como a maior do mundo no seu ramo - abrangendo fábricas em Portugal e no estrangeiro e exportando para todos os continentes - as suas fábricas no concelho (no Seixal e em Amora) tinham 3000 operários, em 1940 ⁽⁵⁾ (cerca de 1/3 do total de trabalhadores da indústria da cortiça no distrito de Setúbal ⁽⁶⁾ e cerca de 15% do total de trabalhadores corticeiros a nível nacional) e mais de 4000 trabalhadores tinha a fábrica do Seixal, em 1947.

Em nenhum outro sítio ocorreu o tipo de estrutura fabril do Seixal. Apenas o Montijo excedeu o Seixal em concentração de operariado, com a significativa diferença que o Seixal tinha um número restrito de grandes fábricas de indústria transformadora, enquanto no Montijo se verificava uma autêntica pulverização de unidades de níveis inferiores, em todos os ramos de fabrico.

Em 1938, o pessoal da fábrica da Mundet em Amora passou a dispor de Creche, em instalações próprias e devidamente equipadas. Em 1939 era a

⁽¹⁾ Hernâni de Barros Bernardo, 1945.

⁽²⁾ Boletim do Trabalho Industrial - Estatística Industrial de 1917.

⁽³⁾ Id.

⁽⁴⁾ Id.

⁽⁵⁾ Em 1940, a freguesia de Amora tinha 3707 operários e a do Seixal tinha 3911.

⁽⁶⁾ Desde 1927 o Seixal está integrado no distrito de Setúbal; até então estivera integrado no distrito de Lisboa.

vez da fábrica do Seixal inaugurar a sua Creche e Jardim de Infância, instalada em edifício construído pela firma, para o efeito, uma obra que então orçou uma centena de contos.

Estreitavam-se as ligações do operariado à fábrica, projectando nela o futuro de muitas famílias, através duma obra social que é recordada pelas gerações de corticeiros inscritas na história destas fábricas. Em 1943 inaugurou-se uma Casa da Infância, no Seixal, num excelente edifício junto à Creche, que em período de recessão seria rentabilizado para gabinetes da administração e escritórios.

O papel que esta companhia corticeira desempenhou na assistência social prestada à população local é, de resto, evidenciada pela "Sopa dos Pobres", um serviço prestado nas instalações da fábrica do Seixal, já que oficialmente só em 1957 era criada a Comissão Municipal de Assistência.

De realçar também a existência da Caixa de Previdência do Pessoal da Mundet, que em 1957 passou a dispor de edifício próprio, na área da fábrica do Seixal, para os serviços médicos e administrativos (hoje Centro de Saúde do Seixal). E em 1964 a Mundet fazia inaugurar, em Amora, o bairro que construíra para os seus operários, na Quinta do Rosinha.

Em 1941 as instalações da antiga firma Produtos Corticeiros Portugueses passaram para outra que então iniciava a sua actividade em Amora - a Queimado & Pampolim, Lda. - empregando centenas de operários, a que se juntaram outros que a grande empresa Mundet viria a dispensar.

Os operários corticeiros activos no distrito de Setúbal - com os de Lisboa e Santarém - auferiam os salários mínimos mais elevados do país. Em 1941 estavam estabelecidos, em média, os 11\$70 (diários) para a região Centro (correspondente aos distritos apontados), enquanto para a região Sul (distrito alentejano e algarvio) se estabeleciam 10\$80 e para a região Norte (distritos do Porto, Aveiro, Coimbra e Castelo Branco) se estabeleciam 8\$50 (7).

Depois de trabalharmos alguns dados relativos às alterações demográficas do concelho do Seixal julgamos poder concluir que desde a primeira década do nosso século até 1950 os períodos de maior crescimento populacional da freguesia do Seixal se registaram entre 1900 e 1911 e entre 1940 e 1950, isto é, períodos significativos no desenvolvimento de unidades fabris corticeiras locais. Este movimento é reflectido também de forma muito significativa nas fregue-

sias de Amora e de Arrentela. No conjunto das freguesias (Amora, Arrentela, Paio Pires e Seixal) é de resto a de Amora que naquele período registou o maior aumento de habitantes, seguida, por ordem decrescente, das do Seixal e de Arrentela.

Uma vez que a percentagem de analfabetos entre 1900 e 1940 manteve a tendência de decréscimo (74% para 44,2%) seria interessante investigar a relação deste fenómeno com o da industrialização da região.

Creche da Mundet, no Seixal (inaugurada em 1939) - sala de brincar.

Será também importante a investigação no que toca à origem geográfica da mão-de-obra que alimentou a indústria corticeira do Seixal, para o que seria indispensável o acesso a arquivos das próprias fábricas - e portanto a sua preservação, inventariação e tratamento. Segundo dados estudados para a Mundet (8), no início do seu estabelecimento a fábrica terá roubado braços essencialmente às actividades tradicionais da zona, como a pesca e as actividades rurais, das quintas. Pontualmente a cortiça trouxe alguma mão-de-obra. Com o crescimento da fábrica e a instalação de outras unidades fabris, terá afluído, numa primeira fase (incluindo a década de 50), individualmente ou por famílias, mão-de-obra das Beiras; numa fase posterior (década de 60) ter-se-á intensificado a afluência de alentejanos.

Sobretudo a partir de 1940 os corticeiros contribuíram para o "extravasar" dos antigos núcleos populacionais do concelho, determinando o crescimento dos aglomerados limítrofes. Aliás poderá situar-se a partir de então o processo de urbanização dos campos, com a conversão de antigos sítios rurais.

Concluimos que o estabelecimento de

(7) Despacho de 2 de Agosto de 1941 (publicado no Diário do Governo nº 194, 1ª Série, de 21.8.941).

(8) Maria Alfreda Cruz, 1973: 256.

importantes unidades fabris corticeiras, as quais se tornaram grandes pólos de concentração de mão-de-obra, motivaram não só o acolhimento de trabalhadores no concelho, mas também de técnicas e de culturas exteriores à região. Uma parte da população, ainda fortemente dedicada às actividades primárias - rurais e piscatórias - rapidamente se transformou em operariado, ele próprio consciente da constante transformação nos seus hábitos, ritmos de vida e cultura, em função da sua ligação ao sistema produtivo: “*Os corticeiros em Portugal apareceram como classe trabalhando manualmente; hoje, os processos de fabricação são simultâneos, sendo de crer, que no futuro todo o trabalho se efectue mecanicamente, e o pessoal operário tenha uma maneira de ser moral e intelectual diversa da que hoje tem*”⁽⁹⁾.

Um dos traços mais marcantes da indústria portuguesa - o da sua dependência do Estado - não deixou de se reflectir no caso da cortiça (indústria endógena) no concelho do Seixal, através de estreitas relações estabelecidas entre o Estado e os capitalistas. Bem dentro do espírito do Estado Novo, a Mundet procurava assegurar à sua maneira a “paz social”, através da sua obra de assistência, o que permitia até certo ponto conter os níveis salariais e decerto fomentar novas gerações operárias dedicadas ao sector, numa tentativa de fixar o operário à fábrica.

Outros aspectos da mudança a nível social causada pela industrialização da cortiça têm de procurar-se na disciplina imposta pela fábrica no quotidiano local - cuja memória se reflecte hoje nas palavras dos que nos contam que “*a Vila do Seixal se enchia ou acalmava aos toques de entrada ou de saída da Mundet*” - assim como na estrutura familiar, em função da admissão massiva de mulheres nesta indústria, designadamente no sector rolheiro. A própria paisagem, “industrializando-se”, moldou culturalmente os seus habitantes.

Industrialização relaciona-se sem dúvida com urbanização e também com mobilidade geográfica, com incidência na desagregação familiar - tendendo-se para as famílias nucleares que, mercê das migrações, se tornaram mais individualistas.

Num quadro de investigação social multidisciplinar terá ainda interesse abordar, por um lado, a significativa mudança de estatuto da mulher, dado o lugar massivamente ocupado nas fábricas de cortiça e, por outro lado, o significado do elevado número de jovens aprendizes, com uma melhoria do seu nível de instrução. Estes são, de resto, importantes factores condicionantes do movimento operário e das suas lutas, constituindo linhas de conflito e de contradição interna que necessariamente se reflectiram no destino das empresas e da classe corticeira considerada globalmente. Disto mesmo dão conta as seguintes trans-

crições da imprensa operária da época: “*As mulheres e os menores estão enchendo as fábricas e substituindo os homens cuja acção será outra de que a actual*”⁽¹⁰⁾. E: “*Continua ainda a greve dos nossos camaradas pastilheiros das fábricas do Seixal e Amora (...) Deu motivo à greve pretender o industrial colocar mulheres a trabalhar numa máquina que estão montadas para fazerem pastilhas. Esse serviço tem sido feito por homens (...)*”⁽¹¹⁾.

Criaram-se novos estatutos numa dinâmica social propícia também à formação de associações voluntárias com fins recreativos, profissionais, políticos e económicos. Para a crescente tomada de consciência social é da maior importância a consciência da valorização da matéria-prima através do trabalho que lhe era acrescentado, ainda hoje evidenciada na frequente afirmação de que “*todo o mundo comprava as rolhas feitas no Seixal*”, facto que, em si, traduz uma dependência do exterior que havia de ser fatal ao sector.

Por outro lado, e como já antes referimos, com os capitais estrangeiros transferiram-se conhecimentos tecnológicos, estes por via de indivíduos com prática nesta actividade industrial - tome-se o caso da Mundet que, ao instalar-se no Seixal motivou a vinda de operários da Catalunha. Este aspecto, aliás, seguiu outras experiências no concelho, de importação de *know how* (lembrem-se nomeadamente os casos da fábrica de lanifícios de Arrentela, de vidros de Amora e de cortiça Wicander). Note-se que, pelos dados disponíveis de momento, sabemos que em 1911 os estrangeiros residentes no concelho eram 154 (1,81%) e em 1920 eram 160 (1,66%). A sua permanência decerto se devia maioritariamente à sua posição nas indústrias locais.

Em termos de desenvolvimento local, os investimentos de capitais e a transferência de mão-de-obra estiveram na origem de transformações económicas decisivas para o concelho e a região, com a activação do comércio interno (em função do aumento do consumo e a elevação do rendimento per capita). A economia tradicional permaneceu ainda, mas muito afectada e assumindo uma função paralela.

Estagnação e recessão da indústria corticeira

A partir dos anos 50 evidenciou-se um desinteresse das potências industriais pela actividade corticeira, em grande parte devido à afirmação de novos materiais, caso dos plásticos, que atingiu significativamente o sector rolheiro. Este, por seu lado, via-se afectado pela estagnação tecnológica a que a indústria portuguesa da cortiça não soube então responder

⁽⁹⁾ O Corticeiro, Lisboa, 24.7.1909.

⁽¹⁰⁾ Id.

⁽¹¹⁾ O Corticeiro, Lisboa, 9.1.1921.

eficazmente. Este problema viria a reflectir-se sobretudo no Sul e, de forma particular, no Seixal. No Norte, os baixos níveis salariais terão compensado a desvantagem do afastamento das principais áreas fornecedoras de matéria-prima. A acrescentar aos factores de desenvolvimento da indústria na região norte-nha, designadamente de Lamas, apontaremos o incremento dos transportes rodoviários, os quais retiraram limitações à localização das fábricas, bem como, em grande medida, ao recrutamento de mão-de-obra. Assim se compreende a perda de valor geográfico da zona do Seixal.

Eis então alguns pressupostos do que poderíamos analisar como mudança ao nível tecnológico (transportes e atraso na introdução de tecnologias), social (novas perspectivas no recrutamento de mão-de-obra, mas também outras exigências na sua formação), político (o desinteresse pela região devido a um elevado nível organizativo da classe e da prática de relativa e comparativamente, elevados níveis salariais) e económico (a transferência de capitais).

A recessão da indústria corticeira no Seixal, que julgamos poder situar a partir da década de 50, surgiu porém num contexto nacional de aceleração do ritmo de crescimento industrial global e de algumas tentativas de modernização. Acentuou-se o êxodo rural. Contudo, o nível de vida da população não melhorara significativamente, escapando a Portugal os efeitos da expansão pós-guerra, sentidos então pelos países que haviam sofrido a devastação.

É então que na península de Setúbal se opera uma industrialização alternativa. No Seixal é disso exemplo a instalação da Siderurgia, a funcionar em

so, entre outros aspectos, meios para compensar o inerente despedimento de operários.

A fábrica da Mundet no Seixal, que anteriormente tomámos como exemplo de concentração de mão-de-obra, com cerca de 4100 trabalhadores em 1947, tinha 1900 operários em 1962, dos quais 770 eram mulheres, e em 1972 tinha 1200 trabalhadores. Em 1982 apenas tinha 645 trabalhadores, sendo cerca de metade mulheres.

O Seixal chegou a 1983 com uma produção das suas unidades industriais de cortiça correspondente a 1,5 % da produção nacional, face aos 60,8% do concelho da Feira. Os números traduzem um movimento de inversão dos papéis entre o Sul (focalizado em Lisboa e Margem Sul) e a região Norte (focalizada em Vila da Feira) no quadro da indústria corticeira nacional, da primeira metade do século para as últimas décadas. Em 1985, o distrito de Aveiro já detinha 59,4% do emprego total da indústria de cortiça, face aos 27,6% do distrito de Setúbal (12).

**Os espaços industriais:
herança colectiva da indústria corticeira**

Embora não pretendamos apresentar conclusões, não podemos deixar de retomar os números sobre a evolução demográfica da freguesia do Seixal, onde se instalou e laborou durante cerca de oito décadas a principal unidade da grande corticeira Mundet. O concelho do Seixal, no seu conjunto, sofreu dum extraordinário aumento dos seus habitantes, a partir da década de 50. Contudo, e significativamente, verifica-se um decréscimo na freguesia do Seixal de 576 habitantes na década de 50, seguido de outro de 411 habitantes na década de 60. O fenómeno relaciona-se sem dúvida com a desindustrialização

em cima:

Secção de escolha da Mundet, Seixal (1990).

em baixo:

Edifício das caldeiras de produção de vapor - fábrica da Mundet, Seixal. Ao fundo, zona destinada à armazenagem de prancha (1990).

1961. Nas novas unidades produtivas concentravam-se sectores-chave da indústria portuguesa, facto que, somado à consolidação da forte organização operária-sindical, impunha níveis salariais relativamente altos, com os quais as antigas fábricas de cortiça não encontraram condições para competir. Para a eficácia da conversão técnica das fábricas da cortiça era preci-

operada ao nível da cortiça, simultânea à implantação de outros pólos de atracção de mão-de-obra e de novos processos de mudança conduzidos a partir do exterior.

Muitos dos que viveram a recessão da indústria corticeira participaram no esforço, após o 25 de Abril, de dar vida a unidades industriais que tinham já "os dias contados" - caso das pertencentes à empresa Mundet - não encontrando a conjuntura necessária à sua sobrevivência.

Caberá à comunidade local pronunciar-se sobre o destino de significativos espaços industriais em desactivação, cuja reocupação será decisiva para o desenvolvimento local. O peso da indústria corticeira confere-nos a obrigação de preservar alguns dos seus mais importantes testemunhos materiais que constituirão valiosas fontes de investigação, as quais, com a memória colectiva, poderão ser a base de compreensão das actuais e futuras mudanças e das opções de desenvolvimento.

Bibliografia

ALMEIDA, Ana Nunes de, 1988, *Perfis demográficos e modos de industrialização - o caso do Barreiro*, *Análise Social*, vol. XXIV (100), pp.449-460.

BERNARDO, Hernâni de Barros, 1945, *Localização da indústria Corticeira em Portugal, Questões Geográficas I*, separata da revista *Indústria Portuguesa*, Ano 18º, nº 213, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade.

Boletim da Direcção Geral da Indústria, Lisboa, Ministério do Comércio e Indústria.

Boletim do Instituto dos Produtos Florestais, Cortiça.

Boletim da Junta Nacional da Cortiça.

Boletim do Trabalho Industrial, 1917, Ministério do Trabalho, D.G. do Trabalho, nº 116, Estatística Industrial.

CRUZ, Maria Alfreda, 1973, *A Margem Sul do Estuário do Tejo. Factores e formas de organização do espaço*, ed. da autora.

MÓNICA, Maria Filomena, 1982, *A Formação da Classe Operária Portuguesa. Antologia da Imprensa Operária (1850-1934)*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.

NABAIS, António J., 1982, *História do Concelho do Seixal. I - Cronologia*, 2ª ed., Câmara Municipal do Seixal.

REBELO, Manuel d'Oliveira, 1959, *Retalhos da Minha Terra*, (Monografia do Concelho do Seixal), Seixal.

Secção de escolha da Mundet, Seixal, em laboração.

(12) Boletim IPF, *Cortiça*, nº 565, Nov. 1985.

AZULEJOS

QUEM OS CUIDA ?

Ana Luisa Duarte **

Celso Mangucci *

Nos últimos anos temos assistido a um progressivo empobrecimento do património azulejar regional, realidade que nos é próxima e contra a qual, salvo honrosas excepções, poucos têm lutado.

De facto, poder central e autárquico, entidades religiosas e particulares, por incúria, inépcia, definição de outras prioridades ou simples ignorância, vêm subestimando um riquíssimo património que, em áreas urbanas e quintas, igrejas ou capelas, marca uma das mais expressivas formas de manifestação artística.

Algumas acções pontuais, sem dúvida meritorias, não impedem, no entanto, que a maioria dos espécimes esteja ao abandono ou, mais grave ainda, seja vandalizada, vendida ao desbarato, retalhada e dispersa, por vezes saindo mesmo do país.

Um conhecimento geral das aplicações, sua importância e estado de conservação, constitui condição básica para a definição de medidas de protecção e valorização adequadas, sem as quais continuaremos no caminho da sua destruição.

O estudo da azulejaria

O estudo da azulejaria em Portugal tem conhecido um desenvolvimento regular no último século, fruto da actividade de excelentes investigadores, como Joaquim de Vasconcelos, José de Queiróz,

Virgílio Correia, Reinaldo dos Santos, João Miguel dos Santos Simões e, mais recentemente, José Meco.

Foi Santos Simões que, no seu fabuloso trabalho de organização do *Corpus da Azulejaria Portuguesa*, apontou uma metodologia de investigação que provou ser correcta e profícua: o estudo abrangente e a análise dos espécimes azulejares é condição *sine qua non* para compreensão deste ramo específico da história da arte, permitindo a preservação de significativo património.

Aquela obra de compromisso entre o inventário exaustivo e o trabalho de pesquisa mais estrita no campo da história da arte, ainda que com lacunas (em parte devidas a morte prematura do historiador, antes de completar o volume referente ao séc.XVIII), tem permitido a realização de estudos monográficos

ou de síntese da evolução da azulejaria portuguesa, onde se aproveitaram os espécimes inventariados e a análise cronológica e estilística de Santos Simões.

Não é demais realçar que a valorização do património azulejar se deve a todo este conjunto de trabalhos de investigação,

individualizando, localizando e definindo aspectos relacionados com a cronologia, técnica de fabrico, estilo, iconografia, autoria e sua importância no contexto da produção azulejar portuguesa. Eles são, sem dúvida, um dos factores preponderantes para a sua salvaguarda.

De facto, na medida em que descobre e localiza os espécimes, articulando-os no corpo de infor-

ABSTRACT

Proposal for a systematic survey of the tile heritage in the region of Almada and Seixal, a rich but neglected heritage.

RÉSUMÉE

Proposition d'un inventaire systématique du patrimoine des carreaux - un patrimoine aussi riche que ignoré - de la région de Almada et Seixal.

ao lado:

Quinta da Trindade (Seixal). Cena de caça, em cores azul, branco e vinhado, datável do último quartel do século XVII.

* Técnico de conservação e restauro de azulejos. Membro do CAA.

** Técnica de museografia. Membro do CAA.

QUINTA DE S.LOURENÇO

uma ruína
de interesse público

A Qt^a. de S.Lourenço (Palença de Baixo, freguesia do Pragal) é o único imóvel classificado como de "Interesse Público" (Dec.28/82, de 26 de Fevereiro) existente no concelho de Almada.

Propriedade do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado (IGAPHE), parece que apenas a alienação se cumpre pois todo o conjunto, incluindo jardins, dependências agrícolas, capela e habitação, se encontra em estado de abandono e ruína. Esta atinge também um valioso espólio azulejar, resultante de uma primeira encomenda para decoração do palácio e do revestimento da capela, já pombalina, realizado no último quartel do século XVIII.

O programa iconográfico das salas é pouco vulgar e escapa aos modelos decorativos em voga na época. Uma sala com brasões, outra com embarcações, outra ainda só com animais, marcam o cunho pessoal e o gosto pouco erudito do autor da encomenda.

A maioria dos painéis, no entanto, está incompleta, com os

azulejos espalhados pelo chão, situação que, infelizmente, se repete na capela. Nesta dependência a azulejaria de estilo rococó exprime-se num compromisso entre a figuração e a padronagem: pequenas figuras representando eremitas, inseridas num apainelado com florões e estrelas, estabelecem um contraste entre a policromia da ornamentação e o azul e branco da cena religiosa.

Imóvel classificado, belos azulejos referenciados na obra mais importante sobre a azulejaria portuguesa, da autoria de Santos Simões, tudo isso parece insuficiente para impedir o seu desaparecimento.

F.S. / C.M.

mação anteriormente obtido, a acção de inventário resulta tanto em conhecimento histórico-artístico quanto permite à sociedade resguardar uma memória selectiva sobre o objecto em questão, susceptível de conduzir a situações de compromisso quanto à sua preservação. Esse compromisso é fundamental no caso de um património disperso, sujeito a condições diversas e frequentemente complexas, onde só a sensibilidade e convergência de interesses e esforços de entidades públicas e privadas impedirá uma rápida e irreparável destruição.

A azulejaria da região

O património azulejar dos concelhos de

Almada e Seixal é parcialmente referenciado em obras dedicadas ao estudo da azulejaria portuguesa, história da arte, turismo, etc.

A obra mais importante é, sem dúvida, o já referido *Corpus da Azulejaria Portuguesa*, de Santos Simões, elaborado com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e abrangendo um período entre os sécs.XV e XVIII.

Os núcleos aí referidos são inegavelmente significativos em termos nacionais, com alguns exemplares datados, como sejam os azulejos do Convento de S.Paulo (Almada, 1706, leitura duvidosa), os da Capela de N^a Sr^a do Bom Sucesso (Cacilhas, 1715), ou, ainda, da Qt^a de S.Sebastião (Almada, 1778).

Importante é também a sua abrangência cronológica, que vai dos azulejos sevilhanos do séc.XVI recolhidos em Vale Rosal (Sobreda de Caparica) e na Qta. da Trindade (Seixal, ainda que não em aplicação da época), passando por aplicações seiscentistas de padrão na Igreja Matriz da Arrentela e pelo frontal de altar enxaquetado dos princípios do séc.XVII, na capela de S.Tomás d'Aquino (Caparica), até à azulejaria de padrão do mesmo século presente na sacristia do Convento de S.Paulo (Almada) que possui ainda, do mesmo período, um belo frontal de altar de influência oriental.

Subsistem ainda raros painéis de caçadas a manganês, azul e branco do último quartel do séc.XVII na Qta. da Trindade (Seixal).

Da produção figurativa do séc.XVIII, seja religiosa ou profana, possui Almada espécimes notáveis, sendo difícil escolher o melhor exemplo. No que concerne à temática religiosa, podemos voltar a mencionar o Convento de S.Paulo, com um vasto núcleo de proveniência diversa. De temática profana um dos mais curiosos é o da Qt^a de S.Lourenço que, além de painéis com cenas marítimas e de galanteria, possui uma sala cujo tema figurativo é exclusivamente composto por animais.

A produção pombalina de azulejos seriados e de painéis ornamentais, apesar de extensa e quase omnipresente, não mereceu ainda nenhum estudo exaustivo, dificultado muitas vezes por se tratar de uma decoração ligada à arquitectura civil de interior - veja-se, por exemplo, a aplicação do 1^o andar do N^o2 da Rua Trigueiros Martel, em Almada.

Da, até há pouco, desprezada produção do séc.XIX e inícios do séc.XX, seja ao nível da azulejaria figurativa ou de repetição, a região possui um conjunto de fachadas que é importante preservar. A título de exemplo poderemos citar os números 166 a 168 da Rua Manuel Febrero, na Cova da Piedade, ou o número 29 da Rua Capitão Leitão, em Almada. Cabe aqui referir o trabalho de A.S.Barros Veloso e Isabel

Almasqué para a cidade de Lisboa, em forma de inventário sistemático, uma excelente obra de referência, cuja metodologia deveria ser alargada a outras áreas do país.

A abrangência cronológica deste património resulta numa grande variedade de aspectos que ilustram a produção azulejar de cada época. Assim, pode acompanhar-se o desenvolvimento técnico da produção azulejar europeia, bem como a difusão dos centros produtores a partir dos exemplares de corda seca e aresta sevilhanos, dos azulejos em majólica do séc.XVII fabricados em Lisboa e ainda dos azulejos de estampilha oriundos da mesma região e do Norte do país.

No concelho do Seixal pode também admirar-se a diversidade de soluções decorativas a que a azulejaria deu resposta, desde a decoração de um templo em meados do séc.XVIII (Igreja Matriz da Arrentela) com cenas figurando a vida de Jesus e Maria, até aos padrões dos sécs.XIX e XX (núcleo histórico da vila), numa concepção mais utilitária de revestimento de fachadas, mas igualmente importante já que o azulejo funciona como um elemento decorativo unificador do tecido urbano.

A Qta. da Trindade constitui, por si só, um bom exemplo de como a azulejaria pode enobrecer um edifício, tanto pelas soluções decorativas que proporciona, como pela memória de outras épocas e espaços que transporta.

Os azulejos são também testemunho da religiosidade popular, ilustrada nos vários registos existentes no concelho do Seixal, de que destacamos um em Paio Pires, datado de 1711, ou o já neo-clássico dedicado a St^o. António (N^o 1 da R. Com^{te}. António Feio, em Cacilhas).

Característica importante da azulejaria portuguesa é também a sua interrelação com a arquitectura - um dos exemplos mais conseguidos podia ser visto ainda há poucos meses na Qta. da Boa Vista (Paio Pires), onde a capela possuía um painel figurando uma porta, que se impunha como elemento fundamental à manutenção do ritmo arquitectónico interior.

Deficiências do conhecimento actual

Se este pequeno comentário sobre a azulejaria de Almada e Seixal permite ter uma ideia da sua importância, torna também evidentes as insuficiências e lacunas do conhecimento que sobre ela temos.

Nem um só núcleo dos anteriormente citados tem documentação fotográfica sistemática e adequada ao seu estudo, divulgação e eventual acção de conservação e/ou restauro. Alguns espécimes talvez

DUAS INTERVENÇÕES EM CURSO

QUINTA DE N^ª SR^ª DA SOLEDADE

Considerando já irreversível o processo de degradação da Qt^a de N^ª Sr^ª da Soledade, a Câmara Municipal do Seixal solicitou ao CAA que procedesse ao levantamento urgente de dois painéis ameaçados de roubo e/ou vandalismo, tal como sucedeu à quase totalidade das numerosas e interessantes aplicações da Quinta.

Tratava-se de um registo integrado num frontão de pedra e alvenaria, azul e branco, neo-barroco, representando N^ª Sr^ª da Soledade, assinado **Pinto** e datado **1937**, com cerca de 120 azulejos.

O outro painel era também um registo policromado, figurando a mesma santa e constituído por quinze azulejos, fabrico da Cerâmica Santana.

Os azulejos estavam bem conservados e fortemente aderentes ao suporte, como se esperaria de uma aplicação moderna, com argamassa muito dura, à base de cal hidráulica e cimento. Esta situação constituiu um desafio que consideramos ganho, já que o registo mais pequeno saiu em bloco, sem quaisquer fracturas resultantes do arranque.

No registo maior, com levantamento dificultado pelo enquadramento de cantaria, o número de azulejos fracturado é também diminuto.

Os painéis encontram-se agora no Ecomuseu Municipal (Torre da Marinha), aguardando intervenção de laboratório.

PÁTIO DO PRIOR DO CRATO

O CAA foi contactado pela Divisão de Núcleos Históricos da Câmara Municipal de Almada para intervir em registo de azulejos situado na entrada do Pátio do Prior do Crato, no N^o14 do Largo da Boca do Vento, o qual necessitava ser removido face ao início das obras de recuperação do núcleo histórico da cidade que a autarquia encetou.

Trata-se de um registo rococó azul e branco, alusivo a N^ª Sr^ª do Cabo, ladeada por S. Marçal e St^o António, de moldura concheada com folhagens e flores, que se desenvolve a partir de uma base arquitectónica que separa os três santos, datável de cerca de 1760.

A planificação inicial, que contemplava documentação e consolidação *in situ* como acções prévias ao levantamento, necessitou de posterior alteração dado que, entretanto, os azulejos foram arrancados por outrem, de forma inadequada, com fragmentação e descasque de vidrados que poderiam ter sido evitados.

O painel está agora em fase de remoção de argamassa do tardo, a que se seguirão a limpeza de vidrados, consolidação e restauro.

Cabe agora à autarquia decidir a futura utilização do registo recuperado, sendo sua intenção adquirir uma cópia para colocar no local.

A. L. D. / C. M. / F. S.

ao lado:

Rua Manuel Febrero
(Cova da Piedade).
Azulejaria figurativa dos
finais do séc.XIX, inícios
do séc.XX.

em baixo:

Quinta da Boavista (Sei-
xal). Capela despojada do
seu revestimento azulejar.

nunca tenham sido fotografados ou, o que é mais provável, a documentação fotográfica foi feita segundo as necessidades, critérios e sensibilidade de quem precisou ou quis fotografá-los, encontrando-se dispersa por diversas entidades ou no arquivo pessoal de cada um. A memória descritiva, quando existe, com honrosas excepções, é vaga ou foca apenas determinados aspectos, não permitindo uma análise global da aplicação. A informação escrita e fotográfica publicada é também fragmentária, muitas vezes em edições de há muito esgotadas, não constituindo portanto um conjunto coerente que permita uma avaliação plena da localização, variedade cronológica e tipológica e, mais importante, do actual estado de conservação.

As maiores deficiências do conjunto de informação disponível reflectem o próprio desenvolvimento da investigação na área da história da azulejaria portuguesa, onde estão por fazer inventários exaustivos para a azulejaria seriada do séc.XVIII, compreendendo o barroco, o rococó e o neo-clássico, e para a azulejaria seriada e figurativa dos sécs.XIX e XX, os quais viriam colmatar lacunas importantes em termos regionais, prestando ainda um contributo essencial para a história da azulejaria em Portugal.

É também evidente que algumas acções práticas de defesa deste património carecem de decisão política e procedimentos administrativos, por exemplo a nível autárquico, que são inviáveis ou difíceis

de concretizar sem prévia preparação documental.

Salvaguarda e reabilitação

O inventário fornece informações e realiza registos fotográficos e/ou gráficos que pretendem constituir-se em cópia tão fiel quanto possível do objecto em questão - não o substitui mas documenta, memoriza, representando só por si uma actividade de conservação.

A análise de todos os espécimes, permite a sua classificação por ordem de importância e grau de risco a que estão sujeitos. Esta selecção viabiliza e justifica o planeamento e organização de acções preventivas e/ou de conservação que visem a salvaguarda do património azulejar.

Infelizmente, continua a assistir-se à delapidação do património azulejar da região, de que é exemplo mais recente a já referida Qta. da Boa Vista, cujos painéis (importante e invulgar conjunto referenciado no volume dedicado ao séc.XVIII da obra de Santos Simões), foram vendidos em finais de 1990 a um antiquário lisboeta. Uma prévia e cuidada acção de inventário poderia, eventualmente, prevenir situações semelhantes ou, pelo menos, garantir a existência de um documento fiel e não o gritante vazio da Qta. da Boa Vista.

Divulgação, animação e valorização

Em muitos casos, o património azulejar não é público, tem difícil acesso ou está geograficamente disperso, dificultando a tomada de consciência global da sua existência.

O inventário, na medida em que cria um conjunto de documentação relativa a esse património, permite desencadear acções de divulgação entre a população, estimulando o interesse pelo seu conheci-

mento e protecção. Poderá ainda fomentar a consciencialização de uma memória colectiva, por vezes completamente absorvida por um “progresso” aleatório, na medida em que dele resultem publicações, material didáctico diverso (postais, diaporamas...), etc.

Características do inventário

Para que o inventário atinja os objectivos anteriormente enunciados, deve contemplar os seguintes aspectos:

a) ficha de registo com localização geográfica, administrativa e toponímica do edifício em que se insere a aplicação, bem como do enquadramento desta no imóvel considerado; propriedade; descrição tipológica e iconográfica; cronologia; autoria; estado de conservação e indicações sumárias sobre a intervenção aconselhada e sua urgência relativa; referências bibliográficas, etc.

b) documentação fotográfica a preto e branco, dada a sua maior durabilidade quando comparada com os filmes coloridos ou diapositivos. O registo nestes últimos suportes justifica-se, no entanto, para aqueles exemplares que mantenham boa integração arquitectónica e bom estado de conservação.

Nota final

Um levantamento como o que acabámos de propor deveria ser centralizado em organismos com alguma capacidade de decisão e intervenção no terreno e a informação resultante tratada de forma a ser acessível a investigadores e público em geral.

Embora tenhamos considerado centros urbanos, onde as necessidades básicas da população estão em grande parte satisfeitas (luz, água, esgotos, escolas, estradas...), pressupondo uma maior disponibilidade para outro tipo de preocupações, terminamos como começámos: quem cuida do nosso património azulejar?

UM PROGRAMA EXEMPLAR!

Em 1991, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através do Museu Municipal, convidou o Centro de Arqueologia de Almada a elaborar um plano de intervenção para o espólio azulejar da Quinta de N.ª Sr.ª da Piedade, propriedade municipal. O edifício principal (habitação), bastante degradado, tem vindo a ser recuperado, funcionando já numa das alas a Biblioteca Municipal.

Para além do palácio, com mais de duzentas aplicações, existem ainda revestimentos azulejares em dois outros imóveis - ermida e capela do Senhor Morto. Porém, a prioridade de trabalho foi para o primeiro, cujos painéis, executados entre 1740 e 1760, formam um excelente conjunto representativo de um período de transição, do azul e branco à policromia, com a introdução da ornamentação rococó, particularmente importante para as primeiras experiências da azulejaria pombalina de padrão.

A intervenção iniciou-se, como é correcto mas infelizmente pouco usual, com o levantamento documental sistemático das aplicações (registo fotográfico e inventário), a partir do qual se definirão propostas concretas de conservação e/ou restauro, a realizar numa segunda fase.

A documentação resultante constituirá uma memória sobre esta azulejaria, um ponto de referência, organizador de toda a acção futura, distinguindo o original da intervenção posterior, desde a simples limpeza até ao fabrico de azulejos novos, se necessário.

Entretanto, paralelamente, executaram-se algumas acções de emergência, com o levantamento de três painéis, dois em risco de queda iminente e outro profundamente afectado por sais. O mesmo tipo de intervenção ocorrerá em breve na ermida do Senhor Morto.

Registamos aqui o apreço por quem distingue trabalho sério e continuado de soluções de recurso, mais ou menos precipitadas, pouco fundamentadas ou ditadas por critérios eleitorais ou propagandísticos.

A. L. D. / C. M.

ABSTRACT

Discussion of the recent establishment of an ecological reservation in Seixal, that includes part of the river Tagus' estuary and involving wet zones.

RÉSUMÉE

Considérations sur la récente création de une réserve écologique dans la comuna de Seixal, comprenant une partie du Tage et des zones humides environnantes.

A CRIAÇÃO DE UMA RESERVA ECOLÓGICA NO CONCELHO DO SEIXAL

*Manuel Lima **

O plano director da Câmara Municipal do Seixal, aprovou em 23 de Setembro último a criação de uma reserva ecológica nacional, elaborada com base no Decreto-Lei Nº 93/90, de 19 de Março. Esta reserva pretende possibilitar a exploração dos recursos e a utilização do território, mas com a salvaguarda de determinadas potencialidades histórico-naturais, de que depende o equilíbrio ecológico da região, bem como a preservação dos seus valores económicos, sociais e culturais.

Estão incluídas nesta reserva o sapal de Corroios, a baía do Seixal, a praia fluvial do Alfeite e outras regiões húmidas anexas. Conta com cerca de 733 hectares, o que equivale a 8% da área total do concelho.

Inseridos também vários imóveis de interesse público, como sejam oito moinhos de maré (onde se inclui o de Corroios, ainda a funcionar), a olaria romana da Qtª. do Rouxinol, alguns lagos de maré e os edifícios das quintas da Princesa, do Paço da Amora, da Fidalga e da Trindade.

Nas faixas anexas à zona húmida, onde a reserva prevê uma faixa de protecção com 200m de largura (a partir da linha de máxima preia-mar de águas vivas equinociais), encontram-se potenciais áreas agrícolas e importantes matas de pinheiro manso, como por exemplo a das quintas da Princesa e do Álamo. A primeira contém uma associação botânica ímpar no concelho, onde podem ser encontradas,

entre outras espécies, azinheiras, carvalhos, sobreiros, adernos, alfarrobeiras, zambujeiros, medronheiros, aroeiras e buxos gigantes.

Outras quintas ribeirinhas pertencentes outrora a fidalgos e religiosos possuem conjunto importante de espécies exóticas, onde se destacam palmeiras (várias), magnólias, dragoeiros, araucárias, cedros, ciprestes e pimenteiras.

No entanto, o “coração” da reserva ecológica situa-se no sapal de Corroios, que se estende no triângulo situado entre o Talaminho, Corroios e Alfeite. Plantas halófitas adaptadas ao salgado cobrem grande parte do sapal, apresentando nomes curiosos e elucidativos do meio em que vivem. Estão neste caso a salgadeira, a salsola e a salicórnica.

Da fauna aquática que se serve do sapal como “maternidade” e “creche”, destacam-se algumas espécies de bivalves (lamejinha e berbigão) e de peixes como o robalo, a tainha e a enguia.

O património ornitológico é sem dúvida um dos maiores valores naturais desta área. Sobretudo no Inverno, milhares de aves limícolas dão vida aos mouchões do interior do sapal. Alfaiates, maçaricos, pilritos e pernas vermelhas podem ser vistos em bandos que cobrem o céu.

São estes alguns dos valores que justificam a

* *Professor do Ensino Secundário. Técnico da Câmara Municipal do Seixal /Eco-museu Municipal.*

criação de uma reserva ecológica do concelho do Seixal.

As mudanças

A zona ribeirinha do concelho do Seixal tem sofrido nos últimos tempos algumas mudanças que alteraram e vão continuar a alterar aspectos naturais, ambientais, paisagísticos e socio-culturais.

1. *fragata D.Fernando*

Nas praias ribeirinhas do estuário, na chamada restinga ou península da Ponta dos Corvos, vão escasseando cada vez mais estas aves marinhas. Com os seus pescoços compridos, mergulhando na caça de enguias que engolem de uma só virada, constituíam espectáculo digno de se ver. Vivendo em colónias de centenas de aves, os corvos marinhos repousavam e pernoitavam até há pouco tempo nos escombros da fragata D. Fernando, fundeados nos lodos do Tejo, frente ao Alfeite. Com a recuperação desta embarcação, os corvos marinhos perderam um *habitat* dificilmente substituível dentro do estuário.

2. *viveiros de peixe*

Viveiros de peixe existem em Corroios desde meados deste século. Fazendo uma actividade considerada tradicional, em cultura extensiva, produzem nos anos 50 largas toneladas de tainhas, robalos, douradas, enguias e linguados. A pescaria era feita normalmente apenas de dois em dois anos, quase sempre no Inverno, reproduzindo-se e crescendo o peixe durante esse período de uma forma natural, sem qualquer intervenção humana no que diz respeito às condições ambientais. No novo método de exploração, as águas do rio serão movimentadas e circularão em diversos tanques ou compartimentos, cada um produzindo a sua espécie, isolada das outras por taludes e comportas. Os peixes juvenis, robalos e douradas, serão trazidos de Espanha, alimentados com rações próprias e, ao fim de alguns meses, capturados e exportados, possivelmente para Itália.

3. *ETAR da Quinta da Bomba*

Está para breve o arranque do funcionamento da Estação de Tratamento de Água Residuais (ETAR) da Qt^a. da Bomba, considerada uma das maiores da Península Ibérica, com custos finais muito próximos dos dois milhões de contos. Esta obra inter-municipal (Almada e Seixal, com verbas da Comunidade Europeia) vai tratar os efluentes domésticos e industriais de uma vasta área que ladeia o

sapal de Corroios, desde Miratejo, Feijó até aos limites da Amora, envolvendo uma população futura estimada em 200 mil habitantes. Em termos ambientais, melhorará muito as condições ecológicas do sapal. Lá vai o tempo em que por estas zonas, segundo religiosos como Frei Nicolau de Oliveira, existiam abundantes corvinas, pãmpanos, congros, santolas e lagostas. Não sendo muito provável que estas espécies voltem a aparecer, será mais razoável pensar em melhores condições de desenvolvimento para outras ainda residentes como a lamejinha, ameijoja, enguia, linguado, charroco ou robalo.

4. *marinas no sapal*

No âmbito da animação da baía natural do Seixal, surgiram pedidos na Câmara Municipal do Seixal para construção de marinas anexas ao sapal de Corroios, nas zonas do Talaminho e da Ponta dos Corvos. A concretização destas obras, poderá ter algumas consequências de impacto ambiental negativo sobre a área da reserva onde se inserem. As dragagens, os ruídos, a movimentação de embarcações e possíveis construções de apoio, irão causar uma situação de grande *stress* ambiental para as diferentes formas de vida aí existentes, e muito em particular para as aves desta zona húmida.

Conclusão

Muitos outros factos se têm registado nos últimos tempos numa zona tão vulnerável como o sapal de Corroios. Aterros e entulheiras em várias áreas e caça a espécies protegidas são, entre outras, acções a reprovarem.

Agora que a reserva foi criada, é importantíssima a implementação de normas e regras que a protegam, acompanhadas de uma vigilância efectiva e eficaz.

Só desta forma poderemos conservar tão valioso património histórico e natural.

CARTA ARQUEOLÓGICA do concelho de Cascais

Uma carta arqueológica é um instrumento de trabalho para todos os que de alguma forma detêm responsabilidade na ordenação do território - quer se trate de agricultura e florestação intensivas, abertura de grandes vias de comunicação, instalação de parques industriais, recuperação de núcleos urbanos antigos ou qualquer outra que o altere de forma irreversível. Ela deveria ser considerada tão necessária a um desenvolvimento planeado quanto uma carta topográfica, de solos, de pluviosidade, etc. Mas não é.

No entanto - certamente porque aos políticos e tecnocratas que tanto se esforçam por nos controlar a vida e arruinar o futuro, afinal ainda sobra tempo para se dedicarem a construir uma imagem pública de cariz oposto - vimos surgir nos últimos tempos algumas encomendas de cartas arqueológicas bem como os chamados estudos de *impacte ambiental* de âmbito mais vasto. E falamos de imagem porque se existisse preocupação de facto e não apenas a aparência dela, haveria forma de zelar pelo cumprimento da lei.

Ao invés vemos os *media* referirem-se a este assunto em moldes que suscitam, mesmo no cidadão comum, dúvidas quanto à seriedade de alguns desses trabalhos.

Esta *Carta Arqueológica do Concelho de Cascais* é, com certeza, outra coisa - não foi feita via CTT, fax, telefone ou apressado levantamento bibliográfico, antes resulta de quase vinte anos de trabalho de quem conhece os materiais arqueológicos, e o território, bateu o terreno atenta, repetida e pacientemente, confrontando-o com informação bibliográfica, tradição oral, etc.

Não se limita a descrever os achados, interpreta-os e enqua-

dra-os numa explicação global coerente.

As jazidas e achados são apresentados por freguesia, inventariados com um número de ordem sequencial (172, na totalidade), cartografados e classificados (tipo de vestígios, trabalhos efectuados, cronologia e bibliografia). O inventário é precedido de uma introdução que caracteriza genericamente a geologia e geografia do concelho, bem como os diferentes períodos da ocupação humana, que vão do paleolítico à época moderna.

Dado que um dos objectivos de *Al-Madan* é promover a reflexão sobre os problemas da região e sendo um dos mais pertinentes precisamente a relação

entre crescimento urbano, rede viária, PDMs e levantamentos arqueológicos, não resistimos à tentação de transcrever, mesmo correndo o risco de nos repetirmos, as palavras de José d'Encarnação no prólogo desta obra - "*No âmbito da elaboração dos planos directores municipais, obrigatória até 1992, a localização precisa dos vestígios arqueológicos constitui tarefa primordial, porque explicitamente se reconhece a sua importância como valor patri-*

monial dum remoto passado a preservar. Por seu turno, os grandes empreendimentos públicos ou privados que impliquem significativas movimentações de terras e ampla modificação da paisagem - auto-estradas, barragens, projectos de urbanização de certa envergadura, arborizações extensas... - devem, à face da lei (Decreto-Lei nº 186/90, de 6 de Junho, e respectivo Decreto Regulamentar nº 38/90, de 27 de Novembro), ser precedidos de conveniente avaliação do seu impacte ambiental, onde nomeadamente se analisem as incidências do projecto sobre o ambiente ("alteração do património cultural ou dos patrimónios construído e arqueológico e qualquer acção que afecte os usos e costumes locais e regionais") e se proponham as correspondentes medidas mitigadoras. Há mesmo a determinação oficial de esses grandes projectos reservarem parte do orçamento previsto para fazer face a despesas de âmbito arqueológico, ou seja, "a realização dos trabalhos de prospecção e eventuais salvamentos" (art.º 41º, 2, da lei nº 13/85, de 6 de Julho)."

São factos (e não são novos) certamente do conhecimento de políticos e técnicos envolvidos nestes processos. Porém, a não ser que estejamos muito mal informados, a realidade indica o contrário - quantos PDMs da área norte do distrito de Setúbal foram precedidos de levantamentos arqueológicos no terreno (prospecção)? Que medidas tencionam tomar autarquias e poder central, nos termos da legislação mencionada, relativamente às vias projectadas para a margem sul, no âmbito das alterações à rede viária da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente os acessos à nova ponte sobre o Tejo?

Ana Luisa Duarte

CARDOSO, Guilherme - *Carta Arqueológica do Concelho de Cascais*. Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 1991, 111 páginas.

EUROPAL uma revista paleontológica europeia

Saiu em Abril de 1992 o primeiro número da revista *EUROPAL*, publicada pela recém criada Associação Paleontológica Europeia (European Paleontological Association).

Entre outras rubricas, este primeiro número contém o editorial do Presidente da EPA (Jean-Claude GALL, Universidade Louis Pasteur, Strasburgo) intitulado "Uma associação paleontológica europeia: porquê?"; um artigo de fundo da autoria de A. SEILACHER sobre dois temas distintos (a paleontologia com ciência e interações organismo/ambiente encaradas de um ponto de vista morfofodinâmico); actividades paleontológicas na Europa; acontecimentos de interesse para paleontólogos (congressos, simpósios, etc.) e crítica de livros.

Como refere A. Seilacher, eminente paleontólogo alemão, "*numa altura em que as fronteiras políticas perdem, progressivamente, a sua função separadora, é chegado o momento de os paleontólogos, nos diferentes cantos do nosso continente, tomarem consciência da herança e dos interesses que partilham.*"

Fazemos votos de que a E.P.A., com a sua revista *EUROPAL*, seja o catalizador dessa consciencialização e elo de ligação dos euro-paleontólogos.

Para mais informações sobre a E.P.A. e/ou sobre a revista *EUROPAL* (inscrições, assinaturas, etc.) contactar: Prof. Dr. Rogério ROCHA, Membro do Comité Executivo da E.P.A., Universidade Nova de Lisboa, Quinta da Torre, 2825 Monte da Caparica.

Carlos Marques da Silva

HISTÓRIA ?

Historiazinhas e historietas !

Os livros lêem-se por prazer ou por obrigação. Mas em todos eles buscamos algum tipo de informação.

"Costa da Caparica : História, Histórias, Pintura" não veicula informação, antes desinforma, não inspira prazer mas pena e não concebemos qualquer obrigação que forçasse à sua leitura.

Em suma: um desperdício. Pura perda de tempo e gasto de dinheiro.

Uma obra medíocre que apenas consegue cumprir um dos objectivos enunciados pela autora na introdução quando diz pretender "fazer alguma coisa pela Costa, ainda que insignificante". Conseguiu o "insignificante"!

Numa primeira abordagem saltam-nos à vista afirmações tão absurdas que duvidamos que a autora realmente acredite nelas, como por exemplo:

- que as sardinhas se estrangulavam nas redes dos pescadores - "A pesca da sardinha, é feita com uma rede de emalhar, que é "larga" (lançada) no mar e a sardinha morre enforcada, (...)" (p.80);

- que os judeus são conhecidos por serem pescadores - "Os judeus (...) sabendo-se que desde tempos remotos, foram um povo de pescadores" (p.8);

- que os moluscos fósseis são vestígios da alimentação de seres humanos - "Tentei começar por estudar os possíveis vestígios de povos pre-históricos que se teriam instalado nesta zona. A falésia, sobranceira ao mar, parece mostrar indícios de que de facto aqui viveram povos primitivos. Basta verificar a quantidade de conchas de moluscos que nela estão fossilizadas" (p.7), "Estes indivíduos percorriam a costa à procura de moluscos para se alimentarem. A falésia, por trás das terras da Costa, encontra-se cheia de conchas fossilizadas, talvez pertencentes a esses indivíduos" (p.58);

- que os homínídeos eram primitivos demais para trabalhar - "Esses vestígios de vida humana encontrados, são os calhaus rolados, em que uma das partes foi intencionalmente aguçada para servir ou de arma ou de instrumento de trabalho, sendo este último caso pouco

provável, dado o primitivismo desses povos" (p.15);

- que no Neolítico se trabalhavam metais - "I. Pré-História: A. Paleolítico Inferior e Médio, B. Paleolítico Superior, C. Mesolítico, D. Neolítico: 1. Bronze, 2. Ferro", "Por volta de 3 mil a.C., surgiram as primeiras culturas que trabalhavam o Bronze. (...) É nesta fase do Neolítico que aparece a cultura Megalítica com todo o seu esplendor, sendo os seus vestígios mais importantes os dolmens ou antas" (p. 16-17);

- que o guarda de ruínas é um arqueólogo - "...ilustre arqueólogo Senhor Eduardo Arsénio e a sua dedicada esposa, Dona Rita." (p.8);

- etc, etc...

Pretendendo fazer uma breve resenha da História de Portugal como enquadramento à História da Costa da Caparica, a autora apresenta um panorama rápido, as vezes mesmo supersónico (vejam-se os resumos da Pré-História de Portugal), seguramente superficial, acima de tudo inexacto, do que ela entende ter sido a História do nosso país.

A pergunta é inevitável: como foi possível ?

Como foi possível financiar tal "show" de incompetência ?

Como foi possível o conteúdo deste livro ter saído para a rua iludindo os técnicos da CMA ?

Um verdadeiro atentado à paciência e à sanidade mental dos leitores.

Ao associar o seu nome a esta publicação a CMA legítima que se questionem os julgamentos técnicos e financeiros feitos pela edilidade que, de certeza, não saiu prestigiada desta colaboração.

Dois conselhos aqui deixamos: à CMA

sugerimos a recolha imediata de todos os volumes enviados às bibliotecas escolares sob pena de se virem a estabelecer graves confusões. A Elizabeth Tavares Ferreira recomendamos que não fale de pescadores - para bem de todos, dedique-se à pesca.

Luis Gouveia

PATRIMÓNIO

de Vila Franca de Xira

A publicação de fontes da história local é uma das tarefas de base para o desenvolvimento da investigação sobre o passado. Só com um conhecimento sério e rigoroso dos caminhos que conduziram ao presente, se torna possível agir sobre o património, de forma coordenada com as realidades que caracterizam as comuni-

dades de hoje.

Tendo em vista um melhor conhecimento da história e do património do concelho de Vila Franca de Xira, o Museu Municipal lançou em 1992 a colecção *Património Local* que

terá três vertentes complementares: a publicação de escritos inéditos, a reedição de obras esgotadas e a divulgação de estudos actuais tanto no campo da história, como das outras ciências sociais.

Foram já publicados os primeiros dois números desta colecção. Trata-se das "Ofertas Históricas relativas a povoação de Vila Franca de Xira para instrução dos vindouros", manuscrito em 1856 pelo bacharel João José Ferreira da Silva Amaral e que só agora conhece a sua primeira impressão. A segunda obra, já publicada, é "Antiguidades do moderno con-

celho de Vila Franca de Xira", da autoria de Lino de Macedo, editada pela primeira vez em 1893 e que se encontrava esgotada.

Ambas as obras reflectem a história do século XIX, através de testemunhos dos seus directos protagonistas. Tanto João Amaral como Lino Macedo, se envolveram no processo histórico local, e nas grandes questões que atravessaram o seu tempo.

A sua leitura esclarece não só a história de Vila Franca de Xira, como a própria história portuguesa.

Clara Camacho

BULLY FOR BRONTOSAURUS

Stephen J. Gould volta a surpreender-nos com a sua espantosa produtividade e a sua fabulosa capacidade de, versando temas de história natural, criar ensaios absolutamente irresistíveis.

Neste volume, o quinto de uma compilação de ensaios publicados mensalmente numa coluna que mantém há cerca de dezoito anos na revista norte-americana *Natural History*, Gould aborda questões tão díspares como a controvérsia *Brontosaurus versus Apatosaurus*, os mamilos masculinos, o clitóris feminino, a camuflagem nos animais e a origem e implicações do sistema QWERTY nas máquinas de escrever.

Seguindo a tradição iniciada em colectâneas anteriores (já vertidas para o português: *O Mundo Depois de Darwin*, *O Polegar do Panda*, *Quando as Galinhas Tiverem Dentes* e *O Sorriso do Flamingo*) os trinta e cinco ensaios deste volume, embora independentes, encontram-se agrupados em temas e, no seu conjunto, transmitem-nos uma imagem dinâmica e colorida do mundo biológico e da sua evolução, mas, também, das suas interações com o mundo das ideias e da cultura da sociedade humana. Pegando em temas e pormenores aparentemente irrelevantes, Gould demonstra a realidade da evolu-

ção e revela-nos o seu significado profundo enquanto instrumento de compreensão do mundo vivo que nos rodeia e do qual (Gould recorda-no-lo amiúde) nós somos parte integrante.

Sendo um dos ensaístas de temas científicos mais profícuos e inspirados do nosso tempo, Gould mantém com os seus leitores uma relação de cumplicidade e de total honestidade, fazendo questão de que eles conheçam as regras por que se rege na feitura dos seus ensaios: “*não comprometer a riqueza conceptual; não contornar os temas ambíguos ou a ignorância; eliminar o calão científico, é claro, mas nunca simplificar as ideias (qualquer complexidade conceptual pode ser transmitida usando a linguagem do dia a dia).*”

Para os amantes da história natural em geral, para os iniciados e para aqueles que já se tornaram leitores fiéis de Stephen J. Gould, este é mais um livro a não perder. Fazemos votos para que seja rapidamente traduzido para o português.

Carlos Marques da Silva

Bully for Brontosaurus
Stephen Jay Gould
Penguin Books, London, 1992
Brochado, 540 pág., £ 6.99.

UM PROFESSOR EM BOA FORMA

Luis Santos é, de facto, um caso singular, habituados que estamos à limitativa visão de “Cultura” e “Desporto” motivando diferentes pessoas e grupos sociais, normalmente com algum antagonismo entre si.

Que outra coisa poderemos dizer de um professor de educação física que, durante dois anos, ocupa o tempo em pesquisa nos arquivos históricos de Faro e Tavira, consultando bibliografia diversa e, sobretudo, calcorreando quilómetros e dialogando com a população, num processo de recuperação de tudo quanto se relaciona com os moinhos de maré da Ria Formosa?

O resultado deste labor é agora apresentado numa edição do Parque Natural da Ria Formosa, obra onde se aborda a evolução dos sistemas de moagem, caracterizando pormenorizadamente alguns componentes (rodízio, rodete, mó, tolda) e aspectos arquitectónicos (área habitacional e de moagem, caldeira).

O Moinho Novo de Marim, entretanto recuperado, é alvo de capítulo específico, seguido de um breve historial das fontes históricas relativas a cada moinho da região, procurando esclarecer a sua data de construção, transformações sofridas e sequência de proprietários.

O contacto pessoal com muitos dos directos intervenientes (ou seus descendentes), permitiu a abordagem do quotidiano dos moleiros, prestando homenagem

aos últimos personagens de uma actividade entretanto desaparecida.

Termina-se com um itinerário e levantamento do estado actual dos moinhos.

A publicação é ilustrada com vários desenhos do próprio autor, onde os imóveis são laboriosamente reconstruídos a partir de postais antigos, da observação directa das ruínas e com o auxílio de quem ainda os viu completos e/ou em funcionamento.

Como nos diz Nuno Lecoq no prefácio da edição, para que estas “*peças arquitectónicas possam continuar na nossa lusitana memória colectiva, é importante que alguém os registre, possa transmitir esses conhecimentos, de entre outras maneiras, através da escrita e do desenho.*”

É esse, também, um dos méritos de Luis Santos, que diariamente e pacientemente informa e forma os seus alunos... porque é professor... de Educação Física.”

Jorge Raposo

SANTOS, Luis Filipe Rosa. “*Os Moinhos de Maré da Ria Formosa*”. Parque Natural da Ria Formosa, Faro, Abril de 1992, 152 pág., formato A-4.

ALJUSTREL EM REVISTA

“*Vipasca: Arqueologia e História*” é uma publicação periódica da Câmara Municipal de Aljustrel recentemente editada pela Unidade de Arqueologia de Aljustrel (U.A.A.L.).

No editorial são definidos como objectivos “*reflectir sobre as raízes históricas da população, conhecer melhor a realidade onde ela se insere, motivar o aparecimento de projectos/estudos e investigadores desta área geográfica, e contribuir para o conhecimento efectivo do património cultural da região [...]*”.

Assim, “[...] *quase todos os trabalhos que fazem parte deste primeiro número incidem sobre o concelho de Aljustrel,*

sendo de autoria de elementos ligados à U.A.A.L.”.

De entre os artigos salientamos o de Carlos Jorge A. Ferreira (trabalho apresentado ao IIº Encontro de Arqueologia do Baixo Alentejo, Castro Verde, 1988), sobre a primeira intervenção do Departamento de Arqueologia do extinto IPPC no sítio de Mesas do Castelhino (Almodôvar), após a “*caça ao tesouro*” desencadeada pelo proprietário, tão falada na época.

Queremos lembrar aqui este jovem colega de quem um estúpido acidente nos privou há pouco tempo.

Ana Luisa Duarte

“*Vipasca: Arqueologia e História*”, Vol.1, 1992, Câmara Municipal de Aljustrel, Unidade de Arqueologia de Aljustrel, Aljustrel, 119 pág., formato A-4, preço 950\$00.

ARQUEOLOGIA MEDIEVAL

Este ano viu nascer uma nova revista.

Dá pelo nome de "Arqueologia Medieval" e é consequência lógica e esperada do trabalho que há cerca de uma década vem construindo uma entidade com carisma - o Campo Arqueológico de Mértola.

O título parece restritivo, mas logo se antevê, das "palavras pré-vias", apaixonadas, do seu director e prémio Pessoa do ano passado, Cláudio Torres, que os limites são como as certezas - poucos.

Neste primeiro número, têm maior peso os artigos sobre Mértola e áreas próximas como Jorumenha e Alcaria Longa, mas os temas cobertos vão da análise metalúrgica à Etnoarqueologia, História da Arte ou Literatura. Porém, a sua abertura à multiplicidade de disciplinas que hoje concorrem para o saber arqueológico e um verdadeiro entendimento da História,

em nada altera, antes acresce, o seu carácter de publicação especializada. Só assim se justifica, por exemplo, a inserção de textos em língua estrangeira e/ou extensos catálogos de materiais.

Auguramos longa vida a "Arqueologia Medieval", não sem lhe deixar um pequeno reparo para o caminho - ser no futuro mais exigente e cuidadosa com a qualidade das ilustrações, tanto na selecção, quanto no tratamento gráfico e impressão.

Ana Luisa Duarte

"Arqueologia Medieval", Nº1 (Dir. Cláudio Torres), Campo Arqueológico de Mértola/Edições Afrontamento, Porto, 1992. Periodicidade anual (Nº1, Fev.92), 230 páginas, 3.500\$00.

SESIMBRA CULTURAL

Datam de Janeiro de 1991 e Dezembro de 1992 os dois números já publicados de "Sesimbra Cultural", o boletim da Câmara Municipal de Sesimbra.

Destinada a tornar conhecidas as potencialidades da região, esta publicação anual integra trabalhos sobre o património municipal, de carácter académico ou de divulgação.

Simples mas correcta, com boa apresentação gráfica e contributos de valor (muitos dos colaboradores são especialistas nacionalmente reconhecidos), incluem-se nestes dois números trabalhos que vão desde a Paleontologia à História Documental, passando pela Arqueologia, História Medieval e História de Arte. Representa um esforço meritório.

Está prevista para o mês de Dezembro a edição de um novo número, do qual destacamos os artigos de António Galopim de

Carvalho com um estudo sobre os "Dinossauros de Sesimbra", João Luis Cardoso que apresenta "A jazida Neolítica de Amieira - Sesimbra", Vitor Serrão que se debruça sobre as obras do pintor renascentista Gregório Lopes na Igreja da Misericórdia e Capela do Espírito Santo, em Sesimbra, entre outros trabalhos de levantamento do património cultural do concelho.

Um exemplo a ser seguido por outras autarquias como forma de demonstrar o interesse destas não apenas na divulgação do que existe, mas também na investigação científica que pode, como inúmeras vezes se provou, abrir novos e insuspeitados horizontes à cultura regional.

Aguardamos com interesse o número de 1992 desta publicação.

Luis Gouveia

A FÁBRICA DOS FÓSSEIS

"A Fábrica dos Fósseis" é um livro para crianças (de qualquer idade) notável a todos os níveis. Concebido por uma equipa imbatível: um paleontólogo e os seus filhos, combina de modo exemplar ciência e diversão.

Ao longo das suas páginas são abordados conceitos e temas complexos como fossilização, evolução biológica, e extinção dos dinossauros (entre muitos outros), de modo claro, acessível e sempre, sempre com uma pitada de humor que os torna igualmente atractivos a miúdos e graúdos.

Agora que temas paleontológicos fazem parte do programa da disciplina de Ciências Naturais (3º Ciclo do Ensino Básico), o interesse deste livro ultrapassa largamente o da simples "diversão científica". Nele, professores e alunos encontrarão temas familiares, como os

fósseis enquanto indicadores de idade e de ambientes, a Pangeia e a deriva dos continentes, primorosamente explanados e ilustrados. Em conjugação com alguns destes temas são, também, sugeridas e descritas actividades práticas tais como a construção de um "Grande Canyon" em miniatura, limpeza de fósseis, preparação de mol-des internos e externos, etc.

Este é o livro ideal para encontrar resposta às perguntas (por vezes embaraçosas) dos elementos juniores da família, do tipo: o que é um fóssil?, de onde é que apareceram os animais?, como se formam as

pedras?, será que os dinossauros e os homens viveram juntos? e muitas, muitas outras.

Carlos Marques da Silva

A Fábrica dos Fósseis: um Guia para Descobrir os Dinossauros, Explorar a Evolução e Procurar Fósseis!. Niles, Gregory e Douglas Eldredge. Ilustrações de True Kelley e Steve Lindblom. Tradução de Ana Duarte. Revisão científica de A. M. Galopim de Carvalho. Gradiva Júnior, Lisboa, 1992. Brochado, 111 páginas.

CERAMOLOGIA HISPÂNICA

Como refere um dos intervenientes, o facto de se ter constituído uma associação de ceramologia que no ano da sua fundação consegue realizar um seminário tão específico - fornos e cozedura com combustível vegetal, o mais utilizado até à revolução industrial - é prova do avanço destes estudos no país vizinho.

Das comunicações, que abrangem todas as sequências cronológicas e várias áreas de investigação (arqueologia, ceramologia, etnologia, etnoarqueologia, etc.), salientamos duas propostas de levantamento, análise global e sistematização da informação sobre centros oleiros. Uma trata os vestígios arqueológicos da Hispânia romana (Programa Oficina) e a outra as realidades artesanais ainda existentes ou recentemente desaparecidas, sob o título *Catalogación de los hornos de España y Portugal*, que o autor ordena por famílias segundo as suas características morfológi-

cas e tipológicas, lembrando que em Portugal, talvez o país europeu mais rico neste tipo de património, não existe nenhum estudo desta natureza (p.227).

Ana Luisa Duarte

Tecnología de la cocción cerámica desde la antigüedad a nuestros días: ponencias del Seminario celebrado en el museo de Alfarería en Agost (Alicante) del 4 al 6 de Octubre de 1990. Agost, Associação de Ceramologia, 1992, 237 páginas.

CRONOLOGIA HISTÓRICA DO MONTIJO

A Câmara Municipal do Montijo acaba de editar uma *Cronologia Geral* do seu concelho, da autoria de Isabel Maria Lucas.

Um pouco na linha do que António Nabais já havia feito para o concelho do Seixal, a autora confronta acontecimentos locais com aspectos da história nacional, permitindo uma melhor interligação com o quotidiano das comunidades regionais, por vezes completamente "ofuscado" pelos "grandes feitos".

Obra importante para o conhecimento da história regional, será certamente auxiliar precioso para professores, alunos e outros interessados pelo passado do Montijo, ponto de partida para trabalhos de investigação de maior profundidade.

Registo ainda para um pequeno caderno final com alguma iconografia, sobretudo relativa a aspectos da vila nos inícios do século XX.

Jorge Raposo

ANTÓNIO JOSÉ GOMES

o Homem e o Industrial

O autor, que tem, ao longo dos anos, contribuído para a divulgação de alguns aspectos da memória recente do concelho de Almada (ver *Almada Antiga e Moderna*), apresenta neste livro um conjunto de factos relativos à vida e obra de António José Gomes, o industrial que nos finais do século XIX desempenhou papel de relevo no desenvolvimento da Cova da Piedade, e no contexto industrial português de então.

Fruto de um aturado trabalho de pesquisa bibliográfica em jornais da época, transcrevem-se de forma algo exaustiva várias fontes, como a lista dos feridos do incêndio que em 1897 deflagrou na fábrica (p.35), o funcionamento da moagem da família Gomes e os nomes das personalidades presentes no funeral do biografado (p.109).

Os materiais iconográficos, variadíssimos, mostram-nos retratos de família, o complexo industrial e o contexto espacial da Cova da Piedade.

No conjunto da obra transparece uma organização pouco sistemática que compromete o seu interesse historiográfico, ficando por tirar as conclusões relativas ao material publicado.

Consideramos, no entanto, que se presta assim homenagem a alguém que contribuiu profundamente para o enriquecimento da Cova da Piedade, o que fica bem expresso no apoio que a respectiva Junta de Freguesia deu à edição.

Francisco Silva

FLORES, Alexandre M. - *António José Gomes: o Homem e o Industrial*. Almada, Junta de Freguesia da Cova da Piedade, 1992.

AGENDA

JANEIRO/93

20 a 22, França, Dijon. **SITEM - International Trade Fair on Museum Techniques.**

Contacto: Provinciales, 33 rue du Faubourg, Saint-Antoine, 76011 Paris, France. Tel. (1) 43468644. Fax: 43416719.

29 e 30, Espanha, Salamanca. **Mesa Redonda Internacional - El Medio Rural en Lusitania Romana**, organização da Universidade de Salamanca/Casa de Velazquez.

Contacto: Universidade de Salamanca.

FEVEREIRO/93

França, Paris. **First European conference of Ethnographical Museums**, organização do Musée National des Arts et Traditions Populaires. Duração de três dias, ainda a definir.

Contacto: Martine Jaoul, Curator at the Musée National des Arts et Traditions Populaires, 6, Avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris - FRANCE. Tel. (1) 40679000. Fax: (1) 45003133.

ABRIL/93

14 a 16, Portugal, Lisboa. **IIIª Conferência Internacional "Computers in the History / Classroom"**, organização da Associação Portuguesa de História e Informática. Inscrição: 15.000\$00.

19 a 21, Reino Unido, Londres. **Reflecting Cities, an International Symposium on City Museums.**

Contacto: Nichola Johnson, Head of Department, Later London History & Collections, Museum of London, London Wall, London EC2Y 5HN, United Kingdom. Tel. (44) 716003699. Fax: (44) 716001058.

22 a 24, Portugal, Lisboa. **O Quotidiano na História de Portugal.**

Contacto: Departamento de História, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Avenida de Berna, 1000 Lisboa.

22 a 25, Portugal, Cascais. Iº Simpósio da série Transformação e Mudança: **Transformação e mudança nos IV e III milénios no Sul Peninsular**, organização da Unidade de Arqueologia do Centro de Arqueologia e História da Faculdade de Letras de Lisboa (UNIARQ). Data limite de inscrição: 20 de Dezembro de 1992. Preço: 10.000\$00.

Contacto: UNIARQ, Faculdade de Letras de Lisboa, 1699 Lisboa Codex.

MAIO/93

6 a 8, Canadá, Halifax. **First Symposium on the Conservation of Public Assembly Spaces**, organização pelo comité canadiano do ICOMOS.

Contacto: Melissa Gordon, Symposium 1993 - Halifax, Interiors Committee - ICOMOS Canada, P.O.Box 737, Station B, Ottawa, Ontario K1P 5R4, Canada. Tel/Fax: Renée Leblanc, (613) 7490971.

JUNHO-JULHO/93

29 de Junho a 1 de Julho, França, Paris. **International Congress on the Conservation of Stone and Other Materials.**

Contacto: Congress Secretariat, RILEM, c/o ENS, Pavillon du CROUS, 61 avenue du Président Wilson, 94235 Cachan Cedex. Tel. (331) 47402397. Fax: (331) 47000113.

JULHO/93

7 a 9, França, Lyon. **First European Palaeontological Congress. "Organism - Palaeoenvironment Interactions"**. Este congresso, o primeiro realizado sob os auspícios da E.P.A., será subordinado ao tema "Interações organismo/paleoambiente". Incluirá apresentação de comunicações orais, "posters" e excursões (antes e/ou depois do congresso).

Contacto: Mireille GAYET - E.P.A. Centre des Ciencias de la Terre, Université Claude Bernard, Lyon I, 27-43 boulevard du 11 Novembre, 69622 Villeurbanne cedex, France.

11 a 17, Reino Unido, Edimburgo. **Meeting of ICOM International Committee for Costume Museums and Collections.**

Contacto: Naomi Tarrant, Curator, Royal Museum of Scotland, Chambers Street, Edimburgh, EH1 1JF, United Kingdom. Tel. (4431) 2257534. Fax: (4431) 2204819.

OUTUBRO/93

4 a 8, Portugal, Conímbriga e Faro. **5º Congresso do Comité Internacional para a Conservação de Mosaicos**, organização do ICCM/Museu de Conímbriga. Preço do programa completo (com visitas): 12.000\$00; apenas para as sessões de trabalho: 9.000\$00.

Contacto: Museu Monográfico de Conímbriga, 3150 Condeixa, Portugal. Tel.(039) 941177. Fax: (039) 941474.

12 a 18, Portugal, Porto. **1º Congresso de Arqueologia Peninsular**, organização da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnografia.

Contacto: Faculdade de Ciências, Praça Gomes Teixeira, 4000 Porto - Portugal.

24 a 29, Portugal, Silves. **7ª Conferência Internacional sobre o Estudo e Conservação da Arquitectura de Terra**, organização da Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, entre outros. Preço do programa: até 1 de Julho 30.000\$00; depois dessa data 40.000\$00.

Contacto: Terra/93, Direcção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais, Praça do Comércio, 1194, Lisboa Codex.

IIº Encontro

sobre

Ordens Militares

Palmela poderá ter, dentro de algum tempo, um Centro de Estudos sobre Ordens Militares, a funcionar no castelo.

O **IIº Encontro sobre Ordens Militares** (Palmela, 2 a 4 de Outubro) aprovou uma proposta nesse sentido.

A proposta [...] recolheu aprovação unanime dos participantes, que consideraram o Centro de Estudos como um projecto fundamental para o aprofundamento da investigação sobre as Ordens Militares em Portugal [...]

[...] uma das conclusões do IIº Encontro, divulgadas pela Comissão Executiva [...] aponta para a necessidade de se desenvolver uma abordagem comparativa dos estudos sobre as Ordens Militares em diversos países.

[...] Outra [refere] a necessidade de desenvolver um conjunto de temas, ligados às Ordens Militares, chamando a este tipo de iniciativas, estudiosos de alguns ramos da História. É o caso da História da Arte e da Arquitectura [...].

[...] o Prof. Doutor Luis Adão da Fonseca chamou a atenção para a novidade que foi a introdução de temas [...] relacionados com a espiritualidade e a produção literária, e o interesse de se chamar ao debate historiadores da cultura e da literatura.

[...] salientou-se, ainda, a necessidade de dar mais atenção aos problemas jurídicos e políticos [...] e verificou-se que o numero de comunicações ligadas à economia fica aquém das possibilidades técnicas fornecidas pela existência profusa de fontes.

O IIº Encontro concluiu, ainda, que a Idade Média tem um peso enorme no conjunto das comunicações, e que seria útil estimular a investigação em relação às épocas Moderna e Contemporânea."

Secretariado Organizador

Mesa Redonda Internacional

El Medio Rural en Lusitania Romana

Universidade de Salamanca - Janeiro de 1993

Em Dezembro de 1988 realizou-se em Talence, na *Maison des Pays Ibériques* (MPI), da Universidade de Bordéus III, a primeira Mesa Redonda Internacional sobre a Lusitânia, com a colaboração das Universidades de Coimbra e de Cáceres.

Resultando de um projecto que em 1986 discutimos com o então Secretário Geral da MPI, Jean-Gérard Gorges e que se destinava a comemorar dignamente o bimilenário da criação por Augusto da província Lusitânia, completamente ignorado entre nós ⁽¹⁾, a Mesa Redonda de Bordéus foi dedicada ao tema *Les villes de Lusitania romaine: hiérarchies et territoires*. Contou com a presença de numerosos investigadores convidados, cujas comunicações foram publicadas em 1990 num excelente volume de actas de 335 páginas, editado pelo CNRS.

Uma das ideias subjacentes à realização da Mesa Redonda era a de estabelecer o princípio da sua realização regular, alternando os países organizadores, utilizando os diversos quadros institucionais existentes. Outra, a de criar um espaço de encontro científico especialmente destinado ao estudo sistemático da Lusitânia Romana, eliminando na medida do possível as fronteiras políticas que sempre têm dificultado o estudo global da mais ocidental das províncias romanas. Assim, foi então proposto que a próxima Mesa Redonda se realizasse em Espanha, na Universidade de Salamanca, onde efectivamente terá lugar, com um ligeiro atraso no calendário previsto, em 29 e 30 de Janeiro de 1993.

O tema escolhido para a reunião de Salamanca versará o meio rural na Lusitânia romana, com especial destaque para os problemas da ocupação do solo,

do *habitat* rural de tipo romano, da pervivência das formas de *habitat* rural indígena e do mundo rural na Antiguidade Tardia, através de análises orientadas sempre por um espírito de síntese capaz de transmitir um panorama suficientemente alargado sem deixar de ser preciso sobre as questões abordadas. O tema desta segunda Mesa Redonda corresponde a uma das áreas mais interessantes da história do domínio romano na Península, pelos numerosos problemas que encerra e pela sua fundamental importância no processo de romanização. Na verdade, a estrutura da sociedade romana, ainda que organizada em moldes urbanos, dependia por completo de uma economia de base agrária, altamente condicionadora dos seus valores ⁽²⁾.

O carácter tripartido que se pretendeu desde o início conferir à organização destas reuniões científicas mantem-se, pois à Universidade de Salamanca se associou como coorganizadora a Casa de Velazquez, importante centro de investigação francês sediado em Madrid, e o Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. A Mesa Redonda de Salamanca conta com um Comité Científico do qual fazem parte os doutores Roldan Hervás, Jorge de Alarcão e Alain Tranoy e com um Comité Organizador constituído pelo Doutor Manuel Salines de Frías (Faculdade de Geografia e Historia, Universidade de Salamanca), Dr. Jean-Gérard Gorges, Secretário Geral da Casa de Velazquez) e Dr. Vasco Mantas (Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra).

A Mesa Redonda tem neste momento dezanove comunicações asseguradas, correspondendo a vinte e oito autores oriundos de instituições científicas de Espanha, França, Portugal e

Canadá. A participação portuguesa, concretizada através da presença de Jorge de Alarcão, José d'Encarnação, Francisco Oliveira, Vasco Gil Mantas, Carlos Fabião e Guilherme Cardoso, consta de quatro comunicações acerca da problemática do *habitat* rural de tipo romano e da geografia da Lusitânia romana. Está prevista a assistência às sessões de trabalho por parte de um número limitado de auditores.

Num período em que a Arqueologia e a Universidade atravessam uma iniludível crise e em que a própria validade da História Antiga é questionada, por razões muito diversas ⁽³⁾, a participação portuguesa, aparentemente reduzida, corresponde a um significativo esforço e a uma afirmação de vontade, coerente com as responsabilidades que a nível europeu, também no campo da investigação histórica, nos incumbem.

O facto desta Mesa Redonda se realizar em Salamanca, numa das mais prestigiosas universidades espanholas e a reconhecida idoneidade das figuras que integram o Comité Científico confirmam, por si só, a elevada qualidade desta reunião de especialistas da Lusitânia e constituem sólida garantia de que as actas da Mesa Redonda, cuja publicação se encontra já assegurada, conterão matéria do maior interesse. Durante muito tempo o estudo da Lusitânia Romana caracterizou-se por um processo de investigação paralelo, cujas áreas próprias observavam, quase sempre, os limites políticos dos respectivos países, deixando a terceiros as poucas tentativas de síntese efectuadas. Em consequência desta situação estamos ainda muito longe de um conhecimento razoável da província como um todo, situação perfeitamente reflectida nas lacunas e imprecisões da biblio-

grafia portuguesa e espanhola. Não será mérito menor destas reuniões quebrar esse isolacionismo científico, contra o qual nos temos batido teimosamente, tanto mais que nelas se integram instituições e figuras não peninsulares significativamente ligadas à investigação do domínio romano na Hispânia. Trata-se, assim, de um excelente exemplo de cooperação, no verdadeiro e mais fecundo sentido da palavra, tão característico da verdadeira vocação universitária e dos valores do Humanismo, à luz dos quais surgirá, um dia, uma nova mentalidade europeia. Esperemos que a regularidade conferida a reuniões como a de Bordéus e a de Salamanca, os seus objectivos e a estratégia observada para os atingir, mereçam, no futuro, a atenção benevolente da XII Direcção Geral da Comissão das Comunidades Europeias.

Compreender melhor o passado lusitano, que não pouca vezes assumimos como nosso sem nos preocuparmos em reflectir sobre ele e sobre o papel de Roma na criação das matrizes das nações ibéricas, contribuirá para interpretar de forma mais realista o nosso presente e os desafios do futuro, integrando-os numa perspectiva histórica e de progresso, própria do homem moderno ⁽⁴⁾.

Notas:

⁽¹⁾ O mesmo não se verificou no país vizinho em relação à Bética, decerto menos importante para Espanha, em termos ideológicos, que a Lusitânia tem sido para Portugal.

⁽²⁾ P.Petit, *La paix romaine*, Paris, 1967, p.302-304; *Histoire générale de l'Empire romain*, I, Paris, 1974, p.234-240; J.Percival, *The Roman Villa*, Berkeley, 1976, p.118-119.

⁽³⁾ Vasco Mantas, *Memorando sobre o ensino da História Antiga*, "Actas do II Congresso Peninsular de História Antiga", Coimbra, 1990 (no prelo).

⁽⁴⁾ Mircea Eliade, *O Mito do Eterno Retorno*, Lisboa, 1990, p.163-166.

Vasco Gil Mantas

PATRIMÓNIO MARÍTIMO EUROPEU

Entre 29 Agosto e 4 de Setembro (1992) realizou-se na Holanda o **Iº Congresso do Património Marítimo Comum Europeu**.

O Congresso foi acolhido pelo Museu Marítimo Holandês, em Amsterdão, entidade organizadora, juntamente com o Ministério Holandês dos Assuntos Culturais.

Entre os principais patrocinadores da iniciativa contaram-se a Comissão Europeia de Bruxelas, a Fundação Europeia da Cultura, de Amsterdão, as Cidades de Amsterdão, de Gouda e de Leiden e o ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, Paris).

O principal objectivo do Congresso foi estabelecer contacto e cooperação entre organizações não estatais, no quadro da Comunidade Europeia, preocupadas com a preservação do património histórico marítimo e alargar essa cooperação, por forma a incluir outras associações e organizações europeias. Para tal se delineou um projecto de investigação tendente a obter informações sobre o número e tipo de organizações dentro da C.E. destinadas à preservação

de barcos e navios históricos e preocupadas com a legislação e regulamentações aplicadas aos seus membros; o estatuto de barcos e navios históricos, comparado com a legislação existente para o património histórico imóvel; as responsabilidades dos governos centrais, regionais e locais nos países da C.E., relativamente aos barcos e navios históricos, às leis existentes, às facilidades fiscais e aos portos-museus; os obstáculos constituídos pela regulamentação existente à preservação do património náutico; sugestões para uma participação mais activa dos governos visando a implementação de medidas preventivas do referido património.

A realização deste Congresso, que contou com cerca de nove dezenas de participantes, provenientes dos países da C.E.

e ainda da Noruega, da Suécia, da Finlândia e da Rússia, constituiu um importante passo pelo reconhecimento do valor do património náutico e marítimo Europeu.

De Portugal estiveram presentes dois representantes: um do Centro de História da Universidade do Porto e um da Câmara Municipal do Seixal, ao nível da responsável do seu

Ecomuseu.

Um projecto de investigação que passou pela elaboração de um inquérito, recolha de dados e análise dos mesmos, contribuiu para traçar uma perspectiva da situação presente nos países da Comunidade Europeia. Para além disso, diversos representantes apresentaram comunicações sobre os seus respectivos países.

Foi patente uma clara diferença de situação entre os países do Norte da Europa e os do Sul, a diferentes níveis: papel desempenhado pelos proprietários privados (muito importante na Holanda, na Suécia e na Noruega, sobretudo, face à sua quase inexistência a Sul, nomeadamente em Portugal e na Grécia); número de barcos históricos preservados; existência de portos-museus (inexistentes em Portugal e na Grécia).

De Bruxelas vieram palavras de incentivo e reconhecimento da importância deste Congresso: o próprio Comissário Europeu para a Informação enviou uma mensagem para Amsterdão e uma representante da C.E., presente no debate final do Congresso, declarou todo o empenhamento no estudo e preservação do património marítimo comum europeu, considerando o Congresso e os seus participantes como interlocutores necessários e privilegiados para o desencadear de um trabalho que fará já parte dos objectivos da C.E..

Após debate de diversas propostas apresentadas e entre as conclusões aprovadas no final dos trabalhos foi unânime a intenção de institucionalização do Congresso e de criação duma estrutura de ligação, a partir do Museu Marítimo Holandês, em Amsterdão, para prosseguir os contactos até aqui estabelecidos - tanto entre proprietários privados e suas organizações como entre museus e institutos -, incentivar, acompanhar e se possível apoiar o trabalho em desenvolvimento nos diversos países, apontando um próximo Congresso dentro de três anos.

Graça Filipe

Recuperação de bote fragata *Baía do Seixal*, propriedade da Câmara Municipal do Seixal/Ecomuseu.

CERÂMICA MEDIEVAL em Tondela

De 28 a 31 de Outubro realizaram-se em Tondela as I^{as} **Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval: métodos e resultados para o seu estudo**, organizadas pela respectiva Câmara Municipal. Os dois primeiros dias foram ocupados com comunicações de autores portugueses, espanhóis e franceses, agrupadas em três grandes temas: cerâmica (aspectos técnicos e históricos); etnoarqueologia (observação etnológica e estudos laboratoriais); estudo de arquivos (pesquisa arqueológica, fontes escritas e tradição oral).

Após apresentação de diversas comunicações nos dois primeiros dias, a mesa redonda realizada no terceiro contemplou as questões "contributo das pesquisas etnoarqueológicas

cas ao estudo das cerâmicas antigas: problemas e perspectivas" e "cerâmicas medievais do sul de Portugal - estado da questão" moderadas respectivamente por M.PICON e R. V. GOMES, que apresentaram textos síntese para discussão.

O primeiro reflecte sobre a "dependência" metodológica da etnoarqueologia relativamente às pesquisas etnográficas de que herdou procedimentos de cariz essencialmente descritivo em detrimento da interpretação, confundindo-se, por vezes, aquela disciplina com a conservação do património. O modelo teórico de inquérito etnoarqueológico, que o autor apresentou

pareceu a alguns dos presentes susceptível de, dada a sua grande simplicidade, escamotear realidades históricas, económicas e sociais indissociáveis das observações feitas, como, por exemplo, as alterações

tecnológicas relacionadas com necessidades de mercado, por sua vez determinadas por variações de gosto.

O texto de R.V.GOMES refere que, a um grande surto de escavações realizado ultimamente, não tem correspondido igual ritmo de publicação dos materiais. Passa depois em revista os trabalhos feitos em Silves, Mértola e Cascais, destacando os resultados científicos dos primeiros, nomeadamente, a possibilidade de, pela primeira vez na Península, atribuir cerâmicas muçulmanas aos séculos

VIII e IX, bem como produções com decoração em "corda seca parcial" a este último. Ressalta ainda a importância das datações de radiocarbono para precisar as cronologias das produções islâmicas.

A discussão que se seguiu, centrou-se, sobretudo, nas cronologias tão recuadas que aquela investigadora aponta (veja-se, a propósito, a recensão bibliográfica da revista "Xelb" no N^o 1 de "Arqueologia Medieval"), e nas circunstâncias em que se pratica a arqueologia em Portugal, principalmente nas áreas urbanas, dificultando o estudo e publicação de resultados, sem os quais, todos concordam, não é possível progredir na investigação deste como de outros períodos históricos.

O último dia foi ocupado com visita a locais de interesse histórico-cultural da região, com destaque para as olarias de Molelos onde se pôde observar uma cozedura em *soenga*, realizada segundo os procedimentos tradicionais.

Ana Luisa Duarte

EPIGRAFIA RUPESTRE em análise

Realizou-se, de 29 de Junho a 1 de Julho de 1992, na Galiza, um simpósio internacional ibero-italico sobre epigrafia rupestre, pré-romana e romana de Espanha, Portugal e Itália.

Coordenado por António Rodrigues Colmenero, professor da Faculdade de Geografia e História da Universidade de Santiago de Compostela, o simpósio foi organizado por uma comissão de que faziam parte, pela Itália, Lidio Gasperini, professor da Universidade de Roma II; pela Espanha, José Maria

Blázquez Martínez, da Universidade Complutense de Madrid; e, por Portugal, José d'Encarnação, da Universidade de Coimbra.

O simpósio constituiu a primeira grande reunião científica em que expressamente se debateu a problemática das inscrições em penedias. Fez-se, assim, o ponto da situação acerca das investigações em curso nas penínsulas itálica e ibérica, tendo sido sublinhado o elevado interesse de que este tema - até agora escassamente abordado - deve merecer.

A epigrafia rupestre itálica (predominantemente funerária) apresenta, aliás, características assaz diferentes da epigrafia hispânica e mesmo as inscrições até agora encontradas no território espanhol (sobretudo em grutas) diferem substancialmente da originalidade patente nas inscrições de Portugal (onde a temática religiosa assume papel de relevo). De resto, essa originalidade - designadamente tendo em conta a importância de santuários como a Fonte do ídolo, em Braga, ou Panóias (Vila Real), únicos no seu género - foi sobejamente salientada por todos.

É que, após as três primeiras jornadas, de índole teórica, os participantes no simpósio tiveram ensejo de fazer, de 1 a 4 de Julho, uma viagem de estudo que os levou a visitar, para além daqueles dois monumentos e do

penedo de Biriz, inscrições rupestres nos concelhos de Chaves, Valpaços e Montalegre (sempre com a maior colaboração dos municípios locais).

Integraram a representação portuguesa: José d'Encarnação, que proferiu, na sessão inaugural, uma conferência subordinada ao tema "Panorâmica e problemática geral da epigrafia rupestre em Portugal"; A. C. Ferreira da Silva, que fez o ponto da situação sobre as inscrições do santuário rupestre de Panóias; João da Inês Vaz, que falou acerca de algumas inscrições do termo de Viseu; e Vasco Mantas que focou a importância primordial que se deve atribuir ao estreito relacionamento das inscrições rupestres com o contexto arqueológico em que surgem.

José d'Encarnação

PALINOLOGIA EM CONGRESSO

Entre 6 e 12 de Setembro últimos, teve lugar em Aix-en-Provence (França), o 8º Congresso Internacional de Palinologia (**8th International Palynological Congress**).

Trata-se certamente da mais importante reunião científica no domínio da Palinologia a nível mundial, uma realização que se vem repetindo de quatro em quatro anos organizada pela Federação Internacional das Associações de Palinologia (International Federation of Palynological Societies), secundada pela União Internacional das Ciências Biológicas e pela União Internacional das Ciências Geológicas.

A presente edição, sucedendo ao 7º congresso realizado em 1988 em Brisbane, na Austrália, teve ainda os auspícios de diversas instituições científicas francesas e da administração regional e local da Provença. Nela participaram cerca de novecentos participantes de todo o mundo, fazendo do 8º congresso o maior da série, até hoje.

Hoje em dia a Palinologia - tradicionalmente a ciência dos grãos de pólen e esporos mas ainda envolvendo o estudo de outras microestruturas de origem vegetal e não só (esqueletos de diatomáceas, quistos de algas, microrestos de fungos, invertebrados, etc...), integra domínios científicos muito diversos, situação bem patente na complexa estrutura de sessões e simpósios temáticos a decorrer em simultâneo, durante o congresso.

Do programa de sessões destacamos os seguintes temas e subtemas:

A. Palinologia, sistemática e filogenia (morfologia polínica, esporo-polínica, microestrutura, aspectos citológicos, bioquímicos, ontogenéticos, filogenéticos...);

B. Alergologia, genética, melissopalínologia e bancos de pólen;

C. Palinologia e estratigrafia (palinómorfos Paleozoicos, palinostratigrafia do Cretácico e

Terciário, palinologia marinha quantitativa - evolução tectónica, climática, eustática -, palinofácies (sequências polínicas marinhas);

D. Dinoflagelados (ecologia e paleoecologia);

E. Palinologia e história da vegetação (região mediterrânica; relação chuva polínica actual e espectros polínicos fósseis; impacte humano; dinâmica da vegetação);

F. Palinologia e mudanças climáticas globais (longas sequências polínicas continentais; última desglaciação no Atlântico Norte; Dryas Recente; paleohidrologia; paleoclimatologia extra-tropical);

G. Palinologia e arqueologia (análise polínica de sítios arqueológicos).

Para além dos trabalhos agendados por sessões, há ainda a referir 3 Simpósios "extra", um dos quais versando a temática "computadores e palinologia". A participação portuguesa foi modesta, atestando a raridade destes estudos entre nós. Da lista alfabética de autores do livro de sumários ressaltam os nomes de Filomena Diniz, Joana Godinho, Maria de Lurdes Maciel de A. Correia, José Mateus, João Pais, Paula Queiroz e Paulo Trincão, virtualmente esgotando a lista de "palinólogos portugueses e afins".

Nos domínios da "Paleoecologia Arqueológica" destacamos o simpósio E-3 "Palynological record of past and present human impact" presididos por Karl-Ernst Behre e Björn Berglund - um dos simpósios mais concorridos (e prestigiados) do congresso e onde alguns exemplos portugueses foram abordados (MATEUS e QUEIROZ, Van der KNAAP, Van GEEL).

Mais modestos foram os trabalhos do simpósio G 1 "Pollen analysis of archaeological sites", onde rarearam os trabalhos da chamada "Palynologie Archéologique" francesa.

Destacamos por fim o prémio "o melhor poster do 8º congresso de palinologia", atribuído ao poster de José Mateus e Paula Queiroz "Holocene Palaeoecology of the North-Littoral of Alentejo (SW Portugal)".

Este prémio de natureza simbólica refere-se à totalidade dos "posters" das diversas sessões do congresso com excepção da sessão C "Palinologia e Estratigrafia", para a qual um outro prémio foi atribuído.

O 9º Congresso Internacional de Palinologia terá lugar em Huston (U.S.A.), em 1996.

José Mateus e Paula Queiroz

CICLO DE CONFERÊNCIAS NO MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA

Comemorando o seu centenário (1893 - 1993), o Museu Nacional de Arqueologia (de José Leite de Vasconcelos), organiza no primeiro semestre de 1993 um ciclo de conferências.

No Auditório desse Museu (Mosteiro dos Jerónimos), pelas 18 horas das terceiras quintas-feiras de cada mês, poderá assistir à apresentação dos seguintes temas:

21 de Janeiro - **Jorge de Alarcão**. *A evolução da cultura castreja;*

18 de Fevereiro - **Francisco Alves**. *A arqueologia subaquática em Portugal: itinerários de uma década;*

18 de Março - **Manuela Martins**. *Pensar a investigação arqueológica nos anos 90;*

15 de Abril - **José Mateus**. *Paleo-ecologia vegetal e arqueologia: balanço de dez anos de uma jovem linha de pesquisa em Portugal;*

20 de Maio - **Cláudio Torres**. *O Campo Arqueológico de Mértola;*

17 de Junho - **Luís Raposo**. *Resultados de uma década de investigações em Pré-História antiga de Portugal.*

Meeting internacional
de

TECNOLOGIAS LÍTICAS

Organizado pelo Laboratório de Arqueologia da Universidade Rovira e Virgílio, de Tarragona, e dinamizada especialmente por Eudald Carbonell, professor daquela Universidade e conhecido pré-historiador, o "First International Meeting on Technical Systems to Configure Lithic Objets of Scarce Elaboration" teve lugar entre os dias 27 e 30 de Abril do corrente ano, decorrendo sob a forma de um "encontro fechado", para o qual a organização convidou cerca de 30 dezenas de especialistas provenientes de diversos países europeus e circum-mediterrânicos. Entre os convidados contavam-se nomes como os de Eric Boeda, Jacques Collina-Girard, Anne Delanges, Catherine Farizy, Jean-Michel Geneste, Naama Goren-Inbar, Jacques Jaubert, Liliane Meignen, Carlo Peretto, Jean-Paul Raynal, Manuel Santonja, Alain Turq e Paola Villa. De Portugal estiveram presentes o signatário e João Paulo Pereira, tendo ambos apresentado comunicações nos domínios que lhes haviam sido solicitados, o primeiro sobre "Les Industries de Galets Taillés de la Préhistoire Portugaise", o segundo sobre "Novas Perspectivas para a Análise Traceológica de Artefactos em Quartzito".

Tratando-se de uma reunião com as características da indicada, os trabalhos decorreram de modo bastante informal, permitindo uma discussão muito viva dos temas tratados. Questão central do Encontro veio a ser a definição de "pouco elaborado" na análise das tecnologias líticas. Para o efeito foram apresentados contributos muito diversificados, fazendo todos

notar que um tal conceito, a ter algum valor útil, apenas deveria ser empregue no âmbito estrito da análise tecnológica e dentro da identificação de cadeias operatórias particulares.

Num sentido mais amplo, foram também largamente discutidas as mais recentes tendências no estudo das indústrias líticas, sendo certo que a grande maioria dos autores presentes se identificava com a chamada "corrente tecnológica" e tendia a considerar os estudos tipológicos tradicionais como demasiado estáticos e limitativos do completo entendimento das tecnologias líticas. No contexto deste debate, chegou a erguer-se como palavra de ordem a ideia de que "a tipologia morreu; viva a tecnologia" - o que alguns dos presentes contestaram, em nome de uma mais rigorosa definição da tipologia, enquanto método particular de descrição e classificação utilizado em Arqueologia, por oposição aos métodos taxonómicos, utilizados nas ciências naturais.

Entre as comunicações apresentadas, mereceram especial atenção as seguintes: "Faible elaboration technique et complexité conceptuelle: deux notions complémentaires" (A. Delanges), "Les industries lithiques de Ca'Belverde de Monte Poggiolo (Forli, Italie)" (C. Peretto), "Shémas opératoires et outillages peu élaborés: le cas du Paléolithique inférieur et moyen de Coudoulous (Lot)" (J. Jaubert), "Quelques caracteres

des industries du niveau L de la carrière Thomas à Casablanca, Maroc (Fouilles 88-91)" (J.-P. Raynal).

O conhecimento mútuo previu entre a maior parte dos participantes, assim como os laços de grande camaradagem e afinidade teórico-metodológica que se evidenciaram durante a reunião, sugerem que este tipo de encontros seja continuado

resse, respectivamente ao Abri Romani (Capellades), onde se tomou contacto com a notável sequência de ocupações do Paleolítico Médio e a passagem ao Paleolítico Superior, e à Serra de Atapuerca (Burgos), onde se observou a complexa rede kársica na qual, em algares abertos para o exterior e em grutas, ao longo do traçado aberto por uma antiga linha férrea, se tem vindo a encontrar grande número de restos físicos de antepassados (mais de 20 indivíduos actualmente), assim como alguma indústria lítica, a qual,

segundo E. Carbonell, poderia remontar, na base, até cerca do início do Plistocénico Médio, em camadas imediatamente sobrepostas à inversão de polaridade Matuyama-Bruhnes.

Luís Raposo

futuramente, em ordem à substituição das meta-linguagens e corpos conceptuais sem os quais a perspectiva tecnológica jamais se conseguirá constituir em alternativa ao tipologismo tradicional. Nesta perspectiva, a equipa anfitriã deu o primeiro passo, ao distribuir e pôr à discussão durante a reunião a sua obra "New elements of the logical analytic system".

Em complemento da reunião realizaram-se duas excursões científicas do maior inte-

Atapuerca (Burgos). Aspecto parcial da rede kársica posta à vista pela abertura de um antigo ramal de linha férrea. De notar o preenchimento completo de um antigo algar, em ligação com uma gruta de desenvolvimento horizontal, na sua base, igualmente repleta de sedimentos datados do Plistocénico Médio.

57º Congresso Anual da
SOCIEDADE AMERICANA
 de
ARQUEOLOGIA

No passado mês de Abril (8 a 12) realizou-se o 57º Congresso Nacional anual de arqueologia dos Estados Unidos da América organizado pela "Society for American Archaeology" (SAA) na cidade de Pittsburgh tendo como principal organizador o Dr. Gary Feinman da University of Wisconsin-Madison.

Este congresso, contando com 1000 comunicações sobre os mais diversos temas, teve 100 colóquios e sessões diferentes a decorrer em 20 salas do hotel Pittsburgh Hilton and Towers.

Os temas discutidos abrangeram problemas metodológicos e teóricos da arqueologia mundial como por exemplo "Mapping and Survey: New Approaches", "Taphonomy and Site Formation Processes", "The organization of Stone Tool Technologies" e "Methods for Archaeological Analysis", bem como a Pré-História dos Velho e Novo Mundos.

Um dos colóquios mais interessantes decorreu no dia 9 de Abril de manhã, sendo o tema a "distribuição espacial intra-sítio no Paleolítico Europeu" (*Intrasite Spatial Patterning in the Paleolithic Old World*), tendo como organizador o Dr. Todd Koetje e como arguente a Dra. Margaret Conkey. Uma das principais comunicações foi apresentada pelo Dr. Harvey Bricker que discorreu sobre o uso de vários métodos estatísticos para diferenciação de palimpsestos resultante de ocupações humanas no Paleolítico, tendo dado, como exemplo, o caso do sítio francês de Les Tambourets com ocupação do Chatelperronens. A Dra.

Catherine Farizy apresentou a sua comunicação sobre as distribuições espaciais intra-sítio de alguns sítios do Paleolítico Inferior e Médio localizados em França e em Itália, enquanto que Michael Petraglia apresentou alguns dos resultados sobre os pavimentos Magdalenenses do abrigo sobre rocha Dufauere, Jan Simek mostrou o tipo de variabilidade existente na distribuição espacial de artefactos em Le Flageolet I e como diversos métodos estatísticos podem ser utilizados para melhor individualizar os vários padrões existentes. Por fim, a Dra. Anta Montet-Write apresentou o sítio de Grubgraben, recentemente escavado na Áustria, revelando uma série de ocupações do Paleolítico Superior.

Na mesma manhã houve ainda um simpósio sobre a "Dinâmica Social da Pré-História do mediterrâneo Central" versando sobre temas do Neolítico ao Bronze.

Na tarde do dia 9 houve uma sessão geral sobre "Paleolítico da Europa" tendo como organizador John Lindley. Nesta sessão houve duas comunicações sobre Portugal, tendo sido a primeira apresentada pelo Dr. Reid Ferring versando a Geomorfologia dos rios Nabão e Maior, bem como sobre as ocupações humanas do Paleolítico Médio desses terraços. A segunda comunicação foi apresentada por Paul Tracker incidindo sobre os padrões de ocupação dos grupos do Paleolítico Superior na área de Rio Maior. As outras comunicações foram

apresentadas por Lawrence Straus, Marcel Otte e Jean-Marc Léotard, por Helen Sanders e Harold Dibble, por John Hoffecker e Gennady Baryshnikov, por Stanley Ambrose, entre outras, das quais se destaca a de John Lindley sobre a organização das cadeias operatórias no Paleolítico Médio de Zagros.

No dia 10 decorreu uma sessão geral sobre a Pré-História do Mediterrâneo e Europa havendo duas comunicações sobre Portugal. A primeira apresentada pelo autor desta notícia, sobre a variabilidade tecnológica na passagem do Plistocénico para o Holocénico, enquanto que a segunda comunicação foi apresentada pelo Dr. Brad Viera sobre "as táticas de caça e alargamento do espectro económico no Mesolítico Cantábrico e Português". O resto da sessão foi dedicada ao Neolítico em redor do Mediterrâneo e a Proto-História da área.

No dia 11 decorreu um colóquio sobre "Seasonality and Sedentism: combining New

Lieberman ambos sobre o Natufiense), passando pela Europa (Françoise Delpeche sobre as estratégias de caça dos grupos do Paleolítico Superior da Europa Ocidental), pela América do Norte (Michael Russo sobre o Arcaico e Thomas Rocek e Robert Preucel ambos sobre os Pueblos) e, por fim, acabando na América do Sul (Katherine Moore sobre a mobilidade dos grupos Arcaicos do Peru).

Ainda no dia 11 decorreu um colóquio dedicado às Cadeias Operatórias e Tecnologia Pré-Histórica, organizado pela Dra. Heidi Knecht e pelo Dr. Randall Write, com a presença dos nossos colegas espanhóis Vitoria Cabrera e Frederico Bernaldo de Quirós que apresentaram comunicação sobre a organização dos materiais líticos do Paleolítico Superior Antigo da Cantábria. As outras comunicações foram apresentadas por, entre outros, Douglas Campana e Heidi Knecht sobre a manufactura do instrumental em osso.

Durante o Congresso houve ainda 4 excursões a diversos sítios arqueológicos, entre os quais se destaca o de Meadowcroft, um abrigo sobre rocha com ocupação humana desde 19.000 BP, sendo um dos sítios que presentemente causa mais celeuma entre os membros da comunidade académica que se dedica ao povoamento do Novo Mundo, já que tradicionalmente se acredita que a ocupação do continente Norte-Americano, terá começado por volta de 12.600 BP.

O próximo Congresso da SAA é realizado em St. Louis entre 14 e 18 de Abril de 1993.

Para informações sobre o congresso pode contactar: 1993 Program Committee, Society for American Archaeology, 808 17th St. NW, Suite 200, Washington, DC 20006, USA

Nuno Bicho

and Old World Perspectives", versando essencialmente sobre fauna e flora encontradas em sítios arqueológicos do Próximo Oriente (Ofer Bar-Yosef sobre as origens da agricultura em Israel, François Valla e Daniel

Encontro de

HISTÓRIA E INFORMÁTICA

Nas instalações do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), decorreu nos passados dias 2 e 3 de Julho o Vº Encontro Nacional de História e Informática, promovido pela Associação Portuguesa de História e Informática.

Pretendeu-se fazer deste Encontro "um local privilegiado para os interessados em aplicações informáticas em História tomarem contacto directo com as experiências realizadas neste domínio", estimulando "a troca de experiência e informação" através da apresentação de comunicações sobre diversos domínios de investigação.

Com a participação de alguns especialistas estrangeiros, os trabalhos abordaram as temáticas da arquivística, arqueologia e história (considerando os aspectos geográficos, económicos e das ciências da linguagem).

Embora, no geral, se tenha constatado que damos ainda os primeiros passos na utilização de meios informáticos e sistemas multimédia para efeitos de sistematização de informação, investigação e divulgação de conhecimentos, algumas comunicações merecem especial referência.

Entre elas a de Mário A. Braga, com exibição de uma aplicação interactiva sobre a planificação do Museu D. Diogo de Sousa (Braga), estrutura museológica em fase de instalação, através da qual o público pode antever (e "percorrer") as futuras salas de exposição permanente e temporária, visualizar algum do espólio a expor, etc. O Museu, em colaboração com uma firma da especialidade, desenvolveu ainda uma base de dados para inventário de

coleções arqueológicas, gestão de inventário e movimento de peças, desenho e fotografia e, ainda, uma biblioteca especializada. Outras aplicações, para inventário de estações arqueológicas e armazenamento de dados de carácter regional, estão em fase de aperfeiçoamento.

Ana M. Ferreira e João A. Marujo apresentaram também um curioso roteiro desenvolvido pelo Museu Municipal de Soure, que permite a utilização pedagógica de exposições temporárias depois da sua desmontagem, uma vez que as mesmas são previamente registadas em aplicação multimédia.

Por fim, fomos surpreendidos pela apresentação, extra-programa, de uma comunicação de A. Dias Diogo, autor de uma proposta de tabela classificativa para as ânforas romanas de fabrico lusitano, o qual se debruçou sobre a modelação que lhe está subjacente.

De forma ligeira mas, mesmo assim, com uma profundidade que não havíamos observado noutros seus trabalhos sobre o tema, o autor abordou apenas aspectos relativos às produções da por si designada Iª Fase (séc.s.I/II), revelando ter trabalhado sobre uma amostragem de cerca de 12 mil fragmentos e, pelo menos, três exemplares completos de cada forma.

A concluir esta área temática, bastou-nos ouvir Clive Orton (University College London) traçar uma panorâmica da utilização da informática na investigação arqueológica em Inglaterra (tipos de trabalho desenvolvido, número de computadores envolvidos, programas mais usados, etc), para compreender o quão longe estamos dessa realidade.

Jorge Raposo

1º Encontro Ibérico de

MUNICÍPIOS

com

CENTRO HISTÓRICO

Por iniciativa da Câmara Municipal de Santarém e com o patrocínio da Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico, este 1º Encontro Ibérico de Municípios com Centro Histórico (Santarém, 6 a 8 de Novembro 1992) reuniu responsáveis autárquicos, técnicos de diversas áreas e entidades interessadas e envolvidas na salvaguarda e revitalização dos Centros Históricos de numerosas cidades de Portugal e também de Espanha.

Do programa científico do Encontro constaram comunicações apresentadas quer por autarcas, quer por arquitectos, historiadores e arqueólogos, referentes, nomeadamente, aos Centros Históricos portugueses de Alcobaça, Almada, Almodovar, Beja, Braga, Cascais, Castelo de Vide, Constância, Évora, Lagos, Lisboa, Loures, Mértola, Óbidos, Porto, Santarém, Santiago do Cacém, Tavira e Torres Vedras; e espanhol de Requena (Valência), organizadas segundo três painéis distintos: I - Problemática da Recuperação do Património Histórico-Cultural dos Centros Históricos; II - Os métodos e técnicas de investigação, salvaguarda e revitalização dos centros históricos; III - Os programas de permuta activa de informações e experiências técnicas, designadamente no domínio da intervenção arqueológica do espaço urbano.

No final do Encontro foram aprovadas unanimemente as conclusões apresentadas por um membro do Secretariado e enriquecidas após debate e consideração de propostas de participantes. A reivindicação da regulamentação da legislação que

reconhece a arqueologia urbana como instrumento de intervenção prévia às acções de reabilitação e renovação dos centros históricos; a necessidade de linhas de financiamento que respondam à preocupação com a salvaguarda e reabilitação dos centros históricos, bem como de mecanismos de fixação da população residente nos centros históricos, por forma a não se transformarem apenas em cenários para turistas; a revisão do sistema de apoio aos proprietários de edifícios de valor histórico; a premência da formação profissional de técnicos especializados nas diversas áreas que envolve a defesa dos centros históricos, eis algumas dessas conclusões.

Foi também decidida a fundação do Instituto Ibérico de História Local, o qual, até instalação oficial, funcionará na Biblioteca Municipal de Santarém, onde durante o Encontro se inaugurou uma Exposição Bibliográfica sobre o Património Cultural e Centros Históricos.

Graça Filipe

ENCONTROS DE ARQUEOLOGIA no Porto

Decorreu no Porto, no dia 24 de Outubro, promovido pelo GEAP (Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto), mais um Encontro de Arqueologia. As sessões, abertas a todos os interessados e para as quais tinham sido convidados alguns investigadores portugueses das épocas em análise, decorreram no Ateneu Comercial, tendo sido bastante concorridas, estando especialmente representados os jovens.

Promovidas com o objectivo de debaterem as principais questões da nossa História Antiga - Idade do Ferro e Período Romano -, tiveram na base a recente publicação do primeiro volume da *Nova História de Portugal, Portugal das Origens à Romanização*, coordenada por Jorge de Alarcão, justificando-se, deste modo, a sua presença como apresentador das sessões e moderador dos debates.

A manhã foi dedicada aos problemas da Idade do Ferro, particularmente nos que diziam respeito ao norte de Portugal, tendo a questão da periodização da chamada "Cultura Castreja", um tema explicitamente suscitado pelo moderador, ocupado lugar de destaque.

De tarde, depois da apresentação das questões a debater,

momento que contou também com a participação de José d'Encarnação, discutiram-se alguns temas relativos ao período de ocupação romana, com especial destaque para a organização administrativa. A divisão do território em *ciuitates*, os problemas da delimitação, de número e localização, bem como de cronologia foram, numa forma geral, apenas enunciados e escassamente discutidos.

Esta foi, de resto, a tónica de todo o Encontro, uma vez que a diversidade de problemas a discutir e a falta de objectividade e de poder de síntese de alguns intervenientes condicionaram o tratamento de algumas questões de grande interesse. Estas circunstâncias, aliadas à falta de ligação da sequência de intervenções, limitaram o proveito dos debates.

De qualquer modo, por algumas abordagens mais inovadoras ou expostas com maior clareza e mesmo pelos aspectos menos bons já referidos, este Encontro foi certamente um momento de aprendizagem para todos, cumprindo, deste modo, um dos seus principais objectivos.

Amilcar Guerra

MUSEOLOGIA E AUTARQUIAS

Organizando simultaneamente, de 3 a 5 de Outubro, em Setúbal, as Jornadas anuais do Movimento Internacional (**V^{as} Jornadas sobre a Função Social do Museu - MINOM**) e o Encontro, também anual, sobre Museologia e Autarquias (**III^o Encontro Museologia e Autarquias**), a Câmara Municipal de Setúbal fez coincidir duas iniciativas que antes, apesar de tudo, se tinham realizado autonomamente. E dizemos apesar de tudo, porque o I^o Encontro Museologia e Autarquias, realizado na Universidade Autónoma Luis de Camões, em 1991, surgiu em grande medida por iniciativa de um grupo que integrava o MINOM e que esteve na origem do curso de pós-graduação de Museologia Social, o qual funcionava, também pela primeira vez, naquela universidade.

O II^o Encontro Museologia e Autarquias realizou-se, com bastante sucesso, em Beja, acolhido pela respectiva Câmara Municipal.

Em Setúbal procurou-se confirmar a vitalidade de diversos projectos museológicos municipais e o importante papel que cada vez mais é assumido pelas autarquias na preservação e valorização do património cultural e histórico, local e nacional. Por seu lado, a Câmara Municipal de Setúbal procurou dar bem a conhecer os seus projectos museológicos, em desenvolvimento.

Haverá um longo caminho a percorrer se os futuros encontros sobre museologia e autarquias se quiserem situar como verdadeira convergência de experiências e de debate com fundamentação científica por parte dos profissionais da museologia. Entretanto, a função social dos museus não se esgota nos projectos de carácter municipal. Os museus nacionais

mobilizam recursos que se pretendem cada vez mais ao serviço não só dos seus públicos, mas de todos os potenciais utilizadores. E em matéria de museografia não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar meios e energias, num país onde as carências ainda são maiores que os projectos realizáveis.

Assim é também de estranhar que no mesmo fim de semana, no mesmo distrito, ali ao lado, em Palmela, se realizasse outro importante encontro sobre Ordens Militares, tornando necessária, para muitos, a opção de participação.

As comunicações e os momentos de debate, em grupos de trabalho, distribuíram-se em três temáticas:

- Práticas museológicas, formação e animação;
- Projectos museológicos e investigação;
- Políticas museológicas e autarquias.

Dos debates das respectivas secções foram apresentadas e distribuídas as conclusões, em plenário final.

Por candidatura da Câmara Municipal de Tondela, em 1993 o encontro sobre Museologia e Autarquias realizar-se-á naquela cidade, de novo independente das jornadas do MINOM. O trabalho cultural daquela autarquia e o empenho com que tem motivado investigações que directa ou indirectamente contribuem para o reforço das identidades locais permitem-nos confiar numa competente preparação do próximo encontro. Esperemos que haja condições para uma ampla participação das autarquias de todo o país, bem como de associações com intervenção na área do património, indispensáveis na relação entre aquelas, as comunidades locais e os meios científicos.

Graça Filipe

Vista geral da *pars urbana* da *villa* no final da 2ª campanha de escavações arqueológicas de 1992 (vista Norte).

escavações arqueológicas na *villa* romana da QUINTA DAS LOMBAS (Elvas)

A *villa* romana da Quinta das Longas situa-se na freguesia de S. Vicente e Ventosa, concelho de Elvas, distrito de Portalegre.

A mais antiga referência escrita a este sítio arqueológico remonta a 1901, quando António Thomáz Pires dá notícia, no *Archeologo Português*, da entrada no Museu Municipal de Elvas, em 1896 e 1897, de vestígios da época romana, recolhidos na dita quinta. Os materiais arqueológicos então depositados no referido Museu consistem, nomeadamente, em vários fragmentos de materiais de construção e de um mosaico bícromo e decorado com motivos geométricos, um baixo relevo em mármore, embora fragmentado, e um segmento de cano em chumbo. Foi ainda recolhido um remate de cornija de cronologia, no entanto, duvidosa. Pires dá, também, a notícia do aparecimento de dois capitéis coríntios de mármore que, refere, ficaram na quinta na posse da proprietária. Desconhece-se hoje qual o seu paradeiro.

De 1901 até 1989, vários foram os autores que se referiram a este sítio arqueológico como se tratando muito prova-

velmente de uma *villa* romana, mas sem nunca o poderem comprovar, devido à ausência de qualquer escavação arqueológica no local. Esta proposta de identificação resultava, fundamentalmente, da detecção e recolha do fragmento de mosaico.

No Inverno de 1989, a acumulação excessiva de águas pluviais provocou a queda de um muro interior da quinta. Nos trabalhos de reconstrução do muro, foi descoberta parte de um compartimento com o interior atapetado por um mosaico e composto por dois muros perpendiculares.

Alertados por este facto, os proprietários da quinta interromperam, de imediato, as obras em curso e recorreram ao acompanhamento técnico por parte de um arqueólogo.

Em 1990, tiveram início os trabalhos de prospecção sistemática deste sítio arqueológico, a fim de elaborar um projecto de investigação com o objectivo de enquadrar as escavações arqueológicas a realizar.

Em 1991 e 1992, decorreram as duas primeiras campanhas de escavação que possibilitaram a descoberta de estruturas

habitacionais romanas, pertencentes à *pars urbana* de uma *villa*, e assim, confirmar a proposta de identificação tipológica de sítio já anteriormente avançada.

O conjunto de estruturas escavadas é composto por uma sala de tripla ábside, orientada a Oeste. A Este desta sala, foram identificados dois pequenos tanques, destinados a conter água, que se encontram encaixados nas ábsides Sul e Norte desta sala. Um destes tanques (o de Sul) conserva, ainda, uma canalização em chumbo, que permitia fazer o escoamento da água para o exterior (Foto 1). A Este de todo este conjunto, foram ainda identificados quatro outros compartimentos: três salas com pavimento de mosaico e uma quarta com pavimento em *opus signinum*. Convém referir que uma das salas, de desenho rectangular e com pavimento de mosaico, possui uma pequena ábside no topo Sul, igualmente com pavimento de mosaico.

A Norte da sala de tripla ábside, foi parcialmente, escavado um tanque de grandes dimensões, aparentemente rectangular, que funcionaria como

espelho de água.

As estruturas identificadas correspondem a diferentes momentos de construção que foi possível distinguir. No entanto, é, para já, difícil de precisar se se trata de uma simples remodelação arquitectónica ou uma completa reestruturação dos espaços.

A datação exacta, quer do início da ocupação romana do sítio quer do abandono definitivo da *villa*, não é, por enquanto, possível de determinar.

Porém, a análise dos materiais arqueológicos, exumados em associação com as estruturas escavadas, remete para cronologias que vão do séc.III até ao séc.V. Assim, embora se trate de resultados preliminares podemos identificar, para já, o conjunto habitacional escavado como a última fase de ocupação do sítio.

Coincidindo com o final das duas campanhas de escavação, foram já realizadas duas pequenas exposições (respectivamente na Quinta das Longas e na Biblioteca Municipal de Elvas) que apresentaram algum do material visual-gráfico produzido (fotografias e plantas das construções), bem como parte dos materiais arqueológicos exumados.

Os trabalhos arqueológicos em curso são dirigidos por signatário desta notícia constituindo um projecto de investigação no âmbito da UNIARQ (Unidade de Arqueologia), Centro de Arqueologia e História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e são apoiados financeira e logisticamente pela Câmara Municipal de Elvas e Junta de Freguesia de S. Vicente e Ventosa.

Igualmente digno de relevo tem sido o apoio concedido pelo próprio proprietário da Quinta das Longas, Dr. Elias Catarino Tavares, que é um exemplo, infelizmente raro na arqueologia portuguesa, da necessária interligação entre todos os intervenientes directamente envolvidos no processo arqueológico.

António Carvalho

MESAS DO CASTELINHO (Almodôvar)

O povoado de Mesas do Castelinho, convertido em acontecimento noticioso há seis anos por uma imponente destruição perpetrada por um caçador de "tesouros", era já um sítio bem conhecido dos arqueólogos. Depois da primeira descrição na literatura especializada (A. VIANA, V. FERREIRA e A. SERRALHEIRO, 1956), tornou-se evidente que se tratava de um sítio importante, tanto pelas suas dimensões como pelas características dos achados ocasionais daí provenientes.

As recolhas de superfície efectuadas após a destruição confirmaram o carácter excepcional do povoado e permitiram corrigir algumas informações anteriores e avançar com novos dados de natureza cronológica. C. J. A. FERREIRA (1992) propõe uma cronologia de ocupação, para a fase antiga, situada entre os séc. IV a.C. e I d.C., reconhecendo a ausência de elementos que permitam falar de ocupação do Bronze Final. Por outro lado, reafirma a existência de uma ocupação muçulmana, já assinalada anterior, mas

geralmente esquecida.

Depois das primeiras quatro campanhas de escavações, que se seguem a dois anos de trabalhos exclusivamente voltados para recuperação das zonas mais afectadas, podem apresentar-se os resultados de uma intervenção programada e sistemática que incidiram principalmente sobre uma fortificação islâmica. Profundamente afectada pela acção das máquinas em 1986 e identificada como construção muçulmana por C. J. ALVES FERREIRA (1992), foi escavada em extensão durante os cerca de oito meses de trabalho que as quatro campanhas representam.

Trata-se de uma estrutura defensiva circundada por um fosso com cerca de 4 m de largura e que, no estado actual, apresenta duas torres. O aplainamento do topo da elevação em que ela se situa destruiu quase todos os vestígios das áreas correspondentes ao interior

da fortificação, restando fundamentalmente os dados fornecidos por dois silos deste período.

A ausência de informação neste espaço foi compensada pela riqueza do espólio encontrado no fosso, em boa parte para aí atirado já durante a fase de ocupação. Os restos de fauna, muito abundantes e recolhidos sistematicamente, em parte descritos aquando da apresentação dos primeiros resultados (FABIÃO / GUERRA, 1991: 310), serão objecto de um estudo mais detalhado. A cerâmica é muito variada, tanto do ponto de vista formal como do ponto de vista tecnológico e permite uma primeira aproximação cronológica à utilização da estrutura defensiva. Malgrado as dificuldades decorrentes da escassez de elementos para uma cronologia precisa, os dados disponíveis apontam para um período situado em torno do séc.X.

Todo o complexo de construções muçulmanas aproveitou,

nuns casos, e destruiu, noutros, os restos de ocupações correspondentes ao primeiro período de utilização daquele espaço. Neste momento é já conhecida uma área que apresenta vestígios típicos dos finais da república romana, correspondendo certamente a primeira metade do séc. I a.C.. É possível que a continuidade dos trabalhos proporcione os primeiros dados estratigráficos de períodos anteriores, documentados em materiais recolhidos à superfície ou fora do seu contexto.

Bibliografia:

- FABIÃO, C. & GUERRA, A., 1991. *O Povoado Fortificado de "Mesas do Castelinho"*, Almodôvar, in "Actas das IV Jornadas Arqueológicas (Lisboa, 1990), Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, pp.305-319;
- FERREIRA, C.J., 1992. *Escavações no Povoado Fortificado Mesas do Castelinho, Almodôvar (Relatório Preliminar)*, in "Vipasca, Arqueologia e História", 1, Aljustrel, Câmara Municipal de Aljustrel, pp.19-37;
- VIANA, A.; FERREIRA, O.V.; SERRALHEIRO, A., 1956. *Apontamentos Arqueológicos dos Concelhos de Aljustrel e Almodôvar*, in "Actas do XXIII Congresso Luso-Espanhol da A.P.P.C. (Coimbra, 1956), Tomo VIII, Coimbra, pp.461-470.

Amílcar Guerra

Colabore, Leia e Divulgue

al-madān

REVISTA DE ARQUEOLOGIA & PATRIMÓNIO

TESTEMUNHOS MEGALÍTICOS de Afonso Vicente (Alcoutim)

notícia preliminar

Localização aproximada das estruturas megalíticas estudadas.

1. antecedentes

A existência de uma longa pedra talhada, tombada no terreno, e de outras estruturas, nos arredores de Afonso Vicente, era conhecida por um de nós (A.N.J.), desde a sua meninice, dado ser natural daquela povoação. Contudo, só muito mais tarde lhe atribuiria importância arqueológica, visto suspeitar da correspondência daquela pedra a um menir e de uma outra estrutura, situada nas proximidades, a um sepulcro megalítico. Tal possibilidade adquiriu maior credibilidade em Agosto de 1992 quando, com outros companheiros de excursão, depois de longos anos volvidos decidiu (A.N.J.) visitar o local.

Em consequência, contactou outro dos signatários da pre-

sente nota (J.L.C.). Em viagem, propositadamente realizada ao local, verificámos que, de facto, se tratavam de testemunhos megalíticos, raros naquela região. Trata-se, com efeito, do primeiro menir a ser identificado no Sotavento Algarvio, próximo de um sepulcro megalítico, agora sumariamente caracterizados.

2. localização, condições de jazida

Os monumentos megalíticos de Afonso Vicente, agora dados a conhecer, situam-se a cerca de 1,5 Km a Nordeste daquela povoação, no alto de um pequeno outeiro com 155 m de altitude, orientado N-S, entre o Vale do Lavajo e o Barranco do Lavajo.

Aquele local pertence à

Freguesia e Concelho de Alcoutim, de onde dista 6,5 Km para WNW. As coordenadas geodésicas Gauss respectivas são: X 533 599, segundo a Carta Militar de Portugal, folha 575 (Alcoutim), edição dos Serviços Cartográficos do Exército, 1978.

O substrato geológico da zona é constituído por xistos e grauvaques, com filões de quartzo, do Carbónico marinho, orientados sensivelmente N-S.

A fina camada terrosa, resultante da alteração destes afloramentos, oferece cor castanho-clara e contém abundantes litoclastos de xisto e de quartzo.

3. os monumentos

3.1. o menir

É um monólito actualmente tombado e orientado no sentido

SW-NE, estando a sua extremidade distal voltada para aquela última direcção. Oferece aspecto estelar, com secção elipsoidal, e foi talhado em bloco de grauvaque, de cor cinzenta escura, com a superfície patinada de castanho. Mede 3,14 m de altura e 0,74 m x 0,55 m, segundo dois eixos ortogonais, na sua maior espessura (volume mesial). A extremidade proximal encontra-se apontada, por certo para se conseguir uma melhor fixação ao solo.

As superfícies, alteradas pela exposição aos agentes meteóricos, mostram fracturas e estalamentos, tal como algumas concavidades, detectando-se áreas onde se reconhece afeição por bojordagem.

Uma forma indeterminada, em relevo, pode testemunhar restos de decoração que talvez se conserve na face voltada para o terreno.

Do lado norte, junto à extremidade proximal, observam-se duas lajes de xisto, dispostas paralelamente no terreno e de cutelo que provavelmente teriam constituído, com uma outra, hoje deslocada, uma cista. O menir, tombado, encontra-se sobreposto a esta estrutura.

3.2. o sepulcro megalítico

Situa-se a cerca de 30 m para Sul do menir. Observam-se, apenas, três esteios, definindo um espaço com planta trape-

Menir de Afonso Vicente (Alcoutim). Vista de Sul.

zoidal que julgamos ser parte da câmara do monumento. Uma espessa laje, disposta no sentido nascente-poente, constitui o esteio da cabeceira, enquanto as duas outras se encostam aos seus topos. A maior largura da câmara é de 1,70 m. Pela disposição observada, é possível que o sepulcro tivesse a entrada para Sul.

4. as conclusões possíveis

Como já antes referimos, são raros os monumentos megalíticos da Serra do Algarve Oriental, sendo o menir, o primeiro a ser descoberto em tal região. Apenas a cerca de 20 Km a SW se encontra a anta da Mesquita, perto da ribeira da Foupana e a 10 Km a poente daquela o núcleo de monumentos funerários constituído pelas antas da Castelhana, da Masmorra e das Pedras Altas, de igual modo não longe do curso de água referido.

Até agora eram apenas conhecidos, no Algarve, menires talhados em calcário, a maioria, ou em arenito vermelho, sendo o monólito de Afonso Vicente o único, mesmo em Portugal, afeiçoado em grauaque.

A sua possível associação às estruturas funerárias referidas, denunciada não apenas pela sua proximidade, mas também pela forma estelar - normalmente relacionada com tais estruturas - apesar de não constituir novidade para o megalitismo do Sul de Portugal e, mais propriamente, para o do Alto Alentejo, é-o, todavia, para o do Algarve.

Tal relação pode, uma vez investigado o local, contribuir para o conhecimento de importantes aspectos do complexo cultural megalítico, bem como para o da neolitização do "hinterland". Não esqueçamos o papel desempenhado pelo rio Guadiana como principal via de penetração e de difusão cultural no Sudoeste Peninsular, cujo curso médio, na região de Reguengos de Monsaraz, possui uma das mais vigorosas representações do megalitismo europeu, sendo uma das áreas com maior densidade de menires.

Pelo interesse de que se revestem as descobertas agora apresentadas, os signatários pretendem levar a cabo, não apenas a escavação e estudo dos monumentos, mas também o levantamento da região envolvente, tendo em vista a identificação doutros arqueossítios culturalmente afins.

Mário Varela Gomes, João Luís Cardoso e António do Nascimento Joaquim

Menir de Afonso Vicente e estrutura anexa. Vista de Nascente.

Freiria, 1992.

Vestígios de habitação pós-romana na área do lagar Sul.

trabalhos arqueológicos

em FREIRIA

Realizou-se em 1992, de 1 a 9 de Agosto, a 8ª campanha de trabalhos arqueológicos na *villa* romana de Freiria (S. Domingos de Rana, Cascais), sob a orientação de Guilherme Cardoso e José d'Encarnação, ambos dirigentes de Associação Cultural de Cascais.

A campanha teve o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (através do Instituto do Património Arquitectónico e Arqueológico), da Câmara Municipal de Cascais, da Junta de Turismo da Costa do Estoril, da Sociedade Estoril-Sol, da Agência de Seguros de Parede e da firma Moura & Castro.

Tendo em conta o financiamento disponível aquando da programação dos trabalhos e atendendo a que se não considerou conveniente alargar a área escavada sem que se defina claramente uma política quanto à propriedade dos terrenos em que a *villa* se situa - optou-se, este ano, por diminuir o tempo da campanha, orientando-nos de preferência para uma acção de

limpeza e conservação; para a conclusão da escavação em áreas deixadas em estratos intermédios na campanha anterior; e para uma reflexão mais demorada acerca da interligação estrutural do sítio e sua interpretação em termos espaço-temporais.

Procedeu-se a uma segunda revisão do espólio exumado - designadamente cerâmico - e o subsídio entretanto recebido do Município local (que repetidamente tem salientado o elevado interesse histórico, cultural e patrimonial do sítio) vai permitir-nos encarar a hipótese de se iniciar, desde já, o estudo dos materiais com vista à sua publicação.

Particular atenção nos mereceu a ocupação diacrónica do lado sul, alvo de repetidas remodelações, tendo-nos sido possível determinar com alguma clareza duas fases datáveis dos primórdios da Antiguidade Tardia, dealbar dos tempos medievais.

**Guilherme Cardoso
José de Encarnação**

A estação arqueológica do Zambujalinho situa-se na margem esquerda da Ribeira da Marateca.

em baixo:

Restos de ânforas encontrados no Zambujalinho (1992).

escavações arqueológicas na HERDADE DO ZAMBUJAL (Palmela)

Durante o mês de Julho do corrente ano teve lugar a 3ª campanha de trabalhos arqueológicos no Zambujalinho (Herdade do Zambujal), sob a direcção da autora, com o patrocínio da Câmara Municipal de Palmela e o apoio do Instituto da Juventude. Estas entidades possibilitaram a participação nestas escavações de muitos jovens da região e estrangeiro, nomeadamente através de um Campo Internacional de Trabalho instalado perto de Águas de Moura.

O sítio arqueológico localiza-se na margem esquerda da ribeira da Marateca, num olival, perto da ponte que antes servia as ligações ferroviárias da zona e que agora estabelece o acesso à aprazível Herdade do Zambujal.

Desde 1989 têm vindo a efectuar-se pesquisas nesta área, onde abundam vestígios de cerâmica do período romano, numa extensão de cerca de 13 ha. Grande parte dos fragmen-

tos referidos pertence a ânforas - vasilhas utilizadas pelos romanos para o armazenamento de, sobretudo, azeite, vinho, conservas e pastas de peixe. Os resultados das escavações até agora realizadas permitem-nos pensar que estaremos perante um centro produtor dessas cerâmicas. Assim sendo, trata-se de mais um conjunto oleiro do período romano que tal como outros

detectados no Vale do Sado (Barrosinha, Bugio, Abul, Pinheiro, Qta. da Alegria...), abasteceria de ânforas a importante indústria de salga e conserva de peixe de Troia (Setúbal). A navegabilidade do rio Sado e a forma dos recipientes, ajustando-se ao empilhamento nos barcos, facilitariam o seu transporte até ao local de destino.

As duas formas de ânforas predominantes no Zambujalinho são a Dressel 14 e a Almagro 51c (tipologias arqueológicas), o que é vulgar nos fornos desta região. A primeira, mais antiga, terá sido produzida entre o séc. I e III. No Zambujalinho encontram-se vários exemplares com marcas de oleiro nas asas e grafitos no bico. A segunda,

mais tardia e de menores dimensões, terá sido fabricada nos séc. III a V. Outros materiais arqueológicos recolhidos na estação confirmam o horizonte cronológico de ocupação do local entre os séc. I/II a V.

Até agora as investigações centraram-se em áreas distintas: na necrópole, onde se realizaram apenas curtas sondagens, a continuar mais tarde; numa zona de caqueiros e depósitos de argilas, onde possivelmente se situam os fornos que, contudo, não foram ainda encontrados; no núcleo habitacional, onde se registaram estruturas de pedra e se exumaram interessantes achados: moedas, fragmentos de cerâmica de vários tipos (vulgares, finas, importadas), vidros, objectos de bronze e ferro, enfim, materiais que constituem informação importante para o estudo do quotidiano das populações que aqui se estabeleceram.

As pesquisas arqueológicas vão prosseguir nos próximos verões, esperando-se que os novos dados obtidos ajudem a compreender melhor a ocupação romana da região, nas vertentes económica, social e humana.

Isabel Cristina Fernandes

CETÁRIAS COLOCADAS A DESCOBERTO

em Cascais

Aproveitando obras de restauro num prédio anexo a uma torre e parte do pano de muralha, do que resta do castelo medieval de Cascais, procedeu uma equipa do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Cascais, sob orientação de João Cabral e Guilherme Cardoso, a sondagens de emergência com a finalidade de se detectar vestígios da antiga porta que as gravuras do séc. XVI situam na referida torre.

As sondagens dirigiram-se, por isso mesmo, no sentido de escavar um pequeno terraço entre a rua Marques Leal Pancada, a casa e o cubelo. Retirada a terra de entulho do séc. XVIII a XX que cobria a pequena área, verificou-se que a torre assentava directamente sobre estruturas mais antigas, logo abaixo da calçada que delimitava a antiga porta aí existente, confirmando os desenhos dos arquitectos quinzentistas.

Verificou-se a presença de uma série de blocos aparelhados, de arenito, que eram diferentes das cantarias utilizadas no aparelho do castelo. Estes blocos assentavam directamente sobre areia que, ao ser retirada, possibilitou a identificação de um antigo tanque de alvenaria reticulada, forrada na parte ocidental por um *opus* de cal, areia e cascalho.

Tratava-se de um tanque onde uma pequena sondagem, do lado sul, delimitou a sua profundidade a cerca de 1,5 m, debaixo de uma camada de telhas (*imbrices*) e alguns fragmentos de cerâmica comum, da época romana.

Do máximo interesse para a história urbana de Cascais, pela primeira vez se detectaram estruturas romanas. Acordou o proprietário do edifício na retirada do muro que delimitava o prédio, entre a rua e a torre, de maneira a se proceder a uma melhor identificação das ruínas

postas a descoberto.

Sem o muro foi possível pesquisar uma superfície maior que pôs a descoberto grande parte da cetária já revelada e a identificação de outra, paralela a essa, que se encontrava, em parte, por debaixo do muro. Entretanto, no interior do primeiro tanque, foi encontrado um capitel de coluna toscana, idêntico a outro encontrado, em 1985, na *villa* romana de Freiria, no concelho de Cascais. Para além disso recolheram-se fragmentos de cerâmica comum, opérculos e ânforas.

Do lado poente, o cubelo assentava directamente sobre *opus signinum*, restos de outra possível cetária destruída aquando da construção do castelo. Sobre ela uma grande troneira, idêntica as existentes no cimo da torre, e uma calçada de

pedra.

Verificou-se que as ruínas romanas se prolongavam para o lado da rua, onde em 1984 se tinham identificado fragmentos de cerâmica e uma ligula romana, materiais já publicados no catálogo *Cascais ao Tempo dos Romanos* (CARDOSO e ENCARNÇÃO, 1986).

Esta descoberta coloca para já em evidência a utilização de Cascais como zona produtora de salga de peixe, na época romana, e a existência de uma comunidade fixa que até ao momento era impossível de confirmar através dos poucos vestígios, encontrados até então, desse período.

Guilherme Cardoso

em cima:
interior da primeira cetária a ser escavada. Capitel romano encontrado no fundo do tanque.

ao lado:
Cascais, Rua Marques Leal Pancada. Cetárias cortadas pela estrada.

UM PROJECTO DE HISTÓRIA AO VIVO no Moinho de Maré de Corroios

1. História ao vivo

O projecto de "História ao Vivo" foi lançado pelos professores do 1º grupo, Isabel Aires, José Fernandes e Maria José Tomazinho, responsáveis pelo Clube "Amigos do Moinho de Maré", no ano lectivo de 1990/1991.

Tendo este sido previamente sancionado pelo Conselho Pedagógico, as inscrições no Clube foram abertas aos alunos do 6º ano. Os alunos integrados no Clube reuniram-se, em tempo extracurricular, duas horas por semana, com os professores responsáveis.

O Clube realizou diversas actividades: visitas de estudo, entrevistas (a pessoas que deram um testemunho vivo de um passado recente e a pessoas que deram uma visão de um passado remoto), dinamização de uma visita de estudo ao Moinho destinada a um grupo de alunos e professores do 1º Ciclo do Ensino Básico do nosso Concelho.

Ao longo do ano produziram-se textos, desenhos cartazes, maquetes e um pequeno livro sobre a história do moinho. As actividades culminaram com a acção "História ao Vivo".

Porquê "História ao Vivo"?

"Porque fundamentalmente este tipo de projecto encerra em si potencialidades, técnicas de aprendizagem, cuja aplicação se ajusta adequadamente à faixa etária dos nossos alunos." (1)

As actividades de "História ao Vivo" dão expressão à relação que a escola tenta assumir com o meio local, pois toda a sua execução exige a colaboração de instituições de diferentes tipos - associações de pais, autarquias, escuteiros, etc., podendo desbloquear, no concreto, as potencialidades dessa relação para a educação dos nossos alunos.

Por outro lado, a escola necessita permanentemente de se desafiar, assumindo-se como motor de projectos que envolvam outros.

É também de salientar que a "História ao Vivo", pela diversificação de tarefas que exige, torna necessário que toda a escola se envolva e todas as disciplinas e órgãos se coordenem de forma eficaz para a concretização deste tipo de actividade.

2. escolha do tema

"Sendo o Moinho de Maré de Corroios o vestígio histórico de maior relevo do nosso património local e, integrando-se este no conjunto dos moinhos de maré da margem Sul, não nos ofereceu dúvidas a escolha do tema "A importância dos moinhos de maré" e a sua ligação com a sociedade de Lisboa no século XV e XVI.

Após um trabalho de pesquisa, seleccionámos como momento nuclear a situação de confusão/conflito que se gerou na altura em que o Moinho foi aforado a Duarte Brandão, aforamento esse que findou em 1505, ano em que a sua exploração passa de novo para o Convento do Carmo." (1)

3. preparação da acção

Feito o trabalho de pesquisa e escolhido o tema, coube-me a tarefa de organizar e dinamizar a acção que envolveu todos os alunos do 6º ano da nossa escola (16 turmas), um grupo de alunos da Escola Preparatória do Feijó e do Externato Frei Luis de Sousa (1 turma de cada) e ainda 12 alunos do Externato "A Conchinha" (2º ano - 2ª fase).

Dando uma nova vida ao moinho durante seis dias, demos a cerca de 460 crianças uma oportunidade de "aprender fazendo". O primeiro passo

dado consistiu no levantamento dos recursos humanos, materiais e financeiros indispensáveis à concretização do projecto, tendo para isso realizado algumas reuniões com os responsáveis do Ecomuseu e do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal do Seixal, assim como com a Dra. Paula Bárcia do Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.

Simultaneamente foi feito o levantamento das actividades possíveis na acção.

A tarefa seguinte não foi fácil: a escolha dos "Mestres". Primeiro recorri aos professores das escolas envolvidas. Numa segunda fase, contactei com artesãos locais.

Garantido o apoio financeiro pela Câmara Municipal do Seixal (Pelouro do Ensino e Ecomuseu) e pelo Ministério da Educação (Grupo de Trabalho para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses) e havendo já a certeza de viabilidade da acção, elaborei um guião, o horário da acção, criando assim, um fio condutor que tornasse o dia entusiasmante.

Numa fase posterior, tratei das roupas, adereços, instrumentos e materiais necessários para as diversas tarefas/actividades.

Neste campo, tivemos a colaboração do Ecomuseu (adereços, cenário, instrumentos e transportes), da Ordem do Carmo (hábitos), do Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (vestuário, utensílios, materiais), do Ministério da Marinha

- Corpo de Fuzileiros (apoio a visitas de estudo/transportes fluviais), da Junta de Freguesia de Corroios (materiais e construção do chafariz) e dos próprios artesãos (instrumentos/utensílios). Contudo, foi ainda necessário confeccionar algumas roupas.

Ao longo do ano, realizaram-se vários encontros preparatórios da nossa actividade, quer com os responsáveis do Ecomuseu, quer com a Dra. Paula Bárcia, quer ainda com os professores participantes.

Outro passo dado foi contratar dois actores, um para interpretar o papel de Frei João e outro, o de músico. Foi igualmente necessário encontros preparatórios para que, ao longo daqueles seis dias, estes dessem vida às personagens que interpretavam totalmente integrados na acção.

Havendo necessidade de um grupo de saltimbancos que animasse o dia, contactei um grupo de alunos do 10º ano do Externato Frei Luis de Sousa que se prontificou a colaborar. Nos nossos dois encontros, para além do diálogo útil para a sua integração na vivência da época, observámos um filme-video (2) que nos ajudou a planear o esquema da sua actuação.

A alimentação foi um dos aspectos a que demos muita atenção. Para a janta, combinou-se que seria fornecida uma sopa, peixe frito ou carne sobre fatias de pão e fruta (3). Comer em malgas e com colheres de pau seria uma experiência que dificilmente esqueceriam! Decidiu-se ainda que seriam confeccionados alimentos ao longo da manhã, por exemplo

“Galinha Albardada”, “Pastéis de Carne”, “Beilhões de Arroz” e “Tigelada de leite” (4).

Coube a cada professor de História inscrever os alunos, de acordo com os seus interesses, nas diferentes actividades (tanoaria, carpintaria, cantaria, tenda do pão, cestaria, olaria, oficina do soqueiro, oficina de pintura, construção naval, fabrico do pão, tecelagem, moagem, carregador/lenhador, funcionários e aguadeiras).

A última tarefa, bastante árdua, consistiu na montagem das tendas e da paliçada para isolar o terreiro do moinho.

4. actividades interdisciplinares

Toda a escola esteve implicada neste projecto comum. Nas aulas, os professores procuraram integrar no programa várias actividades que permitissem a sensibilização e preparação dos alunos participantes na acção.

Os professores de História fizeram igualmente o levantamento de vocabulário da época, tendo trabalhado “frases tipo” com os alunos ao longo do ano.

5. decorrer da acção

Para dar uma ideia da acção propriamente dita, pareceu-me suficientemente esclarecedor o guião, pelo que passo a transcrever parte do mesmo: “Num dia de 1505 o Prior do Convento do Carmo, Gonçalo de Fialho, visitou as obras de reedificação/recuperação do Moinho de Maré de Corroios, que ocorriam por o fidalgo da Casa Real D. Duarte Brandão,

que o aforara, não só não cumpria o contrato como deixara o mesmo degradar-se.

Quando Frei João, após a oração da manhã, dera a boa nova da visita, esta espalhar-se com rapidez e entusiasmar a população: era ocasião de festa, era ocasião para negócios. Todos se instalaram junto ao moinho com as suas lojas improvisadas.

A azáfama cresce, o trabalho anima-se: mais ordens dos mestres, mais marteladas na cantaria, mais vozeria no largo.

O mestre cozinheiro apresenta-se, dá ordens, dá indicações e faz reprimendas aos seus aprendizes, quer a janta pronta a horas para tão ilustre visitante.

A meio da manhã o sino toca. Todos acorrem à chegada do Prior, recebendo-o calorosamente. O prior a todos abençoa.

Falando com uns e outros, o prior, acompanhado pelo Frei João, vai-se inteirando das obras, acabando por intervir e apaziguar a discussão entre dois mestres.

Ao meio do dia pára o trabalho. É hora da janta. Todos comem por entre conversas e risadas divertidas.

Alguns aprendizes aproveitaram o descanso para se divertirem com o jogo da malha e não falta quem desafie um grupo para “medir forças”. É hora de distração, de diversão.

Surge um grupo de saltimbancos. Todos acorrem por entre comentários alegres e risos de contentamento, seguindo-os até ao local por eles escolhido para a exibição.

Retomam-se as tarefas.

A meio da tarde o sino toca: é hora da despedida. O Prior parte abençoando a todos e todos agradecem a bênção...”

6. conclusão

Deve-se salientar aqui o apoio e o empenho dos elementos do Clube “Amigos do moinho de Maré”, tanto dos professores envolvidos como dos alunos inscritos.

Sem a investigação, cujo objecto foram essencialmente os moinhos de maré, a execução de actividades de campo, a elaboração de trabalhos (texto, desenhos, cartazes) pelos alunos do Clube, sob orientação dos professores, não teria sido possível a concretização do projecto. Por outro lado, não podemos dissociar essa actividade de aprendizagem contínua, que permitiu a interiorização de saberes e a consciencialização de elementos ou preocupações relativas ao património histórico local, de tudo o que aconteceu naqueles seis dias quentes de Junho. De facto, o Clube desenvolveu a sua acção de forma a constituir-se como motor do projecto, imprimindo, de certa forma, rigor às actividades durante a execução do mesmo.

Muitas horas de trabalho, muitas arrelias e contratemplos foram largamente compensados pela alegria dos participantes que, naqueles dias, fora das paredes da sala de aula, a brincar, aprenderam História.

Na memória de todos ficaram marcas, que esperamos, contribuam para uma mudança de atitude em relação aos vestígios do passado.

Um dos aspectos, dignos de relevo, foi ter sido possível implicar toda a escola num único projecto comum. O local permitia que tivessem estado mais participantes no mesmo dia, o que teria aliviado e possivelmente dado outra movimentação e vida à acção.

Por outro lado deseja-se que a articulação entre pessoas e, principalmente, instituições que

deram apoio a este projecto, possa tornar-se, no futuro, mais eficaz no que se refere à execução de tarefas em tempo oportuno para a concretização do mesmo. Tarefas essas para as quais os intervenientes, a nível da escola, não têm vocação nem capacidade de resposta.

Acredita-se que o êxito do projecto quer no plano da teoria/execução quer no plano afectivo dos intervenientes possa colmatar todas as “deficiências” detectadas a esse nível.

A montagem das tendas e da paliçada foi uma tarefa extremamente difícil e cansativa, quando poderia ter sido bem mais simples com outro tipo de apoio.

Mas a experiência adquirida permitir-nos-á, numa futura acção (ainda que diferente), corrigir os erros e falhas detectadas.

O balanço foi, apesar de tudo, bastante positivo e enriquecedor em todos os aspectos.

Isabel Aires

(1) In Relatório do Clube “Amigos do Moinho de Maré”.

(2) Cedido pelo Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses.

(3) Alimentação feita na cozinha da Escola.

(4) Receitas retiradas do “Livro de Cozinha da Infanta D. Maria”, editado pela Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

CONÍMBRIGA trinta anos de uma ideia

Em 10 de Junho deste ano, o Museu Monográfico de Conímbriga comemorou trinta anos de existência.

Foi uma festa simples, marcada pela intenção bem explícita de garantir, para o futuro, a persistência ininterrupta da actividade diversificada desenvolvida desde 1962, e do entusiasmo e dedicação herdados dos primeiros investigadores deste sítio arqueológico.

O programa incluiu duas palestras por João Cardoso (Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL) e Teresa Morega (bolseira da JNICT) abordando, respectivamente, os seguintes temas: *"os mamíferos no quotidiano romano"* e *"as plantas na vida dos romanos"*. Em paralelo, três pequenas exposições: alguns restos osteológicos relacionados com a representação dos animais em mosaicos existentes em Conímbriga e com as evidências, preservadas, de aproveitamento da carne para alimentação e dos ossos para o fabrico de utensílios e adornos; aguarelas de Ivone Coelho ilustrando algumas plantas estudadas, no seu contexto natural; a transposição para ponto de Arraiolos, em miniatura, de diversos mosaicos - uma ideia original de António Adanta.

O aniversário reuniu uma centena de pessoas, sobretudo arqueólogos vindos de diferentes pontos do país, e foi oportunidade para o alegre reencontro de alguns participantes das equipas luso-francesas que na década de 60 puseram a descoberto o centro monumental da cidade.

Entre os primeiros obreiros de Conímbriga, o Doutor Bairrão Oleiro foi recordado como fundador do Museu e aquele que iniciou o trabalho científico que tem distinguido este sítio arqueológico. A sua presença, aliada à de um punhado de adolescentes que animaram a apresentação pública da liga dos amigos de Conímbriga, materializaram da melhor forma a ideia-chave do manifesto dos fundadores da jovem associação: *"defender o espírito do lugar"* pela envolvimento afectiva espontânea de quantos encontram neste espaço um motivo de identificação e satisfação pessoal.

A directora do Instituto Português de Museus associou-se ao evento e aproveitou a oportunidade para garantir o seu empenho em contribuir para o desenvolvimento desta instituição no quadro de um panorama museológico renovado.

Adília Alarcão

ALMADA VELHA em recuperação

Inserido no âmbito da Operação Integrada para o Desenvolvimento da Península de Setúbal [...], a Autarquia pôde concretizar um certo número de projectos, pois o auxílio financeiro proporciona um subsídio a fundo perdido, que corresponde a cerca de 2/3 [...].

Neste sentido, a Autarquia elaborou uma candidatura para a Recuperação do núcleo de Almada Velha, que foi aprovada, passando a existir o compromisso de início da obra em Dezembro de 1991 e com o seu *terminus* em Dezembro de 1993.

A intervenção consta de obras de conservação e recuperação nas fachadas, coberturas e vãos, abrangendo 14 quarteirões, numa operação concertada com proprietários, inquilinos e usufrutuários dos espaços públicos, com o objectivo de eliminar patologias existentes, introduzir as correcções necessárias às adulterações, beneficiando o *habitat* individual e o espaço urbano colectivo.

Estão sendo ainda saneados os interiores de alguns quarteirões, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista da salubridade pública.

[...] Desde já, verifica-se que um dos problemas principais desta obra é o mau estado das coberturas - muitas vezes mesmo crítico - e que por ser um dos aspectos primordiais para a melhoria das condições de habitabilidade, tem requerido uma atenção muito especial, levando, sempre que necessário, a reajustes de orçamentos e/ou de prazos.

As fachadas são picadas até ao osso, tratadas sempre que se verificam anomalias (das quais são enviadas amostras periodicamente ao L.N.E.C.), rebocadas com uma argamassa mais leve, de forma a se integrarem na já existente alvenaria pobre dos edifícios (constituída, na quase totalidade dos casos, por arenitos fósseis e cal) e finalmente pintada segundo uma paleta cromática previamente seleccionada (após levantamento efectuado através de raspagens nestes edifícios, para apurar as cores utilizadas tradicionalmente) abrangendo os brancos, ocres, rosas e azuis.

Gabinete dos Núcleos Históricos da Câmara Municipal de Almada

SANTIAGO DO CACÉM tem Clube de Arqueologia

A última década deste século tem assistido a um progressivo interesse pelas questões relacionadas com o património cultural e natural. E esta tendência é tanto mais significativa quanto são as camadas mais jovens a tomar a seu cargo acções de divulgação e de sensibilização dignas de nota.

A actividade desenvolvida pelo recém criado **Clube Europeu de Arqueologia** (CEA) insere-se nesta linha de acção e o destaque que aqui lhe é feito corresponde não só à importância dos objectivos com que foi criado mas também, e sobretudo, ao valor de exemplo positivo que representa.

Fruto da vontade de alunos e professores da Escola Secundária de Santiago do Cacém (ESSC), o CEA foi constituído com os objectivos de sensibilizar o público para a preservação e divulgação do património arqueológico, assim como de promover a intervenção da Escola em tarefas de reconstituição e de escavação arqueológica.

Inserida numa área geográfica de grande riqueza arqueológica e patrimonial a ESSC reflecte desta forma a cada vez maior preocupação das gerações mais novas com os legados do passado.

Para além da realização, em Fevereiro e Março, de um conjunto de conferências subordinado ao tema "Arqueologia do Litoral Alentejano", que contou com a participação de alguns

dos mais notáveis nomes do panorama arqueológico nacional, o CEA promoveu também, em Maio e no âmbito da Feira Agrícola de Santiago, a reconstituição de uma "taverna" romana tal como se supõe ter existido na cidade de Miróbriga.

Estas actividades atraíram os apoios de diversas entidades comerciais privadas, assim como do Instituto Português do Património Cultural (IPPC) e da edilidade local. Em Julho, alunos e professores estiveram empenhados em actividades de consolidação de estruturas num campo de trabalho que funcionou nas ruínas romanas de Miróbriga.

O Clube promete mais actividades e realizações. Na tentativa de melhor conhecer a realidade arqueológica nacional foi enviada uma circular às mais diversas organizações arqueológicas nacionais de forma a possibilitar a constituição de um acervo documental na ESSC.

Desnecessário será dizer que exemplos como este devem ser divulgados e implementados em outras escolas como uma das formas mais eficazes de ligação entre os programas lectivos e a vida real. Só assim a História será compreendida e, por consequência, os seus testemunhos valorizados e preservados.

Luis Gouveia

MUSEU MUNICIPAL

Um Projecto descentralizado no território do Concelho

V
I
L
A

F
R
A
N
C
A

D
E

X
I
R
A

VISITE

- Núcleo Sede - Vila Franca de Xira
R. Serpa Pinto, 65 - 1.º
- Núcleo Museológico de Alverca
Praça João Mantas

FORUM EUROPEU de Associações de Património

Realizou-se, em Tolfa (Roma), entre 5 e 10 de Junho de 1989, o I Seminário Multilateral subordinado ao tema "A Arqueologia para Construir a Europa" no âmbito de um projecto aprovado pelo programa "Juventude para a Europa". Este seminário teve como objectivos principais proporcionar a troca de experiências entre diversas organizações não governamentais dedicadas à arqueologia e salvaguarda do património, salientando o papel do voluntariado.

Compareceram delegações de 9 países da Comunidade Europeia (Bélgica, França, Alemanha, Itália, Irlanda, Grã-Bretanha, Holanda, Portugal e Espanha) e da Áustria.

Associações de Malta e Suíça, embora impossibilitadas de comparecer, confirmaram a sua adesão à iniciativa.

As conclusões deste encontro ultrapassaram em muito as expectativas dos organizadores,

indo além da mera constatação de pontos comuns nas actividades desempenhadas e objectivos definidos pelos diferentes grupos representados.

Verificou-se que, mau grado as lacunas legislativas quanto à participação do trabalho voluntário em tarefas de arqueologia e de salvaguarda do património e os frequentes confrontos entre as associações e as entidades estatais, as primeiras tem a seu favor uma independência do poder central que lhes aligeira a máquina burocrática e confere uma maior agilidade e dinamismo operativo.

Perante a inequívoca importância destas organizações voluntárias, tornou-se claro ser do maior interesse viabilizar o intercâmbio de experiências e a união de esforços entre os diversos grupos empenhados em projectos de arqueologia e salvaguarda do património.

Com base nas conclusões do Seminário de Tolfa foi

nomeado um grupo de trabalho, com a incumbência de criar um Comité Europeu de Associações de Arqueologia, do qual nasceu, em Abril de 1990, em Roma, o **Forum Europeu das Associações de Património (FORUM)**.

O FORUM aglutina dezenas de instituições europeias, promovendo o intercâmbio de técnicos e publicações assim como a realização de conferências, campos de trabalho e visitas guiadas. Pretende-se assim, melhorar os serviços prestados pelas diferentes organizações bem como o conhecimento mútuo das realidades culturais e institucionais dos diferentes países.

Através de contactos estabelecidos com o Conselho da Europa e a Comissão das Comunidades Europeias procuraram-se os fundos necessários para por de pé os projectos da organização. Alguns deles incluem a participação de jovens em escavações arqueológicas e outros campos de trabalho, a realização de programas de cicloturismo em áreas de interesse arqueológico e patrimonial e de encontros científicos que divulguem actividades desenvolvidas pelas associações-membro.

O sucesso deste FORUM mede-se pela relevância das actividades que promove e pela aderência de centenas de jovens vindos não apenas da Europa

mas também da Argentina, Canadá, Nova Zelândia e EUA.

O FORUM faz-se também representar em organizações de carácter científico, tais como congressos e seminários, de forma a manter um estreito contacto com uma realidade em constante evolução.

O Secretariado da organização, que funciona em Roma, tem como principal objectivo "disseminar informação acerca dos projectos" a desenvolver tanto pelo FORUM como pelas organizações que o compõem, promovendo e facilitando os contactos bilaterais e multilaterais entre membros de diferentes países, compilando também um calendário de actividades distribuído na Europa.

O Centro de Arqueologia de Almada é, juntamente com a Associação dos Arqueólogos Portugueses, a Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, o Campo Arqueológico de Mértola e o Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto, membro fundador do FORUM, esperando-se que de futuro seja possível dar continuidade ao intercâmbio já existente, permitindo aos jovens portugueses participar em actividades promovidas em vários países europeus.

Luis Gouveia

PROGRAMA "O MUSEU OFERECE"

em
Vila Franca de Xira

O Museu Municipal de Vila Franca de Xira lançou no ano lectivo de 1992/1993 o programa "O Museu Oferece", dirigido às escolas do concelho. Este programa consolida um trabalho que tem vindo a ser realizado na área educativa e permite uma articulação mais efectiva entre as necessidades de estudantes e

professores e os serviços oferecidos pelo museu.

Além das visitas guiadas às exposições permanentes em Vila Franca de Xira e em Alverca e ao património do concelho, através de roteiros previamente escolhidos, as escolas podem solicitar colóquios sobre a história e o património locais, conjuntos de diapositivos temá-

ticos (ocupação pré-histórica; romanização; património religioso; o trabalho e a tauromaquia) e duas maletas pedagógicas - uma sobre a ocupação pré-histórica na região de Vila Franca de Xira e outra sobre instrumentos musicais populares.

A formação de professores é um dos sectores que actual-

mente regista um maior incremento, correspondendo a necessidades expressas dos docentes. Preparadas especificamente para professores do concelho de Vila Franca de Xira estão disponíveis no presente ano lectivo as seguintes acções de formação: "Introdução ao Património e à história local"; "Como organizar uma exposição"; "Sensibilização à azulejaria local".

Clara Camacho

EXPOSIÇÃO

Tendo tomado conhecimento, através de notícias publicadas na imprensa, da instauração pela Secretaria de Estado da Cultura de um processo disciplinar contra o arqueólogo Luis Raposo, técnico superior do Museu Nacional de Arqueologia, os abaixo-assinados, enquanto arqueólogos e cidadãos, sentem-se no dever de manifestar publicamente a sua solidariedade para com este colega.

Ao comentar e criticar, em artigo de opinião e no gozo dos seus direitos constitucionais, recentes medidas governativas que considera altamente lesivas para a defesa do património arqueológico nacional, Luis Raposo não fez mais do que dar voz à perplexidade que as mesmas causaram em todo o meio arqueológico. Os signatários fazem assim questão de se juntar publicamente a este seu colega na denúncia, no que à Arqueologia diz respeito, da natureza inoperante da legislação que cria o IPPAR (Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico), salientando nomeadamente os seguintes aspectos:

- a clara desarticulação entre a Lei de Bases do Património Cultural (que permanece por regulamentar desde 1985), a qual reconhece em capítulo próprio a especificidade técnico-científica do sector arqueológico, e a legislação agora adoptada, que transforma este sector num mero apêndice burocrático;
- o facto de, em consequência disso, continuarem a realizar-se por todo o país grandes obras públicas e privadas, sem que sejam precedidas do necessário estudo de impacto arqueológico e das eventuais operações de salvamento prévio às grandes mobilizações de terras, o que se traduz na destruição quotidiana de importantes parcelas do património arqueológico nacional;
- a total subalternização orçamental da Arqueologia no âmbito do IPPAR, cabendo-lhe em 1992 apenas 2% das verbas de investimento da nova instituição, situação que continuará a impedir que a responsabilidade pelo financiamento do Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos, que por lei lhe compete, possa ser dignamente assumida;
- o não reconhecimento da carreira de arqueólogo - antiga reivindicação dos técnicos desta área - e a não implementação de um Conselho Superior de Arqueologia, órgão indispensável à coordenação entre várias entidades (públicas e privadas) ligadas à defesa e valorização do património arqueológico nacional;
- o carácter por isso mesmo incompreensível da designação IPPAR, dado que a instituição em causa, embora ostentando o epíteto de "Arqueológico", foi criada por um decreto que, por motivos de difícil entendimento, acabou de desarticular toda a estrutura dos Serviços de Arqueologia do extinto IPPC.

Subscrevem,

Adília Moutinho Alarcão (Coimbra), Amílcar Ribeiro Guerra (Lisboa), Anabela Amador da Silva (Almada), Ana Carvalho Dias (Évora), Ana Cristina Araújo (Lisboa), Ana Cristina Oliveira (Louses), Ana Leite da Cunha (Coimbra), Ana Luisa Duarte (Almada), Ana M^ª. Gonçalves (Évora), António Baptista Lopes (Porto), António Carlos Silva (Évora), António Cavaleiro Paixão (Lisboa), António Celso Mangucci (Lisboa), António Cunha Marques (Lisboa), António João Monteiro (Coimbra), António José Pinto (Coimbra), António Monge Soares (Lisboa), Armando Coelho da Silva (Porto), Armando José Sabrosa (Almada), Artur Corte-Real (Coimbra), Artur Manuel Martins (Sintra), Carlos Alberto Ramos (Lisboa), Carlos Alberto Silva (Almada), Carlos Brochado de Almeida (Porto), Carlos Jorge Fabião (Lisboa), Carlos José Penalva (Lisboa), Carlos Simões Nuno (Lisboa), Carlos Tavares da Silva (Setúbal), Cláudio Figueiredo Torres (Mértola), Clementino José Amaro (Lisboa), Cristina Tété Garcia (Lisboa), Dina Paula Ribeiro (Lisboa), Domingos Jesus Cruz (Porto), Elisabete Simões Tibúrcio (Castelo Branco), Emanuel Santos Carvalho (Lisboa), Eugénia M^ª. Cunha (Coimbra), Fernando Patrício Curado (Coimbra), Fernando Sousa Real (Lisboa), Filipe Fernando Teixeira (Porto), Francisco Henriques (Castelo Branco), Francisco Manuel Silva (Almada), Guilherme Pereira Cardoso (Cascais), Isabel Alexandra Magalhães (Palmela), Jacinta Marques Bugalhão (Lisboa), João António Lourenço (Lisboa), João Carlos Caninas (Lisboa), João Carlos Zilhão (Lisboa), João Inês Vaz (Viseu), João Lopes Vinagre (Almada), João Ludgero Gonçalves (Lisboa), João Luis Cardoso (Lisboa), João Manuel Antunes (Porto), João Muralha Cardoso (Lisboa), João Paulo Pereira (Lisboa), João Pedro Ribeiro (Porto), Joaquina Soares (Setúbal), Jorge Adolfo Marques (Coimbra), Jorge de Alarcão (Coimbra), Jorge Manuel Raposo (Almada), José Belega Moreira (Coimbra), José Cardim Ribeiro (Sintra), José Carlos Caetano (Coimbra), José Carlos Oliveira (Beja), José Eduardo Mateus (Lisboa), José d'Encarnação (Coimbra), José Luis Cristóvão (Castelo Branco), José Luis Madeira (Coimbra), José Luis de Matos (Lisboa), José Luis Monteiro (Almada), José Manuel Cavaco (Almada), José Marcelo Pinto (Porto), José Morais Arnaud (Lisboa), José Silva Ruivo (Coimbra), Judite Miranda Botas (Tomar), Júlio Roque Carreira (Lisboa), Lúcia Cristina Coito (Lisboa), Luis Alexandre Gouveia (Almada), Luis Filipe Gomes (Mangualde), Luis Freitas Gomes (Almada), Luis Jorge Pascoal (Lisboa), Luis Manuel Barros (Almada), Luis Manuel Mendonça (Lisboa), Luis Miguel Oosterbeck (Tomar), Luis Silva Fernandes (Coimbra), Luisa Ferrer Dias (Lisboa), Manuel Laranjeira Areia (Coimbra), M^ª. Assunção Zagalo (Lisboa), M^ª. Clara Portas (Coimbra), M^ª. Conceição Lopes (Coimbra), M^ª. Elisabete Cabral (Lisboa), M^ª. de Fátima Antunes (Lisboa), M^ª. de Fátima Rebelo (Coimbra), M^ª. Filomena Barata (Lisboa), M^ª. da Graça Filipe (Seixal), M^ª. Helena Frade (Coimbra), M^ª. Helena Moura (Coimbra), M^ª. Helena Simões (Coimbra), M^ª. Inês Vaz Pinto (Lisboa), M^ª. Isabel Osório (Porto), M^ª. de Jesus Sanches (Porto), M^ª. José Lobato (Porto), M^ª. José Moinhos (Lisboa), M^ª. Madalena Santos (Castelo Branco), M^ª. Margarida Salvador (Lisboa), M^ª. Marta Moreira (Coimbra), M^ª. Moreira Ramalho (Lisboa), M^ª. Saleta da Ponte (Tomar), M^ª. Teresa Marques (Lisboa), Mário Varela Gomes (Lisboa), Miguel Luis Rego (Mértola), Miguel Simões Pessoa (Coimbra), Nuno Carvalho dos Santos (Lisboa), Nuno Ferreira Bicho (Lisboa), Olinda Moraes Sardinha (Lisboa), Paula Amendoieira (Reguengos de Monsaraz), Paulo Jorge Filipe (Tomar), Paulo Oliveira (Lisboa), Pedro Alexandre Almeida (Lisboa), Pedro Jorge Carvalho (Coimbra), Pedro Manuel Carvalho (Viseu), Rafael António Alfenim (Évora), Raquel M^ª. Vilaça (Coimbra), Rita Teixeira de Matos (Lisboa), Rogério Pires Carvalho (Castelo Branco), Rosa Varela Gomes (Lisboa), Rui Manuel Centeno (Porto), Santiago Augusto Macias (Mértola), Susana Correia da Fonseca (Évora), Susana Oliveira Jorge (Porto), Teresa Júdice Gamito (Faro), Teresa Margarida Fernandes (Seixal), Teresa Soeiro (Porto), Vasco Gil Mantas (Coimbra), Virgílio Hipólito Correia (Coimbra), Vitor Manuel dos Santos (Almada), Vitor de Oliveira Jorge (Porto), Vitor dos Santos Gonçalves (Lisboa).

SÓ ME
FALTAVAM
ESTES!

“Elogios envenenados”

“Sempre que o actual secretário de Estado da Cultura se lembra da Arqueologia e dos arqueólogos, brindando-os com palavras simpáticas, algo de mau está para acontecer. [...]

O mais recente passo desta curiosa escalada acaba de ser dado com a publicação do decreto-lei que cria o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR). [...] eis que de novo se cumpriu a fatalidade: o diploma em referência (todo ele de medíocre factura) constitui uma enorme e gravosa decepção.

É-o, em primeiro lugar, por toda uma concepção orgânica onde [...] a Arqueologia é tratada como mero apêndice [...].

Mas é-o principalmente pela total insensibilidade relativamente às características próprias desta área científica e patrimonial, bem patente no tratamento dado à questão das autorizações para realização de escavações e outros trabalhos arqueológicos de campo. Contra toda a tradição legal portuguesa e internacional, pretende-se agora conferir à direcção do IPPAR poderes para a concessão daquele tipo de autorizações [...]. Independentemente da nulidade de que este preceito se encontra ferido (por contrariar o disposto em numerosa legislação que não revoga [...]), o que importa salientar é a completa falta de senso de quem aceita decidir em matérias onde nada justificaria a intervenção política de um membro do governo [...] e alija ilegalmente responsabilidades em matérias do mais elevado melindre, cuja decisão nunca poderá ser apenas técnica, mas também política.

É difícil detectar o que mais terá contribuído para a leveza (quase se diria displicência) com que formulações como esta se podem encontrar no texto que institui o novel IPPAR: se a ignorância técnica, a inépcia governativa ou a pura e simples falta de sentido de Estado (que não se confunde com as artes da chicana política). Como quer que seja, o resultado não deixa de ser um “cocktail” potencialmente muito perigoso. E o mínimo que os arqueólogos podem pedir ao governante que tanto afirma apreciar o seu “trabalho extraordinário”, é que os não volte a elogiar. Nada de bom vem a seguir.”

Luis Raposo (arqueólogo) - “Público”, 92/06/13

“SEC instaura processo [...]”

“A Secretaria de Estado da Cultura instaurou um processo disciplinar a Luis Raposo [...] por um texto de opinião que escreveu [...]. A nota de culpa [...] alega que “expressões” usadas no texto por Luis Raposo revelam uma conduta “*objectivamente injuriosa, desrespeitosa e ofensiva da honra, consideração e dignidade do [...] superior hierárquico [...] do seu bom nome e reputação enquanto pessoa*”.

[...] A acusação considera que Luis Raposo violou os deveres gerais do funcionário público - entre eles o dever de respeito, correcção e zelo [...].”

Vasco Câmara,

“Público”, 92/06/24, p.1 e p.24.

“A militarização da Cultura”

“[...] Luis Raposo é talvez o primeiro objector de consciência da Cultura no Portugal democrático.”

Torcato Sepúlveda, “Público”, 92/06/24, p.24.

“SEC instaura processo [...]”

“[...] É natural e humano que os poderes político-administrativos da nossa cultura, visados nas suas críticas, por vezes justamente impiedosas, não gostem de Luis Raposo [...] a única voz que sistemática e coerentemente se tem feito ouvir com despudor e inteligência sobre as venturas e desventuras da política arqueológica nacional [...]”

Cláudio Torres, “Público”, 92/06/24, p.24.

“Pala está para Lisboa [...]”

“[...] Lamento, todavia, que [a pala de Alvalade] seja como uma manobra de diversão para ocultar acontecimentos como o [...] processo movido [...] [a] Luis Raposo [...]. O ministro Santana Lopes, [...] tem movido perseguições aberrantes

contra pessoas qualificadas, que agem com criatividade nas suas áreas de actividade. É da mais elementar justiça não apertar a mão a um canalha como Santana Lopes. É o que farei! [...]”

Sottomayor Cardia,
“Diário de Notícias”, 92/08/26, p.21.

“Que vergonha”

“[...] Leio isto [ver recorte anterior] e, por momentos, imagino-me transportado ao tempo em que alguns políticos falavam...”

Fernando Paulouro Neves,
“Jornal do Fundão”, 92/08/28.

“A maldita pala”

“[...] há na SEC um regulamento de disciplina, entre o siciliano e o militar, que faz pagar caras as excepções à lei do silêncio. [...]”

José Magalhães,
“Independente”, 92/08/28, p.18.

“Lopes & Lara, piores que Salazar”

“[...] A concepção do poder, neste caso, é simples: só tem razão quem tiver a cabeça cortada! [...]”

Alfredo Margarido, “O Ribatejo”, 92/09/10.

“A cultura segundo S.Lopes”

“[...] Durante os mais de dois anos de consulado do actual secretário de Estado da Cultura, todos os que tinham prestígio administrativo, técnico ou científico a defender, e espinha dorsal, ao recusarem o papel de comparsas, foram compelidos à demissão [...]”

[...] Isto para além [...] de se deixar ao abandono a arqueologia (e até se punirem os arqueólogos que protestam [...].”

Fernando Pereira Marques,
“Público”, 92/09/21, p. 28.

“Não somos o Indiana Jones”

“[...] Com este processo, “*todos os arqueólogos estão sentados no ban-*

co dos réus porque [...] [ele] revela o mais profundo desprezo pela actividade arqueológica e pelos arqueólogos”, sublinhou [José Cardim Ribeiro] [...].”

Luis Filipe Sebastião,
“Público”, 92/09/24, p.35.

“Amigos, cento e tal...”

“[...] Agora, cento e vinte e oito arqueólogos entregaram na SEC um texto [...] [de solidariedade, que] põe a nu uma desastrosa política cultural no sector, [...] sinal de como o poder, [...] detesta a memória do passado. [...]”

Fernando Paulouro Neves,
“Jornal do Fundão”, 92/09/25.

“Associação [...] apoia [...]”

“A direcção da Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) [...] decidiu “*solidarizar-se com as posições tomadas [por Luis Raposo, convicta] [...] de que o diálogo representará sempre um esclarecido avanço cultural sobre rígidas e estéreis medidas disciplinares* [...]”.

Luis Filipe Sebastião,
“Público”, 92/10/21, p.29.

“IPPAR processa arqueólogos”

“A Direcção do [...] IPPAR vai instaurar um processo disciplinar a Fernando Real, director do Departamento de Arqueologia [...] e a dois chefes de divisão [...] Teresa Marques e Clementino Amaro. Isto porque os três assinaram um documento de apoio ao arqueólogo [...] Luis Raposo [...] [e teceram] “*acusações*” e críticas [...] às entidades responsáveis pela arqueologia em Portugal.

[...] O processo disciplinar a Fernando Real sucedeu a um convite a demitir-se, sugestão que ele recusou [...]. O ambiente entre os arqueólogos integrados nos serviços da SEC é tenso. [...] “*O que acontece é que deixou de haver política arqueológica, algo que se foi formando a custo nos últimos vinte anos*”, dizia uma fonte que pediu o anonimato. [...]”

Isabel Braga, “Público”, 92/10/23, p.30.

“Associação [...] apoia [...]”

“Os investigadores que participaram [...] na assembleia geral da [...] AAP solidarizaram-se com a posição assumida pela sua direcção de apoiar [...] Luis Raposo [...]”

“Público”, 92/10/24.

“Arqueólogos contra censura”

“Os cem arqueólogos presentes na mesa-redonda “*A Proto-História e a Romanização em Portugal*”, que decorreu no Porto [...] numa moção aprovada por unanimidade [...] criticam a instauração da “*censura administrativa*” e manifestam a sua solidariedade para com os arqueólogos visados por Santana Lopes.”

“Público”, 92/10/28.

CONTRA A CORRENTE

“Baile de máscaras na arqueologia portuguesa”

“[...] Fui um dos muito poucos [...] a recusar assinar um tal documento [...] [de apoio a Luis Raposo] pela razão fundamental de considerar uma obrigação denunciar como uma fraude o conteúdo doutrinário e o velado propósito daquele abaixo-assinado.

[...] Os mais directamente prejudicados por esta reestruturação foram, naturalmente, os responsáveis pelos serviços centrais de arqueologia [...] [que, perdendo] a maior parte das suas competências [...] correm pela primeira vez o risco de, além de parecerem inúteis, passarem de facto a sê-lo.

[...] Concluo que, se o processo disciplinar de Luis Raposo pode ser tido como um atentado contra a liberdade de expressão, o teor do abaixo assinado [...] é uma fraude e uma hábil manobra de camuflagem e recuperação [...] e [...] muito me agradaria que Santana Lopes não transformasse Luis Raposo no estandarte que ele não tem a legitimidade de ser. [...]”

Francisco J.S.Alves,
“Público”, 92/10/12, p.40.

estatuto do colaborador

- "Al-madan" é uma publicação anual fundamentalmente dedicada à informação e divulgação de temas relacionados com **Arqueologia, Património e História local**.
- Com ela se pretende atingir um público o mais vasto possível, o que pressupõe uma **linguagem não especializada**, respeitando porém as exigências de rigor científico da cada tema particular.
- Por questões de operacionalidade e sistematização, o seu interior será subdividido em campos específicos de intervenção.
- Artigos de opinião, entrevistas e reportagens, trabalhos de divulgação histórico-arqueológica, noções elementares de diversas disciplinas, roteiro cultural (monumentos, museus, sítios arqueológicos, etc), crítica literária, noticiário da actualidade nacional e estrangeira, etc, são algumas das rubricas com que se pretende atingir os objectivos acima enunciados.
- Arqueólogos, investigadores, grupos ou associações de defesa do património, aqui encontrarão espaço para uma livre e aberta troca de opiniões e experiências.
- Artigos de fundo poderão ter um máximo de 10 páginas dactilografadas, acompanhadas de até uma ilustração por página (caso existam ilustrações não passíveis de grande redução tipográfica, o seu número deverá ser inferior).
- Notícias, roteiro, glossário de palavras, crítica literária, etc, poderão ir até duas páginas dactilografadas, acompanhadas de duas ilustrações.
- É permitida a entrega de originais em diskette, preferencialmente de 3.5" e produzidos em Microsoft Word.
- Casos excepcionais serão apreciados pela redacção e conselho científico.
- Toda a colaboração é gratuita.
- Os originais serão devolvidos caso o autor o solicite.
- Limite de recepção dos trabalhos para o número de 1993: 28 de Fevereiro (edição prevista para o mês de Maio).

al-madan Iª série

"al-madan" Nº 0
Novembro de 1982

- Valcamónica - 10 000 anos de história [...]
- Defesa do património arqueológico [...] de Sines
- Casa dos Bicos - seu histórico
- Os dez anos [...] do CAA
- Questões da Arqueologia nacional - entrevista com o dr. Francisco Alves
- Tróia (de Setúbal)
- III encontro nacional de associações de defesa do património
- Vila romana do Monte da Chaminé [...]
- Introdução à arqueologia - I
- Cacilhas - uma experiência de arqueologia urbana

"al-madan" Nº 1
Maio de 1983

- Escavações [...] no Castelo de Alcácer do Sal
- Casa dos Bicos - exposição de arqueologia na poética renascentista
- Métodos geofísicos aplicados na prospecção geológica [...]
- Indústrias romanas de salga em Portugal
- Três elementos arquitectónicos medievais no Alentejo
- Entrevista com o dr. António Carlos Silva
- Introdução à arqueologia - II
- Garvão - pretexto para visitar os bastidores de um museu
- Em debate - os descobrimentos e a outra banda
- Igreja de S. Sebastião
- Monumento aos 40 mártires
- Os homens de Sesimbra e os descobrimentos
- Museu Municipal do Seixal

"al-madan" Nº 2
Novembro de 1983

- Batalha da Cova da Piedade: 23 de Julho de 1833
- [...] implantação da República em Almada
- Alguns aspectos de uma escavação: método, técnica e registo
- 1100 anos na história [...] de S. Vicente de Fora
- Técnicas de datação
- O "Homem de Orce" [...]
- Escavações [...] na Ilha do Pessegueiro
- Aconteceu na freguesia de S. Teotónio
- Entrevista com Yoro Fall
- Introdução à arqueologia - III
- Em reportagem: XVIIª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura
- Especial: os descobrimentos e a outra banda
- Igreja da Misericórdia de Almada
- Levantamento fotográfico do património
- Museu Nacional de Arqueologia e Etnologia

"al-madan" Nº 3
Maio de 1984

- Na procura das origens de Setúbal
- Um ex-voto lusitano-romano
- As vias modernas do estudo tipológico dos artefactos líticos
- 1383/1385: e em Almada como foi?
- 1383/1385: cronologia
- Igreja de Stª Maria do Castelo [...]
- Trabalhos arqueológicos nos Paços do Concelho de Almada
- Intervenção arqueológica na Igreja Paroquial de Corrolos
- 1974/1984: dez anos de associativismo em liberdade
- Ramalha: zona arqueológica em perigo
- Largo das Vítimas do 26 de Agosto de 1931
- A arquitectura corrente de Macau

"al-madan" Nº 4/5
Nov. de 1984/1985

- Intervenção [...] na "Defesa de S. Pedro"
- Elementos para o estudo [...] da Gruta do Cadaval
- Campanha em Paterno III-IV [...]
- Marcas de oleiro em "terra sigillata" [...]
- Cerâmica romana do Monte da Romeira [...]
- Ponte sobre o Tejo: um projecto de 1876
- Forais do Distrito de Setúbal
- Alguns documentos [...] de Almada medieval
- Igreja de Santa Maria do Castelo [...]
- Cronologia regional: 1589-1755
- Fábrica de Salga de peixe de Cacilhas [...]
- Evolução do perímetro urbano de Almada [...]
- O motor hidráulico "Seixal"
- Silves [...] à procura das origens
- Conímbriga [...]
- Estação paleolítica da Ramalha II [...]
- Concelho de Almada: [...] moinhos de vento
- Malhada Sorda: arquitectura popular

Assinatura com oferta de lançamento

Com toda a comodidade, receba em sua casa o número anual de "al-madan", mantendo-se actualizado com o que se realiza nos domínios da arqueologia, património e história regional.

Pelo actual preço de capa (1.000\$00) subscreva sem qualquer reflexo da pressão inflacionária que o tempo certamente provocará, o número de 1993, adquirindo automaticamente direito à recepção do **Boletim de Ligação do CAA** durante 1 ano (três números) e à oferta especial, como bônus de lançamento, da brochura "**CAA: 15 anos de arqueologia**".

Números da 1ª série

Na página 104, apresentam-se os índices dos números publicados na 1ª série, permitindo-lhe a selecção dos que mais lhe interessem ou o colmatar de falhas na colecção. A aquisição do conjunto completo, incluindo o nº 0 que não é vendido isolado, representará uma economia de 500\$00 (correspondente a um número).

Edições especiais

O CAA propõe-lhe a aquisição da brochura "**CAA: 15 anos de Arqueologia**" (formato 15 x 21cm, 20 pp. ilustradas) que caracteriza a Associação e as suas principais actividades, da investigação arqueológica e defesa do património, à formação, animação e divulgação cultural.

À sua disposição também a publicação "**Ramalha: o Homem e a História**", abordando aspectos histórico-arqueológicos e sociais de um conjunto de antigas quintas agrícolas, hoje completamente transformado em bairro residencial (formato 24 x 16,5 cm, 36 pp. ilustradas).

Miniaturas de ânforas

Tendo como modelo peças recolhidas completas ou quase nas olarias do Porto dos Cacos (Alcochete) e Qtª. do Rouxinol (Seixal), o CAA executa miniaturas rigorosas (escala 1:5) de seis formas de ânforas romanas produzidas no vale do Tejo (vêr verso de contra-capla). Acompanhadas de texto explicativo e com suporte acrílico (opcional), as miniaturas poderão ser adquiridas individualmente ou em conjunto, situação em que poupará mais de mil escudos.

BOLETIM DE ENCOMENDA

• ASSINATURA DE "al-madan" COM OFERTA DE LANÇAMENTO

Desejo assinar o próximo nº de "al-madan", relativo ao ano de 1993 1.000\$00

(adquirindo o direito à recepção do Boletim de Ligação do CAA, e ainda à oferta especial da brochura CAA: 15 anos de Arqueologia.)

• AQUISIÇÃO DE NÚMEROS DA 1ª SÉRIE

Desejo receber o(s) número(s) 500\$00 unid.

Desejo receber toda a 1ª série (5 números) 2.000\$00

• AQUISIÇÃO DE EDIÇÕES ESPECIAIS

Desejo receber a publicação:

• **CAA: 15 anos de Arqueologia** 100\$00

• **Ramalha: o Homem e a História** 600\$00

Os valores monetários indicados para as publicações correspondem apenas a envios, sem mais encargos, para o território português.

• AQUISIÇÃO DE MINIATURAS DE ÂNFORAS ROMANAS

Desejo receber exemplar(es) da forma (*) s/ suporte 1.800\$00 peça

Desejo receber exemplar(es) da forma (*) c/ suporte 2.100\$00 peça

Desejo receber exemplar(es) da forma (*)

(*) ver numeração no verso da contra-capla.

Desejo receber a colecção completa (6 peças) s/ suporte 9.700\$00

c/ suporte 11.350\$00

A encomenda da(s) miniatura(s) deverá ser-me endossada à **cobrança**, na modalidade de:

correio normal correio registado registo com aviso de recepção

DESCONTO DE 20% PARA SÓCIOS DO CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

JUNTO ENVIO

Cheque nº _____
sobre o banco _____

Vale postal nº _____

Correspondente ao total da minha encomenda _____ \$00

Nome completo _____

Morada _____

Sócio do CAA _____ Telefone _____

Assinatura _____

Endossar ao Centro de Arqueologia de Almada, Apartado 103 (Pragal),
2801 Almada Codex • Telefone: (01) 276 69 75

“Guerra do Golfo e tumultos destroem arqueologia do Iraque”

“O Iraque lançou uma vasta campanha para a reconstituição do seu património arqueológico, profundamente afectado pela perda de quatro mil peças raras roubadas ou transferidas para o estrangeiro na sequência [da] guerra do Golfo Pérsico [...]”

“A Capital”, 92/03/16.

“Dinossauro andou no Nabão”

“Uma equipa de mergulhadores espeleólogos da Sociedade dos Amigos das Grutas e Algarves [...] descobriu os restos fósseis de dinossauros no interior de uma nascente em terrenos calcários do rio Nabão.”

“O Ribatejo” - Santarém, 92/04/23.

“Colombo fez mais mal do que um desastre ecológico”

“Cristóvão Colombo [...], disse o oceanólogo francês Jacques-Yves Cousteau [...] *eliminou muitas culturas humanas importantes e trouxe ao Novo Mundo a crueldade e a selvajaria do mundo ocidental*” [causando] mais mal que qualquer desastre ecológico, à excepção talvez do que provocou, há 70 milhões de anos, o desaparecimento dos dinossauros.”

“Jornal O Dia”, 92/04/29.

“Homo Erectus nasceu em vários locais”

“A descoberta de dois crânios fósseis na China [...] relatada no último número da revista “Nature”, apoia a teoria de que o ser humano é produto de cruzamentos entre os seus ancestrais africanos, asiáticos, do próximo Oriente e muito possivelmente da Europa.”

“Jornal de Notícias”, 92/05/04.

“Esqueleto de Tyrannosaurus apreendido pelo FBI”

“O F.B.I. apreendeu o maior esqueleto do mundo de um Tyrannosaurus Rex, após uma tribo de índios [...] ter afirmado que o fóssil do

dinossauro estava a ser desenterrado ilegalmente.”

“A Capital”, 92/05/26.

“Estrada ameaça dinossauros”

“O traçado da cintura regional exterior de Lisboa (CREL) ameaça destruir importantes vestígios de dinossauros em Carenque, Sintra. Numa pedreira abandonada, agora a servir de lixeira, estão cerca de 100 pegadas destes animais pré-históricos e que formam a pista (caminho) mais extenso do mundo [...]”

“O Mensageiro”, 92/05/28.

“Vestígios Fenícios no Monte de Abul”

“Arqueólogos [...] descobriram vestígios de uma antiga feitoria fenícia [...] na margem direita do rio Sado, próximo do Monte de Abul, onde foram encontradas ânforas, cerâmica vermelha e cinzenta e vasos de fabrico manual característicos daquele povo.”

“Correio da manhã”, 92/06/04.

“Múmias perdidas durante meio século”

“Estiveram escondidas durante 50 anos num recanto da Faculdade de Medicina do Cairo e foram descobertas por mero acaso. Eram [...] 528 múmias do antigo Egipto, subtraídas, nos anos 40, do Museu do Cairo, por um investigador que queria encontrar o segredo da mumificação [...]”

“Diário de Notícias”, 92/06/25.

“Um “Tholos” em Tondela [...]”

“Foi descoberto um monumento funerário do período Eneolítico, entre o 3º e o 2º milénio antes da nossa era. Esta estrutura [...] situa-se no [...] concelho de Tondela, e vem alterar toda uma teoria aceite e instituída de que os “Thóloi” se situavam em Portugal apenas nas áreas do Algarve, Alentejo e da Península de Lisboa.”

“Jornal de Notícias”, 92/07/08.

“Tão Antigo!”

“Arqueólogos [...] descobriram [em Dusseldorf] um preservativo numa casa de banho do século XVII. [...] as escavações permitiram pôr a descoberto pedaços de pele que constituem parte do mais velho preservativo jamais descoberto, provavelmente fabricado com intestinos de carneiro ou bexiga de peixe [...]”

“Jornal de Notícias”, 92/07/22.

“A Pegada do Diabo”

“Uma equipa de cientistas [...] da Universidade da Califórnia anunciou ter encontrado a prova final de que uma cratera com 65 milhões de anos de idade situada no golfo do México, é o local onde caiu o cometa ou o asteróide que causou a extinção de 70 por cento das espécies vivas que existiam [...]. Segundo esta hipótese foram os 500 mil milhões de toneladas de poeiras ejetadas para a atmosfera pelo choque, que destruíram os ecossistemas da Terra.”

“Público”, 92/09/24.

“Em busca do túmulo perdido”

“No dia em que se decidiu abrir o túmulo do Arcebispo D. Gonçalo Pereira fez-se a descoberta mais assombrosa das últimas décadas. Enterrado há quase 700 anos, o arcebispo jazia com as vestes absolutamente intactas. [...] Mas como o túmulo foi aberto e depois fechado sem precauções, nada garante que os paramentos do poderoso arcebispo não tenham desaparecido já.”

“Independente”, 92/10/02.

“Achado arqueológico em Almada velha”

“[...] O acompanhamento das obras de recuperação de diversos imóveis em Almada Velha, efectuadas pela C.M.A. [...] tem possibilitado a identificação das diversas fases de evolução urbana da cidade. [...] entre as ruas da Cerca e Serpa Pinto [...] a substituição de antigas condutas revelou a existência de uma importante lixeira que se situava no antigo largo

da Cerca.”

“Jornal de Almada”, 92/10/02.

“Descoberto novo trilho de Dinossauros”

“[...] há um novo trilho de pegadas de dinossauros em território Português. Impressas com nitidez no chão rochoso da pedreira de Santana, perto de Sesimbra, são pouco mais de uma dezena de grandes marcas, “*muito bonitas e bem feitas*”. O animal que as pisou poderia ter três a cinco metros. Este é o quinto trilho de pegadas de dinossauro descoberto no nosso país.”

“Diário de Notícias”, 92/10/08.

“O Homem dos Gelos morreu de cansaço”

“Estava esgotado e sentou-se no chão. Pousou as armas ao seu lado, deitou-se sobre o seu lado esquerdo, descansou a cabeça sobre uma pedra e fechou os olhos. O cansaço e o frio que o invadiam começaram a transformar-se num sono profundo, do qual já não acordou. O repouso deste guerreiro durou mais de cinco mil anos, até que, no ano passado, dois turistas alemães encontraram o corpo, mumificado, num glaciar do Tirol.”

“Público”, 92/10/23.

“História soterrada para plantar laranjal”

“Em princípios de 1988, as pás de uma escavadora destruíram milénios de história numa estação arqueológica perto de Silves. O caso foi para tribunal, mas ainda não se sabe quando será julgado. [...] os vestígios arqueológicos da Rocha Branca eram considerados pelos especialistas como a possível origem remota da cidade de Silves. [...] Esse “elo perdido” da história da cidade estava a ser investigado, mas as pás da escavadora soterraram as respostas.”

“Diário de Notícias”, 92/11/05.

Seleção de :
Anabela Silva
e Elisabete Gonçalves

CENTRO DE ARQUEOLOGIA DE ALMADA

MINIATURAS DE ÂNFORAS ROMANAS

Foto: Francisco Silva - CAA

Adquira uma miniatura rigorosa
do grande contentor da Antiguidade - a ânfora!
Há mais de 1.500 anos, onde hoje vivemos,
homens e mulheres produziam e usavam
as peças que tomámos por modelo.

Consulte Boletim de Encomenda na página 105.

Condições especiais para revenda em Museus ou outras instituições. Contacte-nos!

SEIXAL

ecomuseu

10 ANOS de um museu em construção

O Ecomuseu Municipal do Seixal foi criado em 1982 (inaugurado a 18 de Maio, Dia Internacional dos Museus), tendo como objectivos principais a recolha, o estudo, a salvaguarda e a revalorização do património cultural e natural do território correspondente ao concelho do Seixal, sempre que possível *in situ* e em actividade.

Está estruturado em núcleos museológicos.

Com base nestes, desenvolve as suas actividades integrando também os núcleos patrimoniais até agora identificados ao longo do Território.

Organiza exposições - permanentes, temporárias e itinerantes - colóquios e encontros científicos; publicações; projecções e debates; visitas guiadas; acções de formação e programas de animação.

INFORMAÇÕES

Serviço Educativo

Programas de visitas e animação dos núcleos museológicos e patrimoniais.

Marcação de visitas; apoio documental e de organização para visitas ao concelho:

2ª e 3ª feira - 10h/12h e 14h/17h.

Marcação e preparação de visitas no Tejo, a bordo de embarcações tradicionais:

2ª e 3ª feira - 10h/12h e 14h/17h.

Telefones - (01) 2210147 /2217596

Centro de Documentação

Documentação bibliográfica e iconográfica, sobre história local e de apoio às actividades do museu; audiovisuais.

2ª a 6ª feira

9h/12h30 e 14h/17h30h

Horário de abertura ao Público dos Núcleos Museológicos

Núcleo Sede

4ª a 6ª feira - 10/12h e 14/17h
encerra à 2ª e 3ª feira

Núcleo Naval Histórico

3ª a 6ª feira - 10/12h e 14/17h
encerra à 2ª feira

Moinho de Maré de Corroios

4ª a 6ª feira - 10/12h e 14/17h
Sábados e Domingos - 14/17 h
encerra à 2ª e 3ª feira

Feriados
todos os núcleos encerram

**CONHECER
O NOSSO PATRIMÓNIO
É PARTICIPAR
NA SUA VALORIZAÇÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL